

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Starke exekutive Funktionen als Grundlage für erfolgreiches Lernen und Verhalten

Entwicklung und Evaluation eines literaturbasierten

Wochenkalenders zur alltagsintegrierten

Förderung von Arbeitsgedächtnis, Inhibition und

kognitiver Flexibilität

eingereicht von: Vera Huber

Begleitung: Caroline Müller

16. November 2025

Abstract

Exekutive Funktionen bilden eine zentrale Grundlage für erfolgreiches Lernen, selbstreguliertes Verhalten und sozial-emotionale Entwicklung. Ziel dieser Masterarbeit war die Entwicklung und Evaluation eines literaturbasierten Wochenkalenders zur Förderung von Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitiver Flexibilität im Schulalltag. Der Kalender mit 40 spielerischen Übungen wurde während zehn Wochen in vier Klassen des Zyklus 1 eingesetzt und mittels vier Einzelfallstudien quantitativ und qualitativ untersucht. Die Ergebnisse zeigen teils Verbesserungen, teils stabile Werte der exekutiven Funktionen. In Einzelfällen wurden Rückschritte festgestellt. Lehrpersonen beschrieben den Kalender als leicht umsetzbar und die spielerische Förderung als motivierend. Insgesamt erwies sich der Kalender als praxistaugliches Instrument zur Förderung der exekutiven Funktionen im integrativen Unterricht. Weiterführende Untersuchungen mit grösseren Stichproben und längerer Laufzeit werden empfohlen.

Abstract

Executive functions form a fundamental basis for successful learning, self-regulated behaviour and socio-emotional development. The aim of this master's thesis was to develop and evaluate a literature-based weekly calendar designed to foster inhibition, working memory and cognitive flexibility in everyday school life. The calendar, containing 40 playful activities, was implemented over ten weeks in four primary school classes from kindergarten to Year 2 and examined through four single-case studies using quantitative and qualitative methods. The results indicated both improvements and stable values in executive functions, with occasional regressions. Teachers described the calendar as easy to implement and the playful approach as motivating. Overall, the calendar proved to be a practical tool for promoting executive functions in inclusive education. Further research with larger samples and longer durations is recommended.

Dank

Mein herzlicher Dank gilt allen, die mich im Verlauf dieser Masterarbeit in vielfältiger Weise unterstützt, motiviert und ermutigt haben.

Ein besonderer Dank geht an Caroline Müller, die mich während des gesamten Prozesses mit Offenheit, grosser Flexibilität und wertschätzender Haltung betreut hat.

Ebenso danke ich den Klassenlehrpersonen, die mein Forschungsvorhaben unterstützt und den Kalender in der Praxis eingesetzt haben. Vielen Dank für eure Bereitschaft, die Beobachtungsbögen auszufüllen und die Interviews durchzuführen.

Einen Dank geht auch an meine liebe SHP-Kollegin, welche sich als Probandin für ein Test-Interview zur Verfügung gestellt und ein Interview zur Überprüfung des Kodierleitfadens retranskribiert hat.

Meinem Freund danke ich für die Unterstützung beim Erstellen der Tabellen für die Veranschaulichung der Ergebnisse.

Für das sorgfältige Korrekturlesen und die hilfreichen Rückmeldungen möchte ich mich zudem bei meiner Schwester bedanken.

Schliesslich gebührt ein besonderer Dank allen lieben Menschen aus meinem Umfeld, die mich während der gesamten Entstehungsphase mit emotionaler und moralischer Unterstützung begleitet haben.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Dank	2
Abkürzungsverzeichnis	7
Abbildungsverzeichnis	8
Tabellenverzeichnis	8
1. Einleitung	9
1.1. Ausgangslage	9
1.2. Entwicklungsbedarf in der (heil-)pädagogischen Praxis.....	11
1.3. Ziele der Arbeit.....	12
1.4. Fragestellung	12
2. Exekutive Funktionen.....	13
2.1. Begriffsbestimmung.....	13
2.1.1. Inhibition.....	16
2.1.2. Arbeitsgedächtnis.....	17
2.1.3. Kognitive Flexibilität.....	18
2.2. Medizinische Grundlagen	19
2.2.1. Entwicklung.....	19
2.2.2. Komorbiditäten	20
2.3. Relevanz für die Schulentwicklung des Kindes.....	21
2.3.1. Zusammenhänge mit der schulischen Leistung.....	21
2.3.2. Zusammenhänge mit sozial-emotionalem Verhalten	22
3. Förderung der exekutiven Funktionen.....	23
3.1. Förderansätze	23
3.2. Förderprogramme	25
3.3. Schlussfolgerungen für die Erstellung des Produkts und die Methodenplanung	27
4. Erstellung des Wochenkalenders	29
4.1. Übersicht.....	30

4.2.	Spielaliste.....	33
4.3.	Einsatz in der Praxis.....	34
5.	Forschungsmethodisches Vorgehen.....	35
5.1.	Stichprobe und Fokus Kinder.....	35
5.1.1.	Fokuskind 1.....	36
5.1.2.	Fokuskind 2.....	36
5.1.3.	Fokuskind 3.....	37
5.1.4.	Fokuskind 4.....	37
5.2.	Intervention.....	38
5.3.	Datenerhebung.....	38
5.3.1.	BRIEF als Messinstrument.....	38
5.3.2.	Interviews als Messinstrument.....	40
5.4.	Datenauswertung.....	42
5.4.1.	Auswertung des BRIEF.....	42
5.4.2.	Auswertung der Interviews.....	42
6.	Ergebnisse.....	44
6.1.	Ergebnisse der BRIEF-Fragebögen.....	44
6.1.1.	Ergebnisse des Fokus Kindes 1.....	44
6.1.2.	Ergebnisse des Fokus Kindes 2.....	45
6.1.3.	Ergebnisse des Fokus Kindes 3.....	46
6.1.4.	Ergebnisse des Fokus Kindes 4.....	46
6.2.	Ergebnisse der Interviews.....	47
6.2.1.	Gestaltung und Struktur des Kalenders.....	47
6.2.2.	Integration in den Schulalltag und Aufwand.....	48
6.2.3.	Motivation und Partizipation.....	50
6.2.4.	Effekte auf die exekutiven Funktionen und Einflussfaktoren.....	50
6.2.5.	Herausforderungen und Grenzen.....	52
6.2.6.	Optimierungsmöglichkeiten und zukünftiger Einsatz.....	52
6.3.	Zusammenfassung.....	53

7. Diskussion	54
7.1. Interpretation der Ergebnisse	54
7.2. Beantwortung der Fragestellungen.....	57
7.3. Limitationen.....	59
7.4. Ausblick.....	60
7.5. Fazit.....	61
8. Literaturverzeichnis	63
9. Anhang.....	70
9.1. Eindrücke des Kalenders.....	70
9.2. Beispiele der Spielkarten.....	71
9.2.1. Spielkarten zur Förderung der Inhibition.....	71
9.2.2. Spielkarten zur Förderung des Arbeitsgedächtnisses.....	72
9.2.3. Spielkarten zur Förderung der kognitiven Flexibilität	73
9.3. BRIEF-Fragebögen	74
9.3.1. Fokuskind 1.....	74
9.3.1.1. Pre-Testung.....	74
9.3.1.2. Post-Testung	78
9.3.2. Fokuskind 2.....	82
9.3.2.1. Pre-Testung.....	82
9.3.2.2. Post-Testung	86
9.3.3. Fokuskind 3.....	90
9.3.3.1. Pre-Testung.....	90
9.3.3.2. Post-Testung	94
9.3.4. Fokuskind 4.....	98
9.3.4.1. Pre-Testung.....	98
9.3.4.2. Post-Testung	102
9.4. Auswertungen der BRIEF-Fragebögen.....	106
9.4.1. Fokuskind 1.....	106
9.4.1.1. Auswertung der Pre-Testung	106

9.4.1.2. Auswertung der Post-Testung.....	108
9.4.1.3. Zusammenfassung der Auswertungen.....	110
9.4.2. Fokuskind 2.....	112
9.4.2.1. Auswertung der Pre-Testung	112
9.4.2.2. Auswertung der Post-Testung.....	114
9.4.2.3. Zusammenfassung	116
9.4.3. Fokuskind 3.....	118
9.4.3.1. Auswertung der Pre-Testung	118
9.4.3.2. Auswertung der Post-Testung.....	120
9.4.3.3. Zusammenfassung der Auswertungen.....	122
9.4.4. Fokuskind 4.....	124
9.4.4.1. Auswertung der Pre-Testung	124
9.4.4.2. Auswertung der Post-Testung.....	126
9.4.4.3. Zusammenfassung der Auswertungen.....	128
9.5. Interviewleitfaden	130
9.6. Kodierleitfaden	133
9.7. Kodierte Interviews.....	140
9.7.1. Lehrperson 1	140
9.7.2. Lehrperson 2.....	147
9.7.3. Lehrperson 3.....	153
9.7.4. Lehrperson 4.....	160
9.8. Auswertung der Interviews	170
9.9. Spielliste für Start zu Beginn des Kalenderjahres	198

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
ADS	Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
BRIEF	Behavior Rating Inventory of Exekutive Function (Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen)
BRIEF-P	Behavior Rating Inventory of Exekutive Function – Preschool Version (Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen für das Kindergartenalter)
EF	Exekutive Funktionen
EGW	Exekutiver Gesamtwert
IQ	Intelligenzquotient
KRI	Kognitiver Regulations-Index
LP	Lehrperson
LRS	Lese-Rechtschreibstörung
s.	siehe
SuS	Schülerinnen und Schüler
VRI	Verhaltensregulations-Index
Z.	Zeile

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Die drei basalen exekutiven Funktionen als Einheit (Walk & Evers, 2013, S. 17)	14
Abbildung 2: Die Kernbereiche sind Grundlage zahlreicher darauf aufbauender Kompetenzen (Walk & Evers, 2013, S. 30).....	15
Abbildung 3: Exekutive Funktionen in den zwei Dimensionen Denken und Handeln (Dawson & Guare, 2011, S. 28).....	15
Abbildung 4: Phasen der Entwicklung des exekutiven Systems (Walk & Evers, 2013, S. 20)	20
Abbildung 5: Exekutive Funktionen und ihre Relevanz beim Spielen (Walk & Evers, 2013, S. 44).....	30
Abbildung 6: Vorderseite der Kalenderkarten (eigene Darstellung)	31
Abbildung 7: Rückseite der Kalenderkarten (eigene Darstellung)	31
Abbildung 8: Ergebnisse des BRIEF von Fokuskind 1 (eigene Darstellung nach Drechsler & Steinhausen, 2013)	44
Abbildung 9: Ergebnisse des BRIEF von Fokuskind 2 (eigene Darstellung nach Drechsler & Steinhausen, 2013)	45
Abbildung 10: Ergebnisse des BRIEF von Fokuskind 3 (eigene Darstellung nach Drechsler & Steinhausen, 2013)	46
Abbildung 11: Ergebnisse des BRIEF von Fokuskind 4 (eigene Darstellung nach Drechsler & Steinhausen, 2013)	47
Abbildung 12: Antworten der Lehrpersonen auf die Durchführbarkeit der Spiele	49
Abbildung 13: Antworten der Lehrpersonen auf die Begeisterung und die Motivation der Kinder auf die Spiele	50

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Programme zur Förderung der exekutiven Funktionen	26
Tabelle 2: Farbcodierung der drei Kernbereiche.....	30
Tabelle 3: Liste der Kalenderspiele (eigene Darstellung).....	34

1. Einleitung

Exekutive Funktionen sind von entscheidender Bedeutung für die schulischen Leistungen eines Kindes, dessen psychische Gesundheit und Erfolg im Leben – und damit entscheidend für die Lebensgestaltung von Schülerinnen und Schülern (Diamond, 2011, S. 319). Somit sollte diesen in der schulischen Förderung einen besonderen Stellenwert beigemessen werden. Trotz ihrer Bedeutung existieren bislang nur wenige systematisch entwickelte Ansätze, mit welchen die exekutiven Funktionen gerade im integrativen Unterricht im Rahmen der aktuellen schulischen Modelle in der Schweiz gezielt gefördert werden können. Die vorliegende Arbeit versucht, hier ansatzweise eine Lücke zu schliessen, indem sie eine erste Idee eines Produkts entwickelt, welches im Schulalltag integrativ zur Förderung der exekutiven Funktionen eingesetzt werden kann. Damit trägt die Arbeit zur Diskussion bei, wie exekutive Funktionen frühzeitig und alltagsnah gefördert werden können.

Zu Beginn werden die Ausgangslage, die pädagogische und heilpädagogische Relevanz und Ziele dieser Arbeit erläutert. Anschliessend wird der Begriff «exekutive Funktionen» definiert und die Entwicklung dieser sowie deren Bedeutung für den (Schul-)Alltag näher betrachtet. Bereits bekannte Förderansätze und -programme werden im darauffolgenden Kapitel beschrieben. Auf dieser Grundlage wird die Entwicklung des Produkts, eines Wochenkalenders zur spielerischen Förderung der exekutiven Funktionen, aufgezeigt und dessen Einsatz in der Praxis ausgeführt. Im methodischen Teil wird darauf eingegangen, wie der Einsatz des Kalenders und dessen Effekte qualitativ ausgewertet werden, wonach die Ergebnisse dann präsentiert und zusammengefasst werden. Zum Ende werden die Ergebnisse und Erkenntnisse diskutiert und in Zusammenhang mit der Theorie gesetzt. Die Arbeit schliesst mit einem Ausblick und kurzen Fazit.

1.1. Ausgangslage

Es ist Dienstagmorgen. Bereits vor Unterrichtsbeginn entsteht Unruhe. Ein Kind tanzt beim Ausziehen der Winterkleidung wild in der Garderobe. Zwei andere plaudern über den Vortag und vergessen dabei, die Jacken auszuziehen. Die Lehrperson begleitet, unterstützt und koordiniert das Chaos. Kaum richtet sie ihre Aufmerksamkeit auf ein anderes Kind, weicht das erste erneut von der Aufgabe ab. Im Unterricht wiederholt sich das Muster: Hausaufgaben wurden vergessen, Euis fehlen und Kinder rufen dazwischen. Die Lehrperson erklärt die erste Aufgabe. Zu Beginn fragen zwei Kinder erneut nach, wie die Anweisung lautet. Ein anderes Kind läuft durchs Schulzimmer, spitzt lange seinen Bleistift, während mehrere Schülerinnen und Schüler bald miteinander plaudern. Nach kurzer Zeit fällt auf, dass ein Kind das benötigte Heft noch nicht gefunden hat, ein anderes träumt und ein weiteres in das Deutschheft zeichnet statt die Aufgaben zu bearbeiten. Die Lehrperson sammelt die Kinder im Kreis und stimmt ein Lied an. Zwei Kinder schauen in der Umgebung herum, singen nicht mit, ein Kind schreit laut,

andere machen auffällig Bewegungen. Es klingelt zur Pause. Die Lehrperson holt sich einen Kaffee. Kurz darauf wird sie in der Pause aus dem Teamzimmer geholt und es wird berichtet, eine Lernende oder ein Lernender aus ihrer Klasse hatte sich in der Pause «wieder mal nicht im Griff».

Situationen wie diese sind im Schulalltag keine Seltenheit und die beschriebenen Auffälligkeiten alltäglich im Schulumfeld zu beobachten: Kinder, die Mühe haben, sich zu organisieren und Kinder, die kaum eine Aufgabe ohne Unterstützung initiieren können. Kinder, die die Konzentration nicht aufrechterhalten können und Lernende, die Mühe haben, Emotionen zurückzuhalten und sich selbst zu steuern. Schülerinnen und Schüler, die Vermeidungsverhalten zeigen und Kinder, die Anweisungen gar nicht oder nicht zu Ende ausführen können.

Dies verdeutlicht, wie stark der Unterrichtserfolg von der Fähigkeit der Kinder abhängt, Aufmerksamkeit, Verhalten und Emotionen zu steuern. Von den Kindern wird zunehmend mehr Selbständigkeit und Selbstorganisation, also mehr und bessere exekutive Funktionen, erwartet (Brunsting, 2016). Zudem erleben sie täglich verschiedenste Situationen, in welchen ihre sozial-emotionalen Kompetenzen gefordert sind (Röthlisberger, Neuenschwander, Michel & Roebers, 2010, S. 99). Eine grosse US-amerikanische Studie zeigt, dass Defizite in der Selbststeuerung – etwa eine unzureichende Aufmerksamkeitssteuerung oder mangelnde Impulskontrolle – zentrale Hürden bei der Anpassung an vorschulische und schulische Anforderungen darstellen (Rimm-Kaufman, Pianta & Cox, 2000, S. 160–161). Diese Schwierigkeiten entstehen, weil Kinder mit schwacher Selbstregulation ihre Aufmerksamkeit, Emotionen oder ihr Verhalten weniger effektiv steuern können und stehen so in engem Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen, die als kognitive Kontrollmechanismen, welche die zielgerichtete Steuerung von Verhalten, Emotion und Aufmerksamkeit ermöglichen, zusammengefasst werden können (Drechsler, 2007, S. 233). Die Begleitung von Kindern mit gering ausgeprägten exekutiven Funktionen stellt daher eine besondere Herausforderung im schulischen Alltag für Lehr- und Fachpersonen dar (Stuber-Bartmann, 2021, S. 22).

Die exekutiven Funktionen können jedoch trainiert werden und so den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler entscheidend beeinflussen, was für ein gezieltes Training an Schulen spricht (Kubesch, 2016b, S. 78). In den letzten Jahren sind die Forschungen und Publikationen zur Thematik der exekutiven Funktionen, insbesondere in der englischsprachigen Literatur, explodiert. Zahlreiche Studien unterstreichen die Bedeutung der exekutiven Funktionen für das Lernen (Walk & Evers, 2013, S. 30) sowie angemessenes Verhalten (Evers, 2019, S. 3). Die Bedeutung der exekutiven Funktionen und deren Förderung ist bereits seit den 1970er-Jahren bekannt. In der deutschsprachigen Literatur sind jedoch bisher wenig Förderansätze entstanden (Brunsting, 2011, S. 34) und die Zahl an

pädagogischen Konzepten, mit denen die exekutiven Funktionen gerade bei Kindern und Jugendlichen gezielt gefördert werden können, ist noch begrenzt (Walk & Evers, 2013, S. 8).

1.2. Entwicklungsbedarf in der (heil-)pädagogischen Praxis

Die exekutiven Funktionen entwickeln sich über einen langen Zeitraum von der Geburt bis zur Adoleszenz (Walk & Evers, 2013, S. 18). Einen besonderen Schub in der Entwicklung geschieht in dem Alter, in welchem die Kinder den Kindergarten besuchen oder eingeschult werden (Evers, 2019, S. 19). Aufgrund dessen wird der frühen Förderung eine hohe Relevanz zugeschrieben (Diamond & Lee, 2011, S. 964) und die Förderung der exekutiven Funktionen sollte demnach ein zentraler Bestandteil der Schule, besonders der Kindergarten- und Unterstufe darstellen. Schulischer Lernerfolg ist in erheblichem Masse von neurokognitiven Prozessen, die den exekutiven Funktionen zugeordnet werden, abhängig: «Diese EF sagen zum Zeitpunkt des Schuleintritts mehr über die Schuleignung aus als der Intelligenzquotient der Kinder, deren Leseleistung und mathematischen Fähigkeiten» (Diamond et al., 2007, zitiert nach Kubesch & Walk, 2009, S. 310). Studien belegen die zentrale Bedeutung der exekutiven Funktionen auf die mathematischen sowie sprachlichen Lernleistungen (Dubowy & Hasselhorn, 2024, S. 69) und jene in Naturwissenschaften (Kubesch & Walk, 2009, S. 310). Viele Lern- und Verhaltensschwierigkeiten lassen sich zudem auf eine schwache Ausprägung der exekutiven Funktionen zurückführen (Kubesch, 2016c, S. 13). Gerade auch Kinder mit einem diagnostizierten Störungsbild wie beispielsweise Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) oder Lese- und Rechtschreibschwäche (LRS) zeigen oft schlecht ausgebildete exekutive Funktionen (Brunsting, 2016, S. 337).

Lehrpersonen haben zahlreiche Aufgaben, welche von Durchführung des Unterrichts über organisatorisch-administrative Gestaltung der Schule bis zur Förderplanung reichen (Kanton St. Gallen, Bildungsdepartement, Amt für Volksschule, 2025, S. 7–8). Im Gespräch mit Klassenlehrpersonen erfährt man schnell von den vielfältigen Aufgaben einer Lehrkraft, den unzähligen Bereichen, welche es zu beachten und den vielen Möglichkeiten zu Intervention und Förderung von diversen Aspekten, welche es einzuplanen und einzusetzen gilt. Auch Krause und Dorsemagen (2011, S. 143) beschreiben, dass die Quantität der Aufgaben für Lehrpersonen unter anderem eine besonders hohe Belastung derer darstellen. Gemäss dem Kompetenzprofil der Schulischen Heilpädagogik der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (2020, S. 6–9) sind Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen verantwortlich dafür, Lern- und Entwicklungsbedingungen von Kindern zu erfassen, darauf aufbauende Bildungsangebote zu konzipieren und durch Zusammenarbeit und Kooperation bestmögliche Entwicklungsbedingungen zu schaffen. Sie sind demnach verantwortlich, Kinder und deren Bezugs- und Lehrpersonen zu begleiten, zu beraten und zu unterstützen. Gibt es einzelne Kinder, die in einem Bereich zusätzliche Bildungsangebote benötigen, sind

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen für deren Förderung sowohl in fachlichen als auch sozial-emotionalen Bereichen zuständig. Gerade weil die exekutiven Funktionen so weitreichende Zusammenhänge aufweisen, zeichnet sich hier ein grosses Potenzial zur Unterstützung und Förderung vieler Bereiche, bestenfalls bei allen Kindern einer Klasse, ab. Die Intervention soll längerfristig wiederum die Anzahl der Kinder, welche eine enge Begleitung oder ein besonderes Interesse der Schulischen Heilpädagogin oder des Schulischen Heilpädagogen benötigen, verringern – einerseits im expliziten Bereich der exekutiven Funktionen, andererseits auch in den vielen damit zusammenhängenden Bereichen.

1.3. Ziele der Arbeit

Aufgrund der beschriebenen Differenzen in der Bedeutsamkeit der exekutiven Funktionen für zahlreiche Bereiche im Leben und deren geringe Beachtung und Förderung im Unterricht, stellt die vorliegende Masterarbeit gerade diese Stärkung der exekutiven Funktionen in Regelklassen ins Zentrum. Das Ziel ist es, ein Produkt zu entwickeln, welches von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie Lehrpersonen und weiteren Fachpersonen genutzt werden kann, um die exekutiven Funktionen von Kindern im Zyklus 1 zu fördern. Es soll möglichst alle Kinder einer Klasse berücksichtigen und somit im integrativen Unterricht im Schweizer Schulsystem eingesetzt werden können. Das Produkt soll für die leitende Person eine Entlastung darstellen und demnach ohne grosse Vorbereitung und ohne Material flexibel im Unterricht einsetzbar sein. Für die Schülerinnen und Schüler soll die Förderung motivierend sein und Spass machen.

Um diese Ziele zu erreichen, wird zunächst eine theoretische Auslegeordnung geschaffen, von deren wissenschaftlichen Erkenntnissen dann profitiert werden kann, um einen Wochenkalender zur integrativen Förderung der exekutiven Funktionen zu erstellen. Dieser wird in einer verkürzten Testphase in der Praxis eingesetzt und im Nachhinein evaluiert und diskutiert.

1.4. Fragestellung

Ausgehend von diesen grundlegenden Überlegungen stellt die Arbeit folgende Hauptfrage ins Zentrum:

Inwiefern können literaturbasierte, spielerische Übungen zur Förderung der exekutiven Funktionen in Form eines Wochenkalenders einen beobachtbaren Unterschied in den Bereichen Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität aus Sicht der Lehrpersonen bei Kindern im Zyklus 1 erreichen?

Darüber hinaus wird versucht, folgende zwei Unterfragen zu beantworten:

Was muss bei der Gestaltung eines solchen Kalenders beachtet werden, um positive Effekte auf den Bereich der exekutiven Funktionen zu erzielen?

Und was bedeuten diese Erkenntnisse für die integrative Arbeit als heilpädagogische Lehrkraft in multiprofessionellen Teams?

2. Exekutive Funktionen

Im Jahr 1973 wurde die Bezeichnung «exekutive Funktionen» vom bedeutenden Gehirnforscher, Psychologen und Philosoph Prof. Karl H. Pribam erstmals eingeführt. Bereits zu dieser Zeit wurden die exekutiven Funktionen unter dem Terminus «Umbrella Term» als Sammelbegriff für unterschiedliche Funktionen und Fähigkeiten bezeichnet (Kubesch & Hansen, 2016, S. 21). Bis heute steht der Begriff «exekutive Funktionen» als Sammelbezeichnung für «geistige Fähigkeiten [...], die das menschliche Denken, Fühlen und Handeln steuern» (Weidner, 2016, S. 19). Dabei bestehen gegenwärtig über 30 Konzepte und Definitionen, die das Konstrukt «exekutive Funktionen» beschreiben und erklären (Kubesch & Hansen, 2016, S. 21).

In den nachfolgenden Kapiteln wird versucht, einen kurzen Überblick über die unterschiedlichen Erklärungsansätze zu geben und eine für die vorliegende Masterarbeit gültige Definition vorzunehmen.

2.1. Begriffsbestimmung

Innerhalb der letzten Jahre wurden von zahlreichen Autorinnen und Autoren mit unterschiedlichen Forschungszugängen mehrere tausend Beiträge zu den exekutiven Funktionen veröffentlicht (vgl. Alvarez & Emory, 2006, zitiert nach Drechsler, 2007, S. 233). Dies hat zur Folge, dass mittlerweile eine grosse Anzahl teils divergierender Definitionen des Begriffs «exekutive Funktionen» bestehen. Je nach Verfasserin oder Verfasser einer Publikation werden unterschiedliche Aspekte unter den exekutiven Funktionen zusammengefasst. So sprechen Dawson und Guare (2016, S. 23) von elf Funktionsbereichen, darunter Reaktionshemmung, Arbeitsgedächtnis, emotionale Regulation, Aufmerksamkeitssteuerung, Initiieren von Handlungen sowie Planen und Prioritätensetzung. Packwood, Hodgetts und Tremblay (2011, S. 460) identifizieren in ihrem Review sogar 68 Komponenten, die den exekutiven Funktionen zugeordnet werden konnten. Anderson (2001, S. 120) hingegen geht von folgenden vier Dimensionen aus: kognitive Flexibilität, zielgerichtetes Verhalten, Inhibition und Informationsverarbeitung.

Auch hinsichtlich der Bedeutsamkeit einzelner exekutiver Funktionen gibt es keine einheitliche Sichtweise. Während Barkley (1997, S. 86) die Inhibition als Grundlage betrachtet, gehen Lehto, Juujärvi, Kooistra und Pulkkinen (2003, S. 69) von der Unabdingbarkeit des Arbeitsgedächtnisses für die Entwicklung weiterer exekutiver Funktionen aus. Evers (Evers, 2019, S. 11) verweist auf Karr, Areshenkoff, Rast, Hofer, Overson und Garcia-Barrera und fasst diesbezüglich zusammen: «Welche Komponenten zu Recht als EF bezeichnet werden, bleibt trotz der intensiven Forschung der letzten Jahrzehnte ungeklärt.»

Ein in der gegenwärtigen Forschung oft verwendetes Modell stammt von Miyake, Friedmann, Emerson, Witzki, Howerter und Wager (2000, S. 55–57). Es reduziert die Vielzahl an exekutiven Funktionen auf drei grundlegende, voneinander unabhängige, Basisprozesse: Inhibition, Updating und Shifting (Drechsler, 2007, S. 235).

Auch heute werden die exekutiven Funktionen noch häufig in die Bereiche Hemmen, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität (Walk & Evers, 2013, S. 10), oder anders genannt Inhibition, Arbeitsgedächtnis und flexibler Aufgabenwechsel (Rauch, 2022, S. 163), aufgeteilt.

Abbildung 1: Die drei basalen exekutiven Funktionen als Einheit (Walk & Evers, 2013, S. 17)

Trotz der Vielzahl an terminologischen Varianten herrscht in der Forschung weitgehend Konsens darüber, dass die zentralen exekutiven Funktionen mindestens diese drei Komponenten, welche sich gegenseitig beeinflussen, umfassen (Scheffels, Kräling, Jeschke, Kalbe & Kessler, 2022, S. 71). Ebendiese basalen Prozesse gelten als grundlegende Steuermechanismen und können durch Regulations- oder Komplexitätsebenen ergänzt und so weiter ausdefiniert werden. Darauf aufbauende komplexe exekutive Funktionen sind beispielsweise Aufgabenorganisation, Planung von Handlungssequenzen, Monitoring des eigenen Lernens und Verhaltens oder Konfliktverarbeitung (Drechsler, 2007, S. 236). Obwohl die drei Kernfunktionen unabhängig voneinander sind, arbeiten sie im Alltag eng zusammen, da verschiedene Anforderungen jeweils unterschiedliche Gewichtungen im exekutiven System

erfordern (Walk & Evers, 2013, S. 10). Das dreiteilige exekutive System ist somit nahezu ständig aktiv, denn im alltäglichen Handeln wird selten nur eine einzelne exekutive Funktion angesprochen (ebd., S. 16).

Abbildung 2: Die Kernbereiche sind Grundlage zahlreicher darauf aufbauender Kompetenzen (Walk & Evers, 2013, S. 30)

Der Begriff «exekutiv» leitet sich vom lateinischen «exsecutio» ab und bedeutet «ausführend». Entsprechend bezeichnen exekutiven Funktionen jene Fertigkeiten, die erforderlich sind, um geplante Vorhaben umzusetzen und Handlungen auszuführen (Dawson & Guare, 2016, S. 21). Dabei lassen sich die basalen und übergeordneten exekutiven Funktionen jeweils einer der beiden Dimensionen «Denken» oder «Handeln» zuordnen (ebd., S. 24-28).

Zwei Dimensionen exekutiver Funktionen: Denken und Handeln	
Exekutivfunktionen des Denkens (Kognition)	Exekutivfunktionen des Handelns (Verhalten)
Arbeitsgedächtnis	Reaktionshemmung
Planen/Setzen von Prioritäten	Emotionale Regulation
Organisation	Aufmerksamkeitssteuerung
Zeitmanagement	Initiieren von Handlungen
Metakognition	Zielgerichtete Beharrlichkeit/Flexibilität

Abbildung 3: Exekutive Funktionen in den zwei Dimensionen Denken und Handeln (Dawson & Guare, 2011, S. 28)

Zudem hängen die exekutiven Funktionen zu einem grossen Teil von Gefühlen, Motivation und Antrieb ab (Drechsler, 2007, S. 3). So unterscheidet man in der Forschung zwischen «kalten» und «heissen» exekutiven Funktionen. Während «kalte» exekutive Funktionen

vorwiegend kognitive Prozesse wie Aufmerksamkeit, Planung und Problemlösen betreffen, beziehen sich «heisse» exekutive Funktionen auf emotionale und motivationale Regulation wie Impulskontrolle oder das Unterdrücken emotionaler Reaktionen (Kubesch, 2016b, S. 75; Zelazo & Carlson, 2012, S. 354).

Zusammenfassend werden unter dem Begriff «exekutive Funktionen [...] Regulations- und Kontrollmechanismen verstanden, die ein zielorientiertes und situationsangepasstes Handeln ermöglichen» (Drechsler, 2007, S. 233). Im Zusammenwirken steuern sie selbstreguliertes Verhalten und bilden damit die Basis für erfolgreiches Lernen und die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen (Kubesch, 2016c, S. 15). Die exekutiven Funktionen sind erforderlich, um Aktivitäten zu planen, damit zu beginnen und diese durchzuführen. Das selbstregulierte Verhalten unterstützt währenddessen, die Zeit einzuteilen, Informationen zu sortieren (Kubesch & Walk, 2009, S. 309), Entscheidungen zu treffen und das eigene Verhalten auf die Ziele anzupassen (Dawson & Guare, 2016, S. 11). Sie tragen dazu bei, während des Lernprozesses flexibel zu agieren, Strategien situationsangemessen anzupassen und die individuellen Lernfortschritte zu reflektieren (Kubesch & Walk, 2009, S. 309). Damit sind sie sowohl für komplexe Lernanforderungen als auch für die Bewältigung des Alltags unerlässlich (Brunsting, 2011, S. 33). Die exekutiven Funktionen sind besonders dann elementar, wenn Menschen mit unerwarteten, neuartigen oder ungewohnten Situationen oder Anforderungen konfrontiert sind (Rauch, 2022, S. 164). Sie werden immer dann aktiviert, wenn eine flexible Anpassung des Verhaltens an neue oder ungewohnte Situationen erforderlich ist und keine automatisierten Abläufe greifen (Hille, 2016, S. 181–182).

Insgesamt beschreiben die exekutiven Funktionen somit das Zusammenspiel höherer Steuerungsprozesse, die es dem Menschen ermöglichen, sein Denken, Fühlen und Handeln flexibel an innere Ziele und äussere Anforderungen anzupassen.

Nachfolgend werden die drei basalen exekutiven Funktionen (nach Miyake et al.) beschrieben. Das Modell wurde gewählt, da es in der aktuellen Forschung als praktikabel und empirisch gut gestützt gilt. Andere Modelle, wie das von Barkley oder Anderson, wurden aufgrund ihrer geringeren Anwendbarkeit im schulischen Kontext nicht weiterverfolgt. Die Reihenfolge der Definitionen soll keine Folgerungen zulassen, welcher Bereich der bedeutsamste ist.

2.1.1. Inhibition

Unter Inhibition wird die Reaktionshemmung und demnach die Fähigkeit, vor einer Handlung zuerst nachzudenken, verstanden. Sie beinhaltet den Drang, auch in emotional geladenen Situationen einem ersten (unangemessenen) Impuls zu widerstehen, etwas zu sagen oder zu tun (Dawson & Guare, 2016, S. 229). Inhibition bedeutet also, spontane Gedanken und Impulse so zu beherrschen oder zu unterdrücken, «dass man Versuchungen, Ablenkungen

und Gewohnheiten widerstehen kann und vor dem Handeln innehalten und nachdenken kann» (Center on the Developing Child [CotDC], 2016, S. 295). Ausserdem zählt zur Inhibition, die eigene Aufmerksamkeit zu lenken und dabei Störreize auszublenden (Kubesch, 2016c, S. 15) Zusammenfassend lässt sich sagen, dass «Handlungsimpulse, Gedanken oder Emotionen, die in einer Situation nicht zielführend wären» (Rauch, 2022, S. 164) inhibiert werden sollen, um situationsangemessenes, flexibles und zielgerichtetes Handeln zu ermöglichen (Kubesch, 2016c, S. 16–17). Inhibition ermöglicht dementsprechend auch, «automatisierte Handlungen oder eingefahrene Denkmuster zu durchbrechen» (Walk & Evers, 2013, S. 13). Damit stellt die Inhibition eine zentrale Voraussetzung für Selbstkontrolle und angemessenes Sozialverhalten dar. Im schulischen Kontext zeigt sich die Inhibition beispielsweise darin, dass Kinder warten, bis sie an der Reihe sind oder sich in Konfliktsituationen verbal statt impulsiv beteiligen.

Die Inhibition kann als Stoppschild im Gehirn betrachtet werden (Hille, 2016, S. 182).

2.1.2. Arbeitsgedächtnis

Während Inhibition die Kontrolle von Impulsen betrifft, bezeichnet das Arbeitsgedächtnis die Fähigkeit, Informationen für kurze Zeit zu speichern (Gathercole & Alloway, 2004, S. 5) und präsent zu halten, um damit weiterarbeiten zu können (Brunsting, 2011, S. 25). Es geht also darum, «Informationen in Erinnerung zu behalten, während man komplexe Aufgaben ausführt» (Dawson & Guare, 2016, S. 241). Nebst dem kurzzeitigen Speichern von Informationen, be- und verarbeitet das Arbeitsgedächtnis diese Informationen auch weiter (Walk & Evers, 2013, S. 11). Gathercole und Alloway (2016, S. 323) beschreiben das Arbeitsgedächtnis auch als «gedanklichen Arbeitsraum [...], den wir bei unseren geistigen Aktivitäten [...] verwenden können». Das Arbeitsgedächtnis ermöglicht darüber hinaus die Verknüpfung neuer Informationen mit bereits im Langzeitgedächtnis gespeicherten Inhalten (Walk & Evers, 2013, S. 11).

Diese kurzfristige Speicherung von Informationen ist für viele kognitive Aufgaben zentral (Klingberg, 2016, S. 117), insbesondere in den Bereichen wie Sprache oder Mathematik (Kubesch, 2016c, S. 16). Ein guter Arbeitsspeicher bildet zudem die Grundlage für komplexe Entscheidungsprozesse, Handlungen oder Lernvorgänge (Brunsting, 2011, S. 99).

Die Möglichkeiten und Grenzen des Arbeitsspeichers sind von Person zu Person verschieden (Gathercole & Alloway, 2016, S. 325), können aber durch gezieltes Training gesteigert werden (Brunsting, 2011, S. 99). Im Unterricht zeigt sich die Leistungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses etwa beim Merken von Arbeitsanweisungen, Rechnen mit mehreren Zwischenschritten oder beim Erfassen längerer Sätze.

Bei vielen neuropsychiatrischen Erkrankungen sind Störungen des Arbeitsgedächtnisses zu beobachten, wie beispielweise bei Traumata, geistigen Entwicklungsverzögerungen oder auch ADHS (Klingberg, 2016, S. 117).

Heutzutage wird das Arbeitsgedächtnis oft als ein zweiteiliges System beschrieben, das aus einem auditiven und einem visuellen Speicher besteht (Brunsting, 2011, S. 25). Die sogenannte «phonologische Schleife» speichert auditive Informationen und behält diese sozusagen «im Ohr». Der visuelle Speicher hingegen agiert als «innere Wandtafel» und hält Informationen so kurzfristig bereit (ebd., S. 99).

Das Arbeitsgedächtnis kann als mentaler Notizblock (Hille, 2016, S. 181) verstanden werden, auf welchem Sachen notiert, bearbeitet, verändert und zusammengefügt werden können (Walk & Evers, 2013, S. 11).

2.1.3. Kognitive Flexibilität

Aufbauend darauf ermöglicht die kognitive Flexibilität «den Fokus der Aufmerksamkeit zu wechseln, sich schnell auf neue Situationen einstellen und andere Perspektiven einnehmen zu können» (Kubesch, 2016c, S. 15). Dies beschreibt nach Walk und Evers (2013, S. 15) also die «Fähigkeit, sich auf neue Situationen oder Anforderungen einzustellen und offen zu sein für Veränderungen». Die kognitive Flexibilität befähigt dazu, die eigenen Pläne bei neuen Informationen oder Hindernissen zu überdenken, anzupassen (Brunsting, 2011, S. 84) und trotz Rückschlägen Ruhe zu bewahren (Dawson & Guare, 2016, S. 308).

Von Kindern im Kindergarten- und Schulalter wird oft erwartet, dass sie sich an neue Situationen anpassen (ebd., S. 309) und flexibel zwischen Aufgaben hin und herwechseln oder ihr Verhalten neuen Anforderungen oder Prioritäten anpassen (Hille, 2016, S. 182). Die kognitive Flexibilität wird dann gebraucht, wenn Übergänge im Schulalltag, wie beispielsweise von einer Spielsituation in eine Stillarbeitsphase, stattfinden (Rauch, 2022, S. 164–165). Gleichzeitig ist die kognitive Flexibilität dann gefragt, wenn es darum geht, verschiedene Perspektiven einnehmen und zwischen diesen wechseln zu können (Walk & Evers, 2013, S. 15) oder wenn zu einer Problemstellung möglichst viele Lösungen gefunden werden sollen (Rauch, 2022, S. 165). Kognitive Flexibilität ermöglicht es Kindern somit, nach Fehlern neue Lösungswege zu entwickeln und flexibel auf Veränderungen zu reagieren – eine Schlüsselkompetenz für Lernen und soziale Interaktionen.

Die kognitive Flexibilität kann als «innerer Weichensteller» verstanden werden (Walk & Evers, 2013, S. 15).

2.2. Medizinische Grundlagen

Aus neuronaler Sicht werden die exekutiven Funktionen dem Frontallappen im Hirn, dem sogenannten präfrontalen Kortex, zugeordnet (Otero & Barker, 2014, S. 29). Die Entwicklung ist eng an die Reifung dieses Hirnareals gebunden, das sich vergleichsweise langsam entwickelt. Ein gut ausgebildeter Frontallappen bildet die Grundlage für eine adäquate Förderung exekutiver Funktionen. Jeder Entwicklungsimpuls, der die exekutiven Funktionen stärkt, fördert somit zugleich die Reifung des präfrontalen Kortex (Brunsting, 2011, S. 27).

Das exekutive System fungiert als zentrale Steuerinstanz des Gehirns und wird daher häufig auch als «Steuerzentrale» oder «Kommandobrücke» beschrieben. In diesem Zusammenhang werden die exekutiven Funktionen auch als «Frontalhirnfunktionen» beschrieben (Walk & Evers, 2013, S. 9). Ihre neuronale Aktivität findet überwiegend im Frontalhirn statt, steht jedoch in enger Wechselwirkung mit dem limbischen System, das emotionale und motivationale Prozesse reguliert (Brunsting, Hasler & Heller, 2023, S. 16).

2.2.1. Entwicklung

Die exekutiven Funktionen durchlaufen einen langsam voranschreitenden (CotDC, 2016, S. 295) und somit langandauernden Entwicklungsprozess, der sich von der Kindheit bis ins junge Erwachsenenalter hinein erstreckt (Kubesch, 2016b, S. 75). Die Entwicklung verläuft parallel zum präfrontalen Kortex (ebd., S. 76). Sie hängt zugleich mit der Entwicklung von Nervenverbindungen im Gehirn insgesamt zusammen (Zelazo et al., 2016, zitiert nach Rauch, 2022, S. 165).

Bereits in den ersten 6-12 Lebensmonaten entwickeln sich die ersten exekutiven Funktionen (Dawson & Guare, 2016, S. 24). Hierbei bilden sich gemäss aktueller Forschung zunächst die Reaktionshemmung, das Arbeitsgedächtnis und die emotionale Regulation. Darauf aufbauend entstehen später weitere Teilbereiche wie Aufmerksamkeitssteuerung und Handlungsinitiierung (ebd., S. 25). Gerade die Entwicklung von Inhibition und Arbeitsgedächtnis beginnt bereits früh (ebd., S. 230–241). Sie verläuft jedoch nicht linear: In bestimmten Phasen, etwa während der Pubertät, kann es zu temporären Rückschritten kommen (ebd., S. 231). Der Erwerb wird von zwei Faktoren beeinflusst: Einerseits ist das Potenzial für exekutive Funktionen genetisch verankert und bereits vor der Geburt im Hirn angelegt (ebd., S. 28). Andererseits beeinflussen Umweltfaktoren – etwa schulische Programme, Übungsmöglichkeiten und individuelle Erfahrungen – die Reifung des präfrontalen Kortex und damit auch die Ausprägung exekutiver Funktionen (Diamond, 2011, S. 319). Diverse Studien geben Hinweise auf wichtige Entwicklungsphasen im Bereich der exekutiven Funktionen im Vorschul- aber auch im Schulalter (Röthlisberger et al., 2010, S. 100–101).

Laut Kubesch und Walk (2009, S. 310) setzt ab dem zweiten bis dritten Lebensjahr eine beschleunigte Entwicklung ein, die zwischen dem dritten und siebten Lebensjahr besonders deutliche Fortschritte in Inhibition und kognitiver Flexibilität zeigt. Dies ist deshalb der Fall, da gerade in dieser Zeit die neuronalen Netzwerke, welche zum präfrontalen Kortex gehören, deutlich wachsen (Zelazo, Müller, Frye & Marcovitch, 2003, S. 553–554). In der Regel sind immer wieder markante Entwicklungsschritte im Zeitraum zwischen dem vierten Lebensjahr und dem Eintritt der Pubertät zu beobachten (Rauch, 2022, S. 165). In Aufgaben und Situationen, in welchen die «kalten» exekutiven Funktionen gefordert sind (siehe Kapitel 2.1) zeigen sich Entwicklungen früher als bei emotional und motivational herausfordernden Aufgaben unter Beteiligung «heisser» exekutiver Funktionen. Dies steht mit der asynchronen Entwicklung des präfrontalen Kortex und der subkortikalen Strukturen, welche für die Verarbeitung von Emotionen von grosser Bedeutung sind, in Verbindung (Kubesch, 2016b, S. 75).

Die Leistungsfähigkeit exekutiver Funktionen hängt somit stark von der Entwicklung des Gehirns ab, kann jedoch durch geeignete Aktivitäten gezielt gefördert werden. Rauch (2022, S. 166) betont dabei die hohe Effizienz von Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen im Kindergarten und zu Beginn der Primarschule im Gegensatz zu den Effekten späterer Fördereinheiten. Da der präfrontale Kortex erst im frühen Erwachsenenalter vollständig ausgereift ist und das Gehirn auch im höheren Alter plastisch bleibt, sind Verbesserungen exekutiver Funktionen jedoch grundsätzlich in jedem Lebensalter möglich (Diamond, 2011, S. 320).

Abbildung 4: Phasen der Entwicklung des exekutiven Systems (Walk & Evers, 2013, S. 20)

2.2.2. Komorbiditäten

In der Forschung gibt es Hinweise auf mehrere Zusammenhänge zwischen schlecht entwickelten exekutiven Funktionen und weiteren Auffälligkeiten.

So erklärt Markus Karr, Oberarzt des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes des Kantons Zürich, in einem Interview mit Weidner (2016, S. 209), dass «Verhaltensauffälligkeiten

bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS häufig Folge von besonders beeinträchtigten exekutiven Funktionen» seien. Auch Barkley, ein Experte im Bereich Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) (2006, zitiert nach Brunsting, 2011, S. 29) nimmt an, «dass der Kern von ADS eine Störung der exekutiven Funktionen ist». Zudem wird ein Zusammenhang zwischen fehlender kognitiver Impulsivität und Schülerinnen und Schülern mit Lernproblemen beschrieben (ebd.). Da LRS häufig mit ADHS korreliert, zeigen auch Lernende mit LRS häufig schlecht ausgebildete exekutive Funktionen (ebd., S.30). Zusätzlich wird auch bei Kindern mit Dyskalkulie häufig sowohl eine verminderte Aufmerksamkeit als auch eine kognitive Impulsivität und ein reduziertes Arbeitsgedächtnis beobachtet (ebd., S. 31). Aber auch Tic-Störungen, Schizophrenie oder depressive Phasen (Willcutt et al., 2008, zitiert nach Rauch, 2022, S. 166) sowie Sprachentwicklungsstörungen werden von Defiziten in den exekutiven Funktionen begleitet (Henry et al., 2012, zit. nach ebd.). Darüber hinaus zeigen sich ähnliche Einschränkungen bei unterschiedlichen genetischen Syndromen, wie beispielsweise dem Down-Syndrom (ebd.). Spitzer (2016, S. 60–61) beschreibt ausserdem einen Zusammenhang zwischen schwachen exekutiven Funktionen und häufiger (Sucht-)Erkrankung und späterer sozioökonomisch ungünstigeren Situation. Darüber hinaus zeigen Studien, dass Defizite in den exekutiven Funktionen mit einem erhöhten Risiko für Schulabbrüche, Substanzmissbrauch und kriminelles Verhalten einhergehen (Kubesch & Walk, 2009, S. 309). Baumeister (2016, S. 67) fasst wie folgt zusammen: Kinder mit gut entwickelten exekutiven Funktionen sind später gebildeter, beruflich erfolgreicher, gesünder, vermöglicher und beliebter. Zudem geraten sie weniger in Konflikte mit dem Gesetz, konsumieren mit geringerer Wahrscheinlichkeit Drogen und bekommen seltener in jungen Jahren schon Nachwuchs.

2.3. Relevanz für die Schulentwicklung des Kindes

Die exekutiven Funktionen beeinflussen sowohl den Schulerfolg als auch das Sozialverhalten. Sie sind somit von Bedeutung für die kognitive und psychologische Entwicklung (Andersen, Klausen & Skogli, 2019, S. 1). Kinder, deren exekutive Funktionen grosse Schwächen beinhalten, zeigen oft kognitive und verhaltensbedingte Schwierigkeiten (Dawson & Guare, 2016, S. 22). Nachfolgend werden die Einflüsse auf die Schulentwicklung der Kinder im fachlichen und sozialen Bereich knapp zusammengefasst.

2.3.1. Zusammenhänge mit der schulischen Leistung

Die exekutiven Funktionen sind gemäss Walk und Evers (2013, S. 30–32) von zentraler Bedeutung für die schulischen Leistungen und mindestens genauso wichtig oder sogar noch bedeutsamer als der Intelligenzquotient (IQ) (Diamond & Lee, 2011, S. 959). Die exekutiven Funktionen korrelieren insbesondere mit den Lese-, Schreib- und Rechenleistungen (Dubowy & Hasselhorn, 2024, S. 69) und ermöglichen Vorhersagen über Lernfortschritte bis über das

Primarschulalter hinaus (Evers, 2019, S. 10–11). Gut ausgeprägte exekutive Funktionen bilden eine essenzielle Grundlage für erfolgreiches Lernen (Walk, 2011, S. 28–29). Sie leisten einen grundlegenden Beitrag zum Lernen, indem sie die Aufmerksamkeitskontrolle, die Speicherung von Informationen und die flexible Anpassung an neue kognitive Anforderungen unterstützen (Rauch, 2022, S. 164–165). Darüber hinaus beeinflussen sie die Fehlerverarbeitung und die Problemlösefähigkeit in erheblichem Masse (Hintermair & Korneffel, 2013, S. 348) und ermöglichen eine positive Anpassung an Unterrichts- und Leistungssituationen (Neuenschwander, Röthlisberger, Cimeli & Roebers, 2012, S. 368). Hille (2016, S. 183–184) resümiert: Kinder mit gut entwickelten exekutiven Funktionen arbeiten gründlicher, selbstständiger und zuverlässiger, zeigen ein höheres Lernengagement, verfügen über bessere Lese- und Mathematikleistungen sowie einen umfangreicheren Wortschatz. Sie lernen insgesamt leichter, erzielen höhere schulische Leistungen, haben seltener unentschuldigte Fehlzeiten und erledigen ihre Hausaufgaben regelmässiger. Shoda, Mischel und Peake (1990, zitiert nach Quante, Evers, Otto, Hille & Walk, 2016, S. 419) ergänzen mit weiteren Vorteilen: «Sie sprechen flüssiger, argumentieren vernünftiger, sind aufmerksamer, können sich besser konzentrieren, denken mehr voraus und werden von ihren Eltern insgesamt als intelligenter eingeschätzt. Dazu können sie besser mit Stress umgehen.»

2.3.2. Zusammenhänge mit sozial-emotionalem Verhalten

Neben dem Einfluss auf kognitive Leistungen bilden die exekutiven Funktionen auch Grundlagen für die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen (Walk & Evers, 2013, S. 29). Die Fähigkeit zur Selbstregulation ist grundlegend für Impulskontrolle, Frustrationstoleranz und Emotionsregulation und spielt eine entscheidende Rolle für die Entwicklung eines angemessenen, sozial verträglichen Verhaltens (Walk, 2011, S. 28–29). So zeigen als Beispiel gerade Kinder mit geringer Inhibition öfter aggressives Verhalten (Raaijmakers, Smidts, Sergeant, Maassen, Posthumus, Van Engeland & Matthys, 2008, S. 1103–1104) oder können sich nicht zurücknehmen und zeigen ihre Emotionen offen und stark. Dies führt in ihrem Umfeld oft zu wenig Akzeptanz, Ablehnung oder Antipathie (Walk & Evers, 2013, S. 8). Kinder mit schwach ausgeprägten exekutiven Funktionen haben teilweise Mühe, Freunde zu finden und diese auch zu behalten (Brunsting et al., 2023, S. 18). Günstig entwickelte exekutive Funktionen gehen zudem mit weniger internalisierenden, also nach innen gerichteten, Verhaltensauffälligkeiten wie Minderwertigkeitsgefühlen, Ängstlichkeit oder depressiven Symptomen einher (Rhoades, Greenberg & Domitrovich, 2009, zitiert nach Quante et al., 2016, S. 419).

«Insgesamt stehen also die Entwicklung der EF und damit die Steuerung von Denken, Verhalten und Gefühlen in engem Zusammenhang mit der akademischen Lernleistung, dem

Erfolg im Beruf und einem gesunden Lebensstil, der Bewältigung von Stress sowie der sozial-emotionalen Entwicklung» (Quante et al., 2016, S. 3).

Einige Möglichkeiten, wie diese Fähigkeiten gezielt gefördert und im Schulalltag unterstützt werden können, werden im nächsten Kapitel erläutert.

3. Förderung der exekutiven Funktionen

Durch zielgerichtete Interventionen lassen sich die exekutiven Funktionen steigern (Brunsting, 2011, S. 14). Bei der Förderung unterscheiden Dawson und Guare (2016, S. 123) zwei Ansätze: Einerseits können die unzureichend entwickelten Funktionen ganz direkt vermittelt werden, indem man beispielweise notwendige Schritte zur Ausführung einer Aufgabe explizit bespricht oder einübt. Andererseits können Kinder auch dazu motiviert werden, zu wenig genutzte Funktionen stärker einzubringen, zum Beispiel mit dem Festlegen einer Belohnung. Zentral ist, dass die exekutiven Funktionen kontinuierlich gefördert werden (Diamond & Lee, 2011, S. 964). Durch «tagtägliches und den ganzen Tag über andauerndes Ausüben, Herausfordern und Anwenden» (Diamond, 2016, S. 40), und dies von der Kindheit bis ins Alter, kann eine Verbesserung der exekutiven Funktionen erreicht werden. Brunsting et al. (2023, S. 33) ergänzen, dass verteiltes Training mehr bewirkt als massiertes und dass es Zeit braucht, bis sich Fortschritte und Erfolge einstellen.

Gemäss Diamond (2012, S. 337) zeigen in der Regel Kinder mit den ungünstigsten Ausgangsvoraussetzungen die grössten Fortschritte durch eine gezielte Förderung der exekutiven Funktionen. Dies sind insbesondere «Kinder aus einkommensschwachen Familien, Kinder mit geringer Aufmerksamkeitsspanne und Kinder mit ADHS und – in einer Studie - Jungen» (Diamond, 2016, S. 171). Doch auch Kinder mit guten Ausgangsbedingungen zeigen nach gezielter Intervention stärkere exekutive Funktionen, «deshalb sollten Interventionen nicht nur Risikokinder, sondern alle Kinder einbeziehen» (Quante et al., 2016, S. 420). Dies stützt Brunsting (2011, S. 34) mit ihrer Beobachtung, dass sowohl Kinder mit Schwierigkeiten bei den exekutiven Funktionen als auch solche ohne Schwierigkeiten von einer Förderung profitieren können.

Im pädagogischen Bereich gibt es zahlreiche Interventionsansätze und -programme mit unterschiedlichen Schwerpunkten. In den nächsten Kapiteln werden einige davon kurz vorgestellt.

3.1. Förderansätze

In der Förderung der exekutiven Funktionen gibt es zahlreiche Ansätze. So kann mit sportlichen Methoden wie Tanzen, Taekwondo, Tai-Chi (Diamond, 2011, S. 331) oder Yoga (Diamond & Lee, 2011, S. 963) interveniert werden. Diamond (2000, S. 46) betont den Zusammenhang der motorischen und kognitiven Entwicklung und empfiehlt deshalb, die

Motorik nach Möglichkeit in die Förderung miteinzubeziehen. Selbst gemütliche Spaziergänge können durch deren Erhöhung der Hirndurchblutung neurochemische Prozesse auslösen, welche emotionale, soziale und kognitive Prozesse beeinflussen (Kubesch, 2016a, S. 138). Auch gezielte computerbasierte (Diamond, 2012, S. 339) und achtsamkeitsspezifische Übungen (Diamond & Lee, 2011, S. 962–963) oder bewusste Strategien, die eingeübt werden (Dawson & Guare, 2016, S. 287) konnten bereits Erfolge erzielen. Es wird vermutet, dass auch das Spielen eines Musikinstruments, Singen im Chor, Schach spielen (Diamond, 2011, S. 331) oder künstlerische Tätigkeiten (Andersen et al., 2019, S. 2) die exekutiven Funktionen positiv beeinflussen kann. Mittels realer Problemlöseaufgaben, Experimenten oder Lerntagebüchern müssen ebenfalls Handlungen geplant, durchgeführt und reflektiert werden. Deren Bearbeitung benötigt ebenfalls zentrale exekutive Funktionen, welche durch ein Coaching der Lehrperson begleitet noch positivere Effekte erzielen können (Brunsting, 2011, S. 37–39). Zudem sollen auch Rätsel dabei helfen, das flexible Denken zu trainieren (Brunsting et al., 2023, S. 100). Mehrere Studien belegen ausserdem, dass Gesellschaftsspiele positive Effekte auf unterschiedliche kognitive Fähigkeiten haben, darunter logisches Denken, Verarbeitungsgeschwindigkeit, kognitive Flexibilität und Gedächtnisleistungen (Mackey et al., 2011, zitiert nach Ritter, 2025, S. 2). Nach Kubesch (2016b, S. 84) gelingt die Förderung exekutiver Funktionen besonders gut in sozial-emotionalen Kontexten wie dem Kindergarten oder der Schule, insbesondere in emotionsreichen Situationen wie im Spiel oder Sport. Demnach lässt sich sagen, dass (klassische) Spiele die exekutiven Funktionen verbessern können (Dawson & Guare, 2016, S. 129). Diamond (2012, S. 319) fasst in den Ergebnissen einer Studie zusammen, dass die exekutiven Funktionen im Unterricht auch ohne teure Ausrüstung oder das Hinzuziehen von Experten verbessert werden können. In ihrer Studie hätten Kinder, welche durch das Spiel gefördert wurden, bessere Leistungen in den exekutiven Funktionen erreicht als die Kinder der Gruppe, welche direkte schulische Aufgaben lösten. Somit sei der Zeitaufwand, welchen man im Unterricht für Spiele aufwende, eher hilfreich für das Erreichen schulischer Ziele und die Verbesserung exekutiver Funktionen, als dass Unterrichtszeit davon abgeht. Beim Spielen bedarf es verschiedenster exekutiver Funktionen:

«Durch [...] Spiele [...] üben Kinder, ihre Aufmerksamkeit, ihr Arbeitsgedächtnis und ihre Selbstkontrolle so zu integrieren, dass Planung, flexibles Problemlösen und anhaltendes Engagement gefördert werden. [...] Bei der Entwicklung dieser Fähigkeiten müssen Kinder sich darin üben, über ihre Erfahrungen nachzudenken, über das, was sie tun und warum sie es tun, zu sprechen, ihre Handlungen zu überwachen, mögliche weitere Schritte zu bedenken und die Wirksamkeit ihrer Entscheidungen zu beurteilen.» (CotDC, 2016, S. 296)

Die Gemeinsamkeiten all dieser Förderansätze sind sicherlich, dass die Lernenden Zeit investieren und stetig mit herausfordernden Aktivitäten konfrontiert sind (Hille, 2016, S. 185).

Diamond (2016, S. 46) berichtet von höheren Effekten einer Förderung, wenn die betreffende Person Freude an der Aktivität zeigt und diese mag. Auch Diamond und Lee (2011, S. 176) machen sich für diejenigen Ansätze stark, welche bei den Kindern Interesse wecken und ihnen Freude bereiten. Ebenfalls nennen die beiden Autorinnen die Bedeutung des Gefühls von Zugehörigkeit zu einer Gruppe und sozialer Akzeptanz für eine positive Entwicklung. Zudem sei es notwendig, den Kindern die Möglichkeit zu bieten, die exekutiven Funktionen «auf zunehmend fortgeschrittenem Niveau» immer wieder zu üben. Dies berichtet ebenfalls Brunsting (2016, S. 345): «Der Schwierigkeitsgrad sollte ansteigen, wenn man Trainingseffekte erzielen will.»

Unabhängig davon, welcher Ansatz bei der Förderung der exekutiven Funktionen verfolgt wird, gibt es bislang nur wenige Forschungsarbeiten dazu, wie sich die erarbeiteten Fertigkeiten dann auf reale Situationen übertragen lassen (Dawson & Guare, 2016, S. 129) und sich gegenseitig beeinflussen. In einzelnen Studien, wie beispielsweise einer Forschung zum Arbeitsgedächtnis von Klingberg (2016, S. 123-132) konnten aufgrund der Überlappung neuronaler Mechanismen teilweise Transferleistungen zwischen den einzelnen basalen exekutiven Funktionen und deren positive Beeinflussung aufeinander und auf weitere, nichttrainierte Aufgaben festgestellt werden. Im Gegensatz dazu beschreiben Thorell, Lindqvist, Bergman Nutley, Bohlin und Klingberg (2009, S. 112), dass erlangte Fähigkeiten der exekutiven Funktionen meist in den spezifischen trainierten Aufgaben beobachtbar sind, jedoch nicht auf andere Situationen übertragen werden können.

3.2. Förderprogramme

Ergänzend zu den unterschiedlichen Interventionsansätzen gibt es zahlreiche ausgearbeitete Förderprogramme, einerseits für eine ganze Klasse, andererseits für einzelne Kinder oder Kleingruppen. Die bekanntesten, welche im Unterrichtsumfeld eingesetzt werden, werden untenstehend zusammengetragen:

Programm	Zielgruppe	Schwerpunkte
Nele und Noa im Regenwald (Roebers, Röthlisberger, Neuenschwander & Cimeli, 2020, S. 24–25)	Kinder von 4 ½ -7 Jahren, Kombination aus Individualförderung, Kleingruppensequenzen und Kreisspielen	Rahmengeschichte mit zehn spielerischen Lerneinheiten zu den drei Kernfunktionen à 30 Minuten und anschließender Reflexion

EMIL (Emotionen regulieren und Mitgefühl lernen) (Quante et al., 2016, S. 417–428)	Kita-Mitarbeitende	Präventive Fortbildung und Qualifikation von Kita-Mitarbeitenden mit dem Inhalt, Haltung zu erarbeiten, strukturierte Umgebungen zu gestalten und pädagogische Angebote zu entwickeln, Lehrpersonen (LP) sollen Gelegenheiten zur Stärkung der EF bei Kindern erkennen und begleiten können
PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies) (Diamond & Lee, 2011, S. 963; PATHS, 2025)	Schülerinnen und Schüler (SuS) in den Klassen 1-6, ganze Klasse	Präventives Programm mit regelmässigen Unterrichtseinheiten zu Selbstkontrolle, Erkennen und Umgang mit Gefühlen und zwischenmenschlicher Problemlösung Schulung der LP mit Techniken und Strategien, wie sie SuS unterstützen können, die gelernten Inhalte auf den Schulalltag anzuwenden
Tools of the Mind (Diamond & Lee, 2011, S. 962-963; Roebers et al., 2020, S. 18)	SuS im Kindergarten, ganze Klasse	Anreicherung von Rollenspielen und Einzelaktivitäten durch selbstregulatorische Aspekte (Spielaktivität planen, Aufmerksamkeit auf Ziel lenken) und gemeinsame Reflexion, Methodensammlung zur Umsetzung
MindUP (Eberhart, 2016, S. 221–222)	SuS im Kindergarten bis 8. Klasse, ganze Klasse	15 Lerneinheiten pro Schuljahr Erklärung der neurobiologischen Grundlagen für SuS, Achtsamkeitstraining, Atemübungen und Aufmerksamkeitstraining

Tabelle 1: Programme zur Förderung der exekutiven Funktionen

Zusätzlich gibt es mit dem FILU-F (Feinfühliges Interaktionsgestaltung und Gestaltung von Lernumgebungen im Elternhaus) ein Förderprogramm, welches sich an Eltern (von frühgeborenen Kindern) richtet und in drei Elterntrainings «Werkzeuge» und Strategien zur Selbstregulation, zum Umgang mit Gefühlen und zur Stressreduktion vermittelt (ebd., S. 225-227).

Im (schweizer-)deutschsprachigen Raum sind besonders die Programme «Nele und Noa im Regenwald», EMIL und DENK-WEGE (ehemals PFADE, Schweizer Adaption von PATHS) (Jünger, o. J.) verbreitet.

Vergleicht man all diese zahlreichen Förderansätze und -programme, erkennt man sowohl indirekte als auch direkte Ansätze zur Förderung der exekutiven Funktionen. Die Wirksamkeit dieser Ansätze wird bislang uneinheitlich bewertet. Die Effekte werden überwiegend mit Hilfe neuropsychologischer Tests gemessen, die jedoch nur in begrenztem Masse mit den exekutiven Funktionen im schulischen Alltag korrelieren. Es wird zudem diskutiert, ob Interventionsprogramme unterschiedliche Schwerpunkte verfolgen – etwa auf der Ebene der Verhaltensregulation, der metakognitiven Kompetenzen oder im Sinne einer übergreifenden Stärkung der exekutiven Funktionen (Andersen et al., 2019, S. 2–3). Da bislang geringe Transfereffekte von einem Aspekt der exekutiven Funktionen auf die anderen beobachtet wurden, empfehlen Quante et al. (2016, S. 420) Förderansätze zu wählen, die ganzheitlich ausgerichtet sind und alle drei Komponenten der basalen exekutiven Funktionen beinhalten.

3.3. Schlussfolgerungen für die Erstellung des Produkts und die Methodenplanung

Aus den theoretischen Überlegungen geht hervor, dass die Förderung exekutiver Funktionen in der Schule eine wichtige Rolle einnehmen kann und sollte, um Kindern im Hinblick auf ihre Entwicklung im Lernen und Verhalten eine möglichst gute Ausgangslage zu bieten. Auf Basis der in dieser Arbeit zusammengetragenen relevanten theoretischen und empirischen Erkenntnisse lassen sich nach sorgfältiger Bewertung und Gewichtung folgende Schlussfolgerungen für die Entwicklung des Produkts ableiten:

- Die Übungen sollen sich auf die drei basalen exekutiven Funktionen Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität beziehen (siehe Kapitel 2.1). Dies ermöglicht eine ganzheitliche Ausbildung der Grundlagen bei den Kindern (siehe Kapitel 3.2) und für die leitende Person eine einfachere Übersicht über die Aufgaben.
- Walk und Evers (Walk & Evers, 2013, S. 20) sprechen von einer sensiblen Phase bei der Ausbildung der exekutiven Funktionen im Alter von drei bis sechs Jahren. Rauch (2022, S. 166) betont die hohe Effizienz von Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen im Kindergarten und zu Beginn der Primarschule im Gegensatz zu den Effekten späterer Fördereinheiten (siehe Kapitel 2.2.1). Dies spricht für eine frühe Förderung in der Schule. Daraus abgeleitet soll sich das Produkt besonders an Kinder im Zyklus 1, welcher in der Schweiz die Kindergarten- und einen Teil der Unterstufe umfasst, und somit an Lernende im Alter von 4 bis 9 Jahren richten.
- Das Produkt soll integrativ eingesetzt werden können und keine spezielle Fach- oder Lehrperson für die Einführung der Aufgaben benötigen. So sollen alle Kinder von der Förderung profitieren können. Quante et al. (2016, S. 420) und Brunsting (Brunsting, 2011, S. 34) bestätigen, dass alle Kinder von einer Förderung der exekutiven Funktionen profitieren können, wenn auch in unterschiedlichem Masse (siehe Kapitel 3).

- Es gibt bereits einige Publikationen mit konkreten Ideen zur Förderung der exekutiven Funktionen in der Schule. Dennoch sind die meisten Interventionen mit grossem Aufwand und Einsatz der Lehrpersonen verbunden. Das in der vorliegenden Arbeit erstellte Produkt soll Lehr- und weitere Fachpersonen entlasten und die Vorbereitungszeit möglichst gering halten. So sollen die Übungen auch ohne zusätzliches Material, welches bereitgelegt werden muss, möglich sein.
- Die Interventionen, gerade weil sie so häufig sind, sollen den Kindern Spass machen und motivierend sein. Dies bestätigt Diamond (2011, S. 331), die besagt, dass eine Förderung eher positive Effekte zeigt, wenn die Person die Aktivität mag und Freude daran hat (siehe Kapitel 3.1). Sie beschreibt auch, dass die exekutiven Funktionen im Unterricht auch ohne Hilfsmittel oder Anleitung durch Experten – damit durch das Spiel – erfolgen kann (Diamond, 2012, S. 319) (siehe Kapitel 3.1). Das entwickelte Produkt soll deshalb aus spielerischen Übungen bestehen.
- Der Begriff «exekutive Funktionen» und seine Bedeutung ist vielen Lehrpersonen noch nicht bekannt. So greifen diese auch nicht bewusst auf eine explizite Förderung zurück. Nahezu jede Lehrkraft nutzt in ihrem Unterricht jedoch Bewegungs-, Übergangs-, Sammel- oder Auflockerungsspiele. Infolgedessen kann ein Zugang über Spiele die Lehrpersonen eher überzeugen, sich mit dem Thema der exekutiven Funktionen zu beschäftigen. Sie erlangen dadurch neue Spielideen für ihren Unterricht und haben somit auch persönlich einen «Gewinn» aus der Auseinandersetzung mit der Thematik.
- Wie Brunsting et al. (2023, S. 33) beschreiben, ist regelmässiges Üben effektiver als fokussiertes Training im Rahmen einer kürzeren Lerneinheit (siehe Kapitel 3). Um die Regelmässigkeit zu ermöglichen, soll das Produkt tägliche Interventionen beinhalten. Damit die Umsetzung im Unterricht nicht zulasten anderer Fach- oder Lernbereiche erfolgt, braucht es eher kurze Übungen, welche wenig Erklärungszeit benötigen. Auch Wiederholungen von gleichen Übungen bieten sich damit an.
- Um die Motivation, welche für das Lernen und dranbleiben zentral ist (Brunsting et al., 2023, S. 23), hoch zu halten, sollen die Übungen verschiedene Schwierigkeitsstufen beinhalten. So kann die jeweilige Aufgabe von der Lehrperson auf ihre Kindergruppe im Zyklus 1, welche je nach Alter sehr unterschiedlich in der Entwicklung sein kann, angepasst werden. Damit sollen Erfolgserlebnisse ermöglicht werden, welche positive Emotionen bei den Kindern auslösen. So kann das Geübte schneller abgespeichert und länger behalten werden (Walk & Evers, 2013, S. 38). Zudem sollten gemäss Brunsting (2016, S. 345) die Schwierigkeiten schrittweise mit der Entwicklung des Kindes ansteigen, um Effekte zu erzielen (siehe Kapitel 3.1).

Die oben zusammengeführten Aspekte dienen als Ausgangspunkt für die Erstellung des Produkts, welche im folgenden Kapitel genauer beschrieben wird.

4. Erstellung des Wochenkalenders

Ausgehend von diesen zentralen Erkenntnissen aus der Auseinandersetzung mit der Fachliteratur wird ein Wochenkalender zur Förderung der exekutiven Funktionen erstellt und gestaltet. Der Kalender, dessen Inhalt und Erstellung werden im aktuellen Kapitel näher beschrieben.

Das Ziel des Kalenders ist es, Lehr- und schulische Fachpersonen in der Förderung der Inhibition, des Arbeitsgedächtnisses und der kognitiven Flexibilität (s. Kapitel 3.3) zu unterstützen. Es soll so gestaltet sein, dass es ein Kalenderblatt pro Woche gibt, welches eine Spiel- oder Förderidee vorschlägt, die dann über die Woche verteilt mehrmals geübt oder gespielt werden kann. Je nach Gemeinde in der Deutschschweiz haben die Kinder während 38 bis 40 Wochen pro Jahr Unterricht (Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK), o. J., S. o. S.). Somit soll der Kalender 40 Blätter umfassen. Um die Einsatzmöglichkeiten des Kalenders möglichst breit zu halten, wurde die Anzahl der Spiele an die maximale Anzahl Unterrichtswochen pro Jahr in den Deutschschweizer Kantonen angepasst und beinhaltet damit 40 Spiele.

Für die Zusammenstellung dieser Spiele wurden von den bereits bekannten Fördertipps aus der Literatur jene herausgesucht, welche sich für einen Einsatz in der ganzen Klasse innerhalb des Schulalltags beispielsweise im Morgenkreis, in einer kurzen Lernpause oder zum Tagesabschluss eignen. Diese sollen spielerisch sein, um die Kinder zu motivieren (s. Kapitel 3.3). Die Spiele sollen für Kinder von 4-9 Jahren altersangemessen sein (s. Kapitel 3.3) und dabei sollen möglichst alle Kinder partizipieren können. Wichtig dabei ist, dass die Übungen wenig oder kein Material brauchen, schnell erklärt sind, mehrmals und möglichst direkt im Schulzimmer durchgeführt werden können (s. Kapitel 3.3).

Das Grundspiel, welches jeweils in der einschlägigen Literatur beschrieben wird, wird zusätzlich meist durch selbst ergänzte vielfältige Varianten und Ideen für unterschiedliche Schwierigkeitsniveaus erweitert. Damit kann gewährleistet werden, dass das Spiel für jede individuelle Kindergruppe einerseits machbar ist und sich dadurch wichtige Erfolgserlebnisse (siehe Kapitel 3.3) einstellen. Nach einigen Spieldurchläufen kann das Spiel zudem in der Schwierigkeit angepasst werden und so weiterhin Herausforderung bieten.

Abbildung 5: Exekutive Funktionen und ihre Relevanz beim Spielen (Walk & Evers, 2013, S. 44)

4.1. Übersicht

Um alle drei Kernbereiche gleichermassen zu berücksichtigen und regelmässig anzusprechen, wechseln die Förderbereiche in der Abfolge fortlaufend. Zur besseren Übersicht und zur einfachen Handhabung für die Lehrperson sind die Karten entsprechend den jeweiligen Förderbereichen farblich gekennzeichnet.

blaue Karten	Spiele zur Förderung der Inhibition
grüne Karten	Spiele zur Förderung des Arbeitsgedächtnisses
orange Karten	Spiele zur Förderung der kognitiven Flexibilität

Tabelle 2: Farbcodierung der drei Kernbereiche

Die erste Seite der Spielkarte ist vollständig in der entsprechenden Farbkennung gestaltet. Dies erleichtert der Lehrperson (und allenfalls auch den Kindern) eine schnelle inhaltliche Einordnung des Spiels. Die Vorderseiten der Spielkarten sind viel folgt gestaltet:

Abbildung 6: Vorderseite der Kalenderkarten (eigene Darstellung)

Auf der Rückseite ist die Kopfzeile jeder Spielkarte einheitlich gestaltet, sodass die Spielleitung schnell einen Überblick über das jeweilige Spiel erhält und der Vorbereitungsaufwand möglichst gering bleibt. Der Aufbau der Spielkarten ist wie folgt:

Titel des Spiels			Bereich/s der exekutiven Funktionen, welche/r durch das Spiel gefördert wird
ungefähre Dauer des Spiels (oft flexibel anpassbar)	Anzahl Personen oder empfohlene Gruppe	benötigtes Material	Ideen für Settings, in welchem das Spiel eingesetzt werden kann
Beschreibung des Grundspiels:			
verschiedene Varianten und Schwierigkeitsanpassungen			

Abbildung 7: Rückseite der Kalenderkarten (eigene Darstellung)

Die Spiele wurden zur einfacheren Handhabung verschiedenen Settings zugeordnet, in welchen sie eingesetzt werden können. Hierbei finden sich folgende Kategorien wieder:

- Spiel für den Morgenkreis
- Bewegungspause
- Spiel für zwischendurch
- Sammelspiel
- Spiel für draussen
- Spiel für die Turnhalle
- Spiel für den Abschlusskreis

Grundsätzlich werden für die Spiele kein Material benötigt. Wenige Spiele bedürfen einzelner Gegenstände, welche in Schulhäusern üblicherweise vorhanden sind. Für die gesamte Durchführung des Kalenders werden folgende Materialien benötigt:

- Ball
- Musik
- Post-its
- grosses Laken oder Tuch (falls vorhanden)
- Uno-Karten oder andere farbige Spielkarten (falls vorhanden, ansonsten farbige Zettel)

Eine Erklärung, warum genau welcher Bereich der exekutiven Funktionen bei einem Spiel gefördert wird, wäre für die Lehr- und Fachpersonen sicherlich interessant. Dennoch wurde aus Platzgründen und Gründen der Übersichtlichkeit und Pragmatik beim Einsatz des Kalenders darauf verzichtet.

Der Kalender soll zu einem festen Bestandteil im Unterricht werden. Um den ritualisierten Einsatz zu unterstützen, wird er so gestaltet, dass er bei Bedarf im Schulzimmer aufgestellt werden kann und somit immer im Sichtfeld der Kinder und Lehrperson ist. Mit Hilfe eines hinten ausklappbaren Kartonständers kann dies erreicht werden. Die Spielkarten werden an der Oberkante mit Weissleim in mehreren feinen Schichten zusammengeklebt. Dadurch entsteht ein kompaktes Produkt, bei welchem immer wieder eine neue Spielkarte abgerissen werden kann. Um die genutzten Spielkarten aufzubewahren, wurden diverse Möglichkeiten getestet. Der Entscheid fiel auf eine Kartonbox mit Deckel, die sowohl im Schrank gut verstaubar, aber durch den Deckel auch ohne Staub einzufangen in einem Regal oder einer Ablagefläche der Lehrperson schnell zugänglich aufbewahrt werden kann. Durch drei Reiter in den unterschiedlichen Farben der Spielkarten können die Karten gut sortiert aufbewahrt werden. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Lehrpersonen die Spiele gesammelt aufbewahren und somit eher wieder repetieren (s. Kapitel 3.3).

Der Anhang enthält im Kapitel 9.1 eine Auswahl von Fotos, die das entwickelte Produkt veranschaulichen. Zudem werden pro Kernbereich der exekutiven Funktionen in Kapitel 9.2 zwei Spielkarten als Beispiel aufgeführt. Die weiteren Kalenderblätter sind aus drucktechnischen Gründen in einem separaten Dokument gesammelt.

4.2. Spielaliste

Die 40 Spiele des Kalenders sind nach Schwierigkeitsgrad innerhalb des Kalenders aufbauend gestaltet und so zusammengesetzt, dass Spiele für draussen eher in warmen Monaten eingeplant sind. Zu Beginn des Schuljahres finden sich zudem eher Kennenlernspiele wieder, während gegen Ende des Schuljahres eher komplexe Spiele an die Reihe kommen. Zudem wurden bewusst auch Spiele gewählt, die Ähnlichkeiten mit anderen aufweisen (beispielsweise müssen bei «Finde die Gemeinsamkeit!» und «Einsame Insel» auf ähnliche Weise Merkmale herausgefunden werden). Dies soll eine Repetition veranlassen und den Kindern Erfolgserlebnisse ermöglichen (s. Kapitel 3.3).

Der Kalender beinhaltet folgende ausgewählte Spiele:

1	August	Komm mit, lauf weg!	Kognitive Flexibilität
2	August	Wie war das noch?	Arbeitsgedächtnis
3	August	Der geheime Dirigent	Inhibition
4	September	Wer lauert hinter dem Laken?	Kognitive Flexibilität
5	September	Zahlenreihen nachsprechen	Arbeitsgedächtnis
6	September	Armer schwarzer Kater	Inhibition
7	September/Oktober	Guten Tag, mein Freund!	Kognitive Flexibilität
Herbstferien			
8	Oktober	Menschen-Memory	Arbeitsgedächtnis
9	Oktober/November	Alle Vögel fliegen hoch	Inhibition
10	November	Wer ist Herbert?	Kognitive Flexibilität
11	November	Ich packe in meinen Koffer	Arbeitsgedächtnis
12	November	Mein Hut, der hat drei Ecken	Inhibition
13	November/Dezember	Los und stopp!	Kognitive Flexibilität
14	Dezember	Zahlensalat	Arbeitsgedächtnis
15	Dezember	Verkehrte Welt	Inhibition
16	Dezember	Klassenknoten	Kognitive Flexibilität
Weihnachtsferien			
17	Januar	Feuer, Wasser, Sturm	Arbeitsgedächtnis
18	Januar	Sitzt ein Kuckuck auf dem Baum	Inhibition
19	Januar	Finde die Gemeinsamkeit!	Kognitive Flexibilität
20	Januar/Februar	Was fehlt?	Arbeitsgedächtnis
21	Februar	Globi sagt...	Inhibition
Winterferien			

22	Februar	Ich sehe was, das du nicht siehst	Kognitive Flexibilität
23	Februar	Merkketten	Arbeitsgedächtnis
24	März	Stopp-Tanz	Inhibition
25	März	Roboter und Erfinder	Kognitive Flexibilität
26	März	Körperscan	Arbeitsgedächtnis
27	März	De Töff vom Polizischt	Inhibition
28	April	Setz dich hin!	Kognitive Flexibilität
Frühlingsferien			
29	April	Tierimitator	Arbeitsgedächtnis
30	April/Mai	Schmuggler	Inhibition
31	Mai	Einsame Insel	Kognitive Flexibilität
32	Mai	Bis 20	Arbeitsgedächtnis
33	Mai	Wisch, Boing, Pow	Inhibition
34	Mai	Prinzessin, Drache, Ritter	Kognitive Flexibilität
35	Juni	Uno-Tausch	Arbeitsgedächtnis
36	Juni	Kommando Pimperle	Inhibition
37	Juni	Elefant, Toaster, Mixer	Kognitive Flexibilität
38	Juni	Post-it-Raten	Arbeitsgedächtnis
39	Juli	Auf der Mauer, auf der Lauer	Inhibition
40	Juli	Was denkst du?	Kognitive Flexibilität
	Zusatz	Planetenball	Arbeitsgedächtnis
	Zusatz	Klopfkreis	Inhibition
	Zusatz	Kopierball	Kognitive Flexibilität

Tabelle 3: Liste der Kalenderspiele (eigene Darstellung)

4.3. Einsatz in der Praxis

Der Kalender soll niederschwellig die exekutiven Funktionen aller Kinder fördern und deshalb integrativ mit der ganzen Klasse eingesetzt werden. Um die gewünschte Regelmässigkeit zu erreichen (siehe Kapitel 3.3), sollen die Spiele während eines Schuljahres möglichst täglich gespielt werden. Dazu kann jeweils zu Beginn der Woche das «Spiel der Woche» erklärt und das erste Mal gespielt werden. Danach ist das Ziel, dass die Lehrkräfte die Übung während einer Woche täglich mit den Kindern wiederholen und spielen. Je nach Alter und Lernvoraussetzungen der Gruppe kann dabei entweder mit dem Grundspiel oder direkt mit einer Anpassung gestartet werden. In der darauffolgenden Woche wird dann zu Beginn der Woche wiederum ein neues Spiel eingeübt.

Im nachfolgenden Kapitel wird dargestellt, wie der Kalender in der Praxis getestet und die erzielten Effekte untersucht wurden.

5. Forschungsmethodisches Vorgehen

Die Effekte der zehnwöchigen Intervention mittels Wochenkalender werden in der vorliegenden Masterarbeit durch vier Einzelfallstudien erforscht. Eine Einzelfallstudie bezeichnet eine Forschungsmethode, bei der Fälle detailliert untersucht werden, um individuelle Entwicklungsverläufe und Interventionseffekte sichtbar zu machen. Die vier Fokuskinder werden im Kapitel 5.1 näher beschrieben.

Kromrey (2009, S. 504–505) erwähnt, dass für fundierte Erkenntnisse aus Einzelfallstudien mehrere Forschungsmethoden eingesetzt werden sollen. Um dies mindestens ansatzweise zu gewährleisten, werden einerseits die BRIEF-Skalen zur Testung der Effekte der Durchführung des Kalenders quantitativ eingesetzt. Die BRIEF-Testungen wurden im Rahmen eines A-B-Forschungsdesigns durchgeführt. Dies beschreibt einen Untersuchungsaufbau, bei dem zunächst eine Phase ohne Intervention (A) stattfindet und anschließend eine Interventionsphase (B) beobachtet wird, um Veränderungen zu erfassen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 216–217). Demnach wurde kurz vor oder zu Beginn der Intervention damit ein Pre-Test durchgeführt. Gegen oder nach Ende der Intervention wurden die BRIEF-Skalen im Sinne eines Post-Tests erneut ausgefüllt.

Andererseits wurden die Lehrpersonen nach Ende der Intervention durch qualitative Interviews gebeten, den Kalender auf dessen Effekte und Gestaltung hin einzuordnen. Auf diese beiden Forschungsmethoden wird im Kapitel 5.3 näher eingegangen.

In der Auswertung sollen einerseits Erkenntnisse aus einzelnen Fällen, aber auch Gemeinsamkeiten aus der gesamten Fallstudie (Miles & Huberman, 1994, S. 172–174) zur Evaluation des Kalenders in Bezug auf die Forschungsfragen beitragen. Das Vorgehen bei der Auswertung wird im Kapitel 5.4 genauer beschrieben.

5.1. Stichprobe und Fokuskinder

Für die vier Einzelfallanalysen wurden Kinder aus dem Zyklus 1 in verschiedenen Alters- und Schulstufen gewählt. Die Pre- und Post-Auswertung der BRIEF und die Erkenntnisse der Interviews sollen die Effekte des Wochenkalenders möglichst gut erfassen. Hierzu beschreibt Diamond (2012, S. 337), dass Kinder mit ungünstigeren Voraussetzungen von einer Förderung der exekutiven Funktionen vergleichsweise mehr profitieren als Kinder mit bereits guten Ausgangsvoraussetzungen. Dazu ergänzt Häder (2010, S. 175), dass in qualitativen Methoden oft mit typischen, besonders charakteristischen, exemplarischen Fällen gearbeitet wird. Die an der Praxisphase teilnehmenden Lehrpersonen wurden deshalb gebeten, ein Kind als Fokuskind zu wählen, welches zwischen 5 und 8 Jahre alt ist und in Bezug auf die exekutiven Funktionen in mindestens einem Gebiet der Kernbereiche im Alltag Schwierigkeiten zeigt. Um die Anonymität der Fokuskinder zu gewährleisten, wurden die Namen nicht an die Testleitung weitergegeben. Damit wurde die Auswahl nicht bewusst

gesteuert und so entschieden sich alle Lehrpersonen für einen männlichen Schüler. Die vier Fokuskinder werden nachfolgend kurz von ihrer jeweiligen Klassenlehrperson beschrieben:

5.1.1. Fokuskind 1

Das Fokuskind 1 ist männlich, 6 Jahre alt und besucht den 2. Kindergarten. Die Klassenlehrperson beschreibt es wie folgt:

Ressourcen

Kind 1 ist ein neugieriger, humorvoller, kreativer, intelligenter Junge. Er interessiert sich sehr für seine Umwelt und kann naturwissenschaftliche und mathematische Zusammenhänge schon gut verstehen. Er mag es, seine eigenen Ideen und Projekte umzusetzen, findet selbst kreative Lösungen und setzt gezielt Strategien ein, um seine Vorhaben umzusetzen.

Herausforderungen und Entwicklungspotenzial

Bei von aussen vorgegebenen Aufgabenstellungen fällt es Kind 1 jedoch noch schwer, sich über längere Zeit zu konzentrieren und fokussiert zu arbeiten. Wenn ihn eine Aufgabe nicht interessiert, lässt er sich sehr leicht von äusseren Reizen ablenken. Er benötigt dann viel Zeit, mit der Aufgabe anzufangen und sie in angemessenem Tempo abzuschliessen. Er beobachtet das Geschehen im Klassenraum, sucht Kontakt zu anderen Kindern, ist motorisch unruhig und läuft im Unterrichtsraum herum.

Bei gemeinsamen Aktivitäten in der Klasse wird er häufig abgelenkt, bekommt nicht mit, was gesprochen oder erklärt wird. Er scheint in seinen eigenen Gedanken zu sein und weiss anschliessend nicht, welche Aufgabe er machen soll oder was von ihm erwartet wird.

5.1.2. Fokuskind 2

Das Fokuskind 2 ist männlich, 7 Jahre alt und besucht den 2. Kindergarten. Die Klassenlehrperson beschreibt seine Ressourcen und Herausforderungen wie folgt:

Ressourcen

Kind 2 beteiligt sich im Kreis gut. Er versteht, was die Lehrperson von ihm erwartet, und meldet sich aktiv zu Wort. Auch mit den anderen Kindern kann er sich zunehmend besser verständigen. Im Kindergartenalltag zeigt sich Kind 2 sehr selbstständig. Wenn er auf ein Problem stösst, sucht er Unterstützung bei der Lehrperson. Mathematische Herausforderungen faszinieren ihn besonders. Er kann sich über eine längere Zeit – manchmal mehr als eine Stunde – konzentriert mit einer Aufgabe beschäftigen und diese selbstständig lösen. Im grafomotorischen Bereich ist Kind 2 bereits sehr weit entwickelt. Seine Zeichnungen sind detailreich und vielfältig gestaltet.

Herausforderungen und Entwicklungspotenzial

Die Konzentration und Ausdauer von Kind 2 sind nicht immer konstant. Wenn er keine Motivation verspürt, kann es vorkommen, dass er andere Kinder durch Anstupsen oder albernes Verhalten stört. Das Einhalten von Reihenfolgen und das Abwarten, bis er an der Reihe ist, fällt ihm schwer – sowohl im Kreis als auch bei Spielen. Nach einem Misserfolg braucht Kind 2 eine genaue Erklärung, warum er verloren hat, um die Situation zu verstehen und zu akzeptieren. Ruhige und ausgeglichene Spielpartner tun ihm gut. Neue Situationen stellen für Kind 2 eine Herausforderung dar. Er benötigt Zeit, um Sicherheit zu gewinnen und sich wohlfühlen. Auch die Steuerung seiner grobmotorischen Bewegungen ist noch nicht in allen Situationen gefestigt. Dennoch hat Kind 2 in den letzten drei Kindergartenjahren Fortschritte gemacht: Er geht deutlich achtsamer mit anderen Kindern um, körperliche Auseinandersetzungen kommen seltener vor.

5.1.3. Fokuskind 3

Das Fokuskind 3 ist männlich, 7 Jahre alt und besucht die 1. Klasse. Die Klassenlehrperson beschreibt es in Bezug auf die exekutiven Funktionen wie folgt:

Ressourcen

Kind 3 kann sich bei klaren Aufgaben gut konzentrieren. Wenn die Struktur klar ist, zeigt der Junge Freude an selbständiger Arbeit. Bei Erfolgserlebnissen ist er hoch motiviert, zeigt Stolz und Eigeninitiative. Besonders in kreativen Bereichen arbeitet er sehr selbständig und sorgfältig. Kind 3 hat ein gutes technisches Verständnis. Er kann sich auf Inputs einlassen, kooperieren und in einer positiven Art sozial interagieren.

Herausforderungen und Entwicklungspotenzial

Der Junge zeigt Mühe bei Übergängen im Schulalltag. Auf Anforderungen reagiert er passiv. In offenen Arbeitsphasen ist Kind 3 leicht ablenkbar, läuft herum oder sucht Aufmerksamkeit. Besonders im Bereich des Behaltens und Abrufens von Lauten (z. B. beim Wörter schreiben) oder Abläufen (z. B. im Morgenkreis) hat er Schwierigkeiten. Bei anderen Aufgaben braucht er oft Starthilfe, kommt dann aber gut voran. Sind die Anforderungen komplexer oder die Aufgaben neu, hat er Mühe, diese zu bewältigen.

5.1.4. Fokuskind 4

Das Fokuskind 4 ist männlich, 8 Jahre alt und besucht die 2. Klasse. Die Klassenlehrperson beschreibt seine Ressourcen und Barrieren wie folgt:

Ressourcen

Kind 4 ist ein sehr motivierter Junge, der es für sich und seine Bezugspersonen gut machen möchte. Im Kreis ist er aktiv mit dabei. Er versteht die Aufträge schnell und kann klare, oft

bearbeitete Aufgaben meist gut umsetzen. Auch Rituale und immer gleiche Abläufe kennt er genau. Wenn er Schwierigkeiten oder ein Problem hat, holt sich der Junge schnell Hilfe. Besonders in der Mathematik zeigt der Junge eine Stärke, die Lerninhalte in diesem Bereich versteht er schnell. Kind 4 ist sehr sportlich, sozial und hat viele Freunde. Der Junge zeigt sich in vielen Situationen sehr empathisch.

Herausforderungen und Entwicklungspotenzial

Kind 4 hat Mühe, seine Aufmerksamkeit auf den Lerngegenstand zu lenken. Er ist schnell gedanklich abgelenkt und wird motorisch unruhig. Besonders das Warten fällt ihm schwer; bei Erklärungen oder Aufträgen kann er kaum bis zum Ende der Anweisung ruhig sitzen und zuhören. In vielen weiteren Situationen hat Kind 4 ebenfalls Mühe, seine Emotionen oder Handlungen zurückzuhalten. So spricht er in Gesprächen rein, rennt plötzlich durchs Schulzimmer oder kann im Sport seine Emotionen nicht unter Kontrolle halten. Gerade bei Misserfolgen braucht er viel Begleitung, um diese annehmen und verarbeiten zu können. In offenen Aufgaben fällt es dem Jungen besonders schwer, sich zu organisieren und die Aufgabe zu strukturieren.

5.2. Intervention

Die Interventionsphase fand zwischen den Frühlingsferien und den Sommerferien statt. Der Kalender wurde somit von Mitte April bis Anfang Juli während 10 Wochen eingesetzt. Dabei wurden in sämtlichen Klassen die entsprechenden Spiele der Kalenderblätter zu diesem Zeitpunkt durchgeführt, um eine möglichst reale Situation zu schaffen und die Ergebnisse miteinander vergleichen zu können. Die Lehrpersonen setzten den Kalender nach Einführung durch die Verfasserin der Arbeit selbständig mit ihren Klassen ein. Dabei wurden sie gebeten, sich an die in Kapitel 4.3 beschriebenen Vorgaben zu halten.

5.3. Datenerhebung

5.3.1. BRIEF als Messinstrument

Zur Erfassung der exekutiven Funktionen im Alltag wurde die Lehrpersonenversion des Behavior Rating Inventory of Exekutive Function (BRIEF; Drechsler & Steinhausen, 2013) eingesetzt. Dieses standardisierte Verfahren dient der Beurteilung des exekutiven Funktionsverhaltens von Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 18 Jahren aus Sicht der Lehrpersonen. In Deutschland wird der BRIEF als häufigstes Verfahren eingesetzt (Rauch, 2022, S. 171), um in der Schule beobachtbare planungs- und aufmerksamkeitsspezifische Fähigkeiten sowie Selbstregulation systematisch zu erfassen. Der BRIEF umfasst acht klinische Skalen, welche unterschiedliche Dimensionen exekutiver Funktionen abbilden (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 21–26):

- Hemmen

- Umstellen
- Emotionale Kontrolle
- Initiative
- Arbeitsgedächtnis
- Planen/Strukturieren
- Ordnen/Organisieren
- Überprüfen

Aus diesen acht Skalen können zwei übergeordnete Indexwerte berechnet werden: Den Behavioral Regulation Index (BRI), welcher die Fähigkeit zur Verhaltens- und Emotionskontrolle zusammenfasst und den Metacognition Index (MI), welcher Aspekte der Planung, Organisation und Problemlösung abbildet. Beide Indizes ergeben gemeinsam den Global Exekutive Composite (GEC), der eine Gesamtbewertung der exekutiven Funktionsfähigkeit liefert (ebd., S. 26-28).

Diese Übersicht zeigt, dass nicht nur die drei basalen, durch den Kalender explizit geförderten, Bereiche der exekutiven Funktionen durch den BRIEF erfasst werden. Da die drei Kernbereiche weitere, höhergestellte Bereiche beeinflussen (s. Kapitel 2.1), wurden trotzdem alle Skalen ausgewertet. Allenfalls kann es dennoch aufschlussreich sein, Veränderungen in den anderen Funktionen zu beobachten.

Die Lehrpersonen beurteilen das Verhalten der Kinder während der letzten 6 Monate auf einer dreistufigen Skala (nie-manchmal-oft). Hierbei weisen höhere Werte auf stärkere Schwierigkeiten in den jeweiligen Funktionsbereichen hin. Durch die Beantwortung der Fragen mittels Fragebogen können die Befragten die Antworten in aller Ruhe überlegen und werden von der Testleistung nicht beeinflusst (Raithel, 2006, S. 66).

Die Lehrerversion des BRIEF weist hohe interne Konsistenzen (Cronbachs α zwischen .79 und .98) und Retest-Reliabilitäten für die meisten Skalen über .9 auf (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 65–69). Zwei weitere Skalen prüfen die Werte auf ihre Validität: Die Inkonsistenzskala beschreibt, ob bei der Beantwortung Diskrepanzen in Bezug auf die Antworten auf ähnliche Fragen auftreten. Die Negativitätsskala erfasst, in welchem Mass eine beurteilende Person ungewöhnlich negative Antworten gibt. Im Vergleich mit anderen Testinstrumenten gilt der BRIEF als verlässliches Instrument zur Erfassung exekutiver Funktionen im schulischen Kontext (Brunsting, 2016, S. 342).

Die Entscheidung für die Durchführung des BRIEF wurde zudem von seiner ökonomischen Durchführung von 10 bis 15 Minuten (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 13) im Vergleich zu anderen Testmöglichkeiten beeinflusst. In der vorliegenden Untersuchung füllten die teilnehmenden Lehrpersonen den BRIEF jeweils vor oder zu Beginn der Intervention sowie

nach Abschluss oder gegen Ende dieser aus. Dadurch konnte überprüft werden, ob sich Veränderungen in den exekutiven Funktionen der Kinder über den Interventionszeitraum hinweg zeigten. Um die Ergebnisse der Post-Testung tatsächlich auf die Intervention zurückführen zu können, wurde der Zeitraum der Beobachtung für die Beantwortung der Fragen gekürzt. So wurde zwar für den Fragebogen beim Pre-Test vom standardisierten Beobachtungsrahmen von 6 Monaten ausgegangen, beim Fragebogen für den Post-Test wurde dieser jedoch auf den Zeitrahmen der Intervention, sprich zehn Wochen, gekürzt. Demnach werteten die Lehrpersonen beim Fragebogen des Post-Tests lediglich die Beobachtungen während des Interventionszeitraumes aus.

5.3.2. Interviews als Messinstrument

Um die quantitativen Daten aus den Einzelfallanalysen zu ergänzen, wurden als zweiter Forschungszugang qualitative Interviews gewählt. Qualitative Forschung ermöglicht einen Zugang zu persönlichen Sichtweisen, individuellen Überlegungen und Vorstellungen sowie persönlichen Einstellungen, Erfahrungen und Interpretationen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 247). Zudem ermöglicht sie das Verstehen von Problemen, Gefühlen und Verbesserungsvorschlägen (ebd., S. 210). Demnach eignen sich in der vorliegenden Forschung qualitative Interviews besonders, um den Kalender, dessen Einsatz im Schulalltag, dessen Strukturierung und Aufbau und dessen Effekte auf die Kinder allgemein aus der Lehrpersonenperspektive zu evaluieren sowie Verbesserungsvorschläge und andere Sichtweisen zur Weiterentwicklung zu erhalten.

Da die individuelle Umsetzung und Wahrnehmung des Kalenders im Unterricht stark von persönlichen Erfahrungen und Kontextfaktoren abhängt, wurden die Interviews als Einzelbefragungen durchgeführt. Dies ermöglicht es, die individuellen Sichtweisen möglichst unverfälscht und ohne die Beeinflussung durch die soziale Situation in einer Gruppe zu erfassen (Beller, 2008, S. 45).

Die Interviews wurden anhand eines Leitfadens durchgeführt. Dazu wurde das semi-strukturierte Interview gewählt. Dies ermöglicht es, wichtige Themen zielgerichtet anzusprechen und dennoch genügend Raum für individuelle Aussagen, Erfahrungen oder Gedanken zu lassen (vgl. Roos & Leutwyler, 2022, S. 250). Die Lehrpersonen können ihre Erfahrungen mit dem Praxisprodukt in eigenen Worten formulieren und der Interviewführung ist es erlaubt, leicht vom Leitfaden abzuweichen und nachzufragen, was eine tiefgründigere Bearbeitung der Fragen ermöglicht. Die Fragen dürfen sinngemäss formuliert werden und so kann ein fließendes Gespräch entstehen (ebd., S. 251).

Bei der Erstellung des Interviewleitfadens wurde gemäss den Kriterien für halbstrukturierte Interviews von Beller (2008, S. 43) auf folgendes geachtet:

- Die Fragen sollen möglichst einfach und offen formuliert sein, um die Lehrpersonen zum Erzählen anzuregen.
- Die Fragen sollen Schwerpunkte innerhalb des Forschungsinteresses legen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 255) und klar auf einen Sachverhalt gerichtet sein.
- Die Fragen sollen von den befragten Lehrpersonen grundsätzlich beantwortbar sein, zielen also auf Informationen oder Erfahrungen, über welche die Person berichten kann.
- Die Fragen sollten nicht suggestiv gestellt sein.

Die Fragen wurden sowohl zur Gestaltung des Kalenders und zum Einsatz dessen im Schulalltag als auch zu den Effekten des Kalenders auf die exekutiven Funktionen der Schülerinnen und Schüler formuliert. Einzelne Bereiche wurden durch Skalierungsfragen mit einem quantitativen Charakter ergänzt, um die Auswertungsmöglichkeiten zu erweitern. Der gesamte Interviewleitfaden wurde anhand der von Reinders (2005, S. 156–158) empfohlenen Teile Begrüssung, Hauptteil und Ausklang/Abschluss strukturiert und mit Informationen wie dem Einverständnis zur Tonaufnahme oder dem Dank am Ende ergänzt. Der ausgearbeitete Interviewleitfaden ist im Anhang im Kapitel 9.5 ersichtlich.

Roos und Leutwyler (2022, S. 257) schildern, dass ein Leitfaden vor dem regulären Einsatz erprobt werden muss, um die Verständlichkeit der Fragen zu überprüfen und diese allenfalls anzupassen. Dies wurde mit einer Testperson, welche nicht am Projekt teilgenommen hat, durchgeführt. Aufgrund der Rückmeldung wurden einzelne Fragen leicht umformuliert, um sie präziser an den Inhalt der jeweiligen Frage anzupassen. Einige Fragen waren für diese Person zwar verständlich, jedoch ohne Erfahrungen durch das Praxisprojekt nicht beantwortbar.

Die Interviews wurden gegen Ende oder nach der Praxisphase durchgeführt. Für die Interviews wurde von den befragten Personen ein Ort gewählt, an welchem sie sich wohlfühlen. Mit Hilfe eines Smartphones wurden die Interviews als Audio aufgezeichnet.

Während der Interviews wurde versucht, die Befragten möglichst frei zu Wort kommen zu lassen, allenfalls nachzufragen und inhaltliche Widersprüche und Ungereimtheiten aufzuklären, selbst einen geringen Sprechanteil zu haben und den Ablauf der Interviewfragen sowie die Zeit im Blick zu haben, wie dies Roos und Leutwyler (2022, S. 252–259) empfehlen. Die beiden Autoren erachtet es zudem als wichtig, zwischendurch einzelne Aussagen mit eigenen Worten zusammenzufassen, wertende Reaktionen zu vermeiden und die Befragten nicht zu unterbrechen. Ausserdem sollen Fragen, die einzig mit «ja» oder «nein» beantwortet werden können, vermieden werden (ebd.). Durch diese Vorgehensweise soll eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre geschaffen und eine möglichst authentische Datenerhebung gewährleistet werden.

Insgesamt ermöglichten die leitfadengestützten Einzelinterviews einen tieferen Einblick in die Erfahrungen der Lehrpersonen mit dem Kalender und lieferten wertvolle qualitative Daten zur Beurteilung seiner Praxistauglichkeit und Wirkung.

5.4. Datenauswertung

5.4.1. Auswertung des BRIEF

Die BRIEF-Skalen wurden gemäss den Vorgaben von Drechsler und Steinhausen (2013) und den in Kapitel 5.3.1 beschriebenen Skalen ausgewertet. Die Auswertung erfolgt auf der Basis altersentsprechender Normwerte (T-Werte und Perzentile). Die so erhobenen Werte dienten nebst den Ergebnissen aus den Interviews als Grundlage für den Vergleich prä- und postinterventionellen Ausprägungen der exekutiven Funktionen. Die Fragebögen wurden von der Testleitung abgeschrieben, um aufgrund der Handschrift keine Rückschlüsse auf die teilnehmenden Lehrpersonen zu ermöglichen. Diese und alle detaillierten Auswertungen sind im Anhang im Kapitel 9.3 beziehungsweise 9.4 zu finden.

5.4.2. Auswertung der Interviews

Zur Erfassung und Einordnung der zentralen Interviewaussagen wurden die Gespräche zunächst transkribiert. Dazu wurde das Programm «Turboscribe» genutzt, um eine erste Fassung zu erstellen. Anschliessend wurde diese Grundfassung mit Hilfe der Audiodateien überarbeitet und verfeinert. Um die Lesefreundlichkeit hoch zu halten, wurde auf eine geglättete Transkription zurückgegriffen. Somit wurden Seufzer, Stammeln und umständliche Wendungen entfernt (Roos & Leutwyler, 2022, S. 263). In erster Linie geht es bei der Auswertung der Interviews in der vorliegenden Arbeit darum, die zentralen Punkte für den Einsatz, die Effekte und die Anpassung des Kalenders und somit den Sinngehalt (ebd.) zu eruieren. Die Betonung, Überlappung bei Sprechakten oder verbale Geräusche wie Räuspern sind dafür nicht von Belang.

Die qualitative Inhaltsanalyse ermöglicht eine systematische Strukturierung und Bündelung von Interviewaussagen. Da in der vorliegenden Masterarbeit keine ganzheitliche Erfassung für die Beantwortung der Forschungsfrage zielführend ist, sondern dafür zentrale Informationen herausgefiltert werden sollen (Mayring, 2008, zitiert nach Roos & Leutwyler, 2022, S. 320), bietet sich dieser Zugang an.

Bei der Auswertung der transkribierten Interviews wurde dementsprechend nach den Vorgaben der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2022, S. 96–107) mit einer Parallelform aus induktiver und deduktiver Kategorieableitung vorgegangen:

- In einem ersten Schritt wurden aus der Theorie und vorgängigen Bearbeitung des Themas deduktiv Haupt- und Unterkategorien (ebd., S. 96) abgeleitet, welche für die

Beantwortung der Fragestellung eine inhaltliche Bedeutsamkeit aufweisen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 210) (z.B. Regelmässigkeit, Effekte auf die exekutiven Funktionen, Schwierigkeitsanpassung, Begeisterung und Motivation der Kinder). Daraus wurde ein vorläufiges Categoriesystem entwickelt (Roos & Leutwyler, 2022, S. 323).

- Zu jeder Unterkategorie wurden in den Texten Ankerbeispiele gesucht, sowie anschliessend eine klare Kodierregel festgelegt, um die verschiedenen Kategorien abzugrenzen (Mayring, 2022, S. 96).
- Während des Lesens der Interviews und der Suche nach Ankerbeispielen wurden aus wichtigen Textstellen, welche inhaltlich nicht eindeutig zu bestehenden Kategorien zugeordnet werden konnten, neue induktive Kategorien gebildet. Diese wurden im Laufe der Analyse ergänzt und feiner ausgearbeitet (Roos & Leutwyler, 2022, S. 323).
- Mit dem erarbeiteten Kodierleitfaden wurden die Interviews mit der Lehrperson 1 und der Lehrperson 2 kodiert, wobei manuell mit unterschiedlichen Farben am Computer gearbeitet wurde. Dabei wurde der Kodierleitfaden weiter mit induktiven Kategorien ergänzt und die Kodierregeln verfeinert. Nach der Auswertung der Interviews mit der Lehrperson 3 und der Lehrperson 4 wurden die beiden ersten Interviews erneut mit dem aktuellen Kodierleitfaden überarbeitet.
- Trotz der stetigen Verfeinerung des Kodierleitfadens und einer möglichst genauen Abgrenzung der Kategorien, bleibt die Zuordnung von Textstellen zu bestimmten Kategorien ein interpretativer Vorgang (Mayring, 2022, S. 96–97). Um die Zuverlässigkeit des Kodierens möglichst zu gewährleisten wurden zwei Überprüfungen nach Mayring und Brunner (Mayring & Brunner, 2010, S. 326) durchgeführt. In einem ersten Schritt wurden einzelne Ausschnitte aus den Interviews einige Zeit später erneut kodiert, ohne die Kodierungen des ersten Durchgangs zu beachten. In einem zweiten Schritt wurde das Interview mit der Lehrperson 1 von einer zweiten aussenstehenden Person nach einer Einführung in den Kodierleitfaden kodiert. Beide Überprüfungen ergaben eine hohe Übereinstimmung mit der Erstkodierung, wiesen jedoch auch einzelne geringfügige Abweichungen auf.
- Nach einer weiteren Überarbeitung des Kodierleitfadens wurden alle vier Interviews erneut überarbeitet.

Der Kodierleitfaden mit allen Haupt- und Unterkategorien, Kodierregeln und Ankerbeispielen ist im Anhang im Kapitel 9.6 ersichtlich. Zudem finden sich im Anhang im Kapitel 9.7 die kodierten Interviews.

Mit Hilfe einer Tabelle wurden sämtliche Aussagen in den Interviews pro Unterkategorie zusammengeführt. Diese wurden nach der Methode des Zusammenfassens (Mayring & Brunner, 2010, S. 326) verdichtet und paraphrasiert. Dadurch ergaben sich die wichtigsten

Aussagen aus den Interviews in einer übersichtlichen, verwertbaren Form. Die Zusammenfassung ist im Anhang beim Kapitel 9.8 auffindbar.

Die verdichteten Aussagen bildeten nebst den Auswertungen der BRIEF-Fragebögen die Grundlage für die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse in nachfolgendem Kapitel.

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnisse der BRIEF-Fragebögen

Die BRIEF-Fragebögen liefern Ergebnisse zu Veränderungen innerhalb der exekutiven Funktionen über den Zeitraum der Intervention. Nachfolgend werden die T-Werte der in Kapitel 5.3.1 beschriebenen Skalen in einem Diagramm pro Kind dargestellt. Hohe T-Werte (ab 65) deuten auf überdurchschnittliche Schwierigkeiten hin, während tiefere Werte auf besser entwickelte exekutive Funktionen hinweisen. Die Werte der Pre-Testung sind jeweils blau und die Werte der Post-Testung grün dargestellt. Die ausführlichen Auswertungsbogen finden sich im Anhang im Kapitel 9.4 wieder.

6.1.1. Ergebnisse des Fokuskindes 1

Abbildung 8: Ergebnisse des BRIEF von Fokuskind 1 (eigene Darstellung nach Drechsler & Steinhausen, 2013)

Zusammenfassend lässt sich schnell erkennen, dass die Werte des Fokuskindes 1 sich in jedem Bereich der exekutiven Funktionen verringert haben. Besonders im Bereich des Arbeitsgedächtnisses und des Ordnen/Organisierens konnten grosse Fortschritte erzielt werden. Dies zeigt sich auch bei den T-Werten des kognitiven Regulations-Index (KRI), welcher diese Bereiche ebenfalls umfasst. Besonders hervorzuheben ist die Senkung des T-Wertes in Bezug auf den exekutiven Gesamtwert (EGW) um 8 Punkte.

6.1.2. Ergebnisse des Fokuskindes 2

Die Auswertung der beiden Testungen des Fokuskindes 2 zeigen in erster Linie gleiche oder ähnliche Werte vor und nach der Intervention in vielen Bereichen. Dabei fällt auf, dass in den zwei Bereichen Umstellen und Ordnen/Organisieren kleine Fortschritte sowie im Bereich Planen/Strukturieren etwas grössere Fortschritte erzielt werden konnten. Bei den Fragen zum Arbeitsgedächtnis, zur emotionalen Kontrolle und zum Überprüfen waren in den Antworten der Lehrperson sogar Rückschritte des Kindes erkennbar. Der Verhaltensregulations-Index (VRI) und der EGW decken sich in beiden Testungen, während der KRI minime Verbesserungen anzeigt. Hier nicht sichtbar, jedoch wichtig zu beachten, ist dass die Negativitätsskala bei der Auswertung einen erhöhten Wert anzeigte. Dies war jedoch bei beiden Testungen ersichtlich und hebt die Beeinflussung auf die Veränderungen über den Interventionszeitraum somit wieder auf.

Abbildung 9: Ergebnisse des BRIEF von Fokuskind 2 (eigene Darstellung nach Drechsler & Steinhausen, 2013)

6.1.3. Ergebnisse des Fokuskindes 3

Auch beim Vergleich der Ergebnisse des Fokuskindes 3 aus der Pre- und Post-Testung zeigen sich unterschiedliche Veränderungen. In den meisten Bereichen konnte das Fokuskind im Verlauf der zehnwöchigen Intervention Fortschritte erzielen. Einzelne Bereiche, darunter die emotionale Kontrolle und das Überprüfen zeigten bei der Post-Testung höhere T-Werte an als vor der Intervention. Bei allen zusammenfassenden Indizes, dem VRI, KRI und EGW konnten bei der Post-Testung jedoch um 3 Punkte tiefere T-Werte erzielt werden als bei der Pre-Testung.

Abbildung 10: Ergebnisse des BRIEF von Fokuskind 3 (eigene Darstellung nach Drechsler & Steinhausen, 2013)

6.1.4. Ergebnisse des Fokuskindes 4

Die Ergebnisse des Fokuskindes 4 zeigen wiederum ein anderes Bild. Hier wird sichtbar, dass das Kind in den zahlreichen Bereichen über die Zeit der Intervention Rückschritte erzielt hat. In einigen Bereichen werden diese Rückschritte sehr deutlich, so stieg der T-Wert bei der Initiative um 9 Punkte und beim Umstellen sogar um 13 Punkte. Zusammenfassend halten sowohl der VRI als auch der KRI und der EGW fest, dass in allen summierten Werten im Vergleich zur Pre-Testung höhere T-Werte bei der Post-Testung erzielt wurden. Einzig in den Bereichen Hemmen und Überprüfen konnten kleine Verbesserungen festgestellt werden. Hierbei gilt zu beachten, dass die Lehrperson des Fokuskindes 4 die Post-Messung Anfang

August und somit einen Monat später als das Ende der Intervention und damit mit erheblichem Zeitabstand zu den Beobachtungen ausgefüllt hat.

Abbildung 11: Ergebnisse des BRIEF von Fokuskind 4 (eigene Darstellung nach Drechsler & Steinhausen, 2013)

6.2. Ergebnisse der Interviews

Ergänzend zu den quantitativen Ergebnissen lieferten die Interviews vertiefte Einblicke in die Wahrnehmung der Lehrpersonen in Bezug auf den Kalender und dessen Effekte.

Die Auswertung der Interviews mit den Lehrpersonen, welche den Kalender während der Interventionsphase in der Praxis eingesetzt haben, zeigt insgesamt eine positive Einschätzung des Produkts. Sowohl Aufbau und Umsetzbarkeit im Schulalltag als auch die Motivation der Kinder wurden als überzeugend und positiv beschrieben. Gleichzeitig konnten in Bezug auf positive Effekte auf die exekutiven Funktionen nur wenige Beobachtungen gemacht werden. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen aus den Interviews findet sich in den nachfolgenden Kapiteln.

6.2.1. Gestaltung und Struktur des Kalenders

Die Lehrpersonen beurteilten den Kalender als klar strukturiert, übersichtlich und ansprechend. Die Spielanleitungen wurden als verständlich und präzise formuliert angesehen. Eine Lehrperson äusserte: *«Also ich fand die Spiele sehr gut erklärt. Man hat immer sofort*

verstanden, wie es funktionier.» (LP1, Zeile [Z.] 36-37). Ebenso wurde hervorgehoben, dass der Aufbau «sehr übersichtlich» sei (LP2, Z. 30).

Die Farbcodierung der drei Kernbereiche und das einheitliche Design der Karten wurde als hilfreich empfunden. So lobte eine Lehrperson: «*Ich fand es toll, dass es in den drei Farben [...] gegliedert war*» (LP3, Z. 47) während eine andere ergänzte, «*dass man es [Anm.: die Spielkarten] abreißen und dann in die Box versorgen kann*» (LP3, Z. 49-50) sei hilfreich.

Die Spielauswahl wurde von den Lehrpersonen als sinnvoll und vielfältig beschrieben. Die Mischung aus Bewegungs-, Konzentrations- und Sprachspielen sorgte für Abwechslung und Motivation. «*Ich fand die Spiele sehr abwechslungsreich. Es gab auch einige Spiele mit Bewegung [...]. Aber manchmal auch ruhigere Spiele*» (LP2, Z. 40-42). Zwei Spiele wurden von einer Lehrperson als ähnlich empfunden: «*Zwei sind mir ähnlich vorgekommen. Ich glaube, das mit dem Kommando. Und ... [...]. Genau, das mit dem Globi.*» (LP4, Z. 58-63).

Die befragten Lehrkräfte waren sich über die Altersangemessenheit der Spiele einig. Sie empfanden die Auswahl grundsätzlich als passend zum Alter der Kinder im Zyklus 1. «*Du fragst, ob es altersangemessen ist. Doch, ich finde schon, ja*» (LP4, Z. 92). Dennoch gab es Kinder, für welche einige Spiele etwas zu anspruchsvoll waren. «*[...] und ich habe wirklich im ersten Kindergarten einige Kinder, für die jetzt einige Spiele einfach noch zu schwierig waren [...]*» (LP1, Z. 144-146).

Die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad anzupassen, wurde als positiv erwähnt. Eine Lehrperson erklärte: «*Das fand ich super, dass man sich nicht selbst überlegen musste, wie man es noch einfacher machen könnte*» (LP1, Z. 41-42). Durch die Schwierigkeitsvarianten konnten die Spiele an unterschiedliche Niveaus angepasst werden, was dazu beitrug, dass die Spiele sowohl im Kindergarten als auch in der Unterstufe grösstenteils gut einsetzbar waren. «*Ich denke, weil man eben auch differenzieren konnte [...], waren sie sehr gut durchführbar [...]*» (LP3, Z. 72-73).

6.2.2. Integration in den Schulalltag und Aufwand

Den Aussagen aller Lehrpersonen zufolge, erfolgte die Integration der Spiele in den Unterricht problemlos. Die Übungen konnten aufgrund ihres spielerischen Charakters leicht in bestehende Routinen integriert werden – etwa im Morgenkreis, als kurze Bewegungspause oder als Abschluss eines Schulhalbtages. «*Also wir machen sowieso jeden Morgen einen Morgenkreis [...]. Und dann haben wir gerade diese Spiele gespielt. Alo das hat eigentlich super funktioniert.*» (LP1, Z. 68-70) Andere Lehrpersonen setzen sie flexibel zwischendurch ein, «*meistens als Pause oder Schlussspiel*» (LP4, Z. 95-96).

Die Spiele wurden in der Regel montags eingeführt und während der gesamten Schulwoche mindestens einmal pro Tag wiederholt. *«Dann haben wir es wirklich jeden Tag gespielt [...]. Also es kam vielleicht einmal vor, dass ein Tag ausgelassen wurde»* (LP4, Z. 6-11). Auf Wunsch der Kinder wurden die Spiele teilweise auch ein zweites Mal am Tag gespielt. *«Manchmal haben sie gewünscht, sie noch mal zu spielen. Dann haben wir sie vielleicht noch mal gemacht»* (LP1, Z. 25-26). Sowohl Kinder als auch Lehrkräfte schätzten diesen ritualisierten Einsatz: *«Diese farbigen Kärtchen mit diesen Spielen sind irgendwie so ein Bestandteil geworden»* (LP4, Z. 14-15).

Der Zeitaufwand wurde als gering eingeschätzt; die Spiele dauerten meist zwischen fünf und fünfzehn Minuten und erforderten kaum Vorbereitung. *«Die meisten [Anm: Spiele] gehen ja nicht länger als zehn Minuten»* (LP4, Z. 123). Der Kalender konnte ohne zusätzlichen Organisationsaufwand eingesetzt werden. Eine Lehrperson betonte: *«[...] es war natürlich alles fixfertig vorbereitet und für die Lehrperson wirklich einfach überhaupt keinen Aufwand mehr»* (LP1, Z. 187-188).

In der Regel wurden die Spiele mit der ganzen Klasse durchgeführt, bei Bedarf auch in Halbgruppen. *«Ich habe es eigentlich immer in der ganzen Klasse gestartet. [...] Und wenn ich gemerkt habe, ein Spiel braucht ein bisschen mehr Zeit oder es ist kompliziert mit 20 Kindern, dann habe ich es gerne dann am Nachmittag auch gemacht, in der Halbklass[e] [...]»* (LP4, Z. 27-31). Spiele, welche von den Kindern nach einer Einführung auch selbstständig (z. B. im Sinne eines Sammelspiels) gespielt werden konnten, wurden von einer Lehrperson besonders geschätzt. *«Ich habe vor allem auch die Spiele toll gefunden, die eben die Kinder dann auch ohne meine Anleitung spielen konnten»* (LP3, Z. 188-190).

Die Durchführbarkeit der Spiele wurde von den Lehrpersonen auf einer Skala von 1-5 im Durchschnitt mit etwas höher als 4 (4.125) bewertet.

Abbildung 12: Antworten der Lehrpersonen auf die Durchführbarkeit der Spiele

6.2.3. Motivation und Partizipation

Die Kinder zeigten grosse Freude am Kalender und an den Spielen. Eine Lehrperson berichtete, dass die wöchentlichen Spiele von den Kindern mit Begeisterung erwartet wurden: *«Die Kinder haben sie sehr gerne gemacht. Immer wenn ich gesagt habe am Montag, es gibt ein neues Spiel vom Kalender, haben sie sich gefreut und waren sehr gespannt, was es diese Woche ist. Und sie haben immer wirklich begeistert mitgemacht»* (LP1, Z. 5-8).

Die Lehrpersonen bewerteten die Begeisterung und Motivation der Schülerinnen und Schüler für die Spiele im Durchschnitt mit 4 auf einer Skala von 1 bis 5.

Abbildung 13: Antworten der Lehrpersonen auf die Begeisterung und die Motivation der Kinder auf die Spiele

Besonders beliebt waren Bewegungsspiele, während sprachlastige Aufgaben teilweise als anstrengender empfunden wurden. *«Sobald es so ein bisschen ins Sprachspiel hineinging, [...], das war ein bisschen weniger beliebt, weil es auch anstrengender ist»* (LP4, Z. 87-89).

Hinsichtlich der Partizipation ergaben sich Unterschiede: Ältere oder kognitiv und sprachlich stärkere Kinder konnten aktiver mitwirken, während jüngere oder zurückhaltendere und kognitiv schwächere Kinder vereinzelt seltener eingebunden waren. *«Also die schwächeren Kinder waren immer weniger beteiligt [...] und die stärkeren Kinder, ja die waren voll dabei bei den Spielen und setzten sich auch sehr stark ein [...]»* (LP2, Z. 139-142).

Dennoch konnten auch Kinder, die sonst Mühe mit Gruppenaktivitäten haben, sich aktiv beteiligen. *«Und gerade in Kreissituationen spielt er oft den Clown und macht oft wirklich Quatsch und redet rein. Aber immer, wenn ich gesagt habe, es gibt ein Spiel vom Kalender, war er begeistert dabei und hat mitgemacht»* (LP1, Z. 99-101).

6.2.4. Effekte auf die exekutiven Funktionen und Einflussfaktoren

In den Äusserungen der Lehrpersonen zeigen sich punktuelle Hinweise auf positive Entwicklungen in einzelnen Bereichen der exekutiven Funktionen. Im Bereich der Inhibition

wurde festgestellt, dass einzelne Kinder besser in der Lage waren, ruhig zu sitzen und abzuwarten oder an einer Aufgabe dranzubleiben. *«Und ich denke auch, dass die Spiele einen Effekt hatten und sie das wirklich auch üben und lernen konnten, sich, ja ruhig zu sitzen [...]»* (LP3, Z. 200-202).

Im Bereich des Arbeitsgedächtnisses berichteten Lehrpersonen von Fortschritten bei einzelnen Kindern, insbesondere wenn die Spielinhalte gezielt auf Alltagssituationen übertragen wurden.

«Dann haben sie auch gemerkt, ich muss mir zwei oder drei oder vier Sachen merken, in Zusammenhang mit diesem Spiel. [...] Und dann habe ich Fortschritte bei einzelnen Kindern bemerkt» (LP4, Z. 262-267).

Ebenso konnte kleine Anzeichen für Fortschritte im sozial-emotionalen Bereich beobachtet werden. *«Es (Anm.: das Kind) hatte oft Mühe, einzusteigen. Ich finde schon, dass es sich etwas verbessert hat, er konnte besser in Aufgaben einsteigen [...]»* (LP1, Z. 114-116).

Hinsichtlich der Spiele konnten im Verlauf der Intervention Fortschritte festgestellt werden. Die Spiele wurden zunehmend schneller verstanden und konnten erfolgreicher umgesetzt werden. *«Also was ich wirklich gemerkt habe, ist, dass die Spiele immer besser funktioniert haben und ich glaube, da sieht man es auch, dass die exekutiven Funktionen einfach schon trainiert wurden [...]»* (LP1, Z. 129-131).

Diese Fortschritte waren jedoch ausschliesslich individuell und nicht flächendeckend beobachtbar. Insgesamt konnten keine bis geringe gefestigte Effekte in Bezug auf das allgemeine Verhalten und die exekutiven Funktionen beobachtet werden. Trotz mangelnder konkreter Beobachtungen weisen die Lehrkräfte darauf hin, dass die spielerische Förderung kleinere positive Effekte angestossen hat. *«Ich bin sicher, dass der Kalender einen kleinen Effekt hat»* (LP1, Z. 122). Als weitere Einflussfaktoren auf die Wirkung nannten die Lehrpersonen neben der allgemeinen Unterrichtspraxis auch den Reifungsprozess der Kinder. *«[...] gerade im Kindergartenalter spielt die Reife und die Entwicklung oder auch generell im Zyklus 1 eine sehr grosse Rolle»* (LP1, Z. 123-125). Gleichzeitig wurde der Zeitraum vor den Sommerferien als weniger günstig beschrieben: *«Ich glaube, manchmal war die Luft ein bisschen raus»* (LP1, Z. 195-196).

Der begrenzte Zeitraum der Intervention wurde von allen Lehrpersonen als Einschränkung für deutlich messbare Veränderungen genannt. Sämtliche Lehrkräfte erwarten bei längerem Einsatz des Kalenders grössere Effekte in Bezug auf die exekutiven Funktionen. *«Also ich finde, wir haben es jetzt ein Quartal gemacht und ich glaube aber, wenn man ein Jahr wirklich*

so den Kalender durchführt, glaube ich schon, dass es einen Effekt hat auf die Entwicklung» (LP1, Z. 152-154).

6.2.5. Herausforderungen und Grenzen

Insgesamt traten kaum organisatorische Schwierigkeiten auf. Die meisten Spiele konnten im Kreis und ohne zusätzliches Material durchgeführt werden. «*Eigentlich hat es ja nichts oder fast kein Material gebraucht. [...] Es ging auch alles im Kreis*» (LP3, Z. 91-94). Lediglich einzelne Spiele erforderten mehr Platz: «*Bei diesem Spiel musste ich fast eine Turnhalle oder draussen spielen, weil man Platz braucht*» (LP4, Z. 105-106).

Zeitliche Faktoren stellten die grösste Herausforderung dar. «*Und jetzt, gegen den Schluss, war es auch manchmal ein bisschen ein Zeitproblem*» (LP4, Z. 9-10). Ebenso führten Feiertage, Wald- oder Sportmorgen und Projektstage zu unregelmässigen Durchführungen.

Kindbezogene Unterschiede stellten ebenfalls eine Grenze dar. So erwähnte eine Kindergartenlehrperson: «*Aber ich glaube, ich finde die, die wirklich gut mitmachen konnten, einfach sich auch trauten mitzumachen und sprachlich in der Lage waren, die haben vor allem profitiert, [...]*» (LP1, Z. 148-150).

6.2.6. Optimierungsmöglichkeiten und zukünftiger Einsatz

Mehrere Lehrpersonen empfanden die Anzahl von zehn Spielen in zehn Wochen als eher hoch. Vorgeschlagen wurde, den Zeitraum pro Spiel zu verlängern oder die Anzahl der Spiele zu verringern, um Wiederholungen zu ermöglichen. «*[...] ich habe jetzt für mich gemerkt, dass ein Spiel pro Woche vielleicht fast ein bisschen viel ist. Ich könnte mir jetzt vielleicht auch vorstellen, alle zwei Wochen ein Spiel zu machen*» (LP1, Z. 168-170). Ebenso regte eine Lehrperson an: «*Also zum Beispiel, dass ich das Spiel zweimal in der Woche spiele und die nächste Woche wieder zweimal und dann im Folgemonat zum Beispiel ein neues Spiel*» (LP2, Z. 158-161).

Bezüglich der Organisation wünschten sich einige Lehrpersonen mehr Freiheit für den Zeitpunkt des Einsatzes. «*Dass es nicht mehr so stark getaktet ist, dass ich ein bisschen mehr frei bin und dass ich dann auch das Spiel spielen kann, wann ich möchte*» (LP2, Z. 161-163). Andere wiederum empfanden die feste Struktur als unterstützend. «*[...] für mich war das cool, dass es zugeteilt war*» (LP3, Z. 312).

Zudem schlug eine Lehrperson vor, den Kalender mit Visualisierungen zu ergänzen: «*Vielleicht wäre auch ein Bild für die Kinder noch toll*» (LP3, Z. 48-49).

Vor der Intervention setzten die befragten Lehrpersonen zwar Aufgaben zur Förderung der exekutiven Funktionen ein, taten dies aber unbewusst. «*Ich denke nicht, dass ich das jetzt so isoliert geübt habe*» (LP3, Z. 34). Durch die bewusste Auseinandersetzung mit den exekutiven Funktionen vor, während und nach der Intervention, konnte der Fokus der Lehrpersonen auf die exekutiven Funktionen gesteigert werden. «*Und das ist mir auch bei anderen Spielen, die ich sonst noch kenne, wie jetzt mehr bewusst geworden. Oder ich überlege mir eher, was will ich jetzt*» (LP4, Z. 97-99).

Alle Lehrpersonen zeigten sich offen für einen längerfristigen Einsatz des Kalenders und schätzten den persönlichen Gewinn durch neue Ideen und Erkenntnisse. Eine Lehrperson berichtete: «*Ich möchte einfach noch einmal erwähnen, [...] dass auch ich als Lehrperson davon profitiert habe, weil ich wirklich neue Sachen kennengelernt habe [...]*» (LP1, Z. 202-204).

6.3. Zusammenfassung

Die wichtigsten Erkenntnisse aus beiden Erhebungen werden im Folgenden zusammengefasst.

Die Ergebnisse der quantitativen Erhebung mittels BRIEF-Fragebogen sowie der qualitativen Interviews zeigen ein gemischtes Bild der Wirksamkeit des entwickelten Kalenders zur Förderung exekutiver Funktionen.

Aus den quantitativen Daten lassen sich unterschiedliche Schlüsse ableiten. Während zwei Fokuskinder mehrheitlich Fortschritte über den Interventionszeitraum erzielen konnten, blieben die Werte eines anderen Fokuskindes stabil. Bei einem Fokuskind waren in mehreren Bereichen sogar Rückschritte zu verzeichnen. Insgesamt deuten die Ergebnisse auf individuelle, jedoch nicht auf durchgehend positive Veränderungen der exekutiven Funktionen hin.

Die Lehrpersonen berichten von einzelnen Verbesserungen, besonders in der Inhibition und dem Arbeitsgedächtnis. Sie stellten ebenfalls fest, dass die Spiele im Verlauf der Zeit zunehmend besser verstanden und umgesetzt werden konnten. Innerhalb des kurzen Zeitraumes der Intervention konnten jedoch keine signifikanten, dauerhaften Effekte festgestellt werden. Sämtliche Lehrpersonen betonen, dass bei einer längeren Durchführung stärkere Veränderungen zu erwarten wären.

Die Auswertung der Interviews zeigt, dass der Kalender in der Praxis gut angenommen wurde. Der Aufbau und die Gestaltung wurden als klar und übersichtlich beschrieben, die Spielanleitungen als verständlich. Besonders hervorgehoben wurden die farbliche Gliederung in die drei Kernbereiche der exekutiven Funktionen, der einheitliche Aufbau der Spielkarten

sowie die Möglichkeit zur Differenzierung. Die Spiele wurden als abwechslungsreich und altersangemessen eingestuft und liessen sich unkompliziert in den Schulalltag integrieren. Für die Lehrperson entstand kaum Vorbereitungsaufwand und der zeitliche Rahmen wurde als umsetzbar empfunden.

Die Kinder reagierten mit grosser Freude auf die Spiele. Die spielerische Form und die Abwechslung zwischen aktiven und ruhigeren Aufgaben sorgten für eine hohe Beteiligung. Spiele mit Bewegung fanden grossen Anklang, während sprachlich anspruchsvollere Spiele als herausfordernd eingeschätzt wurden. In der Partizipation der Kinder konnten Unterschiede festgestellt werden, dennoch waren die meisten Kinder motiviert bei den Spielen dabei.

Als grösste Herausforderung wurden Zeitmangel sowie kindbezogene Unterschiede genannt. Die Anzahl von einem Spiel pro Woche wurde teils als zu hoch eingeschätzt. Daher wurde eine längere oder flexiblere Einsatzdauer pro Spiel empfohlen. Zudem wünschten sich einige Lehrpersonen mehr Freiheit im Einsatz des Kalenders und zusätzliche Visualisierungen zur Unterstützung der Kinder.

Insgesamt wurde der Kalender von allen Lehrpersonen als motivierendes, hilfreiches und gut umsetzbares Instrument zur Förderung exekutiver Funktionen beschrieben. Trotz begrenzter messbarer Effekte zeigten sich einige positiven Einflüsse.

7. Diskussion

7.1. Interpretation der Ergebnisse

Im Anschluss an die Darstellung der Ergebnisse werden diese im Zusammenhang mit den theoretischen Grundlagen diskutiert und mögliche Erklärungsansätze erläutert.

Die vorliegenden quantitativen und qualitativen Daten weisen auf unterschiedliche Entwicklungsverläufe der exekutiven Funktionen während der zehnwöchigen Intervention hin. Insgesamt wird angenommen, dass die Förderung durch den Kalender einen gewissen Beitrag zu einzelnen Verbesserungen geleistet hat. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass sich exekutive Funktionen nicht isoliert entwickeln, sondern durch alltägliche schulische und soziale Aktivitäten permanent gefordert und weitergebildet werden (vgl. Diamond, 2011, S. 329). Die Fortschritte sind daher nicht ausschliesslich der Intervention zuzuschreiben, sondern entstehen auch durch allgemeine Entwicklungsschritte, Reifungsprozesse und kontinuierliche Förderung in anderen Unterrichtssituationen.

Die vereinzelt rückläufigen Werte einiger Kinder lassen sich unter anderem dadurch erklären, dass die Lehrpersonen sich über den Interventionszeitraum bewusster mit den exekutiven Funktionen auseinandergesetzt haben. Dieser verstärkte Fokus könnte dazu geführt haben,

dass Lehrpersonen Auffälligkeiten oder Defizite bewusster wahrnahmen und dies unbewusst zu kritischeren Beurteilungen in der zweiten Testung der BRIEF-Fragebögen geführt hat. Zudem wurde in einem Fall die Post-Testung mit einem geraumen Zeitabstand durchgeführt, was die Interpretation der vergangenen Beobachtungen allenfalls beeinflusst haben könnte. Auch die generell nur geringen messbaren Fortschritte lassen sich durch externe Einflussfaktoren erklären. Der Zeitpunkt der Intervention, das letzte Quartal kurz vor den Sommerferien, wurde von den Lehrpersonen als ungünstig beschrieben. In dieser Phase sind sowohl Kinder als auch Lehrpersonen oft höher belastet, was sich auf Aufmerksamkeit, Ausdauer und Einschätzungsverhalten auswirken kann. Da Fragebögen und Interviewdaten subjektives und situatives Befinden widerspiegeln, könnten diese Belastungen die Einschätzungen beeinflusst haben. Hinzu kommt die nicht-lineare Entwicklung exekutiver Funktionen, die temporäre Schwankungen und Rückschritte einschliesst (vgl. Dawson & Guare, 2016, S. 231).

Die Regelmässigkeit der Intervention wurde durch Unterrichtsunterbrüche aufgrund von Feier- und Projekttagen beeinträchtigt. Eine kontinuierliche Förderung ist jedoch ein wesentlicher Wirkfaktor für nachhaltige Veränderungen der exekutiven Funktionen (vgl. Brunsting et al., 2023, S. 33). Zudem ist anzunehmen, dass insbesondere der kurze Interventionszeitraum einen grossen Einfluss auf die Resultate hatte. Der Zeitraum von zehn Wochen war zu kurz, um stabile und verallgemeinerbare Veränderungen in den exekutiven Funktionen zu erzielen. Exekutive Funktionen entwickeln sich langsam und über einen mehrjährigen Zeitraum (vgl. CotDC, 2016, S. 295; Kubesch, 2016b, S. 75). Entsprechend sind begrenzte, subtile Veränderungen innerhalb des begrenzten Zeitraums eine realistische Erwartung.

Auch methodische Aspekte sind für die Interpretation relevant. Der BRIEF ist darauf ausgelegt, Verhaltensveränderungen im Alltag über einen längeren Zeitraum zu erfassen. Eine zweite Messung nach lediglich zehn Wochen entspricht nicht den üblichen Empfehlungen, wonach Beobachtungen über mindestens ein halbes Jahr erfordert werden. Vor diesem Hintergrund sind geringe oder ausbleibende Veränderungen in den BRIEF-Werten nicht überraschend. Die Verkürzung des Beobachtungszeitraums beim BRIEF sowie die ausschliessliche Nutzung der Lehrpersonenperspektive schränken die Validität der Ergebnisse ein. Eine Ergänzung um Eltern- oder Selbstbeurteilungen sowie die Nutzung von Beobachtungsdaten wäre wünschenswert.

Gleichzeitig verdeutlichen die Ergebnisse der qualitativen Befragung, dass die spielerischen und sozialen Lernformen, wie sie im Kalender eingesetzt wurden, gut geeignet sind, um die Auseinandersetzung mit exekutiven Funktionen im frühen Schulalter anzustossen (vgl. Dawson & Guare, 2016, S. 129; Diamond, 2012, S. 319). Aus theoretischer Sicht profitieren Kinder besonders von aktiven, freudvollen und sozial eingebetteten Lernformen (vgl. Diamond,

2011, S. 331; Kubesch, 2016b, S. 84). Die Beobachtungen der Lehrpersonen, dass die Kinder die Übungen mit Freude ausführten und sich teilweise Verbesserungen innerhalb der Spielsituationen zeigten, steht damit im Einklang mit Wirkmodellen einer erfahrungsbasierten Förderung der exekutiven Funktionen. Zudem boten die Differenzierungsmöglichkeiten die notwendige Grundlage, um die Motivation der Kinder zu erhalten und die Anforderungen wie stetig zu erhöhen (vgl. Hille, 2016, S. 185). Die Intervention entlastete die Lehrpersonen dadurch, dass die Übungen konkrete Anleitungen beinhalteten, die Vorbereitung minimal und der Zeitaufwand der Durchführung gering war. Zudem zeigten die Rückmeldungen der Lehrpersonen, dass die bewusste Auseinandersetzung der Fachpersonen mit den exekutiven Funktionen selbst ein wichtiger Faktor ist. Das Nachdenken über Inhibition, Arbeitsgedächtnis und Flexibilität fördert reflektiertes pädagogisches Handeln und trägt damit zur Professionalisierung der Lehrpersonen bei. Die Rückmeldungen der Lehrpersonen legen nahe, dass sämtliche in Kapitel 3.3 formulierte Kriterien für die Entwicklung des Kalenders erfüllt werden konnten. Die positiven Rückmeldungen der Lehrpersonen sind wertvoll, sollten jedoch angesichts der teilweise geringen objektiven Effekte vorsichtig interpretiert werden. Mögliche Verzerrungen durch soziale Erwünschtheit sind zu berücksichtigen. Zudem ist die hohe Akzeptanz des Kalenders eine wichtige Voraussetzung für die Implementierung im Schulalltag, stellt jedoch keinen direkten Beleg für die Wirksamkeit im Sinne der Förderung exekutiver Funktionen dar.

Wie die Theorie zeigt, sind Transferleistungen, also die Übertragung von im Training erworbenen Fähigkeiten auf andere Situationen, innerhalb der exekutiven Funktionen meist begrenzt und erfolgen primär im spezifischen Aufgaben- oder Situationsrahmen (vgl. Diamond & Lee, 2011, S. 964; Thorell et al., 2009, S. 112). Dies entspricht der Erkenntnis, dass die Kinder in Bezug auf die Spiele Fortschritte zeigten, diese aber nur in geringem Ausmass auf andere Alltagssituationen oder auf die BRIEF-Werte übertragbar waren. Hier wäre ein Transfer wünschenswert. Wie jedoch auch Dawson & Guare (2016, S. 129) erwähnen, können Spiele die exekutiven Funktionen verbessern, es bestehen jedoch nur wenige Forschungsarbeiten darüber, wie die erworbenen Fertigkeiten auf reale Situationen übertragen werden können.

Es bleibt zu beachten, dass durch die Förderung mit dem Kalender lediglich ein Teilbereich der exekutiven Funktionen abgedeckt wird. Weitere Aspekte – insbesondere sprachliche und metakognitive Begleitung und die Übertragung von Spielsituationen auf den Unterricht – bleiben weiterhin bedeutsam und müssen zusätzlich berücksichtigt werden.

Trotz begrenzter messbarer Effekte zeigt sich der Kalender als motivierendes und im integrativen Unterricht gut einsetzbares Instrument. Die Intervention konnte erste Entwicklungen anstossen und hat zugleich das Potenzial eines spielerischen, alltagsintegrierten Ansatzes zur Förderung exekutiver Funktionen aufgezeigt. Die

vorliegenden Ergebnisse deuten auf individuelle Veränderungen hin, erlauben jedoch aufgrund der kleinen Stichprobe und des kurzen Zeitraums keine generalisierbaren Aussagen über die Wirksamkeit des Kalenders. Für zukünftige Forschung erscheint ein längerer Interventionszeitraum, eine grössere Stichprobe sowie der Einsatz einer Kontrollgruppe sinnvoll, um die Effekte auf die exekutiven Funktionen differenzierter untersuchen und die weiteren Spiele evaluieren zu können.

7.2. Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Kapitel wird versucht, die eingangs formulierten Fragestellungen aufgrund der Auseinandersetzung mit der Theorie und den Forschungsergebnissen zu beantworten.

Inwiefern können literaturbasierte, spielerische Übungen zur Förderung der exekutiven Funktionen in Form eines Wochenkalenders einen beobachtbaren Unterschied in den Bereichen Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität aus Sicht der Lehrpersonen bei Kindern im Zyklus 1 erreichen?

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen ein differenziertes Bild. Während die quantitativen Daten des BRIEF bei zwei Kindern geringere bis deutliche Fortschritte, bei einem Kind stabile Werte und bei einem weiteren Kind markante Rückschritte erkennen lassen, verweisen die Lehrpersonen auf vereinzelte punktuelle positive Veränderungen im Spiel- und Unterrichtskontext. Die qualitative Analyse verdeutlicht zudem, dass die Kinder die Spiele zunehmend schneller verstanden und erfolgreicher umsetzten, was auf eine erste Festigung exekutiver Prozesse hinweist. Transferwirkungen auf das allgemeine Verhalten im Unterricht waren jedoch nur gering ausgeprägt oder nicht beobachtbar. Dies entspricht den theoretischen Annahmen, wonach sich exekutive Funktionen nur langsam und nicht-linear entwickeln und Transferleistungen meist eng auf den situativen Kontext begrenzt bleiben. Vor diesem Hintergrund erscheint es plausibel, dass innerhalb eines Zeitraumes von zehn Wochen vor allem kontextspezifische Verbesserungen sichtbar wurden. Insgesamt lässt sich festhalten, dass erste Entwicklungsprozesse angestossen werden konnten, welche jedoch nicht eindeutig auf die Intervention zurückzuführen sind. Die Ergebnisse sind aufgrund der geringen Stichprobengrösse und der Anpassung des Messinstruments zudem als vorläufig zu betrachten und erlauben keine generalisierbaren Aussagen über die Wirksamkeit des Kalenders.

Was muss bei der Gestaltung eines solchen Kalenders beachtet werden, um positive Effekte auf den Bereich der exekutiven Funktionen zu erzielen?

Aus der Auseinandersetzung mit der Theorie und den Ergebnissen der qualitativen Analyse lassen sich mehrere zentrale Gestaltungsprinzipien ableiten. Entscheidend ist die

regelmässige und ritualisierte Durchführung der Übungen, da Kontinuität ein zentraler Wirkfaktor der Förderung auf die exekutiven Funktionen darstellt. Ein spielerischer Ansatz im sozialen Kontext ist für die Kinder motivierend und kann die exekutiven Funktionen verbessern. Die Spiele sollen klar strukturiert, niederschwellig umsetzbar und ohne grossen Vorbereitungsaufwand durchführbar sein, um eine nachhaltige Einbettung in den Schulalltag und eine Entlastung der Lehrpersonen und dadurch eine Offenheit für den Einsatz des Produkts zu ermöglichen. Differenzierungsmöglichkeiten sind essenziell, damit die Spiele an unterschiedliche Entwicklungsstände angepasst werden können und Erfolgserlebnisse und dadurch Motivation und Fortschritt ermöglichen.

Die qualitative Analyse zeigt zudem, dass eine flexible zeitliche Einteilung – etwa eine Verlängerung des Einsatzes auf zwei Wochen pro Spiel – von den Lehrpersonen als sinnvoll und unterstützend erachtet wird. Ergänzend erscheint eine stärkere metakognitive Begleitung empfehlenswert, um den Transfer vom Spielkontext auf Alltagssituationen zu unterstützen. Insgesamt soll ein solcher Kalender motivieren, kognitiv herausfordern und gleichzeitig praktikabel im Unterricht einsetzbar sein.

Und was bedeuten diese Erkenntnisse für die integrative Arbeit als heilpädagogische Lehrkraft in multiprofessionellen Teams?

Der Kalender bietet eine gute Grundlage, um eine präventive Förderung im Alltag regelmässig zu verankern und damit alle Kinder einer Klasse zu erreichen. Für die heilpädagogische Arbeit bedeutet dies, dass Förderung nicht zwingend in isolierten Trainingssituationen erfolgen muss, sondern im Alltag durch kleine, gezielte Impulse integriert werden kann. Dennoch werden einige Kinder, besonders sprachlich oder kognitiv schwächere, durch die Spiele des Kalenders weniger angesprochen und können weniger partizipieren. Hierbei können heilpädagogische Lehrpersonen integrierend agieren, indem sie diese Kinder bei der Partizipation unterstützen. Auch eine vorbereitende Intervention, in welcher die Spiele mit schwächeren Kindern oder solchen, die sich eher zurücknehmen bereits vorgängig eingeübt werden, wäre denkbar. Damit hätten diese Kinder bessere Voraussetzungen, um an der folgenden Gruppenaktivität teilzunehmen. Gleichzeitig kann im gemeinsamen Unterricht die Rolle der metakognitiven Begleitung eingenommen werden.

Die exekutiven Funktionen sind zentral für den Schulerfolg der Kinder. Auch wenn Lernende mit den geringst ausgeprägtesten exekutiven Funktionen am meisten von der allgemeinen integrativen Förderung profitieren, kann die Arbeit mit dem Kalender eine gezielte Unterstützung nicht ersetzen. Es muss weiterhin genau beobachtet werden und allenfalls gezieltere Fördereinheiten geplant oder eine Förderplanung durch Ziele im Bereich der exekutiven Funktionen ergänzt werden.

In der Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team können heilpädagogische Lehrkräfte zudem theoretisches Wissen und weitere Ansätze zur Förderung der exekutiven Funktionen einbringen und auf exekutive Funktionen sensitiv ausgerichtete Unterrichtsstrukturen mitentwickeln. Der gemeinsame Austausch von unterschiedlichen Fachpersonen über die exekutiven Funktionen soll eine gemeinsame Haltung entwickeln und die Bedeutsamkeit der exekutiven Funktionen immer wieder thematisieren.

7.3. Limitationen

Die Methoden, welche in der vorliegenden Masterarbeit zur Forschung eingesetzt wurden, werfen bei kritischer Betrachtung einige verbesserungsfähige Punkte auf.

Zum einen handelt es sich bei qualitativen Studien gemäss Kromrey (2009, S. 523) meist um eine Stichprobengrösse von fünf bis fünfzig Fällen. In dieser Forschung geht man jedoch nur von einer Stichprobe mit vier Einzelfällen aus. Zum anderen schreibt Reinders (2005, S. 135) über Stichproben, dass diese in Bezug auf die relevanten Merkmale wie Geschlecht, Schulstufen, soziale Schichten oder Herkunft möglichst heterogen zusammengesetzt sein sollen. Dies wurde bei den Einzelfällen nur bei einigen Merkmalen erreicht. Gerade das Geschlecht ist ausschliesslich homogen zusammengesetzt.

Bezüglich des BRIEF ist zu kritisieren, dass der Beobachtungszeitraum der zweiten Befragung angepasst wurde und lediglich 10 Wochen beinhaltete. Dies widerspricht demnach den Vorgaben des standardisierten Instruments. Trotz dieser Anpassung der Testvorgaben erwies sich der BRIEF im Vergleich zu anderen Fragebögen als bestmögliches Instrument zur Beurteilung der Fortschritte in den exekutiven Funktionen, auch durch dessen Normierung und weit verbreiteten Einsatz in der deutschsprachigen Region. Für die Kindergartenlehrpersonen waren einige Fragen des BRIEF schwierig zu beantworten, da sie sich auf klare Schulsituationen beziehen. Hier wäre es entgegen der ersten Entscheidung für Gleichheit innerhalb der Testungen im Endeffekt gewinnbringender gewesen, den BRIEF-P (Behavior Rating Inventory of Exekutive Function – Preschool Version) einzusetzen.

Das Forschungsdesign wurde im Rahmen weniger Tage nicht gänzlich einhalten. So wurden aufgrund von Ferien und dadurch resultierende Abwesenheiten von Lehrpersonen sowohl die Pre- als auch die Post-Testungen und Interviews teilweise in den ersten und letzten Tagen der Intervention anstelle der Zeitpunkte vor und nach der Intervention durchgeführt.

Bei den Durchführungen der Interviews wurde trotz der vorgängigen Testung mit einer Drittperson offensichtlich, dass einige Fragen teilweise zu ähnlich gestellt waren. Dies wurde bei der Probe-Durchführung nicht klar, da die befragte Lehrperson bei der Intervention nicht teilgenommen hat und somit nicht von Erfahrungen berichten konnte. In den Interviews wurden

die Fragen dementsprechend teilweise abgekürzt. Hier wäre es zentral, den Interviewleitfaden zu überarbeiten und kurze, klare Fragen zu stellen. Auch wenn dies bedeuten würde, dass das Gespräch weniger einem roten Faden und offenen Gesprächsverlauf folgen würde, wären die Antworten durch klar abgegrenzte Fragen einfacher auszuwerten. Bei der Durchsicht der Interviews wird zudem offensichtlich, dass es der interviewenden Person nicht immer gelungen ist, die genannten Vorgaben für die Gesprächsführung einzuhalten.

Es wurde zwar ein qualitativer Forschungszugang mit zwei unterschiedlichen Methoden gewählt, dennoch wurden beide Auswertungen von derselben Person vorgenommen. Eine Triangulation findet nicht statt. Durch die Ergänzung der Elternversion des BRIEF könnte hier eine weitere Sichtweise eingearbeitet werden. Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen wurde in der vorliegenden Arbeit jedoch darauf verzichtet. Ebenso bekommt die Seite der Kinder lediglich durch die Lehrperson und die Frage nach den Äusserungen der Kinder in Bezug auf den Kalender in den Interviews zur Geltung. Auch in diesem Bereich könnten weitere Methoden wie eine Befragung der Kinder Einfluss nehmen.

Zudem orientiert sich die Auswahl der Spiele zwar an theoretischen Modellen, deren Wirksamkeit im schulischen Kontext ist jedoch nicht empirisch überprüft. Eine systematische Evaluation der einzelnen Spiele hinsichtlich ihrer Wirkung auf die exekutiven Funktionen wäre daher erforderlich.

7.4. Ausblick

Die gewonnenen Erkenntnisse eröffnen Ansatzpunkte für Weiterentwicklungen, auf die im folgenden Abschnitt eingegangen wird.

Aus den Erfahrungen in der Praxis lässt sich ableiten, dass das Konzept des Wochenkalenders weiterentwickelt werden und so in verschiedenen Formen flexibler eingesetzt werden kann. Ein wichtiger Schritt ist es, den Begriff «Wochenkalender» durch den einfacheren, aber etwas offeneren Begriff «Kalender» zu ersetzen. Dies impliziert den Gedanken, dass das Instrument flexibler eingesetzt werden kann und soll. Ebenfalls sollen die Spiele neu mit den Zahlen von 1 bis 40 anstelle der Zahlen der Kalenderwochen nummeriert werden. Dies macht die Anwendung zeitlich unspezifisch und Lehrpersonen können freier entscheiden, wie lange eine Übung eingesetzt oder ob zu einem späteren Zeitpunkt eine Übung repetiert werden soll. Zudem wird eine zweite Version des Kalenders erstellt, bei welchem der Start nicht zu Beginn des Schuljahres liegt, sondern im Januar zu Beginn des Kalenderjahres ist. Dies soll den Lehrpersonen einen flexibleren Startzeitpunkt ermöglichen. Die Aufteilung der Spiele, wiederum aufbauend nach Schwierigkeitsgrad und möglichst passend zu den Jahreszeiten (für Spiele, welche draussen gespielt werden) wurde leicht angepasst und ist im Anhang im

Kapitel 9.9 einsehbar. Bei beiden Versionen des Kalenders beziehen sich die eingeteilten Spiele auf die reguläre Durchführung mit einem Spiel pro Woche. Werden die Zeiträume der Spiele angepasst, ist es möglich, dass die Spiele teilweise zur Jahreszeit unpassend sind. In der Abfolge der Spiele wurden weitere kleinere Veränderungen vorgenommen; so wurde das oft als anspruchsvoll bezeichnete Spiel «Gute Frage, nächste Frage» durch ein neues Spiel ersetzt. Die beiden ähnlichen Spiele, wie sie eine Lehrperson benannt hat, wurden zudem mit grösserem zeitlichem Abstand eingeplant.

Obwohl der Kalender für den Einsatz in heterogenen Klassen konzipiert ist, zeigen die Ergebnisse, dass insbesondere sprachlich oder kognitiv schwächere Kinder weniger profitieren. Zukünftige Anpassungen durch zusätzliche Differenzierungen, Hilfestellungen oder Visualisierungen sollten gezielt auf diese Gruppe eingehen.

In Zukunft ist geplant, den Kalender durch Visualisierungen für die Lernenden zu ergänzen. Dabei wurde eine Idee von Zeichnungen von drei metaphorischen Tieren, passend zu den drei Kernbereichen für die Gestaltung der Spielkarten angedacht – zum Beispiel ein Elefant für Spiele zum Arbeitsgedächtnis, eine Schildkröte für Spiele zur Inhibition oder ein Fuchs für Spiele zur kognitiven Flexibilität. Um die Übertragung der im Spiel erworbenen Fähigkeiten auf den Alltag zu fördern, sollten gezielte Reflexionsphasen und metakognitive Strategien in die Intervention integriert werden. Zu Beginn des Kalenders würden weitere Erklärungskarten zu dieser Thematik den Einsatz und die Effekte des Kalenders unterstützen.

Der Kalender fand bei vielen Lehrpersonen Anklang. Bereits die Auseinandersetzung mit der Thematik der exekutiven Funktionen, welche die Lehrpersonen durch ihr Interesse und den Einsatz des Kalenders eingehen, kann einen Beitrag zur Förderung der Lernenden leisten.

Nun bleibt abzuwarten, wie sich der vollumfängliche Einsatz des gesamten Kalenders über den Zeitraum eines Jahres auf die exekutiven Funktionen auswirkt. Für die Evaluation dessen Effekte könnte auf einen angepassten und dadurch kürzeren Fragebogen zurückgegriffen werden. Damit könnten die Veränderungen in den exekutiven Funktionen bei mehreren Kindern ökonomisch erfasst und ausgewertet werden.

7.5. Fazit

Abschliessend werden die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit in einem Fazit zusammengeführt.

Die Bedeutsamkeit der exekutiven Funktionen für die Entwicklung der Kinder ist enorm. Ziel der vorliegenden Arbeit war es, ein Instrument zur Förderung der exekutiven Funktionen zu entwickeln, welches integrativ eingesetzt werden kann und dadurch alle Kinder einer Klasse

erreicht. In den Fokus wurden spielerische Übungen gesetzt, um die Motivation und Freude der Kinder hochzuhalten. Für Lehrpersonen sollte das Produkt entlastend sein und einfach eingesetzt werden können. Die Ergebnisse zeigten, dass der Kalender diesen Anforderungen gerecht werden konnte. Die konkreten Ergebnisse der Pre- und Post-Testungen im Zusammenhang mit dem Einsatz des Kalenders zeigten in einigen Fällen erfreuliche Fortschritte, in anderen Fällen jedoch Gegensätzliches. Hier bleibt weiter zu erforschen, wie sich dies über einen längeren Zeitraum verhält und welche Anpassungen allenfalls vorgenommen werden können, um die Effekte zu steigern. Dennoch ist die Bereitschaft der Lehrpersonen, den Kalender weiter und längerfristig einzusetzen gross. So werden zukünftig zahlreiche Kinder mit einem niederschweligen, spielerischen und motivierenden Ansatz und täglich fünf bis zehn Minuten Einsatz in den exekutiven Funktionen gefördert. Bereits dies stellt einen kleinen Erfolg dar.

«Also ist es auch möglich zu sagen, weil es Spass macht, ist es wirkungsvoll. Also, weil es Spass macht, wiederholt man es wieder, macht es gerne. Und dadurch hat es auch eine Wirkung.» (LP4, Z. 285-288)

8. Literaturverzeichnis

- Andersen, P. N., Klausen, M. E., & Skogli, E. W. (2019). Art of Learning – An Art-Based Intervention Aimed at Improving Children’s Executive Functions. *Frontiers in Psychology*, 10, 1769. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01769>
- Anderson, V. (2001). Assessing executive functions in children: Biological, psychological, and developmental considerations. *Pediatric Rehabilitation*, 4(3), 119–136. <https://doi.org/10.1080/13638490110091347>
- Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of ADHD. *Psychological Bulletin*, 121(1), 65–94. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.121.1.65>
- Baumeister, R. F. (2016). Wo ein Wille ist.... In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation – Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl., S. 67–73). Hogrefe.
- Beller, S. (2008). *Empirisch forschen lernen. Konzepte,, Methoden, Fallbeispiele, Tipps*. Hans Huber.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - wie exekutive Funktionen helfen können: Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2., Aufl.). Haupt.
- Brunsting, M. (2016). Exekutive Funktionen und Lernschwierigkeiten oder: Wo ist denn hier der Regisseur? In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation – Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl., S. 337–356). Hogrefe.
- Brunsting, M., Hasler, J., & Heller, L. (2023). *Von Lernschwierigkeiten zu Lernerfolgen - neue und bewährte Wege zu guten Exekutiven Funktionen: Grundlagen und Praxis in Schule und Therapie*. Haupt Verlag.
- Center on the Developing Child, Harvard University. (2016). Exekutive Funktionsfähigkeiten üben und verbessern – von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter. In *Exekutive Funktionen und Selbstregulation – Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Hogrefe.

- Dawson, P., & Guare, R. (2016). *Schlau, aber... Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen* (I. Erckenbrecht, Übers.; 2., unveränderte Aufl.). Hogrefe.
- Diamond, A. (2000). Close Interrelation of Motor Development and Cognitive Development and of the Cerebellum and Prefrontal Cortex. *Child Development*, 71(1), 44–56.
<https://doi.org/10.1111/1467-8624.00117>
- Diamond, A. (2011). Biological and social influences on cognitive control processes dependent on prefrontal cortex. In *Progress in Brain Research* (Bd. 189, S. 319–339). Elsevier.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53884-0.00032-4>
- Diamond, A. (2012). Activities and Programs That Improve Children's Executive Functions. *Current Directions in Psychological Science*, 21(5), 335–341.
<https://doi.org/10.1177/0963721412453722>
- Diamond, A. (2016). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. aktualisierte und erweiterte Aufl., S. 27–55). Hogrefe.
- Diamond, A., & Lee, K. (2011). Interventions Shown to Aid Executive Function Development in Children 4 to 12 Years Old. *Science*, 333(6045), 959–964.
<https://doi.org/10.1126/science.1204529>
- Drechsler, R. (2007). Exekutive Funktionen. *Zeitschrift Für Neuropsychologie*, 18(3), 233–248.
<https://doi.org/10.1024/1016-264X.18.3.233>
- Drechsler, R., & Steinhausen, H.-C. (2013). *BRIEF – Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen bei Kindern: Deutsche Adaptation des Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF)*. Hans Huber, Hogrefe.
- Dubowy, M., & Hasselhorn, M. (2024). *Schulbereitschaft – Was Kinder für einen erfolgreichen Schulstart brauchen*. W. Kohlhammer.
- Eberhart, J. (2016). Pädagogische Konzepte zur Förderung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation von Kindern und Jugendlichen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive*

- Funktionen und Selbstregulation – Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Hogrefe.
- Evers, W. F. (2019). *Entwicklung und Struktur der Exekutiven Funktionen im Vorschulalter*. Ruprecht-Karls-Universität.
- Gathercole, S., & Alloway, T. P. (2004). Working memory and classroom learning. *The Psychologist*, 15(5), 4–9.
- Gathercole, S., & Alloway, T. P. (2016). Arbeitsgedächtnis verstehen. Ein Leitfaden fürs Klassenzimmer. In *Exekutive Funktionen und Selbstregulation – Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl., S. 323–336). Hogrefe.
- Häder, M. (2010). *Empirische Sozialforschung*. VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-92187-7>
- Hille, K. (2016). Exekutive Funktionen—Häufig gestellte Fragen von Lehrkräften. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation – Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Hogrefe.
- Hintermair, M., & Korneffel, D. (2013). Zum Zusammenhang exekutiver Funktionen und sozial-emotionaler Auffälligkeiten bei integriert beschulten Kindern mit einer Hörschädigung. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 41(5), 347–359.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2020). *Schulische Heilpädagogik—Kompetenzprofil*.
- Jünger, R. (o. J.). *Denk-Wege—Intervention*. https://www.xn--gewaltprvention-an-schulen-nhc.ch/Fuer_DENK-WEGE-Schulen/Intervention.html
- Kanton St. Gallen, Bildungsdepartement, Amt für Volksschule. (2025). *Berufsauftrag für Lehrpersonen der Volksschule*.
- Klingberg, T. (2016). Training und Plastizität des Arbeitsgedächtnisses. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation – Neurowissenschaftliche Grundlagen und*

- Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl., S. 117–135). Hogrefe.
- Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK). (o. J.). *Unterrichtsdauer*. <https://www.edk.ch/de/bildungssystem/kantonale-schulorganisation/kantonsumfrage/a-2-unterrichtsdauer>
- Krause, A., & Dorsemagen, C. (2011). Gesundheitsförderung für Lehrerinnen und Lehrer. In E. Bamberg, A. Ducki, & A.-M. Metz (Hrsg.), *Gesundheitsförderung und Gesundheitsmanagement in der Arbeitswelt* (S. 139–157). Hogrefe.
- Kromrey, H. (2009). *Empirische Sozialforschung* (12., überarbeitete und ergänzte Aufl.). Leske & Budrich.
- Kubesch, S. (2016a). Der Sport macht's! In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation—Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.), S. 137–160). Hogrefe.
- Kubesch, S. (2016b). Entwicklung, Testung und neuronale Korrelate «kalter» und «heisser» exekutiver Funktionen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation – Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. aktualisierte und erweiterte Aufl., S. 75–85). Hogrefe.
- Kubesch, S. (2016c). Vorwort. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation – Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl., S. 9–17). Hogrefe.
- Kubesch, S., & Hansen, S. (2016). Von der Forschung ins Klassenzimmer und aufs Spielfeld. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation – Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl., S. 21–23). Hogrefe.
- Kubesch, S., & Walk, L. (2009). Körperliches und kognitives Training exekutiver Funktionen in Kindergarten und Schule. *Sportwissenschaft*, 39(4), 309–317. <https://doi.org/10.1007/s12662-009-0079-2>

- Lehto, J. E., Juujärvi, P., Libbe, K., & Pulkkinen, L. (2003). Dimensions of executive functioning: Evidence from children. *British Journal of Developmental Psychology*, 21, 59–80.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13., überarbeitete Auflage). Beltz.
- Mayring, P., & Brunner, E. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. In A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 323–334). Juventa.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis—An expanded sourcebook*. Sage Publications.
- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The Unity and Diversity of Executive Functions and Their Contributions to Complex “Frontal Lobe” Tasks: A Latent Variable Analysis. *Cognitive Psychology*, 41(1), 49–100. <https://doi.org/10.1006/cogp.1999.0734>
- Neuenschwander, R., Röthlisberger, M., Cimeli, P., & Roebers, C. M. (2012). How do different aspects of self-regulation predict successful adaptation to school? *Journal of Experimental Child Psychology*, 113(3), 353–371. <https://doi.org/10.1016/j.jecp.2012.07.004>
- Otero, T. M., & Barker, L. A. (2014). The Frontal Lobes and Executive Functioning. In S. Goldstein & J. A. Naglieri (Hrsg.), *Handbook of Executive Functioning* (S. 29–44). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8106-5_3
- Packwood, S., Hodgetts, H. M., & Tremblay, S. (2011). A multiperspective approach to the conceptualization of executive functions. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 33(4), 456–470. <https://doi.org/10.1080/13803395.2010.533157>
- PATHS. (2025). *Curriculum*. <https://www.pathseducation.co.uk/what-is-paths/paths-curriculum>
- Quante, S., Evers, W. F., Otto, M., Hille, K., & Walk, L. (2016). EMIL – Ein Kindergarten-Konzept zur Stärkung der Selbstregulation durch Förderung der exekutiven Funktionen. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung*, 11(4), 417–433.

- Raaijmakers, M. A. J., Smidts, D. P., Sergeant, J. A., Maassen, G. H., Posthumus, J. A., Van Engeland, H., & Matthys, W. (2008). Executive Functions in Preschool Children with Aggressive Behavior: Impairments in Inhibitory Control. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 36(7), 1097–1107. <https://doi.org/10.1007/s10802-008-9235-7>
- Raithel, J. (2006). *Quantitative Forschung—Ein Praxiskurs* (2., durchgesehene Aufl.). Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
- Rauch, W. A. (2022). Exekutive Funktionen. In M. Gebhardt, D. Scheer, & M. Schurig (Hrsg.), *Handbuch der sonderpädagogischen Diagnostik. Grundlagen und Konzepte der Statusdiagnostik, Prozessdiagnostik und Förderplanung. Version 1.0* (S. 163–174). Universitätsbibliothek. <https://doi.org/10.5283/EPUB.53149>
- Reinders, H. (2005). *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen*. R. Oldenbourg.
- Rimm-Kaufman, S. E., Pianta, R. C., & Cox, M. J. (2000). Teachers' judgments of problems in the transition to kindergarten. *Early Childhood Research Quarterly*, 15(2), 147–166. [https://doi.org/10.1016/S0885-2006\(00\)00049-1](https://doi.org/10.1016/S0885-2006(00)00049-1)
- Ritter, B. (2025). *Förderung und Erhaltung von Hirnfunktionen mit Gesellschaftsspielen. Spielempfehlungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene*. Ostschweizer Kinderspital.
- Roebbers, C., Röthlisberger, M., Neuenschwander, R., & Cimeli, P. (2020). *Nele und Noa im Regenwald. Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen*. Ernst Reinhardt Verlag.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/86223-000>
- Röthlisberger, M., Neuenschwander, R., Michel, E., & Roebbers, C. M. (2010). Exekutive Funktionen: Zugrundeliegende kognitive Prozesse und deren Korrelate bei Kindern im späten Vorschulalter. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 42(2), 99–110. <https://doi.org/10.1026/0049-8637/a000010>

- Scheffels, J. F., Kräling, H., Jeschke, M., Kalbe, E., & Kessler, J. (2022). Erfassung exekutiver Funktionsstörungen mit dem Kölner-Exekutiv-Test. *Zeitschrift für Neuropsychologie*, 33(2), 71–83. <https://doi.org/10.1024/1016-264X/a000354>
- Spitzer, M. (2016). Geld und Glück, Karies und Kriminalität. Selbstkontrolle fürs Leben und Überleben. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation – Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Hogrefe.
- Stuber-Bartmann, S. (2021). *Besser lernen—Ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule* (3., durchgesehene Aufl.). Ernst Reinhardt Verlag.
- Thorell, L. B., Lindqvist, S., Bergman Nutley, S., Bohlin, G., & Klingberg, T. (2009). Training and transfer effects of executive functions in preschool children. *Developmental Science*, 12(1), 106–113. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2008.00745.x>
- Walk, & Evers, W. F. (2013). *Fex—Förderung exekutiver Funktionen*. Wehrfritz.
- Walk, L. (2011). Bewegung formt das Hirn. *DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung*, 1, 27–29.
- Weidner, K. (2016). Muss das so heißen? In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation – Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl., S. 19–20). Hogrefe.
- Zelazo, P. D., & Carlson, S. M. (2012). Hot and Cool Executive Function in Childhood and Adolescence: Development and Plasticity. *Child Development Perspectives*, 6(4), 354–360. <https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2012.00246.x>
- Zelazo, P. D., Müller, U., Frye, D., & Marcovitch, S. (2003). The development of executive function. In N. C. A. & L. M. (Hrsg.), *Handbook of developmental cognitive neuroscience* (2. Aufl., S. 553–574). MIT Press. <http://doi.wiley.com/10.1111/j.0037-976X.2003.00260.x>

9. Anhang

9.1. Eindrücke des Kalenders

9.2. Beispiele der Spielkarten

9.2.1. Spielkarten zur Förderung der Inhibition

Mein Hut, der hat drei Ecken			Inhibition										
ca. 5-10 Minuten	Halbklassse ganze Klasse	Liednoten (in der Karteibox) evtl. Instrument zur Begleitung	Spiel für den Morgenkreis Bewegungspause Spiel für den Abschlusskreis										
<p>Die Kinder lernen das Lied «Mein Hut, der hat drei Ecken». Zum Liedtext werden folgende Bewegungen eingeübt:</p> <table border="1"> <tr> <td>mein</td> <td>mit einem Finger zur eigenen Brust zeigen</td> </tr> <tr> <td>Hut</td> <td>mit beiden Händen einen Hut über dem Kopf formen (ähnlich wie ein Dach)</td> </tr> <tr> <td>drei</td> <td>drei Finger zeigen</td> </tr> <tr> <td>Ecken</td> <td>Ellbogen nach vorne strecken, mit einem Zeigefinger darauf zeigen</td> </tr> <tr> <td>nicht</td> <td>Einen erhobenen Zeigefinger wackeln</td> </tr> </table> <p>Sobald die Kinder das Lied gut beherrschen, wird ein Wort nach dem anderen weggelassen und nur noch durch die Bewegung gezeigt.</p> <p>Varianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↕↑ Tempo anpassen: langsam oder ganz schnell singen. ↑ Wer einen Fehler macht, muss eine kleine Zusatzaufgabe erledigen. 				mein	mit einem Finger zur eigenen Brust zeigen	Hut	mit beiden Händen einen Hut über dem Kopf formen (ähnlich wie ein Dach)	drei	drei Finger zeigen	Ecken	Ellbogen nach vorne strecken, mit einem Zeigefinger darauf zeigen	nicht	Einen erhobenen Zeigefinger wackeln
mein	mit einem Finger zur eigenen Brust zeigen												
Hut	mit beiden Händen einen Hut über dem Kopf formen (ähnlich wie ein Dach)												
drei	drei Finger zeigen												
Ecken	Ellbogen nach vorne strecken, mit einem Zeigefinger darauf zeigen												
nicht	Einen erhobenen Zeigefinger wackeln												

Globi sagt ...			Inhibition
ca. 5-15 Minuten	ab 3 Personen Kleingruppe ganze Klasse	kein Material nötig	Spiel für den Morgenkreis Bewegungspause Spiel für den Abschlusskreis
<p>Ein Kind wird zu «Globi» und stellt sich in die Spielfeldmitte. «Globi» gibt den anderen Spielenden Anweisungen für Bewegungen, Geräusche oder Aktionen. Die anderen dürfen diese aber nur ausführen, wenn die Anweisung mit «Globi sagt...» beginnt (also «Globi sagt, hüpf auf einem Bein»). Startet die Anweisung nicht mit «Globi sagt ...» (also lediglich «Hüpf auf einem Bein») dürfen die Kinder die Anweisung nicht befolgen.</p> <p>Varianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Der Name «Globi» kann durch einen Namen, welcher in der Klasse aktuell ist oder zu einem aktuellen Thema passt, ersetzt werden. ○ Reagieren alle Kinder richtig, wechselt «Globi». Reagiert ein Kind nicht korrekt, darf «Globi» noch einmal eine Anweisung geben. ○ Nach fünf korrekten Ausführungen wechselt «Globi». ↑ Globi darf auch «Globi sagt nicht ...» benutzen, um die Mitspielenden reinzulegen. ↑ Befolgt ein Kind eine Anweisung falsch, muss es eine Zusatzaufgabe lösen. 			

9.2.2. Spielkarten zur Förderung des Arbeitsgedächtnisses

Menschen-Memory			Arbeitsgedächtnis
ca. 10 Minuten	Halbklasse ganze Klasse	kein Material nötig	Bewegungsspiel Spiel für draussen Spiel für die Turnhalle
<p>Ein Kind, der «Memo-Meister» oder die «Memo-Meisterin» geht je nach Möglichkeit vor die Tür oder in den Gruppenraum. Die anderen Kinder finden sich in Paaren zusammen und einigen sich auf eine Bewegung (z. B. eine Pirouette oder drei Froschsprünge). Sobald alle Paare eine Bewegung abgemacht haben, zeigen sich die Paare unter der Anleitung der Lehrperson oder eines Kindes mit Leitungsfunktion die Bewegungen vor. Sollten zwei Gruppen die gleiche Bewegung haben, verändern beide Gruppen die Bewegung leicht, sodass ein Unterschied zwischen den beiden Gruppen sichtbar wird. Dann mischen sich die Kinder untereinander und stehen oder sitzen in einen Kreis. Die «Memo-Meisterin» oder der «Memo-Meister» kommt ins Zimmer und versucht nun, die Paare zu finden. Sobald er oder sie ein Kind aufruft, führt dieses die eigene Bewegung aus. Erkannte Paare setzen sich auf den Boden. Hat die Memo-Meisterin oder der Memo-Meister alle Paare gefunden, ist das Spiel zu Ende.</p> <p>Varianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zwei Kinder sind in der Rolle der Memo-Meisterin oder des Memo-Meisters. Sie spielen wie beim Memory abwechselnd gegeneinander. Die gefundenen Paare werden als Punkte gezählt. ↓↑ Die Bewegungen können in ihrer Unterschiedlichkeit variiert werden. So ist es einfacher, ganz verschiedene Bewegungen zu merken, im Gegensatz zu nur leichten Unterschieden bei ähnlichen Bewegungen der Paare (z. B. ein Ausfallschritt mit den Armen unten und ein Ausfallschritt mit Armen zur Seite). 			

Tierimitator			Arbeitsgedächtnis Kognitive Flexibilität																				
ca. 5-10 Minuten	Kleingruppe Halbklasse ganze Klasse	kein Material nötig	Spiel für den Morgenkreis Bewegungspause Spiel für den Abschlusskreis																				
<p>Die Spielleitung oder ein Kind nennt zwei Tiere nacheinander. Die Gruppe wiederholt die Tiere in derselben Reihenfolge, imitiert aber dafür die Tierstimmen. Die Spielleitung sagt beispielsweise «Elefant – Katze» und die Kinder antworten mit «tööröö – miau». Folgende Tiere können eingeführt werden:</p> <table border="1"> <tr> <td>Vogel</td> <td>«piep»</td> <td>Katze</td> <td>«miau»</td> <td>Hund</td> <td>«wuff»</td> </tr> <tr> <td>Elefant</td> <td>«tööröö»</td> <td>Frosch</td> <td>«quak»</td> <td>Esel</td> <td>«i-ah»</td> </tr> </table> <p>Varianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zu den Tierstimmen werden zusätzlich Bewegungen abgemacht. Einige Ideen dazu: <table border="1"> <tr> <td>Vogel</td> <td>mit den Armen flattern</td> <td>Esel</td> <td>Eselohren imitieren</td> </tr> <tr> <td>Frosch</td> <td>ein Froschhüpfer</td> <td>Elefant</td> <td>Rüssel mit den Händen formen</td> </tr> </table> ○ Weitere Tierstimmen (und entsprechende Bewegungen) werden mit den Kindern bestimmt. ↑ Die Anzahl der genannten Tiere wird gesteigert. So nennt die Spielleitung nicht nur zwei Tiere nacheinander, sondern drei oder mehrere. ↑ Die Gruppe antwortet in umgekehrter Reihenfolge. Die Spielleitung sagt beispielsweise «Esel – Katze» und die Kinder antworten mit «miau – i-ah». ↑↑ Je nach Signal der Spielleitung reagieren die Kinder: Hebt die Lehrperson beim Sprechen beispielsweise den Arm, antworten die Kinder nur mit den Geräuschen der Tiere (je nach Regel vorwärts oder rückwärts). Nennt die Spielleitung die Tiernamen, ohne den Arm zu heben, antworten die Kinder nur mit den Bewegungen der entsprechenden Tiere. 				Vogel	«piep»	Katze	«miau»	Hund	«wuff»	Elefant	«tööröö»	Frosch	«quak»	Esel	«i-ah»	Vogel	mit den Armen flattern	Esel	Eselohren imitieren	Frosch	ein Froschhüpfer	Elefant	Rüssel mit den Händen formen
Vogel	«piep»	Katze	«miau»	Hund	«wuff»																		
Elefant	«tööröö»	Frosch	«quak»	Esel	«i-ah»																		
Vogel	mit den Armen flattern	Esel	Eselohren imitieren																				
Frosch	ein Froschhüpfer	Elefant	Rüssel mit den Händen formen																				

9.2.3. Spielkarten zur Förderung der kognitiven Flexibilität

Finde die Gemeinsamkeit!			Kognitive Flexibilität Arbeitsgedächtnis
ca. 5-10 Minuten	ab 6 Personen Kleingruppe ganze Klasse	kein Material nötig	Spiel für den Morgenkreis Spiel für zwischendurch Spiel für den Abschlusskreis
<p>Die Kinder stehen oder sitzen im Kreis. Ein Kind beginnt und wählt geheim ein Merkmal aus, das mehrere Mitspielende für alle sichtbar haben (z.B. grüne Augen, eine Uhr, einen Pferdeschwanz). Nun geht der Schüler oder die Schülerin reihum und sagt zu den einzelnen Kindern, die dieses Merkmal haben, «Ja» und zu den Kindern, die dieses Merkmal nicht haben, «Nein». Die Aufgabe der Kinder im Kreis ist es nun, das richtige Merkmal zu erraten.</p> <p>Varianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Es darf auch ein Merkmal gewählt werden, welches nur ein Kind hat. o Anstelle von «Ja» und «Nein» zeigt das Kind mit dem Daumen nach oben oder nach unten. <p>↓ Direkt während des Herumgehens oder danach stellen sich die Kinder im Kreis auf eine «Ja» und eine «Nein»-Seite.</p>			

Elefant, Toaster, Mixer			Kognitive Flexibilität Inhibition												
ca. 10 Minuten	ab 7 Personen Kleingruppe ganze Klasse	kein Material nötig	Spiel für den Morgenkreis Bewegungspause Spiel für den Abschlusskreis												
<p>Nachdem die ersten Figuren eingeführt wurden, stellen sich die Kinder im Kreis auf. Immer drei nebeneinanderstehende Kinder gehören als Team zusammen. Die Spielleitung oder ein Kind steht in der Mitte des Kreises und zeigt nun immer auf eine Spielerin oder einen Spieler in der Mitte eines Dreierteams. Dabei gibt die Spielleitung oder das Kind ein Kommando, welches die Gruppe möglichst schnell ausführen muss. Macht ein Kind einen Fehler, tauscht es die Position mit der Person in der Mitte.</p> <p>Kommandos und Figuren (mK = mittleres Kind, rK = rechtes Kind, lK = linkes Kind):</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elefant</td> <td>mK formt mit den Armen einen Rüssel, rK und lK gestalten mit den Armen jeweils ein Ohr</td> </tr> <tr> <td>Palme</td> <td>mK streckt die Hände nach oben, rK und lK wiegen die erhobenen Hände nach rechts bzw. links</td> </tr> <tr> <td>Känguru</td> <td>mK formt mit den Händen vor sich einen Beutel (Kreis), rK und lK beugen sich über den Beutel, als wollten sie hineinspringen</td> </tr> <tr> <td>Toaster</td> <td>mK hüpfte auf und nieder (Toast), rK und lK fassen sich um das mK an den Händen (Toaster)</td> </tr> <tr> <td>Waschmaschine</td> <td>mK dreht seinen Kopf im Kreis (Wäsche), rK und lK fassen sich an den Händen und formen damit ein Viereck vor dem Gesicht des mK (Waschmaschine)</td> </tr> <tr> <td>Mixer</td> <td>mK hebt seine Hände über die Köpfe der Kinder aussen, rK und lK drehen sich um sich selbst</td> </tr> </tbody> </table> <p>Varianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↑ Weitere Ideen mit den Kindern erfinden. ↑ Die Kinder bewegen sich zur Musik im Raum. Sobald die Musik stoppt, gibt die Spielleitung ein Kommando. Die Kinder finden sich in Dreiergruppen zusammen und führen die Bewegung aus. Dabei kann auch eine kleine Zusatzaufgabe für die langsamste Gruppe erteilt werden. ↑↑ Die Kinder im Kreis sind nicht mehr in feste Dreierteams aufgeteilt. Die Spielleitung zeigt auf ein beliebiges Kind im Kreis und sowohl dieses, als auch die beiden Nachbarkinder müssen schnell reagieren. 				Elefant	mK formt mit den Armen einen Rüssel, rK und lK gestalten mit den Armen jeweils ein Ohr	Palme	mK streckt die Hände nach oben, rK und lK wiegen die erhobenen Hände nach rechts bzw. links	Känguru	mK formt mit den Händen vor sich einen Beutel (Kreis), rK und lK beugen sich über den Beutel, als wollten sie hineinspringen	Toaster	mK hüpfte auf und nieder (Toast), rK und lK fassen sich um das mK an den Händen (Toaster)	Waschmaschine	mK dreht seinen Kopf im Kreis (Wäsche), rK und lK fassen sich an den Händen und formen damit ein Viereck vor dem Gesicht des mK (Waschmaschine)	Mixer	mK hebt seine Hände über die Köpfe der Kinder aussen, rK und lK drehen sich um sich selbst
Elefant	mK formt mit den Armen einen Rüssel, rK und lK gestalten mit den Armen jeweils ein Ohr														
Palme	mK streckt die Hände nach oben, rK und lK wiegen die erhobenen Hände nach rechts bzw. links														
Känguru	mK formt mit den Händen vor sich einen Beutel (Kreis), rK und lK beugen sich über den Beutel, als wollten sie hineinspringen														
Toaster	mK hüpfte auf und nieder (Toast), rK und lK fassen sich um das mK an den Händen (Toaster)														
Waschmaschine	mK dreht seinen Kopf im Kreis (Wäsche), rK und lK fassen sich an den Händen und formen damit ein Viereck vor dem Gesicht des mK (Waschmaschine)														
Mixer	mK hebt seine Hände über die Köpfe der Kinder aussen, rK und lK drehen sich um sich selbst														

9.3. BRIEF-Fragebögen

9.3.1. Fokuskind 1

9.3.1.1. Pre-Testung

BRIEF-Lehrer Fragebogen

Nachname, Vorname des Schülers/der Schülerin: Kind 1

Geburtsdatum: 06.02.2019 Alter: 6 Ausgefüllt am: 22.04.2025

Geschlecht: Junge Mädchen Klasse: 2. Kindergarten

Ausgefüllt von: Klassenlehrperson

Wie gut kennen Sie den/die Schüler/-in? nicht sehr gut eher gut sehr gut

Anleitung

Auf den folgenden Seiten finden sich Aussagen, die das Verhalten von Kindern und Jugendlichen beschreiben. Wir möchten gerne wissen, ob bei dem Schüler/der Schülerin in diesen Verhaltensbereichen **in den letzten sechs Monaten** irgendwelche **Schwierigkeiten** aufgetreten sind. Bitte **beantworten Sie alle Fragen**, so gut es geht.

Bitte lassen Sie keine Frage aus!

Stellen Sie sich den Schüler/die Schülerin vor, während Sie die Aussagen lesen und kreuzen Sie die entsprechende Antwort an:

N – wenn das beschriebene Verhalten **nie** (oder nur **sehr selten**) ein Problem ist
M – wenn das beschriebene Verhalten **manchmal** ein Problem ist
O – wenn das beschriebene Verhalten **oft** ein Problem ist

Zum Beispiel: Wenn es für den Schüler/die Schülerin nie schwierig ist, rechtzeitig mit den Hausaufgaben fertig zu werden, dann kreuzen Sie bei dem folgenden Satz »N« an.

	nie / sehr selten	manchmal	oft
Hat Mühe, rechtzeitig mit den Hausaufgaben fertig zu werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bevor Sie mit dem Ankreuzen der Antworten beginnen, tragen Sie bitte oben Name, Alter und Klasse des Schülers/der Schülerin sowie Ihren Namen und das Datum ein. Bitte geben Sie an, wie gut Sie den/die Schüler/-in kennen.

© 1996, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.
© der deutschsprachigen Adaptation 2013/2023 Hogrefe Verlag, Bern
Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten
Best.-Nr. 03 156 04

 hogrefe

	nie / sehr selten	manchmal	oft
1. Überreagiert bei kleinen Ärgernissen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
2. Erhält er/sie drei Aufträge, wird nur der letzte oder erste erinnert.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
3. Beginnt nicht von sich aus.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
4. Kann Enttäuschungen, Tadel oder Kränkungen nicht überwinden.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
5. Widersetzt sich oder hat Schwierigkeiten, wenn er/sie ein Problem auf eine andere Art lösen soll (Hausaufgaben, mit Freunden, Pflichten).	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
6. Regt sich über neue Situationen auf.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
7. Hat explosionsartige, wütende Ausbrüche.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
8. Hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
9. Man muss ihm/ihr dauernd »nein« sagen oder »Hör damit auf!«.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
10. Muss aufgefordert werden, mit einer Aufgabe zu beginnen, selbst wenn er/sie dazu bereit ist.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
11. Verliert Frühstück, Geld, Briefe, Hausaufgaben usw.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
12. Nimmt Hausaufgaben, Aufgabenblätter, benötigtes Material nicht mit nach Hause.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
13. Regt sich über Änderungen im Programm auf.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
14. Ein Wechsel des Lehrers oder der Klasse macht ihm/ihr zu schaffen.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
15. Überprüft die eigene Arbeit nicht auf Fehler hin.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
16. Kann Kleidungsstücke, Brille, Schuhe, Bücher, Stifte usw. nicht finden.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
17. Hat gute Ideen, aber kann sie nicht zu Papier bringen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
18. Hat Mühe, sich auf Pflichten, Schulaufgaben usw. zu konzentrieren.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
19. Entwickelt von sich aus keine Ideen, wie man eine Aufgabe lösen kann.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
20. Die Schultasche ist unaufgeräumt.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
21. Ist leicht abgelenkt durch Lärm, Unruhe, Ereignisse in der Umgebung usw.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
22. Macht Flüchtigkeitsfehler.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
23. Vergisst, Hausaufgaben abzugeben, selbst wenn sie gemacht sind.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
24. Widersetzt sich Veränderungen der Alltagsroutine (Tagesablauf, Essen, Orte).	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
25. Hat Mühe bei Pflichten oder Aufgaben, die mehr als einen Schritt erfordern.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
26. Explodiert bei geringfügigen Anlässen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
27. Stimmungen wechseln rasch.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
28. Braucht Hilfestellung durch Erwachsene, um bei der Sache zu bleiben.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
29. Verliert sich in Details und sieht nicht das Ganze.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
30. Hat Mühe, sich an neue Situationen zu gewöhnen (Klasse, Gruppe, Freunde).	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

	nie/sehr selten	manch- mal	oft
31. Vergisst, was er/sie gerade gemacht hat.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
32. Wenn er/sie etwas holen soll, weiß er/sie nicht mehr, was.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
33. Ist sich nicht bewusst, dass er/sie mit seinem/ihrer Verhalten andere stört oder ärgert.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
34. Hat Mühe, verschiedene Lösungswege zu finden.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
35. Hat gute Ideen, aber kann sie nicht umsetzen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
36. Bricht Arbeiten ab, bevor sie richtig fertig sind.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
37. Wird von umfangreichen Aufgaben überwältigt.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
38. Denkt nicht nach, bevor er/sie handelt.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
39. Hat Mühe, Aufgaben zu beenden.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
40. Denkt zu häufig über dieselben Sachen nach.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
41. Unterschätzt den Zeitaufwand, der benötigt wird.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
42. Unterbricht andere.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
43. Ist impulsiv.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
44. Merkt nicht, wenn das eigene Verhalten negative Reaktionen auslöst.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
45. Steht im falschen Moment vom Stuhl auf.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
46. Ist sich nicht bewusst, wie er/sie sich in der Gruppe verhält.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
47. Verliert die Kontrolle leichter als andere.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
48. Reagiert stärker auf Situationen als andere Kinder.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
49. Beginnt immer erst in letzter Minute (Hausaufgaben, Pflichten).	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
50. Hat Mühe, mit Hausarbeiten oder Aufgaben zu beginnen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
51. Die Stimmung ist stark beeinflussbar durch die aktuelle Situation.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
52. Plant für umfangreiche Schulaufgaben nicht im Voraus.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
53. Bleibt bei einem Thema oder einer Tätigkeit hängen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
54. Kann eigene Stärken und Schwächen nicht einschätzen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
55. Spricht oder spielt zu laut.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
56. Geschriebenes (z. B. Aufsatz) ist ungenügend strukturiert.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
57. Verhält sich zu wild, gerät außer Kontrolle.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
58. Hat Mühe, bei Aktivitäten »die Bremse zu ziehen«.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
59. Gerät in Schwierigkeiten, wenn ein Erwachsener ihn/sie nicht überwacht.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
60. Hat Mühe, sich Sachen zu merken, selbst für wenige Minuten.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O

	nie/sehr selten	manch- mal	oft
61. Arbeiten werden schlampig ausgeführt.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
62. Wenn es Probleme gab, ist er/sie noch lange danach entmutigt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
63. Ergreift keine Initiative.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
64. Ärgerliche oder weinerliche Ausbrüche sind heftig, aber enden plötzlich.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
65. Merkt nicht, dass gewisse Verhaltensweisen andere stören.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
66. Geringe Anlässe können heftige Reaktionen auslösen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
67. Kann Dinge im Zimmer, auf dem Pult, in der Schultasche nicht finden.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
68. Hinterlässt überall eine Spur aus seinen/ihren Sachen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
69. Denkt vor dem Handeln nicht an die Konsequenzen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
70. Findet keinen anderen Lösungsweg, wenn er/sie bei einer Aufgabe festgefahren ist.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
71. Hinterlässt ein Durcheinander, das andere aufräumen müssen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
72. Wird zu schnell wütend.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
73. Hat auf dem Pult ein Durcheinander.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
74. Kann nicht warten, bis er/sie an der Reihe ist.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
75. Sieht keinen Zusammenhang zwischen den Hausaufgaben von heute und den Schulnoten.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
76. Bekommt in Prüfungen schlechte Noten, obwohl er/sie die richtigen Antworten weiß.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
77. Bringt langfristige Projekte nicht zu Ende.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
78. Hat eine schludrige Handschrift.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
79. Muss eng überwacht werden.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
80. Hat Mühe, von einer Aktivität zur nächsten zu wechseln.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
81. Ist zappelig.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
82. Kann im Gespräch nicht beim Thema bleiben.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
83. Platzt mit Sachen heraus.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
84. Sagt mehrmals dasselbe.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
85. Spricht im falschen Moment.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
86. Hat sich auf den Unterricht nicht vorbereitet.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

9.3.1.2. Post-Testung

BRIEF-Lehrer Fragebogen

Nachname, Vorname des Schülers/der Schülerin: Kind 1
Geburtsdatum: 06.02.2019 Alter: 6 Ausgefüllt am: 08.07.2025
Geschlecht: Junge Mädchen Klasse: 2. Kindergarten
Ausgefüllt von: Klassenlehrperson
Wie gut kennen Sie den/die Schüler/-in? nicht sehr gut eher gut sehr gut

Anleitung

Auf den folgenden Seiten finden sich Aussagen, die das Verhalten von Kindern und Jugendlichen beschreiben. Wir möchten gerne wissen, ob bei dem Schüler/der Schülerin in diesen Verhaltensbereichen **in den letzten ~~sechs Monaten~~ ^{zehn Wochen}** irgendwelche **Schwierigkeiten** aufgetreten sind. Bitte **beantworten Sie alle Fragen**, so gut es geht.

Bitte lassen Sie keine Frage aus!

Stellen Sie sich den Schüler/die Schülerin vor, während Sie die Aussagen lesen und kreuzen Sie die entsprechende Antwort an:

- N – wenn das beschriebene Verhalten **nie** (oder nur **sehr selten**) ein Problem ist
- M – wenn das beschriebene Verhalten **manchmal** ein Problem ist
- O – wenn das beschriebene Verhalten **oft** ein Problem ist

Zum Beispiel: Wenn es für den Schüler/die Schülerin nie schwierig ist, rechtzeitig mit den Hausaufgaben fertig zu werden, dann kreuzen Sie bei dem folgenden Satz »N« an.

	nie/sehr selten	manch- mal	oft
Hat Mühe, rechtzeitig mit den Hausaufgaben fertig zu werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

Bevor Sie mit dem Ankreuzen der Antworten beginnen, tragen Sie bitte oben Name, Alter und Klasse des Schülers/der Schülerin sowie Ihren Namen und das Datum ein. Bitte geben Sie an, wie gut Sie den/die Schüler/-in kennen.

© 1996, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.

© der deutschsprachigen Adaptation 2013/2023 Hogrefe Verlag, Bern
Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten
Best.-Nr. 03 156 04

		nie/sehr selten	manch- mal	oft
1.	Überreagiert bei kleinen Ärgernissen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
2.	Erhält er/sie drei Aufträge, wird nur der letzte oder erste erinnert.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
3.	Beginnt nicht von sich aus.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
4.	Kann Enttäuschungen, Tadel oder Kränkungen nicht überwinden.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
5.	Widersetzt sich oder hat Schwierigkeiten, wenn er/sie ein Problem auf eine andere Art lösen soll (Hausaufgaben, mit Freunden, Pflichten).	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
6.	Regt sich über neue Situationen auf.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
7.	Hat explosionsartige, wütende Ausbrüche.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
8.	Hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
9.	Man muss ihm/ihr dauernd »nein« sagen oder »Hör damit auf!«.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
10.	Muss aufgefordert werden, mit einer Aufgabe zu beginnen, selbst wenn er/sie dazu bereit ist.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
11.	Verliert Frühstück, Geld, Briefe, Hausaufgaben usw.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
12.	Nimmt Hausaufgaben, Aufgabenblätter, benötigtes Material nicht mit nach Hause.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
13.	Regt sich über Änderungen im Programm auf.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
14.	Ein Wechsel des Lehrers oder der Klasse macht ihm/ihr zu schaffen.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
15.	Überprüft die eigene Arbeit nicht auf Fehler hin.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
16.	Kann Kleidungsstücke, Brille, Schuhe, Bücher, Stifte usw. nicht finden.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
17.	Hat gute Ideen, aber kann sie nicht zu Papier bringen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
18.	Hat Mühe, sich auf Pflichten, Schulaufgaben usw. zu konzentrieren.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
19.	Entwickelt von sich aus keine Ideen, wie man eine Aufgabe lösen kann.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
20.	Die Schultasche ist unaufgeräumt.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
21.	Ist leicht abgelenkt durch Lärm, Unruhe, Ereignisse in der Umgebung usw.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
22.	Macht Flüchtigkeitsfehler.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
23.	Vergisst, Hausaufgaben abzugeben, selbst wenn sie gemacht sind.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
24.	Widersetzt sich Veränderungen der Alltagsroutine (Tagesablauf, Essen, Orte).	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
25.	Hat Mühe bei Pflichten oder Aufgaben, die mehr als einen Schritt erfordern.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
26.	Explodiert bei geringfügigen Anlässen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
27.	Stimmungen wechseln rasch.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
28.	Braucht Hilfestellung durch Erwachsene, um bei der Sache zu bleiben.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
29.	Verliert sich in Details und sieht nicht das Ganze.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
30.	Hat Mühe, sich an neue Situationen zu gewöhnen (Klasse, Gruppe, Freunde).	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

		nie / sehr selten	manch- mal	oft
31.	Vergisst, was er/sie gerade gemacht hat.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
32.	Wenn er/sie etwas holen soll, weiß er/sie nicht mehr, was.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
33.	Ist sich nicht bewusst, dass er/sie mit seinem/ihrer Verhalten andere stört oder ärgert.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
34.	Hat Mühe, verschiedene Lösungswege zu finden.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
35.	Hat gute Ideen, aber kann sie nicht umsetzen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
36.	Bricht Arbeiten ab, bevor sie richtig fertig sind.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
37.	Wird von umfangreichen Aufgaben überwältigt.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
38.	Denkt nicht nach, bevor er/sie handelt.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
39.	Hat Mühe, Aufgaben zu beenden.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
40.	Denkt zu häufig über dieselben Sachen nach.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
41.	Unterschätzt den Zeitaufwand, der benötigt wird.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
42.	Unterbricht andere.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
43.	Ist impulsiv.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
44.	Merkt nicht, wenn das eigene Verhalten negative Reaktionen auslöst.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
45.	Steht im falschen Moment vom Stuhl auf.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
46.	Ist sich nicht bewusst, wie er/sie sich in der Gruppe verhält.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
47.	Verliert die Kontrolle leichter als andere.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
48.	Reagiert stärker auf Situationen als andere Kinder.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
49.	Beginnt immer erst in letzter Minute (Hausaufgaben, Pflichten).	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
50.	Hat Mühe, mit Hausarbeiten oder Aufgaben zu beginnen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
51.	Die Stimmung ist stark beeinflussbar durch die aktuelle Situation.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
52.	Plant für umfangreiche Schulaufgaben nicht im Voraus.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
53.	Bleibt bei einem Thema oder einer Tätigkeit hängen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
54.	Kann eigene Stärken und Schwächen nicht einschätzen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
55.	Spricht oder spielt zu laut.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
56.	Geschriebenes (z. B. Aufsatz) ist ungenügend strukturiert.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
57.	Verhält sich zu wild, gerät außer Kontrolle.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
58.	Hat Mühe, bei Aktivitäten »die Bremse zu ziehen«.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
59.	Gerät in Schwierigkeiten, wenn ein Erwachsener ihn/sie nicht überwacht.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
60.	Hat Mühe, sich Sachen zu merken, selbst für wenige Minuten.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O

	nie/sehr selten	manch- mal	oft
61. Arbeiten werden schlampig ausgeführt.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
62. Wenn es Probleme gab, ist er/sie noch lange danach entmutigt.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
63. Ergreift keine Initiative.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
64. Ärgerliche oder weinerliche Ausbrüche sind heftig, aber enden plötzlich.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
65. Merkt nicht, dass gewisse Verhaltensweisen andere stören.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
66. Geringe Anlässe können heftige Reaktionen auslösen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
67. Kann Dinge im Zimmer, auf dem Pult, in der Schultasche nicht finden.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
68. Hinterlässt überall eine Spur aus seinen/ihren Sachen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
69. Denkt vor dem Handeln nicht an die Konsequenzen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
70. Findet keinen anderen Lösungsweg, wenn er/sie bei einer Aufgabe festgefahren ist.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
71. Hinterlässt ein Durcheinander, das andere aufräumen müssen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
72. Wird zu schnell wütend.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
73. Hat auf dem Pult ein Durcheinander.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
74. Kann nicht warten, bis er/sie an der Reihe ist.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
75. Sieht keinen Zusammenhang zwischen den Hausaufgaben von heute und den Schulnoten.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
76. Bekommt in Prüfungen schlechte Noten, obwohl er/sie die richtigen Antworten weiß.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
77. Bringt langfristige Projekte nicht zu Ende.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
78. Hat eine schludrige Handschrift.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
79. Muss eng überwacht werden.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
80. Hat Mühe, von einer Aktivität zur nächsten zu wechseln.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
81. Ist zappelig.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
82. Kann im Gespräch nicht beim Thema bleiben.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
83. Platzt mit Sachen heraus.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
84. Sagt mehrmals dasselbe.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
85. Spricht im falschen Moment.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
86. Hat sich auf den Unterricht nicht vorbereitet.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

9.3.2. Fokuskind 2

9.3.2.1. Pre-Testung

BRIEF-Lehrer Fragebogen

Nachname, Vorname des Schülers/der Schülerin: Kind 2
Geburtsdatum: 30.01.2018 Alter: 7 Ausgefüllt am: 22.04.2025
Geschlecht: Junge Mädchen Klasse: 2. Kindergarten
Ausgefüllt von: Klassenlehrperson
Wie gut kennen Sie den/die Schüler/-in? nicht sehr gut eher gut sehr gut

Anleitung

Auf den folgenden Seiten finden sich Aussagen, die das Verhalten von Kindern und Jugendlichen beschreiben. Wir möchten gerne wissen, ob bei dem Schüler/der Schülerin in diesen Verhaltensbereichen **in den letzten sechs Monaten** irgendwelche **Schwierigkeiten** aufgetreten sind. Bitte **beantworten Sie alle Fragen**, so gut es geht.

Bitte lassen Sie keine Frage aus!

Stellen Sie sich den Schüler/die Schülerin vor, während Sie die Aussagen lesen und kreuzen Sie die entsprechende Antwort an:

- N – wenn das beschriebene Verhalten **nie** (oder nur **sehr selten**) ein Problem ist
- M – wenn das beschriebene Verhalten **manchmal** ein Problem ist
- O – wenn das beschriebene Verhalten **oft** ein Problem ist

Zum Beispiel: Wenn es für den Schüler/die Schülerin nie schwierig ist, rechtzeitig mit den Hausaufgaben fertig zu werden, dann kreuzen Sie bei dem folgenden Satz »N« an.

	nie/sehr selten	manch- mal	oft
Hat Mühe, rechtzeitig mit den Hausaufgaben fertig zu werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

Bevor Sie mit dem Ankreuzen der Antworten beginnen, tragen Sie bitte oben Name, Alter und Klasse des Schülers/der Schülerin sowie Ihren Namen und das Datum ein. Bitte geben Sie an, wie gut Sie den/die Schüler/-in kennen.

© 1996, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.

© der deutschsprachigen Adaptation 2013/2023 Hogrefe Verlag, Bern
Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten
Best.-Nr. 03 156 04

	nie/sehr selten	manch- mal	oft
1. Überreagiert bei kleinen Ärgernissen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
2. Erhält er/sie drei Aufträge, wird nur der letzte oder erste erinnert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
3. Beginnt nicht von sich aus.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
4. Kann Enttäuschungen, Tadel oder Kränkungen nicht überwinden.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
5. Widersetzt sich oder hat Schwierigkeiten, wenn er/sie ein Problem auf eine andere Art lösen soll (Hausaufgaben, mit Freunden, Pflichten).	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
6. Regt sich über neue Situationen auf.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
7. Hat explosionsartige, wütende Ausbrüche.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
8. Hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
9. Man muss ihm/ihr dauernd »nein« sagen oder »Hör damit auf!«.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
10. Muss aufgefordert werden, mit einer Aufgabe zu beginnen, selbst wenn er/sie dazu bereit ist.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
11. Verliert Frühstück, Geld, Briefe, Hausaufgaben usw.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
12. Nimmt Hausaufgaben, Aufgabenblätter, benötigtes Material nicht mit nach Hause.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
13. Regt sich über Änderungen im Programm auf.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
14. Ein Wechsel des Lehrers oder der Klasse macht ihm/ihr zu schaffen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
15. Überprüft die eigene Arbeit nicht auf Fehler hin.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
16. Kann Kleidungsstücke, Brille, Schuhe, Bücher, Stifte usw. nicht finden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
17. Hat gute Ideen, aber kann sie nicht zu Papier bringen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
18. Hat Mühe, sich auf Pflichten, Schulaufgaben usw. zu konzentrieren.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
19. Entwickelt von sich aus keine Ideen, wie man eine Aufgabe lösen kann.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
20. Die Schultasche ist unaufgeräumt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
21. Ist leicht abgelenkt durch Lärm, Unruhe, Ereignisse in der Umgebung usw.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
22. Macht Flüchtigkeitsfehler.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
23. Vergisst, Hausaufgaben abzugeben, selbst wenn sie gemacht sind.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
24. Widersetzt sich Veränderungen der Alltagsroutine (Tagesablauf, Essen, Orte).	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
25. Hat Mühe bei Pflichten oder Aufgaben, die mehr als einen Schritt erfordern.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
26. Explodiert bei geringfügigen Anlässen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
27. Stimmungen wechseln rasch.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
28. Braucht Hilfestellung durch Erwachsene, um bei der Sache zu bleiben.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
29. Verliert sich in Details und sieht nicht das Ganze.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
30. Hat Mühe, sich an neue Situationen zu gewöhnen (Klasse, Gruppe, Freunde).	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O

		nie/sehr selten	manch- mal	oft
31.	Vergisst, was er/sie gerade gemacht hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
32.	Wenn er/sie etwas holen soll, weiß er/sie nicht mehr, was.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
33.	Ist sich nicht bewusst, dass er/sie mit seinem/ihrer Verhalten andere stört oder ärgert.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
34.	Hat Mühe, verschiedene Lösungswege zu finden.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
35.	Hat gute Ideen, aber kann sie nicht umsetzen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
36.	Bricht Arbeiten ab, bevor sie richtig fertig sind.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
37.	Wird von umfangreichen Aufgaben überwältigt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
38.	Denkt nicht nach, bevor er/sie handelt.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
39.	Hat Mühe, Aufgaben zu beenden.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
40.	Denkt zu häufig über dieselben Sachen nach.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
41.	Unterschätzt den Zeitaufwand, der benötigt wird.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
42.	Unterbricht andere.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
43.	Ist impulsiv.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
44.	Merkt nicht, wenn das eigene Verhalten negative Reaktionen auslöst.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
45.	Steht im falschen Moment vom Stuhl auf.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
46.	Ist sich nicht bewusst, wie er/sie sich in der Gruppe verhält.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
47.	Verliert die Kontrolle leichter als andere.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
48.	Reagiert stärker auf Situationen als andere Kinder.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
49.	Beginnt immer erst in letzter Minute (Hausaufgaben, Pflichten).	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
50.	Hat Mühe, mit Hausarbeiten oder Aufgaben zu beginnen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
51.	Die Stimmung ist stark beeinflussbar durch die aktuelle Situation.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
52.	Plant für umfangreiche Schulaufgaben nicht im Voraus.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
53.	Bleibt bei einem Thema oder einer Tätigkeit hängen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
54.	Kann eigene Stärken und Schwächen nicht einschätzen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
55.	Spricht oder spielt zu laut.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
56.	Geschriebenes (z. B. Aufsatz) ist ungenügend strukturiert.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
57.	Verhält sich zu wild, gerät außer Kontrolle.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
58.	Hat Mühe, bei Aktivitäten »die Bremse zu ziehen«.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
59.	Gerät in Schwierigkeiten, wenn ein Erwachsener ihn/sie nicht überwacht.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
60.	Hat Mühe, sich Sachen zu merken, selbst für wenige Minuten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

		nie/sehr selten	manch- mal	oft
61.	Arbeiten werden schlampig ausgeführt.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
62.	Wenn es Probleme gab, ist er/sie noch lange danach entmutigt.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
63.	Ergreift keine Initiative.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
64.	Ärgerliche oder weinerliche Ausbrüche sind heftig, aber enden plötzlich.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
65.	Merkt nicht, dass gewisse Verhaltensweisen andere stören.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
66.	Geringe Anlässe können heftige Reaktionen auslösen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
67.	Kann Dinge im Zimmer, auf dem Pult, in der Schultasche nicht finden.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
68.	Hinterlässt überall eine Spur aus seinen/ihren Sachen.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
69.	Denkt vor dem Handeln nicht an die Konsequenzen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
70.	Findet keinen anderen Lösungsweg, wenn er/sie bei einer Aufgabe festgefahren ist.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
71.	Hinterlässt ein Durcheinander, das andere aufräumen müssen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
72.	Wird zu schnell wütend.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
73.	Hat auf dem Pult ein Durcheinander.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
74.	Kann nicht warten, bis er/sie an der Reihe ist.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
75.	Sieht keinen Zusammenhang zwischen den Hausaufgaben von heute und den Schulnoten.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
76.	Bekommt in Prüfungen schlechte Noten, obwohl er/sie die richtigen Antworten weiß.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
77.	Bringt langfristige Projekte nicht zu Ende.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
78.	Hat eine schludrige Handschrift.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
79.	Muss eng überwacht werden.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
80.	Hat Mühe, von einer Aktivität zur nächsten zu wechseln.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
81.	Ist zappelig.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
82.	Kann im Gespräch nicht beim Thema bleiben.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
83.	Platzt mit Sachen heraus.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
84.	Sagt mehrmals dasselbe.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
85.	Spricht im falschen Moment.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
86.	Hat sich auf den Unterricht nicht vorbereitet.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

9.3.2.2. Post-Testung

BRIEF-Lehrer Fragebogen

Nachname, Vorname des Schülers/der Schülerin: Kind 2

Geburtsdatum: 30.01.2018 Alter: 7 Ausgefüllt am: 02.07.2025

Geschlecht: Junge Mädchen Klasse: 2. Kindergarten

Ausgefüllt von: Klassenlehrperson

Wie gut kennen Sie den/die Schüler/-in? nicht sehr gut eher gut sehr gut

Anleitung

Auf den folgenden Seiten finden sich Aussagen, die das Verhalten von Kindern und Jugendlichen beschreiben. Wir möchten gerne wissen, ob bei dem Schüler/der Schülerin in diesen Verhaltensbereichen **in den letzten ~~sechs Monaten~~ ^{zehn Wochen}** irgendwelche **Schwierigkeiten** aufgetreten sind. Bitte **beantworten Sie alle Fragen**, so gut es geht.

Bitte lassen Sie keine Frage aus!

Stellen Sie sich den Schüler/die Schülerin vor, während Sie die Aussagen lesen und kreuzen Sie die entsprechende Antwort an:

- N – wenn das beschriebene Verhalten **nie** (oder nur **sehr selten**) ein Problem ist
- M – wenn das beschriebene Verhalten **manchmal** ein Problem ist
- O – wenn das beschriebene Verhalten **oft** ein Problem ist

Zum Beispiel: Wenn es für den Schüler/die Schülerin nie schwierig ist, rechtzeitig mit den Hausaufgaben fertig zu werden, dann kreuzen Sie bei dem folgenden Satz »N« an.

	nie/sehr selten	manch- mal	oft
Hat Mühe, rechtzeitig mit den Hausaufgaben fertig zu werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bevor Sie mit dem Ankreuzen der Antworten beginnen, tragen Sie bitte oben Name, Alter und Klasse des Schülers/der Schülerin sowie Ihren Namen und das Datum ein. Bitte geben Sie an, wie gut Sie den/die Schüler/-in kennen.

© 1996, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.

© der deutschsprachigen Adaptation 2013/2023 Hogrefe Verlag, Bern
Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten
Best.-Nr. 03 156 04

	nie/sehr selten	manch- mal	oft
1. Überreagiert bei kleinen Ärgernissen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
2. Erhält er/sie drei Aufträge, wird nur der letzte oder erste erinnert.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
3. Beginnt nicht von sich aus.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
4. Kann Enttäuschungen, Tadel oder Kränkungen nicht überwinden.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
5. Widersetzt sich oder hat Schwierigkeiten, wenn er/sie ein Problem auf eine andere Art lösen soll (Hausaufgaben, mit Freunden, Pflichten).	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
6. Regt sich über neue Situationen auf.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
7. Hat explosionsartige, wütende Ausbrüche.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
8. Hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
9. Man muss ihm/ihr dauernd »nein« sagen oder »Hör damit auf!«.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
10. Muss aufgefordert werden, mit einer Aufgabe zu beginnen, selbst wenn er/sie dazu bereit ist.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
11. Verliert Frühstück, Geld, Briefe, Hausaufgaben usw.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
12. Nimmt Hausaufgaben, Aufgabenblätter, benötigtes Material nicht mit nach Hause.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
13. Regt sich über Änderungen im Programm auf.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
14. Ein Wechsel des Lehrers oder der Klasse macht ihm/ihr zu schaffen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
15. Überprüft die eigene Arbeit nicht auf Fehler hin.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
16. Kann Kleidungsstücke, Brille, Schuhe, Bücher, Stifte usw. nicht finden.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
17. Hat gute Ideen, aber kann sie nicht zu Papier bringen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
18. Hat Mühe, sich auf Pflichten, Schulaufgaben usw. zu konzentrieren.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
19. Entwickelt von sich aus keine Ideen, wie man eine Aufgabe lösen kann.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
20. Die Schultasche ist unaufgeräumt.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
21. Ist leicht abgelenkt durch Lärm, Unruhe, Ereignisse in der Umgebung usw.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
22. Macht Flüchtigkeitsfehler.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
23. Vergisst, Hausaufgaben abzugeben, selbst wenn sie gemacht sind.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
24. Widersetzt sich Veränderungen der Alltagsroutine (Tagesablauf, Essen, Orte).	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
25. Hat Mühe bei Pflichten oder Aufgaben, die mehr als einen Schritt erfordern.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
26. Explodiert bei geringfügigen Anlässen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
27. Stimmungen wechseln rasch.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
28. Braucht Hilfestellung durch Erwachsene, um bei der Sache zu bleiben.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
29. Verliert sich in Details und sieht nicht das Ganze.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
30. Hat Mühe, sich an neue Situationen zu gewöhnen (Klasse, Gruppe, Freunde).	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O

		nie / sehr selten	manch- mal	oft
31.	Vergisst, was er/sie gerade gemacht hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
32.	Wenn er/sie etwas holen soll, weiß er/sie nicht mehr, was.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
33.	Ist sich nicht bewusst, dass er/sie mit seinem/ihrer Verhalten andere stört oder ärgert.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
34.	Hat Mühe, verschiedene Lösungswege zu finden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
35.	Hat gute Ideen, aber kann sie nicht umsetzen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
36.	Bricht Arbeiten ab, bevor sie richtig fertig sind.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
37.	Wird von umfangreichen Aufgaben überwältigt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
38.	Denkt nicht nach, bevor er/sie handelt.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
39.	Hat Mühe, Aufgaben zu beenden.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
40.	Denkt zu häufig über dieselben Sachen nach.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
41.	Unterschätzt den Zeitaufwand, der benötigt wird.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
42.	Unterbricht andere.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
43.	Ist impulsiv.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
44.	Merkt nicht, wenn das eigene Verhalten negative Reaktionen auslöst.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
45.	Steht im falschen Moment vom Stuhl auf.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
46.	Ist sich nicht bewusst, wie er/sie sich in der Gruppe verhält.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
47.	Verliert die Kontrolle leichter als andere.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
48.	Reagiert stärker auf Situationen als andere Kinder.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
49.	Beginnt immer erst in letzter Minute (Hausaufgaben, Pflichten).	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
50.	Hat Mühe, mit Hausarbeiten oder Aufgaben zu beginnen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
51.	Die Stimmung ist stark beeinflussbar durch die aktuelle Situation.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
52.	Plant für umfangreiche Schulaufgaben nicht im Voraus.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
53.	Bleibt bei einem Thema oder einer Tätigkeit hängen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
54.	Kann eigene Stärken und Schwächen nicht einschätzen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
55.	Spricht oder spielt zu laut.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
56.	Geschriebenes (z. B. Aufsatz) ist ungenügend strukturiert.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
57.	Verhält sich zu wild, gerät außer Kontrolle.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
58.	Hat Mühe, bei Aktivitäten »die Bremse zu ziehen«.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
59.	Gerät in Schwierigkeiten, wenn ein Erwachsener ihn/sie nicht überwacht.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
60.	Hat Mühe, sich Sachen zu merken, selbst für wenige Minuten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

	nie/sehr selten	manch- mal	oft
61. Arbeiten werden schlampig ausgeführt.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
62. Wenn es Probleme gab, ist er/sie noch lange danach entmutigt.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
63. Ergreift keine Initiative.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
64. Ärgerliche oder weinerliche Ausbrüche sind heftig, aber enden plötzlich.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
65. Merkt nicht, dass gewisse Verhaltensweisen andere stören.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
66. Geringe Anlässe können heftige Reaktionen auslösen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
67. Kann Dinge im Zimmer, auf dem Pult, in der Schultasche nicht finden.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
68. Hinterlässt überall eine Spur aus seinen/ihren Sachen.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
69. Denkt vor dem Handeln nicht an die Konsequenzen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
70. Findet keinen anderen Lösungsweg, wenn er/sie bei einer Aufgabe festgefahren ist.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
71. Hinterlässt ein Durcheinander, das andere aufräumen müssen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
72. Wird zu schnell wütend.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
73. Hat auf dem Pult ein Durcheinander.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
74. Kann nicht warten, bis er/sie an der Reihe ist.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
75. Sieht keinen Zusammenhang zwischen den Hausaufgaben von heute und den Schulnoten.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
76. Bekommt in Prüfungen schlechte Noten, obwohl er/sie die richtigen Antworten weiß.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
77. Bringt langfristige Projekte nicht zu Ende.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
78. Hat eine schludrige Handschrift.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
79. Muss eng überwacht werden.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
80. Hat Mühe, von einer Aktivität zur nächsten zu wechseln.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
81. Ist zappelig.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
82. Kann im Gespräch nicht beim Thema bleiben.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
83. Platzt mit Sachen heraus.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
84. Sagt mehrmals dasselbe.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
85. Spricht im falschen Moment.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
86. Hat sich auf den Unterricht nicht vorbereitet.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

9.3.3. Fokuskind 3

9.3.3.1. Pre-Testung

BRIEF-Lehrer Fragebogen

Nachname, Vorname des Schülers/der Schülerin: Kind 3
Geburtsdatum: 04. 08. 2017 Alter: 7 Ausgefüllt am: 23. 04. 2025
Geschlecht: Junge Mädchen Klasse: 1. Klasse
Ausgefüllt von: Klassenlehrperson
Wie gut kennen Sie den/die Schüler/-in? nicht sehr gut eher gut sehr gut

Anleitung

Auf den folgenden Seiten finden sich Aussagen, die das Verhalten von Kindern und Jugendlichen beschreiben. Wir möchten gerne wissen, ob bei dem Schüler/der Schülerin in diesen Verhaltensbereichen **in den letzten sechs Monaten** irgendwelche **Schwierigkeiten** aufgetreten sind. Bitte **beantworten Sie alle Fragen**, so gut es geht.

Bitte lassen Sie keine Frage aus!

Stellen Sie sich den Schüler/die Schülerin vor, während Sie die Aussagen lesen und kreuzen Sie die entsprechende Antwort an:

- N – wenn das beschriebene Verhalten **nie** (oder nur **sehr selten**) ein Problem ist
- M – wenn das beschriebene Verhalten **manchmal** ein Problem ist
- O – wenn das beschriebene Verhalten **oft** ein Problem ist

Zum Beispiel: Wenn es für den Schüler/die Schülerin nie schwierig ist, rechtzeitig mit den Hausaufgaben fertig zu werden, dann kreuzen Sie bei dem folgenden Satz »N« an.

	nie / sehr selten	manchmal	oft
Hat Mühe, rechtzeitig mit den Hausaufgaben fertig zu werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bevor Sie mit dem Ankreuzen der Antworten beginnen, tragen Sie bitte oben Name, Alter und Klasse des Schülers/der Schülerin sowie Ihren Namen und das Datum ein. Bitte geben Sie an, wie gut Sie den/die Schüler/-in kennen.

© 1996, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.

© der deutschsprachigen Adaptation 2013/2023 Hogrefe Verlag, Bern
Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten
Best.-Nr. 03 156 04

	nie/sehr selten	manch- mal	oft
1. Überreagiert bei kleinen Ärgernissen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
2. Erhält er/sie drei Aufträge, wird nur der letzte oder erste erinnert.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
3. Beginnt nicht von sich aus.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
4. Kann Enttäuschungen, Tadel oder Kränkungen nicht überwinden.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
5. Widersetzt sich oder hat Schwierigkeiten, wenn er/sie ein Problem auf eine andere Art lösen soll (Hausaufgaben, mit Freunden, Pflichten).	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
6. Regt sich über neue Situationen auf.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
7. Hat explosionsartige, wütende Ausbrüche.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
8. Hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
9. Man muss ihm/ihr dauernd »nein« sagen oder »Hör damit auf!«.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
10. Muss aufgefordert werden, mit einer Aufgabe zu beginnen, selbst wenn er/sie dazu bereit ist.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
11. Verliert Frühstück, Geld, Briefe, Hausaufgaben usw.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
12. Nimmt Hausaufgaben, Aufgabenblätter, benötigtes Material nicht mit nach Hause.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
13. Regt sich über Änderungen im Programm auf.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
14. Ein Wechsel des Lehrers oder der Klasse macht ihm/ihr zu schaffen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
15. Überprüft die eigene Arbeit nicht auf Fehler hin.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
16. Kann Kleidungsstücke, Brille, Schuhe, Bücher, Stifte usw. nicht finden.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
17. Hat gute Ideen, aber kann sie nicht zu Papier bringen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
18. Hat Mühe, sich auf Pflichten, Schulaufgaben usw. zu konzentrieren.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
19. Entwickelt von sich aus keine Ideen, wie man eine Aufgabe lösen kann.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
20. Die Schultasche ist unaufgeräumt.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
21. Ist leicht abgelenkt durch Lärm, Unruhe, Ereignisse in der Umgebung usw.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
22. Macht Flüchtigkeitsfehler.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
23. Vergisst, Hausaufgaben abzugeben, selbst wenn sie gemacht sind.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
24. Widersetzt sich Veränderungen der Alltagsroutine (Tagesablauf, Essen, Orte).	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
25. Hat Mühe bei Pflichten oder Aufgaben, die mehr als einen Schritt erfordern.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
26. Explodiert bei geringfügigen Anlässen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
27. Stimmungen wechseln rasch.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
28. Braucht Hilfestellung durch Erwachsene, um bei der Sache zu bleiben.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
29. Verliert sich in Details und sieht nicht das Ganze.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
30. Hat Mühe, sich an neue Situationen zu gewöhnen (Klasse, Gruppe, Freunde).	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

	nie/sehr selten	manch- mal	oft
31. Vergisst, was er/sie gerade gemacht hat.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
32. Wenn er/sie etwas holen soll, weiß er/sie nicht mehr, was.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
33. Ist sich nicht bewusst, dass er/sie mit seinem/ihrer Verhalten andere stört oder ärgert.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
34. Hat Mühe, verschiedene Lösungswege zu finden.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
35. Hat gute Ideen, aber kann sie nicht umsetzen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
36. Bricht Arbeiten ab, bevor sie richtig fertig sind.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
37. Wird von umfangreichen Aufgaben überwältigt.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
38. Denkt nicht nach, bevor er/sie handelt.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
39. Hat Mühe, Aufgaben zu beenden.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
40. Denkt zu häufig über dieselben Sachen nach.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
41. Unterschätzt den Zeitaufwand, der benötigt wird.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
42. Unterbricht andere.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
43. Ist impulsiv.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
44. Merkt nicht, wenn das eigene Verhalten negative Reaktionen auslöst.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
45. Steht im falschen Moment vom Stuhl auf.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
46. Ist sich nicht bewusst, wie er/sie sich in der Gruppe verhält.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
47. Verliert die Kontrolle leichter als andere.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
48. Reagiert stärker auf Situationen als andere Kinder.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
49. Beginnt immer erst in letzter Minute (Hausaufgaben, Pflichten).	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
50. Hat Mühe, mit Hausarbeiten oder Aufgaben zu beginnen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
51. Die Stimmung ist stark beeinflussbar durch die aktuelle Situation.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
52. Plant für umfangreiche Schulaufgaben nicht im Voraus.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
53. Bleibt bei einem Thema oder einer Tätigkeit hängen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
54. Kann eigene Stärken und Schwächen nicht einschätzen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
55. Spricht oder spielt zu laut.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
56. Geschriebenes (z. B. Aufsatz) ist ungenügend strukturiert.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
57. Verhält sich zu wild, gerät außer Kontrolle.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
58. Hat Mühe, bei Aktivitäten »die Bremse zu ziehen«.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
59. Gerät in Schwierigkeiten, wenn ein Erwachsener ihn/sie nicht überwacht.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
60. Hat Mühe, sich Sachen zu merken, selbst für wenige Minuten.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

	nie/sehr selten	manch- mal	oft
61. Arbeiten werden schlampig ausgeführt.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
62. Wenn es Probleme gab, ist er/sie noch lange danach entmutigt.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
63. Ergreift keine Initiative.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
64. Ärgerliche oder weinerliche Ausbrüche sind heftig, aber enden plötzlich.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
65. Merkt nicht, dass gewisse Verhaltensweisen andere stören.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
66. Geringe Anlässe können heftige Reaktionen auslösen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
67. Kann Dinge im Zimmer, auf dem Pult, in der Schultasche nicht finden.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
68. Hinterlässt überall eine Spur aus seinen/ihren Sachen.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
69. Denkt vor dem Handeln nicht an die Konsequenzen.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
70. Findet keinen anderen Lösungsweg, wenn er/sie bei einer Aufgabe festgefahren ist.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
71. Hinterlässt ein Durcheinander, das andere aufräumen müssen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
72. Wird zu schnell wütend.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
73. Hat auf dem Pult ein Durcheinander.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
74. Kann nicht warten, bis er/sie an der Reihe ist.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
75. Sieht keinen Zusammenhang zwischen den Hausaufgaben von heute und den Schulnoten.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
76. Bekommt in Prüfungen schlechte Noten, obwohl er/sie die richtigen Antworten weiß.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
77. Bringt langfristige Projekte nicht zu Ende.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
78. Hat eine schludrige Handschrift.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
79. Muss eng überwacht werden.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
80. Hat Mühe, von einer Aktivität zur nächsten zu wechseln.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
81. Ist zappelig.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
82. Kann im Gespräch nicht beim Thema bleiben.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
83. Platzt mit Sachen heraus.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
84. Sagt mehrmals dasselbe.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
85. Spricht im falschen Moment.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
86. Hat sich auf den Unterricht nicht vorbereitet.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

9.3.3.2. Post-Testung

BRIEF-Lehrer Fragebogen

Nachname, Vorname des Schülers/der Schülerin: Kind 3
Geburtsdatum: 04.08.2017 Alter: 7 Ausgefüllt am: 03.07.2025
Geschlecht: Junge Mädchen Klasse: 1. Klasse
Ausgefüllt von: Klassenlehrperson
Wie gut kennen Sie den/die Schüler/-in? nicht sehr gut eher gut sehr gut

Anleitung

Auf den folgenden Seiten finden sich Aussagen, die das Verhalten von Kindern und Jugendlichen beschreiben. Wir möchten gerne wissen, ob bei dem Schüler/der Schülerin in diesen Verhaltensbereichen **in den letzten ~~sechs Monaten~~ ^{zehn Wochen}** irgendwelche **Schwierigkeiten** aufgetreten sind. Bitte **beantworten Sie alle Fragen**, so gut es geht.

Bitte lassen Sie keine Frage aus!

Stellen Sie sich den Schüler/die Schülerin vor, während Sie die Aussagen lesen und kreuzen Sie die entsprechende Antwort an:

- N – wenn das beschriebene Verhalten **nie** (oder nur **sehr selten**) ein Problem ist
- M – wenn das beschriebene Verhalten **manchmal** ein Problem ist
- O – wenn das beschriebene Verhalten **oft** ein Problem ist

Zum Beispiel: Wenn es für den Schüler/die Schülerin nie schwierig ist, rechtzeitig mit den Hausaufgaben fertig zu werden, dann kreuzen Sie bei dem folgenden Satz »N« an.

	nie/sehr selten	manch- mal	oft
Hat Mühe, rechtzeitig mit den Hausaufgaben fertig zu werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bevor Sie mit dem Ankreuzen der Antworten beginnen, tragen Sie bitte oben Name, Alter und Klasse des Schülers/der Schülerin sowie Ihren Namen und das Datum ein. Bitte geben Sie an, wie gut Sie den/die Schüler/-in kennen.

© 1986, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.

© der deutschsprachigen Adaptation 2013/2023 Hogrefe Verlag, Bern
Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten.
Best.-Nr. 03 158 04

	nie / sehr selten	manchmal	oft
1. Überreagiert bei kleinen Ärgernissen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
2. Erhält er/sie drei Aufträge, wird nur der letzte oder erste erinnert.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
3. Beginnt nicht von sich aus.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
4. Kann Enttäuschungen, Tadel oder Kränkungen nicht überwinden.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
5. Widersetzt sich oder hat Schwierigkeiten, wenn er/sie ein Problem auf eine andere Art lösen soll (Hausaufgaben, mit Freunden, Pflichten).	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
6. Regt sich über neue Situationen auf.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
7. Hat explosionsartige, wütende Ausbrüche.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
8. Hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
9. Man muss ihm/ihr dauernd »nein« sagen oder »Hör damit auf!«.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
10. Muss aufgefordert werden, mit einer Aufgabe zu beginnen, selbst wenn er/sie dazu bereit ist.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
11. Verliert Frühstück, Geld, Briefe, Hausaufgaben usw.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
12. Nimmt Hausaufgaben, Aufgabenblätter, benötigtes Material nicht mit nach Hause.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
13. Regt sich über Änderungen im Programm auf.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
14. Ein Wechsel des Lehrers oder der Klasse macht ihm/ihr zu schaffen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
15. Überprüft die eigene Arbeit nicht auf Fehler hin.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
16. Kann Kleidungsstücke, Brille, Schuhe, Bücher, Stifte usw. nicht finden.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
17. Hat gute Ideen, aber kann sie nicht zu Papier bringen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
18. Hat Mühe, sich auf Pflichten, Schulaufgaben usw. zu konzentrieren.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
19. Entwickelt von sich aus keine Ideen, wie man eine Aufgabe lösen kann.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
20. Die Schultasche ist unaufgeräumt.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
21. Ist leicht abgelenkt durch Lärm, Unruhe, Ereignisse in der Umgebung usw.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
22. Macht Flüchtigkeitsfehler.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
23. Vergisst, Hausaufgaben abzugeben, selbst wenn sie gemacht sind.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
24. Widersetzt sich Veränderungen der Alltagsroutine (Tagesablauf, Essen, Orte).	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
25. Hat Mühe bei Pflichten oder Aufgaben, die mehr als einen Schritt erfordern.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
26. Explodiert bei geringfügigen Anlässen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
27. Stimmungen wechseln rasch.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
28. Braucht Hilfestellung durch Erwachsene, um bei der Sache zu bleiben.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
29. Verliert sich in Details und sieht nicht das Ganze.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
30. Hat Mühe, sich an neue Situationen zu gewöhnen (Klasse, Gruppe, Freunde).	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

		nie/sehr selten	manch- mal	oft
31.	Vergisst, was er/sie gerade gemacht hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
32.	Wenn er/sie etwas holen soll, weiß er/sie nicht mehr, was.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
33.	Ist sich nicht bewusst, dass er/sie mit seinem/ihrer Verhalten andere stört oder ärgert.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
34.	Hat Mühe, verschiedene Lösungswege zu finden.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
35.	Hat gute Ideen, aber kann sie nicht umsetzen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
36.	Bricht Arbeiten ab, bevor sie richtig fertig sind.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
37.	Wird von umfangreichen Aufgaben überwältigt.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
38.	Denkt nicht nach, bevor er/sie handelt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
39.	Hat Mühe, Aufgaben zu beenden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
40.	Denkt zu häufig über dieselben Sachen nach.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
41.	Unterschätzt den Zeitaufwand, der benötigt wird.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
42.	Unterbricht andere.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
43.	Ist impulsiv.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
44.	Merkt nicht, wenn das eigene Verhalten negative Reaktionen auslöst.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
45.	Steht im falschen Moment vom Stuhl auf.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
46.	Ist sich nicht bewusst, wie er/sie sich in der Gruppe verhält.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
47.	Verliert die Kontrolle leichter als andere.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
48.	Reagiert stärker auf Situationen als andere Kinder.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
49.	Beginnt immer erst in letzter Minute (Hausaufgaben, Pflichten).	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
50.	Hat Mühe, mit Hausarbeiten oder Aufgaben zu beginnen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
51.	Die Stimmung ist stark beeinflussbar durch die aktuelle Situation.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
52.	Plant für umfangreiche Schulaufgaben nicht im Voraus.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
53.	Bleibt bei einem Thema oder einer Tätigkeit hängen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
54.	Kann eigene Stärken und Schwächen nicht einschätzen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
55.	Spricht oder spielt zu laut.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
56.	Geschriebenes (z. B. Aufsatz) ist ungenügend strukturiert.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
57.	Verhält sich zu wild, gerät außer Kontrolle.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
58.	Hat Mühe, bei Aktivitäten »die Bremse zu ziehen«.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
59.	Gerät in Schwierigkeiten, wenn ein Erwachsener ihn/sie nicht überwacht.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
60.	Hat Mühe, sich Sachen zu merken, selbst für wenige Minuten.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O

		nie/sehr selten	manch- mal	oft
61.	Arbeiten werden schlampig ausgeführt.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
62.	Wenn es Probleme gab, ist er/sie noch lange danach entmutigt.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
63.	Ergreift keine Initiative.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
64.	Ärgerliche oder weinerliche Ausbrüche sind heftig, aber enden plötzlich.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
65.	Merkt nicht, dass gewisse Verhaltensweisen andere stören.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
66.	Geringe Anlässe können heftige Reaktionen auslösen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
67.	Kann Dinge im Zimmer, auf dem Pult, in der Schultasche nicht finden.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
68.	Hinterlässt überall eine Spur aus seinen/ihren Sachen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
69.	Denkt vor dem Handeln nicht an die Konsequenzen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
70.	Findet keinen anderen Lösungsweg, wenn er/sie bei einer Aufgabe festgefahren ist.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
71.	Hinterlässt ein Durcheinander, das andere aufräumen müssen.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
72.	Wird zu schnell wütend.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
73.	Hat auf dem Pult ein Durcheinander.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
74.	Kann nicht warten, bis er/sie an der Reihe ist.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
75.	Sieht keinen Zusammenhang zwischen den Hausaufgaben von heute und den Schulnoten.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
76.	Bekommt in Prüfungen schlechte Noten, obwohl er/sie die richtigen Antworten weiß.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
77.	Bringt langfristige Projekte nicht zu Ende.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
78.	Hat eine schludrige Handschrift.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
79.	Muss eng überwacht werden.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
80.	Hat Mühe, von einer Aktivität zur nächsten zu wechseln.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
81.	Ist zappelig.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
82.	Kann im Gespräch nicht beim Thema bleiben.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
83.	Platzt mit Sachen heraus.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
84.	Sagt mehrmals dasselbe.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
85.	Spricht im falschen Moment.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
86.	Hat sich auf den Unterricht nicht vorbereitet.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

9.3.4. Fokuskind 4

9.3.4.1. Pre-Testung

BRIEF-Lehrer Fragebogen

Nachname, Vorname des Schülers/der Schülerin: Kind 4
Geburtsdatum: 08.08.2016 Alter: 8 Ausgefüllt am: 23.04.2025
Geschlecht: Junge Mädchen Klasse: 2. Klasse
Ausgefüllt von: Klassenlehrperson
Wie gut kennen Sie den/die Schüler/-in? nicht sehr gut eher gut sehr gut

Anleitung

Auf den folgenden Seiten finden sich Aussagen, die das Verhalten von Kindern und Jugendlichen beschreiben. Wir möchten gerne wissen, ob bei dem Schüler/der Schülerin in diesen Verhaltensbereichen **in den letzten sechs Monaten** irgendwelche **Schwierigkeiten** aufgetreten sind. Bitte **beantworten Sie alle Fragen**, so gut es geht.

Bitte lassen Sie keine Frage aus!

Stellen Sie sich den Schüler/die Schülerin vor, während Sie die Aussagen lesen und kreuzen Sie die entsprechende Antwort an:

- N – wenn das beschriebene Verhalten **nie** (oder nur **sehr selten**) ein Problem ist
- M – wenn das beschriebene Verhalten **manchmal** ein Problem ist
- O – wenn das beschriebene Verhalten **oft** ein Problem ist

Zum Beispiel: Wenn es für den Schüler/die Schülerin nie schwierig ist, rechtzeitig mit den Hausaufgaben fertig zu werden, dann kreuzen Sie bei dem folgenden Satz »N« an.

	nie/sehr selten	manch- mal	oft
Hat Mühe, rechtzeitig mit den Hausaufgaben fertig zu werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

Bevor Sie mit dem Ankreuzen der Antworten beginnen, tragen Sie bitte oben Name, Alter und Klasse des Schülers/der Schülerin sowie Ihren Namen und das Datum ein. Bitte geben Sie an, wie gut Sie den/die Schüler/-in kennen.

© 1996, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.

© der deutschsprachigen Adaptation 2013/2023 Hogrefe Verlag, Bern
Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten

Best.-Nr. 03 156 04

	nie/sehr selten	manch- mal	oft
1. Überreagiert bei kleinen Ärgernissen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
2. Erhält er/sie drei Aufträge, wird nur der letzte oder erste erinnert.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
3. Beginnt nicht von sich aus.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
4. Kann Enttäuschungen, Tadel oder Kränkungen nicht überwinden.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
5. Widersetzt sich oder hat Schwierigkeiten, wenn er/sie ein Problem auf eine andere Art lösen soll (Hausaufgaben, mit Freunden, Pflichten).	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
6. Regt sich über neue Situationen auf.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
7. Hat explosionsartige, wütende Ausbrüche.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
8. Hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
9. Man muss ihm/ihr dauernd »nein« sagen oder »Hör damit auf!«.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
10. Muss aufgefordert werden, mit einer Aufgabe zu beginnen, selbst wenn er/sie dazu bereit ist.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
11. Verliert Frühstück, Geld, Briefe, Hausaufgaben usw.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
12. Nimmt Hausaufgaben, Aufgabenblätter, benötigtes Material nicht mit nach Hause.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
13. Regt sich über Änderungen im Programm auf.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
14. Ein Wechsel des Lehrers oder der Klasse macht ihm/ihr zu schaffen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
15. Überprüft die eigene Arbeit nicht auf Fehler hin.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
16. Kann Kleidungsstücke, Brille, Schuhe, Bücher, Stifte usw. nicht finden.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
17. Hat gute Ideen, aber kann sie nicht zu Papier bringen.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
18. Hat Mühe, sich auf Pflichten, Schulaufgaben usw. zu konzentrieren.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
19. Entwickelt von sich aus keine Ideen, wie man eine Aufgabe lösen kann.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
20. Die Schultasche ist unaufgeräumt.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
21. Ist leicht abgelenkt durch Lärm, Unruhe, Ereignisse in der Umgebung usw.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
22. Macht Flüchtigkeitsfehler.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
23. Vergisst, Hausaufgaben abzugeben, selbst wenn sie gemacht sind.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
24. Widersetzt sich Veränderungen der Alltagsroutine (Tagesablauf, Essen, Orte).	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
25. Hat Mühe bei Pflichten oder Aufgaben, die mehr als einen Schritt erfordern.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
26. Explodiert bei geringfügigen Anlässen.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
27. Stimmungen wechseln rasch.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
28. Braucht Hilfestellung durch Erwachsene, um bei der Sache zu bleiben.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
29. Verliert sich in Details und sieht nicht das Ganze.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
30. Hat Mühe, sich an neue Situationen zu gewöhnen (Klasse, Gruppe, Freunde).	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

	nie/sehr selten	manch- mal	oft
31. Vergisst, was er/sie gerade gemacht hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
32. Wenn er/sie etwas holen soll, weiß er/sie nicht mehr, was.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
33. Ist sich nicht bewusst, dass er/sie mit seinem/ihrer Verhalten andere stört oder ärgert.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
34. Hat Mühe, verschiedene Lösungswege zu finden.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
35. Hat gute Ideen, aber kann sie nicht umsetzen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
36. Bricht Arbeiten ab, bevor sie richtig fertig sind.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
37. Wird von umfangreichen Aufgaben überwältigt.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
38. Denkt nicht nach, bevor er/sie handelt.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
39. Hat Mühe, Aufgaben zu beenden.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
40. Denkt zu häufig über dieselben Sachen nach.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
41. Unterschätzt den Zeitaufwand, der benötigt wird.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
42. Unterbricht andere.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
43. Ist impulsiv.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
44. Merkt nicht, wenn das eigene Verhalten negative Reaktionen auslöst.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
45. Steht im falschen Moment vom Stuhl auf.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
46. Ist sich nicht bewusst, wie er/sie sich in der Gruppe verhält.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
47. Verliert die Kontrolle leichter als andere.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
48. Reagiert stärker auf Situationen als andere Kinder.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
49. Beginnt immer erst in letzter Minute (Hausaufgaben, Pflichten).	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
50. Hat Mühe, mit Hausarbeiten oder Aufgaben zu beginnen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
51. Die Stimmung ist stark beeinflussbar durch die aktuelle Situation.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
52. Plant für umfangreiche Schulaufgaben nicht im Voraus.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
53. Bleibt bei einem Thema oder einer Tätigkeit hängen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
54. Kann eigene Stärken und Schwächen nicht einschätzen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
55. Spricht oder spielt zu laut.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
56. Geschriebenes (z. B. Aufsatz) ist ungenügend strukturiert.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
57. Verhält sich zu wild, gerät außer Kontrolle.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
58. Hat Mühe, bei Aktivitäten »die Bremse zu ziehen«.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
59. Gerät in Schwierigkeiten, wenn ein Erwachsener ihn/sie nicht überwacht.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
60. Hat Mühe, sich Sachen zu merken, selbst für wenige Minuten.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O

	nie/sehr selten	manch- mal	oft
61. Arbeiten werden schlampig ausgeführt.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
62. Wenn es Probleme gab, ist er/sie noch lange danach entmutigt.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
63. Ergreift keine Initiative.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
64. Ärgerliche oder weinerliche Ausbrüche sind heftig, aber enden plötzlich.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
65. Merkt nicht, dass gewisse Verhaltensweisen andere stören.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
66. Geringe Anlässe können heftige Reaktionen auslösen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
67. Kann Dinge im Zimmer, auf dem Pult, in der Schultasche nicht finden.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
68. Hinterlässt überall eine Spur aus seinen/ihren Sachen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
69. Denkt vor dem Handeln nicht an die Konsequenzen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
70. Findet keinen anderen Lösungsweg, wenn er/sie bei einer Aufgabe festgefahren ist.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
71. Hinterlässt ein Durcheinander, das andere aufräumen müssen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
72. Wird zu schnell wütend.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
73. Hat auf dem Pult ein Durcheinander.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
74. Kann nicht warten, bis er/sie an der Reihe ist.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
75. Sieht keinen Zusammenhang zwischen den Hausaufgaben von heute und den Schulnoten.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
76. Bekommt in Prüfungen schlechte Noten, obwohl er/sie die richtigen Antworten weiß.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
77. Bringt langfristige Projekte nicht zu Ende.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
78. Hat eine schludrige Handschrift.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
79. Muss eng überwacht werden.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
80. Hat Mühe, von einer Aktivität zur nächsten zu wechseln.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
81. Ist zappelig.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
82. Kann im Gespräch nicht beim Thema bleiben.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
83. Platzt mit Sachen heraus.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
84. Sagt mehrmals dasselbe.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
85. Spricht im falschen Moment.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
86. Hat sich auf den Unterricht nicht vorbereitet.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

9.3.4.2. Post-Testung

BRIEF-Lehrer Fragebogen

Nachname, Vorname des Schülers/der Schülerin: Kind 4
Geburtsdatum: 08.08.2016 Alter: 8 Ausgefüllt am: 07.08.2025
Geschlecht: Junge Mädchen Klasse: 2. Klasse
Ausgefüllt von: Klassenlehrperson
Wie gut kennen Sie den/die Schüler/-in? nicht sehr gut eher gut sehr gut

Anleitung

Auf den folgenden Seiten finden sich Aussagen, die das Verhalten von Kindern und Jugendlichen beschreiben. Wir möchten gerne wissen, ob bei dem Schüler/der Schülerin in diesen Verhaltensbereichen **in den letzten ~~sechs Monaten~~ ^{zehn Wochen}** irgendwelche **Schwierigkeiten** aufgetreten sind. Bitte **beantworten Sie alle Fragen**, so gut es geht.

Bitte lassen Sie keine Frage aus!

Stellen Sie sich den Schüler/die Schülerin vor, während Sie die Aussagen lesen und kreuzen Sie die entsprechende Antwort an:

- N – wenn das beschriebene Verhalten **nie** (oder nur **sehr selten**) ein Problem ist
- M – wenn das beschriebene Verhalten **manchmal** ein Problem ist
- O – wenn das beschriebene Verhalten **oft** ein Problem ist

Zum Beispiel: Wenn es für den Schüler/die Schülerin nie schwierig ist, rechtzeitig mit den Hausaufgaben fertig zu werden, dann kreuzen Sie bei dem folgenden Satz »N« an.

	nie/sehr selten	manch- mal	oft
Hat Mühe, rechtzeitig mit den Hausaufgaben fertig zu werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

Bevor Sie mit dem Ankreuzen der Antworten beginnen, tragen Sie bitte oben Name, Alter und Klasse des Schülers/der Schülerin sowie Ihren Namen und das Datum ein. Bitte geben Sie an, wie gut Sie den/die Schüler/-in kennen.

© 1996, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.

© der deutschsprachigen Adaptation 2013/2023 Hogrefe Verlag, Bern
Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten

Best.-Nr. 03 156 04

 hogrefe

	nie/sehr selten	manch- mal	oft
1. Überreagiert bei kleinen Ärgernissen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
2. Erhält er/sie drei Aufträge, wird nur der letzte oder erste erinnert.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
3. Beginnt nicht von sich aus.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
4. Kann Enttäuschungen, Tadel oder Kränkungen nicht überwinden.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
5. Widersetzt sich oder hat Schwierigkeiten, wenn er/sie ein Problem auf eine andere Art lösen soll (Hausaufgaben, mit Freunden, Pflichten).	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
6. Regt sich über neue Situationen auf.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
7. Hat explosionsartige, wütende Ausbrüche.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
8. Hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
9. Man muss ihm/ihr dauernd »nein« sagen oder »Hör damit auf!«.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
10. Muss aufgefordert werden, mit einer Aufgabe zu beginnen, selbst wenn er/sie dazu bereit ist.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
11. Verliert Frühstück, Geld, Briefe, Hausaufgaben usw.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
12. Nimmt Hausaufgaben, Aufgabenblätter, benötigtes Material nicht mit nach Hause.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
13. Regt sich über Änderungen im Programm auf.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
14. Ein Wechsel des Lehrers oder der Klasse macht ihm/ihr zu schaffen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
15. Überprüft die eigene Arbeit nicht auf Fehler hin.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
16. Kann Kleidungsstücke, Brille, Schuhe, Bücher, Stifte usw. nicht finden.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
17. Hat gute Ideen, aber kann sie nicht zu Papier bringen.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
18. Hat Mühe, sich auf Pflichten, Schulaufgaben usw. zu konzentrieren.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
19. Entwickelt von sich aus keine Ideen, wie man eine Aufgabe lösen kann.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
20. Die Schultasche ist unaufgeräumt.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
21. Ist leicht abgelenkt durch Lärm, Unruhe, Ereignisse in der Umgebung usw.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
22. Macht Flüchtigkeitsfehler.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
23. Vergisst, Hausaufgaben abzugeben, selbst wenn sie gemacht sind.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
24. Widersetzt sich Veränderungen der Alltagsroutine (Tagesablauf, Essen, Orte).	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
25. Hat Mühe bei Pflichten oder Aufgaben, die mehr als einen Schritt erfordern.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
26. Explodiert bei geringfügigen Anlässen.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
27. Stimmungen wechseln rasch.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
28. Braucht Hilfestellung durch Erwachsene, um bei der Sache zu bleiben.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
29. Verliert sich in Details und sieht nicht das Ganze.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
30. Hat Mühe, sich an neue Situationen zu gewöhnen (Klasse, Gruppe, Freunde).	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

	nie/sehr selten	manch- mal	oft
31. Vergisst, was er/sie gerade gemacht hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
32. Wenn er/sie etwas holen soll, weiß er/sie nicht mehr, was.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
33. Ist sich nicht bewusst, dass er/sie mit seinem/ihrer Verhalten andere stört oder ärgert.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
34. Hat Mühe, verschiedene Lösungswege zu finden.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
35. Hat gute Ideen, aber kann sie nicht umsetzen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
36. Bricht Arbeiten ab, bevor sie richtig fertig sind.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
37. Wird von umfangreichen Aufgaben überwältigt.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
38. Denkt nicht nach, bevor er/sie handelt.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
39. Hat Mühe, Aufgaben zu beenden.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
40. Denkt zu häufig über dieselben Sachen nach.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
41. Unterschätzt den Zeitaufwand, der benötigt wird.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
42. Unterbricht andere.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
43. Ist impulsiv.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
44. Merkt nicht, wenn das eigene Verhalten negative Reaktionen auslöst.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
45. Steht im falschen Moment vom Stuhl auf.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
46. Ist sich nicht bewusst, wie er/sie sich in der Gruppe verhält.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
47. Verliert die Kontrolle leichter als andere.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
48. Reagiert stärker auf Situationen als andere Kinder.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
49. Beginnt immer erst in letzter Minute (Hausaufgaben, Pflichten).	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
50. Hat Mühe, mit Hausarbeiten oder Aufgaben zu beginnen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
51. Die Stimmung ist stark beeinflussbar durch die aktuelle Situation.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
52. Plant für umfangreiche Schulaufgaben nicht im Voraus.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
53. Bleibt bei einem Thema oder einer Tätigkeit hängen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
54. Kann eigene Stärken und Schwächen nicht einschätzen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
55. Spricht oder spielt zu laut.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
56. Geschriebenes (z. B. Aufsatz) ist ungenügend strukturiert.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
57. Verhält sich zu wild, gerät außer Kontrolle.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O
58. Hat Mühe, bei Aktivitäten »die Bremse zu ziehen«.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
59. Gerät in Schwierigkeiten, wenn ein Erwachsener ihn/sie nicht überwacht.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/>
60. Hat Mühe, sich Sachen zu merken, selbst für wenige Minuten.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> O

	nie/sehr selten	manch- mal	oft
61. Arbeiten werden schlampig ausgeführt.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
62. Wenn es Probleme gab, ist er/sie noch lange danach entmutigt.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
63. Ergreift keine Initiative.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
64. Ärgerliche oder weinerliche Ausbrüche sind heftig, aber enden plötzlich.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
65. Merkt nicht, dass gewisse Verhaltensweisen andere stören.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
66. Geringe Anlässe können heftige Reaktionen auslösen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
67. Kann Dinge im Zimmer, auf dem Pult, in der Schultasche nicht finden.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
68. Hinterlässt überall eine Spur aus seinen/ihren Sachen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
69. Denkt vor dem Handeln nicht an die Konsequenzen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
70. Findet keinen anderen Lösungsweg, wenn er/sie bei einer Aufgabe festgefahren ist.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
71. Hinterlässt ein Durcheinander, das andere aufräumen müssen.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
72. Wird zu schnell wütend.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
73. Hat auf dem Pult ein Durcheinander.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
74. Kann nicht warten, bis er/sie an der Reihe ist.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
75. Sieht keinen Zusammenhang zwischen den Hausaufgaben von heute und den Schulnoten.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
76. Bekommt in Prüfungen schlechte Noten, obwohl er/sie die richtigen Antworten weiß.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
77. Bringt langfristige Projekte nicht zu Ende.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
78. Hat eine schludrige Handschrift.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
79. Muss eng überwacht werden.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
80. Hat Mühe, von einer Aktivität zur nächsten zu wechseln.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
81. Ist zappelig.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
82. Kann im Gespräch nicht beim Thema bleiben.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
83. Platzt mit Sachen heraus.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
84. Sagt mehrmals dasselbe.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
85. Spricht im falschen Moment.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
86. Hat sich auf den Unterricht nicht vorbereitet.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

9.4. Auswertungen der BRIEF-Fragebögen

9.4.1. Fokuskind 1

9.4.1.1. Auswertung der Pre-Testung

BRIEF-Lehrer **Auswerte- und Profildbogen**

Name, Vorname des Kindes: Kind 1
 Geburtsdatum: 06.02.2019 Alter: 6 Ausgefüllt am: 05.08.2025
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: VH
 Erfassung vor Intervention

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW S.4	RW Summe	T-Wert	PR	90% VI
1 Hemmen	3	18	2	23	63	89	59 - 67
2 Umstellen	11	4	1	16	54	76	48 - 60
3 Emotionale Kontrolle	8	4	6	18	62	85	58 - 66
VRI (Verhaltensregulations-Index)	Σ Skala 1-3			57	61	87	57 - 65
4 Initiative	9	5	5	19	69	95	64 - 74
5 Arbeitsgedächtnis	18	12		30	72	99	69 - 75
6 Planen/Strukturieren	9	17		26	71	96	66 - 76
7 Ordnen/Organisieren	8		11	19	73	97	68 - 78
8 Überprüfen	6	14	5	25	67	95	62 - 72
KRI (Kognitiver Regulations-Index)	Σ Skala 4-8			119	73	97	70 - 76
EGW (Exekutiver Gesamtwert)	Σ VRI + KRI			176	70	96	68 - 72
Subskala							
8a Aufgaben Überprüfen ^{a)}	6	3	3	12	72	99	65 - 79
8b Selbst-Überprüfen ^{b)}		11	2	13	61	84	55 - 67

a) mit »a« markierte Items der Skala Überprüfen b) mit »b« markierte Items der Skala Überprüfen

Negativitätsskala

Item	7	13	24	26	32	60	64	76	84	Negativitätswert	Kumulative Prozent	Negativität
	0	0	0	0	1	1	0	0	0			
Negativitätswert										2		
Anzahl der mit »a« (= 3) beantworteten Items												
										≤ 4	≤ 98	zufriedenstellend
										≥ 5	≥ 99	erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz	Inkonsistenzwert	Kumulative Prozent	Antwortstimmigkeit	
27	2	26	2	→ 0				
33	2	9	3	→ 1				
33	2	65	2	→ 0				
34	2	70	2	→ 0				
36	3	39	3	→ 0				
46	2	65	2	→ 0				
47	2	43	2	→ 0				
47	2	58	2	→ 0				
48	2	66	2	→ 0				
58	2	57	2	→ 0				
Inkonsistenzwert	Summe Differenzen größerer minus Kleinerer Wert				1			
Zusatzfragen/Notizen								

© 1996, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.

© der deutschsprachigen Adaptation 2013/2024 Hogrefe Verlag, Bern
 Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten

Best.-Nr. 03 156 07

Profil

9.4.1.2. Auswertung der Post-Testung

BRIEF-Lehrer **Auswerte- und Profildbogen**

Name, Vorname des Kindes: Kind 1
 Geburtsdatum: 06.02.2019 Alter: 6 Ausgefüllt am: 05.08.2019
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: VH
 ⇒ Erfassung nach Intervention

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW S.4	RW Summe	T-Wert	PR	90% VI
1 Hemmen	3	16	2	21	60	79	56 - 64
2 Umstellen	10	3	1	14	50	65	44 - 56
3 Emotionale Kontrolle	8	4	5	17	60	82	56 - 64
VRI (Verhaltensregulations-Index)	Σ Skala 1-3			52	58	76	54 - 62
4 Initiative	7	5	4	16	62	88	57 - 67
5 Arbeitsgedächtnis	15	9		24	62	87	59 - 65
6 Planen/Strukturieren	8	15		23	65	90	60 - 70
7 Ordnen/Organisieren	8		7	15	63	88	58 - 68
8 Überprüfen	4	13	4	21	59	82	54 - 64
KRI (Kognitiver Regulations-Index)	Σ Skala 4-8			99	63	89	60 - 66
EGW (Exekutiver Gesamtwert)	Σ VRI + KRI			151	62	88	60 - 64
Subskala							
8a Aufgaben Überprüfen ^{a)}	4	3	2	9	59	85	52 - 66
8b Selbst-Überprüfen ^{b)}		10	2	12	58	80	52 - 64

a) mit »a« markierte Items der Skala Überprüfen b) mit »b« markierte Items der Skala Überprüfen

Negativitätsskala

Item	7	13	24	26	32	60	64	76	84	Negativitätswert	Kumulative Prozent	Negativität
	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Negativitätswert										0		
Anzahl der mit »oft« (I=3) beantworteten Items												
										≤ 4	≤ 98	zufriedenstellend
										≥ 5	≥ 99	erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz	Inkonsistenzwert	Kumulative Prozent	Antwortstimmigkeit	
27	2	26	2	→ 0				
33	2	9	3	→ 1				
33	2	65	2	→ 0				
34	2	70	2	→ 0				
36	3	39	3	→ 0				
46	2	65	2	→ 0				
47	2	43	2	→ 0				
47	2	58	2	→ 0				
48	2	66	2	→ 0				
58	2	57	2	→ 0				
Inkonsistenzwert	Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert				1			
					≤ 7	≤ 98	zufriedenstellend	
					8	99	vermindert	
					≥ 9	≥ 99	inkonsistent	

Zusatzfragen/Notizen

© 1996, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.

© der deutschsprachigen Adaptation 2013/2024 Hogrefe Verlag, Bern
 Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten
 Best.-Nr. 03 156 07

Profil

9.4.1.3. Zusammenfassung der Auswertungen

BRIEF-Lehrer **Auswerte- und Profildbogen**

Name, Vorname des Kindes: Kind 1
 Geburtsdatum: 06.02.2019 Alter: 6 Ausgefüllt am: 05.10.2025
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: VH

— vor Intervention
 — nach Intervention

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW S.4	RW Summe	T-Wert	PR	90 % VI
1 Hemmen							-
2 Umstellen							-
3 Emotionale Kontrolle							-
VRI (Verhaltensregulations-Index)	Σ Skala 1-3						-
4 Initiative							-
5 Arbeitsgedächtnis							-
6 Planen/Strukturieren							-
7 Ordnen/Organisieren							-
8 Überprüfen							-
KRI (Kognitiver Regulations-Index)	Σ Skala 4-8						-
EGW (Exekutiver Gesamtwert)	Σ VRI + KRI						-
Subskala							
8a Aufgaben Überprüfen ^{a)}							-
8b Selbst-Überprüfen ^{b)}							-

a) mit »a« markierte Items der Skala Überprüfen b) mit »b« markierte Items der Skala Überprüfen

Negativitätsskala

Item	7	13	24	26	32	60	64	76	84	Negativitätswert	Kumulative Prozent	Negativität
										≤ 4 ≥ 5	≤ 98 ≥ 99	zufriedenstellend erhöht

Negativitätswert

Anzahl der mit »offte« (= 3) beantworteten Items

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz	Inkonsistenzwert	Kumulative Prozent	Antwortstimmigkeit
27		26		→	≤ 7	≤ 98	zufriedenstellend
33		9		→	8	99	vermindert
33		65		→	≥ 9	≥ 99	inkonsistent
34		70		→			
36		39		→			
46		65		→			
47		43		→			
47		58		→			
48		66		→			
58		57		→			

Inkonsistenzwert
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert

Zusatzfragen/Notizen

© 1996, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.

© der deutschsprachigen Adaptation 2013/2024 Hogrefe Verlag, Bern
 Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten
 Best.-Nr. 03 156 07

Profil

9.4.2. Fokuskind 2

9.4.2.1. Auswertung der Pre-Testung

BRIEF-Lehrer **Auswerte- und Profilbogen**

Name, Vorname des Kindes: Kind 2
 Geburtsdatum: 30.01.2018 Alter: 7 Ausgefüllt am: 05.08.2025
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: VH
 → Erfassung vor Intervention

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW S.4	RW Summe	T-Wert	PR	90% VI
1 Hemmen	3	22	3	28	72	95	68 - 76
2 Umstellen	21	6	2	29	83	98	77 - 89
3 Emotionale Kontrolle	12	6	8	26	79	98	75 - 83
VRI (Verhaltensregulations-Index)	Σ Skala 1-3			83	81	97	77 - 85
4 Initiative	4	3	5	12	52	64	47 - 57
5 Arbeitsgedächtnis	11	5		16	50	57	47 - 53
6 Planen/Strukturieren	9	12		21	61	88	56 - 66
7 Ordnen/Organisieren	4		5	9	47	58	42 - 52
8 Überprüfen	4	15	5	24	65	95	60 - 70
KRI (Kognitiver Regulations-Index)	Σ Skala 4-8			82	56	71	53 - 59
EGW (Exekutiver Gesamtwert)	Σ VRI + KRI			165	66	93	64 - 68
Subskala							
8a Aufgaben Überprüfen ^{a)}	4	1	2	7	50	60	43 - 57
8b Selbst-Überprüfen ^{b)}		14	3	17	72	97	66 - 78

a) mit »a« markierte Items der Skala Überprüfen b) mit »b« markierte Items der Skala Überprüfen

Negativitätsskala

Item	7	13	24	26	32	60	64	76	84	Negativitätswert	Kumulative Prozent	Negativität
	1	1	1	1	0	0	1	0	0			
Negativitätswert										5		
Anzahl der mit »oft« (=3) beantworteten Items												
										≤ 4	≤ 98	zufriedenstellend
										≥ 5	≥ 99	erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz	Inkonsistenzwert	Kumulative Prozent	Antwortstimmigkeit
27	3	26	3	→ 0	≤ 7	≤ 98	zufriedenstellend
33	3	9	3	→ 0	8	99	vermindert
33	3	65	3	→ 0	≥ 9	≥ 99	inkonsistent
34	2	70	2	→ 0			
36	1	39	2	→ 1			
46	3	65	3	→ 0			
47	3	43	3	→ 0			
47	3	58	3	→ 0			
48	3	66	2	→ 1			
58	3	57	3	→ 0			
Inkonsistenzwert					2		
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert							

Zusatzfragen/Notizen

© 1996, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.

© der deutschsprachigen Adaptation 2013/2024 Hogrefe Verlag, Bern
 Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten
 Best.-Nr. 03 156 07

Profil

9.4.2.2. Auswertung der Post-Testung

BRIEF-Lehrer **Auswerte- und Profildbogen**

Name, Vorname des Kindes: Kind 2
 Geburtsdatum: 30.01.2018 Alter: 7 Ausgefüllt am: 05.08.2025
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: VH
 ⇒ Erfassung nach Intervention

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW S.4	RW Summe	T-Wert	PR	90% VI
1 Hemmen	3	22	3	28	72	95	68 - 76
2 Umstellen	20	6	2	28	81	98	75 - 87
3 Emotionale Kontrolle	12	6	9	27	81	99	77 - 85
VRI (Verhaltensregulations-Index)	Σ Skala 1-3			83	81	97	77 - 85
4 Initiative	4	3	5	12	52	64	47 - 57
5 Arbeitsgedächtnis	12	5		17	51	60	48 - 54
6 Planen/Strukturieren	7	11		18	55	71	50 - 60
7 Ordnen/Organisieren	4		4	8	44	50	39 - 49
8 Überprüfen	5	15	5	25	67	95	62 - 72
KRI (Kognitiver Regulations-Index)	Σ Skala 4-8			80	55	67	52 - 58
EGW (Exekutiver Gesamtwert)	Σ VRI + KRI			163	66	93	64 - 68
Subskala							
8a Aufgaben Überprüfen ^{a)}	5	1	2	8	55	75	48 - 62
8b Selbst-Überprüfen ^{b)}		14	3	17	72	97	66 - 78

a) mit »a« markierte Items der Skala Überprüfen b) mit »b« markierte Items der Skala Überprüfen

Negativitätsskala

Item	7	13	24	26	32	60	64	76	84	Negativitätswert	Kumulative Prozent	Negativität
	1	1	1	1	0	0	1	0	1			
Negativitätswert										6		
Anzahl der mit »oft« (= 3) beantworteten Items												
										≤ 4	≤ 98	zufriedenstellend
										≥ 5	≥ 99	erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz	Inkonsistenzwert	Kumulative Prozent	Antwortstimmigkeit	
27	3	26	3	0				
33	3	9	3	0				
33	3	65	3	0				
34	1	70	2	1				
36	1	39	2	1				
46	3	65	3	0				
47	3	43	3	0				
47	3	58	3	0				
48	3	66	3	0				
58	3	57	3	0				
Inkonsistenzwert	Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert				2			

Zusatzfragen/Notizen

© 1996, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.

© der deutschsprachigen Adaptation 2013/2024 Hogrefe Verlag, Bern
 Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten
 Best.-Nr. 03 156 07

Profil

9.4.2.3. Zusammenfassung

BRIEF-Lehrer **Auswerte- und Profildbogen**

Name, Vorname des Kindes: Kind 2
 Geburtsdatum: 30.01.2018 Alter: 7 Ausgefüllt am: 05.10.2025
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: VH
 — vor Intervention
 — nach Intervention

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW S.4	RW Summe	T-Wert	PR	90 % VI
1 Hemmen							--
2 Umstellen							--
3 Emotionale Kontrolle							--
VRI (Verhaltensregulations-Index)	Σ Skala 1-3						--
4 Initiative							--
5 Arbeitsgedächtnis							--
6 Planen/Strukturieren							--
7 Ordnen/Organisieren							--
8 Überprüfen							--
KRI (Kognitiver Regulations-Index)	Σ Skala 4-8						--
EGW (Exekutiver Gesamtwert)	Σ VRI + KRI						--
Subskala							
8a Aufgaben Überprüfen ^{a)}							--
8b Selbst-Überprüfen ^{b)}							--

a) mit »a« markierte Items der Skala Überprüfen b) mit »b« markierte Items der Skala Überprüfen

Negativitätsskala

Item	7	13	24	26	32	60	64	76	84	Negativitätswert	Kumulative Prozent	Negativität
										≤ 4	≤ 98	zufriedenstellend
										≥ 5	≥ 99	erhöht

Negativitätswert

Anzahl der mit »oft« (=3) beantworteten Items

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz	Inkonsistenzwert	Kumulative Prozent	Antwortstimmigkeit
27		26		→	≤ 7	≤ 98	zufriedenstellend
33		9		→	8	99	vermindert
33		65		→	≥ 9	≥ 99	inkonsistent
34		70		→	Zusatzfragen/Notizen		
36		39		→			
46		65		→			
47		43		→			
47		58		→			
48		66		→			
58		57		→			

Inkonsistenzwert

Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert

© 1996, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.

© der deutschsprachigen Adaptation 2013/2024 Hogrefe Verlag, Bern
 Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten
 Best.-Nr. 03 156 07

Profil

9.4.3. Fokuskind 3

9.4.3.1. Auswertung der Pre-Testung

BRIEF-Lehrer **Auswerte- und Profilbogen**

Name, Vorname des Kindes: Kind 3
 Geburtsdatum: 04.08.2017 Alter: 7 (bei Ausfüllen des Fragebogens) Ausgefüllt am: 05.08.2025
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: VH
 ⇒ Erfassung vor Intervention

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW S.4	RW Summe	T-Wert	PR	90% VI
1 Hemmen	3	19	1	23	63	89	59 - 67
2 Umstellen	13	4	1	18	59	84	53 - 65
3 Emotionale Kontrolle	8	5	6	19	64	89	60 - 68
VRI (Verhaltensregulations-Index)	Σ Skala 1-3			60	63	88	59 - 67
4 Initiative	7	4	4	15	60	82	55 - 65
5 Arbeitsgedächtnis	14	9		23	61	83	58 - 64
6 Planen/Strukturieren	10	7		17	53	69	48 - 58
7 Ordnen/Organisieren	7		6	13	57	79	52 - 62
8 Überprüfen	4	13	4	21	59	82	54 - 64
KRI (Kognitiver Regulations-Index)	Σ Skala 4-8			89	59	76	56 - 62
EGW (Exekutiver Gesamtwert)	Σ VRI + KRI			149	62	85	60 - 64
Subskala							
8a Aufgaben Überprüfen ^{a)}	4	2	2	8	55	75	48 - 62
8b Selbst-Überprüfen ^{b)}		11	2	13	61	84	55 - 67

a) mit «a» markierte Items der Skala Überprüfen b) mit «b» markierte Items der Skala Überprüfen

Negativitätsskala

Item	7	13	24	26	32	60	64	76	84	Negativitätswert	Kumulative Prozent	Negativität
	0	0	0	0	1	0	0	0	1			
Negativitätswert										2		
Anzahl der mit «oft» (=3) beantworteten Items												
										≤ 4	≤ 98	zufriedenstellend
										≥ 5	≥ 99	erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz	Inkonsistenzwert	Kumulative Prozent	Antwortstimmigkeit			
27	2	26	2	→ 0	≤ 7	≤ 98	zufriedenstellend			
33	3	9	3	→ 0	8	99	vermindert			
33	3	65	2	→ 1	≥ 9	≥ 99	inkonsistent			
34	2	70	2	→ 0	Zusatzfragen/Notizen					
36	2	39	2	→ 0						
46	2	65	2	→ 0						
47	3	43	3	→ 0						
47	3	58	3	→ 0						
48	2	66	3	→ 1						
58	3	57	3	→ 0						
Inkonsistenzwert	Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert							2		

© 1996, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.

© der deutschsprachigen: Adaptation 2013/2024 Hogrefe Verlag, Bern
 Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten
 Best.-Nr. 03 156 07

Profil

9.4.3.2. Auswertung der Post-Testung

BRIEF-Lehrer **Auswerte- und Profildbogen**

Name, Vorname des Kindes: Kind 3
 Geburtsdatum: 04.08.2017 Alter: 7 (bei Ausfüllen des Fragebogens) Ausgefüllt am: 05.08.2025
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: VH
 ⇒ Erfassung nach Intervention

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S. 2	RW S. 3	RW S. 4	RW Summe	T-Wert	PR	90% VI
1 Hemmen	2	16	2	20	58	78	54 - 62
2 Umstellen	11	3	2	16	54	76	48 - 60
3 Emotionale Kontrolle	8	5	7	20	66	92	62 - 70
VRI (Verhaltensregulations-Index)	Σ Skala 1-3			56	60	84	56 - 64
4 Initiative	4	4	4	12	52	64	47 - 57
5 Arbeitsgedächtnis	14	5		19	54	67	51 - 57
6 Planen/Strukturieren	6	10		16	51	66	46 - 56
7 Ordnen/Organisieren	7		6	13	57	79	52 - 62
8 Überprüfen	4	13	6	23	63	91	58 - 68
KRI (Kognitiver Regulations-Index)	Σ Skala 4-8			83	56	72	53 - 59
EGW (Exekutiver Gesamtwert)	Σ VRI + KRI			139	59	77	57 - 61
Subskala							
8a Aufgaben Überprüfen ^{a)}	4	1	3	8	55	75	48 - 62
8b Selbst-Überprüfen ^{b)}		12	3	15	66	93	60 - 72

a) mit »a« markierte Items der Skala Überprüfen b) mit »b« markierte Items der Skala Überprüfen

Negativitätsskala

Item	7	13	24	26	32	60	64	76	84	Negativitätswert	Kumulative Prozent	Negativität
	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Negativitätswert										0		
Anzahl der mit »oft« (=3) beantworteten Items												
										≤ 4	≤ 98	zufriedenstellend
										≥ 5	≥ 99	erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz	Inkonsistenzwert	Kumulative Prozent	Antwortstimmigkeit	
27	2	26	2	0				
33	2	9	2	0				
33	2	65	3	1				
34	2	70	2	0				
36	1	39	1	0				
46	2	65	3	1				
47	2	43	2	0				
47	2	58	3	1				
48	2	66	3	1				
58	3	57	2	1				
Inkonsistenzwert	Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert				5			
					≤ 7	≤ 98	zufriedenstellend	
					8	99	vermindert	
					≥ 9	≥ 99	inkonsistent	

Zusatzfragen/Notizen

© 1996, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.

© der deutschsprachigen Adaptation 2013/2024 Hogrefe Verlag, Bern
 Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten

Best.-Nr. 03 156 07

Profil

9.4.3.3. Zusammenfassung der Auswertungen

BRIEF-Lehrer **Auswerte- und Profildbogen**

Name, Vorname des Kindes: Kind 3
 Geburtsdatum: 04. 08. 2017 Alter: 7 Ausgefüllt am: 05. 10. 2025
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: VH

— vor Intervention
 — nach Intervention

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S. 2	RW S. 3	RW S. 4	RW Summe	T-Wert	PR	90% VI
1 Hemmen							-
2 Umstellen							-
3 Emotionale Kontrolle							-
VRI (Verhaltensregulations-Index)	Σ Skala 1-3						-
4 Initiative							-
5 Arbeitsgedächtnis							-
6 Planen/Strukturieren							-
7 Ordnen/Organisieren							-
8 Überprüfen							-
KRI (Kognitiver Regulations-Index)	Σ Skala 4-8						-
EGW (Exekutiver Gesamtwert)	Σ VRI + KRI						-
Subskala							
8a Aufgaben Überprüfen ^{a)}							-
8b Selbst-Überprüfen ^{b)}							-

a) mit »a« markierte Items der Skala Überprüfen b) mit »b« markierte Items der Skala Überprüfen

Negativitätsskala

Item	7	13	24	26	32	60	64	76	84	Negativitäts- wert	Kumulative Prozent	Negativität
										≤ 4 ≥ 5	≤ 98 ≥ 99	zufriedenstellend erhöht

Negativitätswert

Anzahl der mit »oft« (= 3) beantworteten Items

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz	Inkonsistenz- wert	Kumulative Prozent	Antwort- stimmigkeit
27		26		→	≤ 7 8 ≥ 9	≤ 98 99 ≥ 99	zufriedenstellend vermindert inkonsistent
33		9		→			
33		65		→			
34		70		→			
36		39		→			
46		65		→			
47		43		→			
47		58		→			
48		66		→			
58		57		→			

Inkonsistenzwert

Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert

Zusatzfragen/Notizen

© 1996, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.

© der deutschsprachigen Adaptation 2013/2024 Hogrefe Verlag, Bern
 Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten

Best.-Nr. 03 156 07

Profil

9.4.4. Fokuskind 4

9.4.4.1. Auswertung der Pre-Testung

BRIEF-Lehrer **Auswerte- und Profildbogen**

Name, Vorname des Kindes: Kind 4
 Geburtsdatum: 08.08.2016 Alter: 8 Ausgefüllt am: 05.08.2025
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: VH
 → Erfassung vor Intervention

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW S.4	RW Summe	T-Wert	PR	90% VI
1 Hemmen	2	24	3	29	79	98	75 - 83
2 Umstellen	8	3	1	12	46	50	39 - 53
3 Emotionale Kontrolle	5	5	4	14	54	78	50 - 58
VRI (Verhaltensregulations-Index)	Σ Skala 1-3			55	63	88	59 - 67
4 Initiative	3	4	3	10	49	56	43 - 55
5 Arbeitsgedächtnis	16	7		23	67	95	62 - 72
6 Planen/Strukturieren	7	12		19	58	83	53 - 63
7 Ordnen/Organisieren	6		6	12	56	76	51 - 61
8 Überprüfen	6	15	5	26	70	96	65 - 75
KRI (Kognitiver Regulations-Index)	Σ Skala 4-8			90	63	87	60 - 66
EGW (Exekutiver Gesamtwert)	Σ VRI + KRI			145	64	84	61 - 67
Subskala							
8a Aufgaben Überprüfen ^{a)}	6	3	2	11	71	99	63 - 79
8b Selbst-Überprüfen ^{b)}		12	3	15	67	90	62 - 72

a) mit »a« markierte Items der Skala Überprüfen b) mit »b« markierte Items der Skala Überprüfen

Negativitätsskala

Item	7	13	24	26	32	60	64	76	84	Negativitätswert	Kumulative Prozent	Negativität
	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Negativitätswert										0		
Anzahl der mit »oft« (=3) beantworteten Items												
										≤ 4	≤ 98	zufriedenstellend
										≥ 5	≥ 99	erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz	Inkonsistenzwert	Kumulative Prozent	Antwortstimmigkeit	
27	1	26	1	→ 0				
33	3	9	2	→ 1				
33	3	65	3	→ 0				
34	2	70	2	→ 0				
36	3	39	3	→ 0				
46	2	65	3	→ 1				
47	3	43	3	→ 0				
47	3	58	3	→ 0				
48	3	66	2	→ 1				
58	3	57	3	→ 0				
Inkonsistenzwert	Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert				3			

Zusatzfragen/Notizen

© 1996, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.

© der deutschsprachigen Adaptation 2013/2024 Hogrefe Verlag, Bern
 Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten
 Best.-Nr. 03 156 07

Profil

9.4.4.2. Auswertung der Post-Testung

BRIEF-Lehrer **Auswerte- und Profilbogen**

Name, Vorname des Kindes: Kind 4
 Geburtsdatum: 08.08.2016 Alter: 8 Ausgefüllt am: 05.08.2025
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: VH
 ↳ Erfassung nach Intervention

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW S.4	RW Summe	T-Wert	PR	90% VI
1 Hemmen	2	22	3	27	75	97	71 - 79
2 Umstellen	13	3	1	17	59	84	52 - 66
3 Emotionale Kontrolle	6	6	4	16	58	84	54 - 62
VRI (Verhaltensregulations-Index)	Σ Skala 1-3			60	67	91	63 - 70
4 Initiative	5	5	3	13	58	86	52 - 64
5 Arbeitsgedächtnis	16	7		23	67	95	62 - 72
6 Planen/Strukturieren	7	13		20	58	84	53 - 63
7 Ordnen/Organisieren	6		7	13	58	80	53 - 63
8 Überprüfen	6	15	4	25	68	95	63 - 73
KRI (Kognitiver Regulations-Index)	Σ Skala 4-8			94	65	90	62 - 68
EGW (Exekutiver Gesamtwert)	Σ VRI + KRI			154	67	89	64 - 70
Subskala							
8a Aufgaben Überprüfen ^{a)}	6	3	2	11	71	99	63 - 79
8b Selbst-Überprüfen ^{b)}		12	2	14	64	88	59 - 69

a) mit »a« markierte Items der Skala Überprüfen b) mit »b« markierte Items der Skala Überprüfen

Negativitätsskala

Item	7	13	24	26	32	60	64	76	84	Negativitätswert	Kumulative Prozent	Negativität
	0	0	0	0	0	1	0	0	0			
Negativitätswert										1		
Anzahl der mit »off« (=3) beantworteten Items												

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz	Inkonsistenzwert	Kumulative Prozent	Antwortstimmigkeit
27	2	26	1	→ 1			
33	3	9	2	→ 1			
33	3	65	2	→ 1			
34	3	70	2	→ 1			
36	3	39	3	→ 0			
46	2	65	2	→ 0			
47	3	43	2	→ 1			
47	3	58	3	→ 0			
48	3	66	2	→ 1			
58	3	57	2	→ 1			
Inkonsistenzwert	Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert				7		

Zusatzfragen/Notizen

© 1996, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.

© der deutschsprachigen Adaptation 2013/2024 Hogrefe Verlag, Bern
 Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten
 Best.-Nr. 03 156 07

Profil

9.4.4.3. Zusammenfassung der Auswertungen

BRIEF-Lehrer **Auswerte- und Profildbogen**

Name, Vorname des Kindes: Kind 4
 Geburtsdatum: 08.08.2016 Alter: 8 Ausgefüllt am: 05.10.2025
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: VH

— vor Intervention
 — nach Intervention

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW S.4	RW Summe	T-Wert	PR	90% VI
1 Hemmen							—
2 Umstellen							—
3 Emotionale Kontrolle							—
VRI (Verhaltensregulations-Index)	Σ Skala 1-3						—
4 Initiative							—
5 Arbeitsgedächtnis							—
6 Planen/Strukturieren							—
7 Ordnen/Organisieren							—
8 Überprüfen							—
KRI (Kognitiver Regulations-Index)	Σ Skala 4-8						—
EGW (Exekutiver Gesamtwert)	Σ VRI + KRI						—
Subskala							
8a Aufgaben Überprüfen ^{a)}							—
8b Selbst-Überprüfen ^{b)}							—

a) mit »a« markierte Items der Skala Überprüfen b) mit »b« markierte Items der Skala Überprüfen

Negativitätsskala

Item	7	13	24	26	32	60	64	76	84	Negativitätswert	Kumulative Prozent	Negativität
										≤ 4	≤ 98	zufriedenstellend
										≥ 5	≥ 99	erhöht

Negativitätswert

Anzahl der mit »oft« (= 3) beantworteten Items

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz	Inkonsistenzwert	Kumulative Prozent	Antwortstimmigkeit
27		26		→	≤ 7	≤ 98	zufriedenstellend
33		9		→	8	99	vermindert
33		65		→	≥ 9	≥ 99	inkonsistent
34		70		→			
36		39		→			
46		65		→			
47		43		→			
47		58		→			
48		66		→			
58		57		→			

Inkonsistenzwert
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert

Zusatzfragen/Notizen

© 1996, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.

© der deutschsprachigen Adaptation 2013/2024 Hogrefe Verlag, Bern
 Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten.
 Best.-Nr. 03 156 07

Profil

9.5. Interviewleitfaden

semistrukturiertes qualitatives Leitfadeninterview für 4 Interviews, +/- 40 Minuten

Begrüßung	<p>Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit und Bereitschaft für das Interview. Das Ziel des Wochenkalenders ist es, die exekutiven Funktionen bei Kindern im Zyklus 1 spielerisch zu fördern. Gerne möchte ich mit Hilfe einiger Fragen erheben, wie der Einsatz des Kalenders gelungen ist, welche Verbesserung allenfalls durchgeführt werden können und wie der Effekt der Spiele auf die Einzelfalkinder und aber auch die gesamte Klasse/Kindergartengruppe ist.</p> <p>Das Interview wird mittels Audiodatei aufgezeichnet. Es wird im Anhang der Masterarbeit transkribiert und anonymisiert abgedruckt. Es werden keine Rückschlüsse auf deine Person und die Kinder möglich sein. Bist du damit einverstanden?</p>	
Einstiegsfragen	<p>Du hast mir auf meine Terminanfrage für das Interview geantwortet, dass ... (<i>Situation erzählen</i>). Kannst du mir dazu etwas erzählen?</p>	
	<p>In welcher Stufe des Zyklus 1 arbeitest du?</p>	
	<p>Wie alt sind die Kinder in deiner (Kindergarten-)klasse?</p>	
	<p>Schildere kurz, in welchem Setting du den Kalender in den letzten zehn Wochen eingesetzt hast.</p>	
	<p>Hattest du vorher bereits Erfahrung mit Übungen zur Förderung exekutiver Funktionen?</p>	
Hauptfragen	<p>Gestaltung des Kalenders <i>Ziel: Gestaltung, Verständlichkeit, Struktur, Inhalt evaluieren</i></p>	
	<p>Wie zweckmässig ist die Gestaltung des Kalenders?</p>	<p><i>Waren die wöchentlichen Spielkarten übersichtlich? Ist das Format/Layout funktional?</i></p>
	<p>Waren die Spielideen klar und verständlich beschrieben?</p>	<p><i>Warum ja/nicht? Gab es Spiele, die besonders gut oder weniger gut verständlich waren? Welche?</i></p>
	<p>Wie empfandest du die Auswahl und Vielfalt der Spiele?</p>	<p><i>Gab es ausreichend Abwechslung?</i></p>
	<p>Wie war die Durchführbarkeit der Spiele auf einer Skala von 1 bis 5?</p>	<p><i>Waren die Spiele altersangemessen? Konnten alle Kinder partizipieren?</i></p>
	<p>Einsatz im Schulalltag <i>Ziel: Praktikabilität und Praxistauglichkeit im Schulalltag evaluieren</i></p>	
	<p>Wie gut liess sich der Kalender in den Schulalltag integrieren?</p>	<p><i>Was hat den Einsatz erleichtert/erschwert? Falls Jobsharing besteht: Wie hat die Zusammenarbeit zwischen euch zwei Lehrpersonen in Bezug auf den Kalender funktioniert? Welche organisatorischen Herausforderungen musstest du lösen?</i></p>

	Konntest du alle vorgeschlagenen Spiele regelmässig umsetzen?	<i>Falls nein, was waren die Hinderungsgründe? Wie viel Zeit hast du im Schnitt pro Tag für die Spiele aufgewendet?</i>
	Wie waren die Teilnahme und Begeisterung der Schülerinnen und Schüler auf einer Skala von 1 bis 5?	<i>Wie haben die Kinder auf die Spiele reagiert? Was hat den Kindern gefallen? Was hat den Kindern nicht gefallen? Kannst du eine konkrete Situation erzählen?</i>
	Gab es Rückmeldungen von den Kindern?	<i>Kannst du ein konkretes Beispiel erzählen?</i>
Effekte auf die exekutiven Funktionen <i>Ziel: Veränderungen und Beobachtungen bei den Kindern in Bezug auf den Kalender erfassen</i>		
	Hast du Veränderungen im Verhalten des Einzelfallkindes im Bereich der exekutiven Funktionen (Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität) bemerkt?	<i>Wie würdest du diese begründen? Erinnerst du dich an eine konkrete Situation?</i>
	Hast du Veränderungen im Verhalten anderer Kinder der Klasse bemerkt?	<i>Bei welchen Kindern oder Gruppen (z. B. still, aktiv, sprachlich stark/schwach) waren Effekte besonders sichtbar? Wie würdest du das begründen?</i>
	Hast du Veränderungen im Lernverhalten der Kinder bemerkt?	<i>Konntest du einen Unterschied im Lernverhalten der Kinder feststellen? Was hat sich positiv/negativ ausgewirkt? Wie würdest du das begründen?</i>
	Wie effektiv schätzt du die Arbeit mit dem Wochenkalender ein?	<i>Welche Spiele scheinen besonders wirkungsvoll in Bezug auf die exekutiven Funktionen zu sein? Warum? Gab es unerwartete Effekte (positiv oder negativ)?</i>
	Könntest du dir vorstellen, den Kalender über ein ganzes Schuljahr einzusetzen?	<i>Wieso ja/nein? Welche Effekte erwartest du? Welche Veränderungen/Rahmenbedingungen bräuchte es, damit der Kalender langfristig im Unterricht eingesetzt werden kann?</i>
Abschlussfragen	Hast du weitere Inputs zur Gestaltung oder zum Einsatz des Kalenders?	<i>Wie könnte der Kalender verbessert werden? Was soll unbedingt beibehalten werden? Was könnte den Einsatz des Kalenders erleichtern oder praxistauglicher machen?</i>
	Gibt es weitere Beobachtungen, die für die Evaluation der Wirkung der Spiele wichtig sein könnte?	-

	Möchtest du noch etwas ergänzen, das wir bisher nicht besprochen haben?	-
Ausblick	Somit sind wir am Ende des Interviews angelangt und ich bedanke mich recht herzlich deine Teilnahme am Projekt, deinen Einsatz und deine Zeit. Solltest du noch Fragen zu diesem Interview oder dem Projekt haben, kannst du dich gerne noch an mich wenden. Falls du den Kalender im Gesamten einsetzen möchtest, werde ich dir gerne ein komplettes Exemplar für das kommende Schuljahr zustellen. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute mit deiner Klasse und in der Förderung der exekutiven Funktionen.	

9.6. Kodierleitfaden

mit deduktiv und induktiv erschlossenen Kategorien zur qualitativen Auswertung der Interviews nach Mayring

Hauptkategorie	Unterkategorie	Kodierregel	Ankerbeispiel
K1 Gestaltung / Struktur	K 1.1 Verständlichkeit und Übersichtlichkeit	Einschätzung zur Klarheit, Layout und Handhabung	«Das war für mich sehr übersichtlich und einfach handzuhaben» Interview mit LP 2, Zeilen 32-33
	K 1.2 Vielfalt und Auswahl	Aussagen zur Auswahl, Altersangemessenheit, Schwierigkeit und Abwechslung der Spiele	«Es gab Spiele zum Bewegen und das fand ich toll, ja diese Abwechslung.» Interview mit LP3, Zeilen 67-68
	K 1.3 Schwierigkeitsanpassung	Informationen über leichtere/schwierigere Varianten, Differenzierungsmöglichkeiten	«Und was ich ganz gut fand, ist, dass es immer Möglichkeiten gab, diese schwerer oder leichter zu machen.» Interview mit LP 1, Zeilen 37-38
	K 1.4 Rhythmus/Wiederholung	Hinweise zur geplanten Regelmässigkeit und Wiederholung	«Ich habe ja jede Woche wieder eine neue Zahl weggenommen, also ein neues Spiel.» Interview mit LP 4, Zeilen 319-320
K2 Umsetzung in der Praxis	K 2.1 Integration in den Unterrichtsalltag	Aussagen zur Integration des Kalenders in Routinen (z.B. Morgenkreis, Pause, Übergänge)	«Also wir machen sowieso jeden Morgen einen Morgenkreis und dann singen wir ein paar Lieder und spielen Spiele oder so. Und dann haben wir gerade diese Spiele gespielt. Also das hat eigentlich super funktioniert.» Interview mit LP1, Zeilen 68-70

	K 2.2 (Zeit-)aufwand und Umsetzbarkeit	Aussagen zur Umsetzbarkeit im Alltag (z.B. Dauer, Aufwand)	«Also für mich war das sehr gut, es war natürlich alles fixfertig vorbereitet und für die Lehrperson wirklich einfach überhaupt keinen Aufwand mehr.» Interview mit LP 1, Zeilen 187-188
	K 2.3 Einsatz der Spiele in Klasse/Gruppen	Aussagen zur Umsetzung der Spiele in der ganzen Klasse oder in Gruppen	«Ich habe eigentlich immer in der ganzen Klasse gestartet.» Interview mit LP 4, Zeile 27
K3 Reaktionen der Kinder	K 3.1 Begeisterung und Motivation	Hinweise auf die Freude und Bereitschaft der Kinder, mitzuspielen	«Einige Spiele haben ihnen mega gefallen, also wirklich. Da haben sie sich jedes Mal riesig darauf gefreut.» Interview mit LP 3, Zeilen 114-115
	K 3.2 Teilnahme	Hinweise auf das Mitmachen der Kinder, bzw. auf die Unterschiede der Kinder beim Mitmachen	«Also die schwächeren Kinder waren immer weniger beteiligt bei den Spielen, die nahmen sich auch eher zurück und auch die sprachlich schwächeren.» Interview mit LP 2, Zeilen 139-141
	K 3.3 Rückmeldungen der Kinder	Aussagen über direkte Kommentare oder Wünsche der Kinder	«Manchmal sagten sie zu einem Spiel: 'Oh, das ist cool!' oder 'Können wir das noch einmal spielen?''» Interview mit LP 2, Zeilen 101-102
K4 Effekte auf die exekutiven Funktionen	K 4.1 Inhibition	Beobachtete Veränderungen in der Impulskontrolle oder dem Einhalten von Regeln oder Aussagen zur Förderung der Inhibition	«Und ich denke auch, dass die Spiele einen Effekt hatten und sie das wirklich auch üben und lernen konnten, sich, ja, ruhig zu sitzen und dann aber auch bei einem Spiel mal sich bewegen dürfen,

			diese Bewegungspausen wie auch dann haben, und sich dann aber wieder, wenn man sich setzt, wieder fokussieren zu können.» Interview mit LP 3, Zeilen 200-204
	K 4.2 Arbeitsgedächtnis	Hinweise auf Fortschritte in der Merkfähigkeit oder Planung und Strukturierung von Aufgaben oder Gedanken zur Förderung des Arbeitsgedächtnisses	«Dann haben sie auch gemerkt, ich muss mir zwei oder drei oder vier Sachen merken, in Zusammenhang mit dem Spiel. [...] Und dann habe ich Fortschritte bei einzelnen Kindern bemerkt.» Interview mit LP 4, Zeilen 262-267
	K 4.3 Kognitive Flexibilität	Beobachtete Verbesserungen im Umgang mit Veränderungen, beim Perspektivenwechsel oder Problemlösen oder Feststellungen zur Förderung der kognitiven Flexibilität	<i>Keine entsprechenden Textstellen in den Interviews erkennbar.</i>
	K 4.4 sozial-emotionale Entwicklung	Aussagen zu Fortschritten im Selbstvertrauen, Selbstwahrnehmung, Frustrationstoleranz oder Kooperation	«Es hatte oft Mühe einzusteigen. Ich finde schon, dass es sich etwas verbessert hat, er konnte besser in Aufgaben einsteigen, zum Teil, [...]» Interview mit LP 1, Zeilen 114-116
	K 4.5 allgemeine Verhaltensveränderungen	Beobachtungen zu funktionsübergreifenden Entwicklungen	«Ich finde schon, dass es sich etwas verbessert hat.» Interview mit LP 1, Zeilen 114-115
	K 5.1 Unterricht	Aussagen über die Förderung der exekutiven Funktionen im Regelunterricht	«Das ist schwierig zu sagen, finde ich, weil eben nicht nur mit diesen Spielen wird das über eine Zeit

K5 Weitere Einflussfaktoren auf die exekutiven Funktionen			lang geübt, sondern auch mit dem Lerninhalt.» Interview mit LP 3, Zeilen 143-144
	K 5.2 Reife der Kinder	Aussagen über die Reife der Kinder, welche sich über die Zeit der Förderung entwickelt hat	«Also ich denke, und das ist einfach auch ein grosser Schritt, den die Klasse gemacht hat.» Interview mit LP 3, Zeilen 196-197
	K 5.3 Zeitpunkt der Förderung	Hinweise auf den Einfluss des Zeitpunktes der Förderung auf die Effekte derer	«Nein, also was ich gemerkt habe, ist, dass es einfach das letzte Quartal war, es war kurz vor den Sommerferien, [...]. Ich glaube, manchmal war die Luft ein bisschen raus. Ja, ich finde, das hat man gemerkt.» Interview mit LP 1, Zeilen 192-197
	K 5.4 Sprachliche Begleitung und Metakognition durch LP	Aussagen zur eigenen sprachlichen Begleitung und Verknüpfung der Übungen mit dem Unterricht(-sinhalt)	«Ich habe dann gesagt, genauso wie du hier merken musst, was war die Frage vom vorletzten Kind, muss ich auch genau zuhören. Wir haben es einfach ein bisschen übertragen.» Interview mit LP 4, Zeilen 64-66
K6 Herausforderungen und Grenzen	K 6.1 Praktische Hindernisse	Schwierigkeiten oder Barrieren in der praktischen Anwendung (z.B. Zeitmangel, Raum, Material, Gruppengrösse)	«Ja, ein Spiel war organisatorisch etwas aufwändiger. Dort, wo man Schere, Stein, Papier spielte und dann davon springen musste, das war eher ein bisschen schwieriger bei mir im Kindergarten.» Interview mit LP 2, Zeilen 71-73

	K 6.2 Kindbezogene Faktoren	Aussagen über persönliche einflussnehmende Faktoren der einzelnen Kinder	«Also ich habe Kinder im ersten Kindergarten, die halt immer noch bei gemeinsamen Aktivitäten sehr zurückhaltend sind.» Interview mit LP 1, Zeilen 63-64
	K 6.3 Rahmenbedingungen	Informationen über Strukturen und Rahmenbedingungen, die den Einsatz beeinflussen	«Jeweils am Mittwoch hatten wir keine Zeit, da hatten wir jeweils Sport oder Wald, und dann sind wir direkt losgegangen und erst am Mittag wieder zurückgekommen.» Interview mit LP2, Zeilen 9-11
K7 Optimierungsmöglichkeiten	K 7.1 Anzahl Spiele	Hinweise zur Verringerung der Anzahl Spiele	«Also zum Beispiel, dass ich das Spiel zweimal in der Woche spiele und die nächste Woche wieder zweimal und dann so einen Monat und dann im Folgemonat zum Beispiel ein neues Spiel.» Interview mit LP 2, Zeilen 159-161
	K 7.2 Wiederholung	Aussagen zur Repetition von Spielen nach einer gewissen Zeit anstelle von neuen Spielen	«Und man könnte dann wieder von vorne beginnen, die wieder wiederholen.» Interview mit LP 3, Zeilen 174-175
	K 7.3 Freiheit der Lehrpersonen	Aussagen zu mehr Wahlmöglichkeiten der Lehrperson	«Dass es wir nicht mehr so stark getaktet ist, dass ich ein bisschen mehr frei bin und dass ich dann auch das Spiel spielen kann, wann ich möchte. So ein bisschen mehr Freiheit.» Interview mit LP 2, Zeilen 161-164

	K 7.4 Visualisierungen	Vorschläge zur Gestaltung des Kalenders	«Vielleicht wäre auch ein Bild für die Kinder noch toll.» Interview mit LP 3, Zeilen 48-49
K 8 Einstellung / Erfahrungen der LP	K 8.1 Vorerfahrungen	Bisherige bewusste oder unbewusste Förderung der exekutiven Funktionen	«Also ich habe es schon versucht, in den Alltag einzubauen. Aber so konkret auf die exekutiven Funktionen mich fokussiert habe ich bis jetzt eigentlich noch nicht.» Interview mit LP 1, Zeilen 30-32
	K 8.2 Einstellung zum Kalender	Äusserungen von positiver oder kritischer Haltung gegenüber dem Kalender	«Ich überlege mir gerade, wenn man es lange Zeit macht, ob es dann ein bisschen flau werden könnte, ob es einen Einbruch geben könnte.» Interview mit LP 4, Zeilen 327-329
	K 8.3 Persönlicher Gewinn	Hinweise auf eigene Lernerfahrung oder Profiterfahrung der Lehrperson durch die Anwendung des Kalenders	«Ich möchte einfach noch einmal erwähnen, dass es so, es ist natürlich eine Förderung für die Kinder, klar, aber dass auch ich als Lehrperson davon profitiert habe, weil ich wirklich neue Sachen kennengelernt habe.» Interview mit LP 1, Zeilen 202-204
	K 8.4 Zukünftiger Einsatz des Kalenders	Einschätzung, ob und wie das Produkt langfristig weiterverwendet wird	(auf die Frage, ob die LP sich vorstellen könnte, den Kalender über ein ganzes Schuljahr einzusetzen) «Ja, das könnte ich mir vorstellen.» Interview mit LP 4, Zeile 300

	<p>K 8.5 Erwartete Effekte auf die exekutiven Funktionen bei längerfristigem Einsatz</p>	<p>Einschätzung, welche Effekte der Kalender bei längerem Einsatz auf die exekutiven Funktionen haben könnte</p>	<p>«Also ich finde, wir haben es jetzt ein Quartal gemacht und ich glaube aber, wenn man ein Jahr wirklich so den Kalender durchführt, glaube ich schon, dass es einen Effekt hat auf die Entwicklung.» Interview mit LP 1, Zeilen 152-154</p>
--	--	--	--

9.7. Kodierte Interviews

9.7.1. Lehrperson 1

Geglättete Transkription des Gespräches mit der Lehrperson des Fokuskindes 1

Kontext und Teilnehmerinneninformation:

Datum: 8. Juli 2025
Ort: Wohnung von VH
Alter und Geschlecht: 28 Jahre, weiblich
Schulstufe und -form: Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regelschule,
Klassenlehrperson im Kindergarten

Das Interview wurde von Vera Huber (VH) auf Hochdeutsch geführt. Die Transkription des Interviews setzt nach der Begrüssung und Klärung der Intentionen des Interviews ein (00:43) und endet vor der Verabschiedung und dem Dank (16:31).

- 1 VH: Du hast mir auf meine Terminanfrage für das Interview geantwortet, dass die
2 Kinder die Spiele meistens immer noch richtig gut finden und dass sie ihr
3 die immer noch gerne durchführt. Kannst du mir da etwas dazu erzählen?
- 4 LP1: Ja, also ich finde, du hast sehr lustige Spiele ausgesucht, also sehr lustvolle K 1.2
5 Spiele. Die Kinder haben sie sehr gerne gemacht. Immer wenn ich gesagt habe
6 am Montag, es gibt ein neues Spiel vom Kalender, haben sie sich gefreut und K 3.1
7 waren sehr gespannt, was es diese Woche ist. Und sie haben immer wirklich
8 begeistert mitgemacht. Es war schön mit den Kindern diesen Kalender zu K 8.2
9 spielen oder durchzuführen.
- 10 VH: Nun einige Fragen, um das Interview ein bisschen einordnen zu können. In
11 welcher Stufe des Zyklus 1 arbeitest du?
- 12 LP1: Im Kindergarten.
- 12 VH: Und wie alt sind die Kinder in deiner Kindergartenklasse?
- 13 LP1: Zwischen 5 und 7.
- 14 VH: Kannst du mir kurz schildern, in welchem Setting du den Kalender in den
15 letzten zehn Wochen eingesetzt hast - also mit der ganzen Gruppe oder
16 Halbgruppe oder zu welcher Zeit? Wie hast du den Kalender eingesetzt?
- 17 LP1: Also ich habe den Kalender eigentlich immer mit der ganzen Gruppe oder in
18 der Halbgruppe eingesetzt. Bei uns ist es so, dass wir meistens die ganze K 2.3

19		Klasse haben, manchmal auch nur die vom ersten Kindergarten oder die vom	20	
		zweiten Kindergarten. Und dann habe ich einfach in der Gruppe, in der die		
21		Kinder dann da waren im Unterricht - und wir machen immer einen		K 2.1
22		Morgenkreis und einen Schlusskreis - und ich habe einfach so ein bis zwei Mal		K 1.4
23		im Tag die Spiele gespielt, wann es gerade gepasst hat. Manchmal am		K 2.1
24		Morgen, wenn sie gekommen sind, manchmal am Mittag, bevor sie nach		K 3.1
25		Hause gegangen sind. Manchmal haben sie gewünscht, sie noch mal zu		K 1.4
26		spielen. Dann haben wir sie vielleicht noch mal gemacht, am Nachmittag mit		K 2.3
27		der halben Gruppe oder so.		
28	VH:	Hattest du vorher bereits Erfahrung mit Übungen zur Förderung der exekutiven		
29		Funktionen?		
30	LP1:	Nicht so bewusst. Also ich habe es schon versucht, in den Alltag einzubauen.		K 8.1
31		Aber so konkret auf die exekutiven Funktionen mich fokussiert habe ich bis		
32		jetzt eigentlich noch nicht.		
33	VH:	Gut, dann möchte ich gerne nun einige Fragen zur Gestaltung des Kalenders		
34		stellen. Wie zweckmässig fandest du die Gestaltung des Kalenders - also so		
35		die Übersichtlichkeit, das Format, das Layout?		
36	LP1:	Das fand ich super. Also ich fand die Spiele sehr gut erklärt. Man hat immer		K 1.1
37		sofort verstanden, wie es funktioniert. Und was ich ganz gut fand, ist, dass es	38	
		immer Möglichkeiten gab, diese schwerer oder leichter zu machen. Und		K 1.3
39		manchmal habe ich dann für den Kindergarten direkt schon mit der ganz		
40		leichten Variante gestartet, weil ich dachte, man kann ja dann immer noch		
41		erschweren. Das fand ich super, dass man sich nicht selbst überlegen musste,		
42		wie man es noch einfacher machen könnte.		
43	VH:	Du hast jetzt gesagt, die Spielideen, die waren eigentlich grundsätzlich klar		
44		beschrieben. Gab es Spiele, die weniger gut verständlich waren, die man		
45		umformulieren müsste? Von diesen zehn?		K 1.1
46	LP1:	Nein, glaube ich nicht. Also habe ich jetzt nicht eins im Kopf.		
47	VH:	Mhm. Wie empfandest du die Auswahl und die Vielfalt der Spiele?		
48	LP1:	Ich fand es wirklich cool. Also es hat wirklich Spass gemacht, mit mit... . Ja,		K 1.2
49		wirklich, also ich bin begeistert.		
50	VH:	Gab es für die Kinder ausreichende Abwechslung? Also dass da die ganze		
51		Woche das gleiche Spiel war, war das ausreichende Abwechslung?		
52	LP1:	Ja, ja! Und ich hatte am Anfang ein bisschen die Befürchtung... Bei solchen		K 1.2
53		Spielen, die nur verbal waren, zum Beispiel «auf meine Insel nehme ich mit»,	54	
		dachte ich, oh, ich bin gespannt, wie es funktioniert. Aber ich war sehr		
55		überrascht, wie gut das es... Ja, ich glaube der Kopf war so bei der Sache,		K 4.1

- 56 dass sie dann doch auch still sitzen konnten.
- 57 VH: Schön. Kannst du mir noch einschätzen, wie war die Durchführbarkeit der
58 Spiele in deiner Gruppe auf einer Skala von eins bis fünf?
- 59 LP1: 4,5.
- 60 VH: Fandest du die altersangemessen, die Spiele? K 1.2
- 61 LP1: Ja, ja!
- 62 VH: Und konnten alle Kinder partizipieren? K 3.2
- 63 LP1: Fast alle. Also ich habe Kinder im ersten Kindergarten, die halt immer noch bei
64 gemeinsamen Aktivitäten sehr zurückhaltend sind. Aber ich glaube, sie haben
65 auch durch einfach das Zuhören, ja, sicher schon etwas mitgenommen.
- 66 VH: Vielen Dank. Dann ein paar Fragen zum Einsatz im Schulalltag. Wie gut liess
67 sich der Kalender in deinen Kindergartenalltag integrieren?
- 68 LP1: Sehr gut. Also wir machen sowieso jeden Morgen einen Morgenkreis und dann
69 singen wir ein paar Lieder und spielen Spiele oder so. Und dann haben wir
70 gerade diese Spiele gespielt. Also das hat eigentlich super funktioniert. K 2.1
- 71 VH: Gab es organisatorische Herausforderungen, die du lösen musstest?
- 72 LP1: Nein. Also einmal, bei einem Spiel war es ein bisschen schwierig, beim
73 Schmuggler, weil wir den Kreis offen haben. Und einmal habe ich es auch noch
74 in der halben Gruppe gespielt und dann mussten wir halt mit den Stühlen einen
75 neuen Kreis machen, weil sonst ist es ein bisschen schwierig, wenn Abstände
76 sind. Aber das ist ja schnell gelöst. Also eigentlich keine grossen
77 Schwierigkeiten.
- 78 VH: Schön. Konntest du alle vorgeschlagenen Spiele regelmässig umsetzen?
- 79 LP1: Ja, fast. Also wir hatten ein paar kurze Wochen im letzten Quartal, weil viele
80 Feiertage waren. Zum Beispiel bei der Auffahrt hatten wir am Mittwoch schon
81 frei, dann waren es nur zwei Tage. Diese Spiele sind dann halt einfach ein
82 bisschen weniger gespielt worden. Aber ich glaube, das ist einfach so im
83 Schulalltag.
- 84 VH: Wie viel Zeit hast du im Schnitt pro Tag für die Spiele aufgewendet?
- 85 LP1: Ungefähr eine Viertelstunde vielleicht. K 2.2
- 86 VH: Wie war die Teilnahme und die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler auf
87 einer Skala von eins bis fünf?
- 88 LP1: Fünf.
- 89 VH: Oh, schön!
- 90 LP1: Also, wirklich, sie haben sie wirklich geliebt, die meisten. K 3.1
- 91 VH: Wie haben die Kinder auf die Spiele reagiert? Kannst du vielleicht eine
92 konkrete Situation erzählen? Oder was hat ihnen gefallen oder nicht gefallen?

93	LP1:	Also ich habe einen Jungen im ersten Kindergarten... Also ich muss vielleicht	
94		sagen, ich finde die Spiele sind... vor allem die Zweit-Kindergärtler haben sehr	K 3.2
95		fest partizipiert und die Erst-Kindergärtler haben so – ja, für die waren	K 1.2
96		manche schon noch ein bisschen schwierig und sie mussten einfach	
97		zuschauen und zuhören, oft... oder sie wollten. Und ich habe einen Jungen im	
98		ersten Kindergarten, der ist kognitiv sehr weit, vom Verhalten aber, manchmal	
99		ist es schwierig. Und gerade in Kreissituationen spielt er oft den Clown und	K 4.1
100		macht oft wirklich Quatsch und redet rein. Aber immer, wenn ich gesagt habe,	K 3.2
101		es gibt ein Spiel vom Kalender, war er begeistert dabei und hat mitgemacht	
102		und man hat gemerkt, er ist kognitiv auf diesem Niveau, wird herausgefordert	K 1.2
102		und das war mega schön zu sehen, dass er eben dann in solchen Situationen	K 4.1
104		richtig gut mitmachen kann. Reicht das?	
105	VH:	Ja. Gab es Rückmeldungen von den Kindern?	
106	LP1:	Ja, sie haben sich einfach immer gefreut, wenn ich gesagt habe, ein neues	K 3.3
107		Spiel, haben sie gesagt: «Juhu, wieder ein Spiel vom Kalender!»	
108	VH:	Jetzt möchte ich noch gerne einige Fragen zu den Effekten auf die exekutiven	
109		Funktionen stellen. Wenn du jetzt an dein Fokuskind denkst, hast du da	
110		Veränderungen im Verhalten bemerkt und vor allem im Bereich der exekutiven	
111		Funktionen, also beim Arbeitsgedächtnis, bei der Inhibition oder bei der	
112		kognitiven Flexibilität?	
113	LP1:	Jaaa, also ich muss sagen, es war generell ein sehr schwieriges letztes Quartal	K 6.2
114		mit diesem Kind oder für dieses Kind. Es hatte oft Mühe einzusteigen. Ich finde	K 4.4
115		schon, dass es sich etwas verbessert hat, er konnte besser in Aufgaben	
116		einsteigen, zum Teil, konnte manchmal länger dranbleiben, es war aber sehr	K 4.1
117		tagesabhängig und manchmal hatte ich das Gefühl, ja, jetzt ist etwas passiert	K 6.2
118		und manchmal hatte ich das Gefühl, ach ja, wir müssen sehr, sehr viel noch	
119		weiter üben.	
120	VH:	Kannst du dir vorstellen, dass der Kalender vielleicht einen kleinen Effekt auf	
121		diese kleinen Verbesserungen hatte oder war es einfach das Allgemeine?	
122	LP1:	Ich glaube beides. Ich bin sicher, dass der Kalender einen kleinen Effekt hat.	K 4.5
123		Ich glaube, alles, was man übt, hat dann einen Effekt und ich glaube aber	
124		auch, dass es generell die Reife, gerade im Kindergartenalter spielt die Reife	K 5.2
125		und die Entwicklung oder auch generell im Zyklus 1 eine sehr grosse Rolle	
126		und ich glaube schon, dass beides dazu beigetragen hat.	
127	VH:	Hast du bei den anderen Kindern deiner Kindergartenklasse Veränderungen	
128		bemerkt?	
129	LP1:	Also was ich wirklich gemerkt habe, ist, dass die Spiele immer besser	

- 130 funktioniert haben und ich glaube, da sieht man es auch, dass die exekutiven 131
 Funktionen einfach schon trainiert wurden, weil in den ersten eins, zwei
 132 Wochen hat es viel, viel länger gedauert. Wir mussten immer neu starten, zum
 133 Beispiel bei dem Zählen mit den Bewegungen und so. Das war am Anfang sehr
 134 schwierig und die Spiele, die ich dann am Schluss eingeführt habe, haben viel
 135 besser dann schon funktioniert und ich habe gestaunt. Manchmal habe ich
 136 gedacht, ich glaube das ist zu schwierig und dann konnten sie es wirklich sehr
 137 gut umsetzen und ich glaube, da habe ich vor allem, ja, einen grossen Effekt 138
 bemerkt.
- 139 VH: Mhm. Gab es bestimmte Kinder oder Gruppen, die besonders profitieren
 140 konnten? Also zum Beispiel die stillen Kinder, die aktiven Kinder, die sprachlich
 141 starken oder schwachen. Du hast jetzt gesagt, vor allem die im zweiten
 142 Kindergartenjahr, oder?
- 143 LP1: Ja, ich habe das Gefühl, im Kindergarten haben schon vor allem die profitiert, K 6.2
 144 die halt auch schon gut mitmachen konnten bei den Spielen und ich habe
 145 wirklich im ersten Kindergarten einige Kinder, für die jetzt einige Spiele einfach
 146 auch noch zu schwierig waren, auch wenn wir es auf die Stufe angepasst K 1.2
 147 haben, aber auf alle Kinder kann man es ja eh nie anpassen, es stimmte nie für
 148 alle. Aber ich glaube, ich finde die, die wirklich gut mitmachen konnten, einfach
 149 sich auch trauten mitzumachen und sprachlich in der Lage waren, die haben 150 K 6.2
 vor allem profitiert, habe ich das Gefühl.
- 151 VH: Wie effektiv schätzt du die Arbeit mit diesem Kalender ein?
- 152 LP1: Ja, schon effektiv. Also ich finde, wir haben es jetzt ein Quartal gemacht und
 153 ich glaube aber, wenn man ein Jahr wirklich so den Kalender durchführt, K 8.5
 154 glaube ich schon, dass es einen Effekt hat auf die Entwicklung.
- 155 VH: Das führt mich gleich zu der nächsten Frage: Könntest du dir vorstellen, den 156
 Kalender über eine ganze Schule reinzusetzen?
- 157 LP1: Ja! K 8.4
- 158 VH: Wieso ja? K 8.2
- 159 LP1: Weil ich selbst viel Spass daran hatte, weil die Kinder viel Spass daran hatten
 160 und ja, weil es einfach lustige Ideen waren, tolle Ideen für die Kinder und ich 161 K 3.1
 glaube, man macht ja selbst immer so ein bisschen die gleichen Spiele. Wenn
 162 man ein paar Jahre unterrichtet, merkt man, ja, dass man immer so ein K 8.3
 163 bisschen das Gleiche macht und es sind einfach viele frische Ideen. Ich habe 164
 selbst viele Spiele noch nicht gekannt und ja, es hat wirklich Spass gemacht. 165 K 8.2
- VH: Hast du weitere Inputs zur Gestaltung oder zum Einsatz des Kalenders? Also

166		was könnte verbessert werden oder was soll unbedingt beibehalten werden?	167	
		Was würde es noch praxistauglicher machen?		
168	LP1:	Ich weiss nicht, ich habe jetzt für mich gemerkt, dass ein Spiel pro Woche		
169		vielleicht fast ein bisschen viel ist. Ich könnte mir jetzt vielleicht auch vorstellen,		K 7.1
170		alle zwei Wochen ein Spiel zu machen, weil dadurch, dass wir im Kindergarten		K 7.1
171		halt auch, wir haben einen Waldmorgen, wir haben einen Turnmorgen, an dem		K 6.3
172		wir eigentlich den ganzen Morgen in der Turnhalle sind und dann sind es noch		
173		irgendwie zwei bis drei Tage und bis die Kinder dann ein bisschen drin waren		
174		im Spiel, ja, hat es manchmal ein bisschen gedauert. Das ist jetzt vielleicht		
175		etwas, was ich mir für die Kindergartenstufe, aber auch, ich glaube, in der		
176		ersten, zweiten Klasse ist es vielleicht noch mal etwas anders, aber manchmal		
177		war es fast ein bisschen zu viel, wenn ein Spiel dann funktioniert hat und die	178	K 7.1
		Kinder Spass hatten und «Können wir noch mal, können wir noch mal?», kam		
179		dann schon das Nächste.		
180	VH:	Bei einem anderen Interview wurde vorgeschlagen, auch vielleicht wieder die	181	
		Spiele zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder zu bringen und so zu		
182		wiederholen, wäre das auch etwas für den Kindergarten?		
183	LP1:	Ja, genau.		K 7.2
184	VH:	Hättest du lieber eine Auswahl an Spielen gehabt und dann einfach pro Woche		
185		eines gewählt oder war das gut für dich, dass die so wirklich fix zugeteilt		
186		waren?		
187	LP1:	Also für mich war das sehr gut, es war natürlich alles fixfertig vorbereitet und	188	K 2.2
		für die Lehrperson wirklich einfach überhaupt keinen Aufwand mehr. Also ich	189	K 8.2
		habe das sehr geschätzt.		
190	VH:	Gibt es weitere Beobachtungen, die für die Evaluation der Wirkung der Spiele		
191		wichtig sein könnten?		
192	LP1:	Nein, also was ich gemerkt habe, ist, dass es einfach das letzte Quartal war, es		K 5.3
193		war kurz vor den Sommerferien, da ist es manchmal generell etwas... und es	194	
		braucht generell etwas mehr Nerven zu unterrichten und so haben dann		
195		manchmal auch die Spiele einfach ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Ich		
196		glaube, manchmal war die Luft ein bisschen raus. Ja, ich finde, das hat man	197	K 5.3
		gemerkt, aber das merkt man generell im Unterricht vor den Sommerferien		
198		oder im letzten Quartal und ja, aber jetzt sonst auf die Spiele bezogen, fällt mir		
199		jetzt gerade nichts mehr ein.		
200	VH:	Gibt es noch etwas anderes, das du ergänzen möchtest, was wir bisher nicht	201	
		besprochen haben?		
202	LP1:	Ich möchte einfach noch einmal erwähnen, dass es so, es ist natürlich eine		K 8.3

203 Förderung für die Kinder, klar, aber dass auch ich als Lehrperson davon
204 profitiert habe, weil ich wirklich neue Sachen kennengelernt habe und ja, ich 205
finde, man muss offen bleiben, immer Neues ausprobieren und ich hätte
206 wirklich bei zwei, drei Spielen, die hätte ich nicht ausprobiert, weil ich nicht
207 gedacht hätte, dass sie in meiner Klasse funktionieren und durch den Kalender
208 war ich so ein bisschen gezwungen, diese auch auszuprobieren und ich wurde
209 von den Kindern überrascht, wie gut sie diese Spiele umsetzen konnten und 210
das, ja, das war für mich sehr schön zu sehen, dass man so, ja, einfach auch 211
die Kinder manchmal ein bisschen anders einschätzt und wenn man mal durch
212 so eine Aufgabe mal etwas Neues ausprobiert oder ausprobieren muss ein
213 bisschen, dann kann man immer wieder überrascht werden.

K 8.3

9.7.2. Lehrperson 2

Geglättete Transkription des Gespräches mit der Lehrperson des Fokuskindes 2

Kontext und Teilnehmerinneninformation:

Datum: 8. Juli 2025
Ort: Wohnung von VH
Alter und Geschlecht: 30 Jahre, weiblich
Schulstufe und -form: Kanton St. Gallen, Regelschule,
Klassenlehrperson im Kindergarten

Das Interview wurde von Vera Huber (VH) auf Hochdeutsch geführt. Die Transkription des Interviews setzt nach der Begrüssung und Klärung der Intentionen des Interviews ein (00:44) und endet vor der Verabschiedung und dem Dank (14:27).

- 1 VH: Du hast mir auf meine Terminanfrage für das Interview geantwortet, dass ihr
2 immer noch fleissig dran seid, die Spiele auch zu spielen.
- 3 LP2: Ja.
- 4 VH: Kannst du mir dazu etwas erzählen?
- 5 LP2: Wir haben immer am Morgen in der ersten Lektion, da waren jeweils alle
6 älteren Kinder vom zweiten Kindergarten anwesend und einige jüngere Kinder, 7 K 2.1
und wir haben immer in der ersten Lektion diese Spiele gespielt. Jeweils die K 1.4
8 ganze Woche dasselbe Spiel und in der nächsten Woche ein neues Spiel.
- 9 Jeweils am Mittwoch hatten wir keine Zeit, da hatten wir jeweils Sport oder
10 Wald, und dann sind wir direkt losgegangen und erst am Mittag wieder K 6.3
11 zurückgekommen.
- 12 VH: Um das Interview einordnen zu können, in welcher Stufe des Zyklus 1 arbeitest
13 du?
- 14 LP2: Im Kindergarten.
- 15 VH: Und wie alt sind die Kinder in deiner Klasse?
- 16 LP2: Vier bis sieben Jahre.
- 17 VH: Du hast jetzt schon ein bisschen geschildert, in welchem Setting du den
18 Kalender eingesetzt hast in den letzten zehn Wochen. Ist das immer in der
19 ersten Lektion gewesen oder hast du es immer gleich gemacht? Hast du das 20
so ritualisiert in dem Sinn eingesetzt?
- 21 LP2: Ja.
- 22 VH: Mhm. Hattest du vorher bereits Erfahrung mit Übungen zur Förderung von

23		exekutiven Funktionen?	
24	LP2:	Nein, aber ich habe gemerkt, dass einige Übungen, welche im Kalender drin	
25		waren, dass ich diese auch schon gemacht habe im Kindergarten. Aber mir war	K 7.1
26		wie nicht bewusst, dass dabei die exekutiven Funktionen gefördert werden.	
27	VH:	Dann einige Fragen zur Gestaltung des Kalenders: Wie zweckmässig fandest du die Gestaltung des Kalenders, also die Übersichtlichkeit, das Format oder das Layout?	
30	LP2:	Super, ich fand es sehr übersichtlich. Der Kalender stand jeweils auf meinem Pult. Ich habe immer am Montag die Seite weggenommen und anschliessend am Schluss von der Woche eingeordnet in die grosse Karteibox. Das war für mich sehr übersichtlich und einfach handzuhaben.	K 1.1 K 1.4 K 1.1
34	VH:	Waren die Spielideen klar und verständlich beschrieben?	
35	LP2:	Ja!	K 1.1
36	VH:	Gab es Spiele, die weniger gut verständlich waren oder bist du bei allen drausgekommen?	
37			
38	LP2:	Ich bin überall rausgekommen.	K 1.1
39	VH:	Schön. Wie empfandest du die Auswahl und die Vielfalt der Spiele?	
40	LP2:	Ich fand die Spiele sehr abwechslungsreich. Es gab auch einige Spiele mit Bewegung, was die Kindergartenkinder sehr geschätzt haben. Aber manchmal auch ruhigere Spiele. Ich fand es sehr abwechslungsreich, ja.	K 1.2
41			
42			
43	VH:	Gab es für die Kinder ausreichend Abwechslung, auch wenn die ganze Woche das gleiche Spiel gespielt wurde?	
44			
45	LP2:	Ja. Also bei jedem Spiel gab es Variationen oder Erschwerungs- oder Erleichterungsmöglichkeiten und dadurch konnte das Spiel angepasst werden auf den Kindergarten oder auf die Gruppe.	K 1.2 K 1.3
46			
47			
48	VH:	Mhm. Hast du im Kindergarten oft auch gleich mit der leichtesten Stufe gestartet oder hast du wirklich das beschriebene Spiel dann versucht, umzusetzen?	
49			
50			
51	LP2:	Manchmal habe ich das Spiel noch vereinfacht. Am Ende der Woche waren wir dann auf dem beschriebenen Spiel. Aber manchmal ging es auch gut und wir konnten mit der einfachsten Variante starten und sind dann gesteigert.	K 1.3
52			
53			
54	VH:	Wenn du jetzt die Durchführbarkeit von den Spielen einschätzen müsstest auf einer Skala von eins bis fünf, was würdest du denn für eine Zahl geben für die Durchführbarkeit?	
55			
56			
57	LP2:	Vier.	
58	VH:	Fandest du die Spiele altersangemessen?	
59	LP2:	Ja.	K 1.2

- 60 VH: Gut. Dann würde ich gerne einige Fragen zum Einsatz im Schulalltag oder im 61
Kindergartenalltag stellen. Wie gut liess sich der Kalender in deinen
62 Kindergartenalltag integrieren?
- 63 LP2: Sehr gut, ganz unkompliziert. Da die Spiele ja meistens nur eine kurze Zeit K 2.1
64 dauern, so 5 bis 10 Minuten maximal, kann ich diese sehr gut integrieren. Und K 2.2
65 auch im Kindergarten kann man sehr gut steuern. Man spielt dann oft zu
66 Beginn ein Sammelspiel im Kreis, wo man alle Kinder sammelt. Dann spielt
67 man dieses Spiel je nach Programm, welches ich habe, länger oder kürzer. K 2.1
68 Und so konnte ich während dieser Zeit das Spiel etwas kürzer ansetzen und so
69 hatten wir genügend Zeit für den Kalender.
- 70 VH: Mhm. Gab es organisatorische Herausforderungen, die du lösen musstest?
- 71 LP2: Ja, ein Spiel war organisatorisch etwas aufwändiger. Dort, wo man Schere,
72 Stein, Papier spielte und dann davon springen musste, das war eher ein K 6.1
73 bisschen schwieriger bei mir im Kindergarten. Aber die restlichen... aber sonst
74 gab es keine grossen organisatorischen Herausforderungen.
- 75 VH: Konntest du die vorgeschlagenen Spiele regelmässig umsetzen? Du hast
76 schon gesagt, am Mittwoch jeweils nicht, oder? Gab es andere Wochen, wo
77 vielleicht die Zeit zu knapp war oder anderes dazwischen kam oder konntest du
78 das wirklich regelmässig umsetzen?
- 79 LP2: Also, es gab sicher mal ein oder zwei Tage durchschnittsmässig, an welchen 80
ich das Spiel vergessen hatte am Morgen. Das gab es sicher, weil es sonst K 6.1
81 noch... also viel anderes Thema war. Aber ich habe es eigentlich schon sehr
82 regelmässig durchgeführt. K 1.4
- 83 VH: Wie viel Zeit hast du im Schnitt pro Tag für die Spiele aufgewendet?
- 84 LP2: Fünf bis zehn Minuten. K 2.2
- 85: VH: Wenn du jetzt so an die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler und vielleicht
86 an die Begeisterung für die Spiele denkst, auf einer Skala von eins bis fünf,
87 was würdest du da für eine Zahl geben?
88 Vielleicht im Durchschnitt, es ist immer schwer einzuschätzen.
- 89 LP2: Vier.
- 90 VH: Oh, schön! Wie haben die Kinder auf die Spiele reagiert? Was hat ihnen
91 gefallen oder vielleicht auch nicht gefallen?
- 92 LP2: Meine Klasse fand die Spiele sehr cool, bei welchen es K 1.3
93 Erschwerungsmöglichkeiten...
- 94 VH: Also so Herausforderungen?
- 95 LP2: Ja, genau, so Herausforderungen waren sehr cool, fanden sie sehr cool, da K 1.3
96 konnte ich sie auch sofort motivieren. Spiele, die oft nur sehr sprachlastig K 1.2

- 97 waren, so mit Merkmalen herausfinden oder herausfinden mit einem Post-it-
 98 Zettel, das war eher schwierig für meine Klasse. Und da konnte ich sie auch K 1.2
 99 schlechter motivieren.
- 100 VH: Gab es Rückmeldungen von den Kindern?
 101 LP2: Manchmal sagten sie zu einem Spiel: «Oh, das ist cool!» oder «Können wir das
 102 noch einmal spielen?» Oder wenn ich es am Tag danach noch einmal K 3.3
 103 ausgepackt habe: «Oh, können wir heute noch schwerere Sachen machen
 104 dazu?» Das gab es schon, ja.
- 105 VH: Dann möchte ich gerne noch ein paar Fragen zu den Effekten des Kalenders 106
 107 stellen, also die Effekte auf die exekutiven Funktionen. Wenn du jetzt an dein 107
 108 Fokuskind denkst, also das, wo du auch den Fragebogen ausgefüllt hast, hast
 109 du da Veränderungen im Verhalten von diesem Kind im Bereich der exekutiven
 110 Funktionen feststellen können?
 110 LP2: Hm, gute Frage.
 111 VH: Weniger?
 112 LP2: Weniger... es ist noch schwierig. Vielleicht bei einigen Spielen schon, aber so K 4.5
 113 im Ganzen, jaaa.
- 114 VH: Oder wenn du jetzt über die Spiele hinausdenkst, auch sonst beim Verhalten 115
 116 im Kreis zum Beispiel oder beim Lernverhalten, gab es da irgendetwas, was dir
 117 aufgefallen ist, positiv oder auch negativ, das dir in Erinnerung geblieben ist? 117
 Oder ist es so, mehr oder weniger gleich geblieben? K 4.5
- 118 LP2: Mhm, mhm.
 119 VH: Mhm. Hast du Veränderungen im Verhalten anderer Kinder deiner
 120 Kindertengruppe bemerkt?
- 121 LP2: Ja, mir sind einige Kinder sehr aufgefallen, die Mühe hatten mit der Steuerung
 122 der exekutiven Funktionen. Und nicht nur dieses Kind, das ich beobachtet
 123 habe, sondern auch andere Kinder hatten sehr Mühe damit, sich zu steuern, 124
 sich einmal zurückzunehmen. Das war für einige Kinder sehr schwierig. K 4.1
- 125 VH: Mhm. Und hast du da Veränderungen bemerkt jetzt über diese zehn Wochen 126
 127 oder war das am Ende noch genauso schwierig wie am Anfang? Oder sogar
 schwieriger, vielleicht?
- 128 LP2: Nein, schwieriger, negativ sicher nicht. Positiv, ja, ich denke, es sind schon
 129 einige positive Effekte spürbar, vielleicht bei einzelnen Spielen, bei einzelnen 130
 Situationen, aber noch nicht so stark gefestigt, dass ich sagen könnte, nach 131
 dieser Zeit können sie jetzt vollumfänglich die Funktionen so steuern.
- 132 VH: Mhm, klar, die Funktionen werden ja nicht nur durch die Spiele gefördert,
 133 sondern durch das Ganze, es ist nur ein kleiner Teil.

- 134 LP2: Genau.
- 135 VH: Gab es Kinder oder Gruppen, bei denen etwas besonders aufgefallen ist zu
 136 den Spielen oder auch zu den Effekten? Also zum Beispiel stille Kinder, aktive
 137 Kinder, sprachlich starke oder schwache Kinder, gab es so Gruppen, bei denen
 138 dir etwas besonders aufgefallen ist?
- 139 LP2: Nein, nicht direkt. Also die schwächeren Kinder waren immer weniger beteiligt
 140 bei den Spielen, die nahmen sich auch eher zurück und auch die sprachlich 141 K 3.2
 142 schwächeren. Und die stärkeren Kinder, ja, die waren voll dabei bei den
 143 Spielen und setzten sich auch sehr stark ein, das ist mir aufgefallen.
- 143 VH: Wie effektiv schätzt du die Arbeit mit dem Wochenkalender ein? Also gab es
 144 zum Beispiel spezielle Spiele, die du denkst, die besonders wirkungsvoll sind in
 145 Bezug auf die exekutiven Funktionen, von denen, die du jetzt gespielt hast?
- 146 LP2: Hm, zum Beispiel das Spiel «Globi sagt...», das ist... also sie wissen eigentlich
 147 wie es geht, aber ich finde es ein sehr gutes Spiel, aber sie machen es K 1.2
 148 trotzdem immer falsch. Also sie wissen, dass man nur spielen darf, wenn man
 149 dieses Wort sagt, aber ich weiss auch nicht, es klappt einfach nicht. Manchmal
 150 bin ich fast verzweifelt, aber ich glaube, das ist schon ein gutes Spiel, auch um
 151 sich selber zu steuern und auch zuzuhören und dann zu machen, was gesagt
 152 wird. Oder auch der Zahlensalat, das finde ich auch ein gutes Spiel. Da K 1.2
 153 müssen sie selber... sie können aktiv sein, sie müssen aber trotzdem
 154 überlegen und mitdenken. Ich denke, das ist sicher ein sehr gutes Spiel.
- 155 VH Könntest du dir auch vorstellen, den Kalender über ein ganzes Schuljahr
 156 einzusetzen? Oder falls nicht, was müsste verbessert werden oder geändert 157
 werden, damit du dir das vorstellen könntest?
- 158 LP2: Ich könnte mir vorstellen, ihn einzusetzen, aber eventuell dann vielleicht die K 8.4
 159 Spiele ein bisschen mehr verteilt. Also zum Beispiel, dass ich das Spiel
 160 zweimal in der Woche spiele und die nächste Woche wieder zweimal und dann K 7.2
 161 so einen Monat und dann im Folgemonat zum Beispiel ein neues Spiel. Dass 162
 es wie nicht mehr so stark getaktet ist, dass ich ein bisschen mehr frei bin und
 163 dass ich dann auch das Spiel spielen kann, wann ich möchte. So ein bisschen K 7.3
 164 mehr Freiheit.
- 165 VH: Mhm. Könntest du dir auch vorstellen, das habe ich jetzt ein paar Mal gehört 166
 bei diesen Interviews, dass sich das Spiel mal wiederholt, dass vielleicht dann
 167 zwei, drei Monate später, wenn man jetzt nicht von deiner Version ausgeht, 168
 sondern wirklich, dass man jede Woche ein Spiel spielt wieder oder so, dass 169
 die Spiele sich dann wiederholen oder fändest du das für die Kinder langweilig?
- 170 LP2: Nein, das wäre eine gute Möglichkeit. K 7.2

- 171 VH: Könntest du dir vorstellen, dass wenn man das ein ganzes Jahr einsetzt, dass
172 da einige positive kleinen Effekte bei den Kindern entstehen oder denkst du,
173 das bräuchte noch mehr?
- 174 LP2: Nein, ich könnte mir das gut vorstellen, weil es dann über einen längeren
175 Zeitraum auch ist.
- 176 VH: Zum Schluss noch, hast du weitere Inputs zur Gestaltung des Kalenders oder
177 zum Einsatz? Zum Einsatz hast du jetzt schon ein bisschen gesagt, wie man
178 den verbessern könnte. Hast du noch weitere Inputs dazu?
- 179 LP2: Nein.
- 180 VH: Gibt es andere Beobachtungen, die wichtig sein könnten, wenn man jetzt diese
181 Wirkung der Spiele evaluiert, ob die einen Effekt haben? Gibt es da noch
182 Beobachtungen deinerseits?
- 183 LP2: Nein, so direkt nicht.
- 184 VH: Möchtest du sonst noch etwas ergänzen, was wir bisher nicht besprochen
185 haben?
- 186 LP2: Nein, ist alles. Es hat sehr gut geklappt. Herzlichen Dank.
- 187 VH: Das freut mich.

9.7.3. Lehrperson 3

Geglättete Transkription des Gespräches mit der Lehrperson des Fokuskindes 3

Kontext und Teilnehmerinneninformation:

Datum: 30. Juni 2025
Ort: Schulzimmer der Lehrperson
Alter und Geschlecht: 29 Jahre, weiblich
Schulstufe und -form: Kanton St. Gallen, Regelschule,
Klassenlehrperson einer 1. Klasse

Das Interview wurde von Vera Huber (VH) auf Hochdeutsch geführt. Die Transkription des Interviews setzt nach der Begrüssung und Klärung der Intentionen des Interviews ein (00:51) und endet vor der Verabschiedung und dem Dank (14:27).

- 1 VH: Du hast mir auf meine Terminanfrage für das Interview geantwortet, dass ihr
2 die Spiele grösstenteils immer noch gerne spielt. Kannst du mir dazu ein
3 bisschen etwas erzählen?
- 4 LP3: Also ich hatte den Kalender von dir immer da aufgestellt, auf dem Gestell. Und 5
dann haben wir ihn immer am Montagmorgen in der ersten Lektion
6 hervorgeholt, haben zusammen gleich gelesen, wie das neue Spiel heisst und 7
die grosse Zahl angeschaut, die da draufsteht. Und dann haben wir
8 zusammen, ich habe mich vorher schon vorbereitet, aber haben wir zusammen
9 dann überlegt, wie das Spiel geht und haben es ausprobiert. Und darauf haben
10 sich die Kinder immer sehr gefreut, weil sie wussten, jeden Montag gibt es ein 11
neues Spiel, das wir dann die ganze Woche spielen. K 1.4
- 12 VH: Gut, vielen Dank. Nun, so ein paar Fragen, um das Interview ein bisschen
13 einzuordnen. In welcher Stufe des Zyklus 1 arbeitest du? K 2.2
- 14 LP3: In einer ersten Klasse.
- 15 VH: Und wie alt sind die Kinder in deiner Klasse?
- 16 LP3: Die sind von 6 bis 8 Jahre alt.
- 17 VH: Kannst du mir nochmal kurz schildern, in welchem Setting du den Kalender
18 eingesetzt hast, in den letzten 10 Wochen? Du hast gesagt, du hast ihn am
19 Montag jeweils im Morgenkreis oder in der ersten Lektion eingesetzt. Gibt es 20
noch andere Zeitpunkte oder Arten, wie du ihn eingesetzt hast?
- 21 LP3: Also wenn das Spiel dann mal eingeführt war, dann konnten wir immer dieses 22
Zetteli von dieser Woche wieder hervorheben, wenn wir gerade Zeit hatten. 23
K 2.1

	Das war manchmal, wenn einige Kinder noch am Arbeiten waren, die andere Gruppe war schon fertig, dann konnten sie das je nach Spiel auch alleine	24	
25	durchführen. Zum Beispiel das Pöpperli-Spiel, das haben sie sehr gerne		K 1.2
26	gemacht. Und sonst war es schon sehr oft durch mich eingeleitet, als kleine		K 2.1
27	Pause zwischendurch oder auch meist am Schluss vom Morgen.		
28	VH: Waren die Spiele in der ganzen Klasse möglich oder hast du oft auch die		
29	Halbklasse genommen?		
30	LP3: Die waren eigentlich immer mit der ganzen Klasse möglich. Wir haben es auch		K 2.3
31	nur in der ganzen Klasse gemacht.		
32	VH: Hattest du vorher bereits Erfahrungen mit Übungen zur Förderung von		
33	exekutiven Funktionen?		
34	LP3: Ich denke nicht, dass ich das jetzt so isoliert geübt habe. Ich denke, in ganz		
35	vielen Spielen werden die exekutiven Funktionen automatisch geübt. Ich habe 36		K 8.1
	mir jetzt nie so explizit Gedanken dazu gemacht.		
37	VH: Gerne möchte ich jetzt ein paar Fragen zur Gestaltung des Kalenders stellen, 38		
	um die Struktur und die Verständlichkeit zu evaluieren. Wie zweckmässig		
39	fandest du die Gestaltung des Kalenders?		
40	LP3: Ich fand es mega toll, dass, bei jedem Spiel war ja so eine Differenzierung		K 1.3
41	möglich. Also du hast so gegliedert, dass zuerst einmal das Spiel erklärt wurde		K 1.1
42	und dann hast du eine Differenzierungsmöglichkeit angeboten. Und das fand 43		
	ich mega toll, weil manchmal musste ich es wirklich einfacher machen und		K 1.3
44	manchmal musste ich es erschweren, weil es zu einfach war. Und das hat sehr		
45	viel hergegeben, die Differenzierungsmöglichkeiten.		
46	VH: Wie fandest du das Layout oder das Format, die Übersichtlichkeit?		
47	LP3: Ich fand es toll, dass es in den drei Farben, jetzt für mich, gegliedert war. Und 48		K 1.1
	für die Kinder war es in Ordnung mit dem Wort für das Lesen. Vielleicht wäre 49		K 7.4
	auch ein Bild für die Kinder noch toll. Was ich mega toll fand, war, dass man es		
50	abreissen kann und dann in die Box versorgen konnte. Das war wirklich für die		K 1.1
51	Kinder auch speziell. Jede Woche wieder schauen, was können wir		
52	wegnehmen und wie heisst das Spiel.		
53	VH: Habt ihr es gemeinsam abgerissen?		
54	LP3: Genau.		
55	VH: Ah, cool. Waren die Spielideen klar und verständlich beschrieben?		
56	LP3: Ja, die waren grösstenteils sehr klar beschrieben. Ich glaube, einmal musste 57		K 1.1
	ich noch etwas nachschauen, habe ich dann im Internet gegoogelt und viele		
58	Spiele habe ich auch schon gekannt.		K 8.1
59	VH: Weissst du noch, was du nachschauen musstest, so für mich als Tipp zum		

- 60 verbessern?
- 61 LP3: Ich müsste nachher kurz nachschauen.
- 61 VH: Okay. Wie empfandest du die Auswahl und die Vielfalt der Spiele? Gab es
62 ausreichend Abwechslung?
- 63 LP3: Mhm. Ich fand es toll. Einige Spiele waren sehr sprachbasiert, wo die Kinder
64 etwas reden mussten, viel reden mussten, auch fixe Sätze dann nachsprechen
65 mussten, wie zum Beispiel «Gute Frage, nächste Frage». Da ging es wirklich 66
auch um die Sprache. Es gab Spiele mit Zahlen, wie dieses Zählspiel, wo man
67 dann bei jeder Zahl etwas machen musste. Es gab Spiele zum Bewegen und 68
das fand ich toll, ja diese Abwechslung.
- 69 VH: Wie war die Durchführbarkeit der Spiele, wenn du das jetzt von einer Skala von
70 eins bis fünf einordnen müsstest? Wie durchführbar waren die mit deiner
71 Kindergruppe?
- 72 LP3: Ich denke, weil man eben auch differenzieren konnte, manchmal ein bisschen 73
etwas Einfaches wählen konnte, waren sie sehr gut durchführbar, ich würde
74 eine 9 sagen.
- 75 VH: ...von eins bis fünf einordnen.
- 76 LP3: Ah, Entschuldigung, eine 4!
- 77 VH: Wie fandest du die Altersangemessenheit? Waren die Spiele
78 altersangemessen?
- 79 LP3: Ja, das waren sie. K 1.2
- 80 VH: Gut, dann würde ich gerne ein paar Fragen zum Einsatz im Schulalltag stellen.
81 Wie gut liess sich der Kalender in deinen Schulalltag integrieren?
- 82 LP3: Eigentlich ziemlich gut, weil ich das einfach auch sehr oft mache. Ich spiele
83 sehr gerne mit der Klasse und sehr oft mit der Klasse, eben auch
84 zwischendurch. Und deshalb liess sich das sehr gut integrieren. Es war jetzt
85 nicht so, dass ich jeden Tag noch überlegen musste, oh, ich muss mal noch
86 diese Spiele integrieren, sondern das ging wie automatisch.
- 87 VH: Hattest du organisatorische Herausforderungen, die du lösen musstest?
- 88 LP3: Herausforderungen würde ich nicht sagen. Ich habe mich einfach immer darauf
89 vorbereitet, dass ich am Freitag das Spiel schon durchgelesen habe, mir
90 überlegt habe, brauche ich noch etwas dazu oder muss ich noch irgendwelche
91 Materialien bereit machen. Aber eigentlich hat es ja nichts oder fast kein
92 Material gebraucht. Nein, von dem her war es ziemlich leicht. Es ging auch
93 alles im Kreis. Manchmal mussten wir den Tisch aus dem Kreis nehmen, aber 94
das war auch schon alles.
- 95 VH: Und konntest du diese vorgeschlagenen Spiele regelmässig umsetzen?

- 96 LP3: Grösstenteils schon. Einige, ich müsste nachher auch nachschauen, welche, 101
 97 haben wir mal begonnen. Und dann habe ich wie auch gemerkt, wir kommen K 1.4
 98 nicht so weiter oder es ist schwierig, wie jetzt auch das Spiel mit dem «Gute
 99 Frage, nächste Frage». Das haben meine Kinder ganz schwierig gefunden. K 1.2
 100 Und dann habe ich es in den letzten zwei Tagen von der Woche nicht mehr
 101 nochmals gemacht. Aber sonst habe ich wirklich alle Spiele jeden Tag einmal
 102 gespielt. K 1.4
- 103 VH: Und wenn das nicht möglich war, war es wirklich, weil sie zu schwierig waren?
 104 Nicht, weil es zeitlich nicht gepasst hat?
- 105 LP3: Jaa, das gab es auch mal noch in der Auffahrtswoche oder Pfingstwoche. Da 106
 107 hat es einfach nicht gereicht, jeden Tag das noch zu spielen. K 6.3
- 107 VH: Mhm. Kannst du mir nachher noch sagen, welche Spiele ein bisschen zu
 108 schwierig waren? Da wäre ich froh.
- 109 LP3: Mhm.
- 110 VH: Und wie war die Teilnahme und die Begeisterung der Schülerinnen und
 111 Schüler, auch wenn du das wieder von eins bis fünf auf einer Skala einordnen
 112 müsstest?
- 113 LP3: Ich denke grundsätzlich, Kinder sind bei Spielen immer begeistert. Oder man 114
 115 kann sie schnell begeistern. Einige Spiele haben ihnen mega gefallen, also
 116 wirklich. Da haben sie sich jedes Mal riesig darauf gefreut. Andere waren K 3.1
 117 vielleicht zum Teil ein bisschen schwierig oder auch, wenn wir es ein paar Mal
 118 gespielt haben, nicht mehr ganz so spannend. Aber so in einer Skala würde ich
 eine drei geben.
- 119 VH: Gab es von den Kindern auch Rückmeldungen?
- 120 LP3: Nein, ich glaube nicht, ich würde sagen, nicht direkt bezogen auf diesen
 121 Kalender. Einfach eben, dass sie die Spiele cool finden oder sich freuen. Sie 122
 123 haben mal gesagt, dass ich erklärt habe, dass der Kalender von dir ist, dass sie
 124 das toll finden. Das war, glaube ich, so die einzige Rückmeldung. K 3.3
- 124 VH: Jetzt noch ein bisschen auf die Effekte auf die exekutiven Funktionen bezogen.
 125 Hast du im Verhalten deines Einzelfallkindes im Bereich der exekutiven
 126 Funktionen Veränderungen bemerken können?
- 127 LP3: Ich habe einfach bemerkt, wie das Kind voll dabei war, motiviert war und sich je
 128 nach Spiel ziemlich gut darauf einlassen konnte, was mich auch erstaunt hat, 129
 130 weil es eben zum Teil Spiele sind, wo man sich viel überlegen muss oder viel
 131 merken muss. Und das hat ziemlich gut geklappt. Einfach so auch die
 Motivation für die Spiele. K 4.2

- 132 VH: Hast du bei den anderen Kindern in deiner Klasse Veränderungen bemerkt in
133 Bezug auf diese exekutiven Funktionen?
- 134 LP3: Ich denke, die Spiele haben schon auch, wie auch andere Spiele, so den K 4.2
135 Effekt, dass man, ich mein, das Arbeitsgedächtnis wird ja eigentlich immer
136 trainiert. Aber auch so das Warten, bis ich dran bin. Warten, wenn man aus dem Spiel fällt. Geduld haben. Ich denke schon, dass das geübt wird. Jetzt K 4.1
137
138 direkt Veränderungen... kann ich nicht sagen, dass ich das beobachtet habe. K 4.5
- 139 VH: Die exekutiven Funktionen haben ja auch einen Einfluss auf das Lernverhalten
140 der Kinder, da eben dieses Arbeitsgedächtnis nachher auch beim Lernen zum
141 Beispiel gebraucht werden muss. Hast du da Veränderungen bemerken
142 können?
- 143 LP3: Das ist schwierig zu sagen, finde ich, weil eben nicht nur mit diesen Spielen 144
145 wird das über eine Zeit lang geübt, sondern auch mit dem Lerninhalt. Ich hoffe,
146 dass meine Klasse sich entwickelt hat seit dieser Zeit, oder ich denke es auch. K 5.1
K 4.5
- 147 VH: Klar. Nein, es geht auch um das Ganze, ob da Entwicklungen.... Klar, man
148 fördert und spricht ja täglich über die..
- 149 LP3: Ah, ja, genau. Ich denke schon, ja.
- 150 VH: Vielleicht haben die Spiele einen Teil beigetragen?
- 151 LP3: Mhm, das kann gut sein.
- 152 VH: Was denkst du, welche Spiele scheinen besonders wirkungsvoll zu sein in
153 Bezug auf die exekutiven Funktionen? Also gab es Spiele aus diesen zehn, die
154 du ausprobiert hast, wo du sagst: «Ja doch, die finde ich sinnvoll»?
- 155 LP3: Darf ich schnell nachschauen?
- 156 VH: Ja, natürlich.
- 157 LP3: Was mir hat das «Globi sagt...» mega gefallen. Vor allem, als dann die Kinder K 1.2
158 probiert haben, das selber zu spielen. Also als jemand von ihnen der Globi war.
159 Und das war sehr herausfordernd für die Kinder. Und sie haben das aber sehr
160 gut gemacht und gemerkt auch, wie viel es braucht, um ganz schnell sich
161 etwas Neues überlegen zu können, dass es dann auch schwierig wird, dass 162
Kinder auch rausfallen.
- 163 VH: Ja.
- 164 LP3: Und, was mir auch gefallen hat, war das «Einsame Insel»-Spiel. Das habe ich K 1.2
165 vorher auch noch nicht gekannt. Einfach so das Knobeln, das Versuchen,
166 etwas herauszufinden, das Rätseln. Das haben sie mega gerne gespielt. Das K 3.1
167 spielen wir auch jetzt weiterhin.
- 168 VH: Kannst du dir auch vorstellen, den Kalender über ein ganzes Schuljahr

169		einzusetzen, auch wenn er doch jeden Tag ein bisschen Zeit benötigt?	
170	LP3:	Du meinst, dass dann auch jede Woche wieder ein neues Spiel kommt?	
171	VH:	Genau, der Kalender ist ja grundsätzlich für das ganze Jahr. Da vielleicht dann	
172		eben grössere Effekte auch gezielt erscheinen dann.	K 8.4
173	LP3:	Kann ich mir vorstellen, ja. Ich denke, irgendwann ist es eine grosse Anzahl an	K 7.1
174		Spielen. Und man könnte dann wieder von vorne beginnen, die wieder	
175		wiederholen. Wahrscheinlich sind dann die Effekte fast grösser, als wenn man	K 7.2
176		immer wieder neue Spiele beginnt. Kinder lieben es ja auch, Spiele zu spielen,	
177		die sie schon gut kennen. Ich denke, man braucht gar nicht allzu viele Spiele.	
178		Wenn jetzt jede Woche in einem Jahr ein Neues kommen würde, wären es	K 7.1
179		vielleicht auch fast zu viele.	
180	VH:	Es gibt dann immer welche, die wieder ganz ganz ähnlich sind, dann repetiert	
181		es sich dann ein bisschen.	
182	LP3:	Genau.	
183	VH:	Hast du weitere Inputs zur Gestaltung oder zum Einsatz des Kalenders?	
184	LP3:	Also wie schon gesagt, ich fand es sehr toll, strukturiert, es war sehr informativ,	
185		wie lange von der Zeit her, was man alles braucht. Auch, dass man sie dann in	K 1.1
186		die Box versorgen kann und behalten kann, das fand ich sehr toll. Einsatz kann	
187		ich jetzt nicht sagen. Ich denke, das kann auch jede Lehrperson wieder für sich	K 2.2
188		selber entscheiden, wie die Spiele eingesetzt werden sollen und können. Ich	
189		habe vor allem auch die Spiele toll gefunden, die eben die Kinder dann auch	
190		ohne meine Anleitung spielen konnten. Und ich ihnen mal sagen konnte, jetzt	K 1.2
191		dürft ihr beginnen im Kreis mit diesem oder diesem Spiel. Das war nicht ganz	
192		bei allen möglich.	
193	VH:	Gibt es weitere Beobachtungen jetzt aus dieser Zeit? Ich evaluiere ja jetzt	
194		diese Auswirkungen und die Spiele. Gibt es weitere Beobachtungen, die für	
195		diese Evaluation der Wirkung der Spiele wichtig sein könnten?	
196	LP3:	Also ich denke, und das ist einfach auch ein grosser Schritt, den die Klasse	K 5.2
197		gemacht hat, und da tragen sicher die Spiele auch dazu bei, ist, so im Kreis	
198		sitzen und ruhig sitzen... heisst nicht nur ruhig sitzen und nicht schwarzen,	
199		sondern einfach auch den Körper ruhig halten. Das war für sie am Anfang der	
200		ersten Klasse sehr, sehr schwierig. Es war sehr unruhig. Und ich denke auch,	K 4.1
201		dass die Spiele einen Effekt hatten und sie das wirklich auch üben und lernen	
202		konnten, sich, ja, ruhig zu sitzen und dann aber auch bei einem Spiel mal sich	
203		bewegen dürfen, diese Bewegungspausen wie auch dann haben, und sich	
204		dann aber wieder, wenn man sich setzt, wieder fokussieren zu können. Ich	
205		denke, das ist schon auch ein Effekt von den Spielen.	

206 VH: Gibt es noch etwas, das du ergänzen möchtest, das wir bisher nicht
207 besprochen haben?

208 LP3: Ich denke einfach, dass ich es eine tolle Idee finde von dir, dass du das
209 ausprobiert hast, und es würde mich wundernehmen, wie es weitergeht. Ob du
210 wieder so etwas ausprobierst, ob du noch etwas anderes gestaltest oder die
211 noch ausbaust, dann wäre ich auch s

K 8.2

K 8.4

9.7.4. Lehrperson 4

Geglättete Transkription des Gespräches mit der Lehrperson des Fokuskindes 4

Kontext und Teilnehmerinneninformation:

Datum: 30. Juni 2025
Ort: Schulzimmer der Lehrperson
Alter und Geschlecht: 53 Jahre, weiblich
Schulstufe und -form: Kanton St. Gallen, Regelschule,
Klassenlehrperson einer 2. Klasse

Das Interview wurde von Vera Huber (VH) auf Hochdeutsch geführt. Die Transkription des Interviews setzt nach der Begrüssung und Klärung der Intentionen des Interviews ein (00:54) und endet vor der Verabschiedung und dem Dank (25:16).

- 1 VH: Du hast mir auf meine Terminanfrage für das Interview geantwortet, dass ihr
2 die Spiele grösstenteils immer noch gerne spielt. Kannst du mir dazu etwas
3 erzählen?
- 4 LP4: Mhm. Also, am Anfang war das so ein bisschen ein Highlight, wenn wir wieder 5 K 3.1
ein neues Spiel anfangen konnten. Und sie haben immer beim Kalender schon 6
geschaut: «Ah jetzt kommt dann das nächste Spiel.» Dann haben wir es K 1.4
7 wirklich jeden Tag gespielt und auch gerne gespielt. Vielleicht gab es K 3.1
8 zwischendurch mal ein Spiel, das ein bisschen weniger beliebt war als das
9 andere. Und jetzt, gegen den Schluss, war es auch manchmal ein bisschen ein K 6.1
10 Zeitproblem. Also kam es vielleicht einmal vor, dass ein Tag ausgelassen K 1.4
11 wurde. Aber der Spass, den die Kinder daran hatten, ist eigentlich geblieben. 12 K 3.1
Also...
- 13 VH: Schön.
- 14 LP4: ...diese farbigen Kärtchen mit diesen Spielen sind irgendwie so ein Bestandteil K 1.4
15 geworden.
- 16 VH: Sehr schön, das freut mich. Zuerst noch ein paar Fragen, um das ein bisschen
17 einzuordnen, dieses Interview. In welcher Stufe des Zyklus 1 arbeitest du?
18 Arbeitest du im Kindergarten oder in welcher Klasse aktuell?
- 19 LP4: Ich habe aktuell eine zweite Klasse.
- 20 VH: Und wie alt sind die Kinder in deiner Klasse?
- 21 LP4: Ja, sie sind so... Die Jüngsten sind jetzt gerade acht geworden oder werden es
22 noch in den Sommerferien. Und die Ältesten werden zehn werden in den

23	nächsten Monaten.	
24	VH: Kannst du mir kurz schildern, in welchem Setting du den Kalender in den	
25	letzten zehn Wochen eingesetzt hast? Hast du die Sachen in der ganzen	
26	Klasse, in der Halbkasse? Wie oft hast du den Kalender benutzt?	
27	LP4: Ich habe es eigentlich immer in der ganzen Klasse gestartet. Meistens als	K 2.3
28	Unterbruch, nach einer Lektion dazwischen. Nicht im Morgenkreis, sondern	K 2.1
29	eher als Unterbruch. Und wenn ich dann gemerkt habe, ein Spiel braucht ein 30	
	bisschen mehr Zeit oder es ist kompliziert mit 20 Kindern, dann habe ich es	
31	gerne dann am Nachmittag auch gemacht, in der Halbkasse, oder einmal,	K 2.3
32	wenn wir eben Halbkasse hatten. Ich habe das ein bisschen dem Spiel	
33	angepasst.	
34	VH: Hattest du bereits vorher Erfahrungen mit Übungen zur Förderung der	
35	exekutiven Funktionen?	
36	LP4: Ich kannte einige Spiele schon so von früher, war mir aber nicht bewusst, dass	K 8.1
37	es genau um diese verschiedenen Themen geht. Und ich fand das auch sehr 38	
	spannend zu wissen, jetzt kann ich eigentlich ein Spiel einsetzen und	K 8.3
39	gleichzeitig fördere ich eine solche Funktion, was mir nicht so bewusst war.	
40	VH: Mhm. Wie zweckmässig fandest du die Gestaltung des Kalenders? Die	
41	nächsten Fragen sind jetzt alle so ein bisschen zur Gestaltung des Kalenders.	
42	LP4: Also, die Unterscheidung von den Farben fand ich für mich persönlich sehr	K 1.1
43	hilfreich. Hinten die Anleitung, die war klar. Manchmal habe ich sogar den	
44	Zettel genommen und den Kindern so vorgelesen, jetzt geht es um das. Jetzt 45	K 2.2
	müssen wir das, wenn ich das Spiel selber nicht kannte. Dann haben sie	
46	gerade mitüberlegt, wie das geht. Die Varianten habe ich dann manchmal,	K 1.3
47	nicht immer, eingesetzt. Aber ich finde es sehr gut formuliert und klar.	K 1.1
48	VH: Übersichtlich für dich auch oder eher nicht, war es ein bisschen viel auf der	
49	Karte?	
50	LP4: Doch, übersichtlich finde ich den oberen Teil, wo man sieht, wie lange dauerts 51	
	ungefähr, wie viele Personen. Und dann unten die einfache Erklärung dazu.	K 1.1
52	VH: Mhm. Waren für dich die Spielideen klar und verständlich beschrieben? Das	
53	hast du jetzt schon ein bisschen gesagt...	
54	LP4: Mhm, ich glaube einmal musste ich nachfragen, erinnere ich mich.	K 1.1
55	VH: Ja, genau.	
56	LP4: Aber sonst, bei den anderen war es für mich eigentlich klar.	K 1.1
57	VH: Wie empfandest du die Auswahl und die Vielfalt der Spiele?	
58	LP4: Zwei sind mir ähnlich vorgekommen. Ich glaube, das mit dem Kommando.	K 1.2
59	Und...	

60	VH:	Ja, es gibt immer wieder ähnliche, weil sie ja wieder das Gleiche fördern.	
61	LP4:	Das, was jetzt... Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt.	
62	VH:	Ja, vom «Kommando Pimperle» gibt es ähnliche, das stimmt.	
63	LP4:	Genau, das mit dem Globi. Das ist es. Genau. Ob ich dann «Kommando» sage	
64		oder «Globi sagt», das ist die gleiche Überlegung, die die Kinder sich merken	K 1.2
65		müssen. Wenn jemand «Kommando» sagt, dann mache ich das. Und wenn	
66		jemand «Globi» sagt, dann mache ich das. Das ist ähnlich. Genau. Was war	
67		genau deine Frage?	
68	VH:	Ob die Spiele genug vielfältig waren.	
69	LP4:	Ja, also die anderen fand ich alle irgendwie anders, verschieden. Diese sind	K 1.2
70		die einzigen, die mir aufgefallen sind.	
71	VH:	Mhm. Wie war die Durchführbarkeit der Spiele? Von einer Skala von eins bis 72	
72		fünf für dich und die Klasse?	
73	LP4:	Mhm. Fünf wäre einfach alles ging immer super, war immer gerade klar und so.	
74	VH:	Genau.	
75	LP4:	Dann würde ich so ungefähr vier sagen.	
76	VH:	Konnten die Kinder alle partizipieren?	K 3.2
77	LP4:	Hmm, nicht immer. Und nicht bei allen Spielen. Also das Spiel «Gute Frage,	K 1.2
78		nächste Frage» zum Beispiel, das war eher ein schwieriges Spiel. Da habe ich	
79		auch gemerkt, dass einige wie abhängen. Und dann nicht mitdenken, wenn sie	K 3.2
80		nicht gerade dran sind oder so. Bei den anderen eigentlich... ja mehr oder	
81		weniger schon, ja.	
82	VH:	Und fandest du die Spiele altersangemessen?	K 1.2
83	LP4:	Mhm, ja. Also ich habe einfach auch gemerkt, dass sie spielerische Sachen	K 3.1
84		dann fast lieber hatten. Also, wenn es so ein bisschen mit Bewegung... Der	
85		Schmuggler war sehr cool. Alles, was so ein bisschen mit Bewegung,	K 1.2
86		irgendwie ein bisschen so spannend noch ist. Die «Einsame Insel» war auch	K 3.1
87		sehr beliebt. Der «Elefant-Toaster-Mixer» war auch sehr beliebt. Sobald es so	
88		ein bisschen ins Sprachspiel hineinging, eben wie «Gute Frage, nächste	K 1.2
89		Frage», das war ein bisschen weniger beliebt, weil es auch anstrengender ist.	K 3.1
90		Aber...	
91	VH:	Mhm, kann ich mir gut vorstellen.	
92	LP4:	...du fragst, ob es altersangemessen ist. Doch, ich finde schon, ja.	K 1.2
93	VH:	Nun möchte ich ein paar Fragen zum Einsatz im Schulalltag stellen. Wie gut	
94		liess sich der Kalender in den Schulalltag integrieren?	
95	LP4:	Wie gesagt, ich habe es meistens als Pause benutzt. Oder als Schlusspiel.	
			K 2.1

96		Das fand ich eigentlich auch ein Vorteil, dass man, wie ich schon gesagt habe,	
97		man konnte ein Spiel machen und gleichzeitig etwas fördern. Und das ist mir	98
		auch bei anderen Spielen, die ich sonst noch kenne, wie jetzt mehr bewusst	
99		geworden. Oder ich überlege mir eher, was will ich jetzt. Will ich Bewegung, will	K 8.3
100		ich irgendetwas fürs Arbeitsgedächtnis? Oder will ich eben irgendeine	
101		Flexibilität fördern? Und die Kinder schauen es als Spiel an. Also, darum war	102
		es eigentlich sehr gut einsetzbar. Weil die Kinder haben es nicht unbedingt als	K 2.1
103		Übung angeschaut, sondern als Spiel.	
104	VH:	Mhm. Gab es organisatorische Herausforderungen, die du lösen musstest?	
105	LP4:	Bei diesem Spiel musste ich fast eine Turnhalle oder draussen spielen, weil	106
		man Platz braucht. Das habe ich dann im Turnen gemacht und einmal	K 6.1
107		draussen. Nein, die anderen Spiele waren gut machbar im Schulzimmer.	
108		Kleiner Aufwand.	K 2.2
109	VH:	Konntest du die vorgeschlagenen Spiele regelmässig umsetzen?	
110	LP4:	Ich habe versucht, ganz genau zu sein und das jeden Tag zu machen. Das ist	111
111		mir fast gelungen.	K 1.4
112	VH:	Wow!	
113	LP4:	Wahrscheinlich so gegen den Schluss hat es eher mal einen Tag gegeben, an	114
114		dem es nicht gespielt wurde.	K 1.4
115	VH:	Kannst du erklären, wieso dass das gegen den Schluss eher war?	
116	LP4:	Ja, zum Beispiel ganz praktische Sachen oder ganz klare Sachen. Wir waren	117
		auf der Schulreise, wir hatten einen besonderen Tag mit den Projekttagen.	K 6.3
118		Es ging auch einmal vielleicht vergessen. Das ist sicher auch einmal passiert.	K 1.4
119		Oder die Zeit ist irgendwie nicht gut aufgegangen. Aber ich würde sagen, ich	120
		kann das an einer Hand abzählen.	K 6.1
121	VH:	Wow, danke! Wie viel Zeit hast du im Schnitt etwa pro Tag für die Spiele	
122		aufgewendet?	
123	LP4:	Die meisten gehen ja nicht länger als zehn Minuten. Ich habe sie vielleicht eher	124
124		ein bisschen länger gespielt. Aber das ist auch ein bisschen meine Art. Ich	K 2.2
125		mache gerne etwas ein bisschen gründlicher als einfach nur so schnell-schnell.	
126		Ich habe sicher zehn bis fünfzehn Minuten pro Tag dann verwendet für dieses	
127		Spiel. Oder vielleicht noch wiederholt, wenn es ein kurzes war, am Mittag noch	128
128		einmal wiederholt.	K 1.4
129	VH:	Mhm. Kannst du auf einer Skala von eins bis fünf auch einschätzen, wie die	130
		Teilnahme und die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler so als Zahl	
131		war?	
132	LP4:	Mhm...	

- 133 VH: So über alle Spiele jetzt. Vielleicht die mit Bewegung und aber auch die, wo 134
man wirklich ein bisschen da sitzen musste und sich konzentrieren musste.
- 135 LP4: Ich habe den Kindern am Anfang gesagt, dass es von Frau Huber ist. Und dass
136 sie jetzt auch eine Schule noch macht. Und diese Spiele, dass wir darum auch
137 diese Spiele so ausprobieren. Und sie waren so ambitioniert, fand ich, das
138 auch gut zu machen.
- 139 VH: Oh, dann haben sie es auch ein bisschen mir zu Liebe gemacht?
- 140 LP4: Nein, einfach so. Sie sahen sich wie als Teil von einem wichtigen Projekt. Sie
141 wollten das, glaube ich, auch gut machen. Wenn wieder eine solche Karte kam.
142 Oder eben, ich hatte da den Kalender und dann haben sie sofort gesagt:
143 «Nächste Woche ist dann «Auf der Mauer, auf der Lauer», das kennen wir
144 doch schon». Und ich denke, das hat sie auch motiviert, das gut zu machen. 145
Wenn ich über alle Spiele schaue und über alle Kinder, dann... bin ich
146 wahrscheinlich nicht bei fünf, aber bei vier.
- 147 VH: Das ist schon gut.
- 148 LP4: Danke ich schon, also so, ja.
- 149 VH: Wie haben die Kinder auf die Spiele reagiert? Das hast du jetzt ein bisschen 150
schon erzählt. Gibt es Sachen, die den Kindern nicht gefallen haben? Ausser 151
das mit dem Sitzen und... also, weil man da ein bisschen viel mitdenken
152 musste.
- 153 LP4: Mhm. Ich schaue gerade mal schnell über die Spiele. Vielleicht... gab es schon
154 so beliebte Spiele und andere, die ein bisschen weniger beliebt sind. Zum
155 Beispiel das «Kommando Pimperle», das war irgendwie nicht so beliebt. Ich 156
kenne das schon seit ich ein Kind bin, das haben wir auch immer so ähnlich 157
gespielt mit diesen Bewegungen und dachte mir dann: «Oh cool, dieses Spiel
158 kommt jetzt». Ich habe das immer sehr gerne gemacht. Das hat nicht soo
159 mega Anklang gefunden. War deine Frage, ob es verschiedene...
- 160 VH: Einfach, ob es Sachen gab, die wichtig sind zu wissen, die den Kindern nicht 161
gefallen haben.
- 162 LP4: Hm, ja... Ich glaube, das andere habe ich wirklich schon gesagt. Wenn es zu 163
anstrengend wurde, irgendwie. Wenn es so...
- 164 VH: fast Übungen waren und nicht mehr Spiele.
- 165 LP4: Genau, mehr Übungen waren und dann, man musste so zurückdenken und 166
«Was hat er gefragt?». Vor allem bei der 38.
- 167 VH: Ich kann mir das gut vorstellen. Ich meine, das sind die Spiele, die die letzten 168
sind beim Kalender.
- 169 LP4: Genau.

K 3.1

K 1.2

K 3.1

K 3.1

K 1.2

170	VH:	Und die sind wirklich dann auch viel anstrengender als die ersten. Gerade die	
171		nach den Sommerferien sind natürlich noch viel einfacher. Das waren die jetzt	
172		wirklich auch die schwierigsten Spiele. Aber deshalb freut es mich noch mehr	
173		zu hören, dass es einigermaßen geklappt hat.	
174	LP4:	Ja! Voll!	
175	VH:	Gab es von den Kindern konkrete Rückmeldungen? Kannst du etwas sagen, 176	
		was die Kinder so wiedergegeben haben?	
177	LP4:	Ja, sie haben mich manchmal dann schon am Morgen darauf aufmerksam	
178		gemacht: «Heute müssen wir das dann wieder spielen», weil ich ja sagte, wir 179	K 3.3
		machen das jetzt regelmässig und so. Wie gesagt, sie haben den Kalender	K 1.4
180		immer im Blick gehabt und wie gewusst, das kommt jetzt heute noch und ich 181	
		glaube, sie hatten irgendwie auch Freude, dass jetzt jeden Tag wirklich auch 182	K 3.1
		sicher gespielt wird. Also, vielleicht vergisst man das sonst im Schulalltag. Man	
183		will ja schon zwischendurch spielen, aber dann ist das und das und das. Das 184	K 1.4
		war wie ein sicherer Teil. Und darauf haben sie sich gefreut.	K 3.1
185	VH:	Jetzt habe ich ja den Kalender vor allem erstellt, um ein bisschen die	
186		Veränderungen bei den exekutiven Funktionen... oder die eine Förderung zu 187	
		erlangen. Jetzt ein paar Fragen zu diesen Effekten auf die exekutiven	
188		Funktionen. Hast du Veränderungen im Verhalten von deinem Fokuskind, also	
189		von (Name von Kind), im Bereich dieser exekutiven Funktionen bemerkt?	
190	LP4:	Also am Anfang habe ich das nicht so bemerkt. Und dann habe ich aber damit 190	K 4.5
191		angefangen, auch so, allen Kindern natürlich, so wie auch zu sagen, jetzt	
192		haben wir das schon einmal gespielt, da mussten wir es noch kennenlernen. 193	
		Und dann haben wir es wieder gespielt. Und worauf kommt es jetzt bei diesem	
194		Spiel an? Ich habe so ein bisschen versucht, ihnen das in Erinnerung zu rufen, 194	K 5.4
195		und vor allem wegen (Name des Kindes), oder. Damit auch er auch wie so	
196		noch einmal hört: «Ah, jetzt muss ich auf das schauen!» Genau. Und dann 196	K 4.5
197		habe ich bei ihm so einzelne Fortschritte gemerkt. Wenn man darüber 197	K 5.4
198		gesprochen hat. Wenn ich es spontan gespielt habe, eher nicht. 198	K 4.5
199	VH:	Ja. Gab es auch andere Veränderungen im Schulalltag in Bezug auf die	
200		exekutiven Funktionen bei (Name des Kindes)? Hat er dort irgendwo	
201		Fortschritte gemacht oder auch Rückschritte? Während dieser zehn Wochen,	
202		in denen diese Spiele eingesetzt wurden.	
203	LP4:	Ich glaube, dass vielleicht zusammen mit anderen Sachen, die in diesen zehn	
204		Wochen auch wichtig waren, auch das Elterngespräch und so, die Gespräche 204	K 5.1
205		mit Frau Huber, also mit dir... habe ich bemerkt, dass es gut ist, ihn so ganz 206	
		konkret auf kleine Sachen aufmerksam zu machen. Und diese Spiele haben 207	K 4.5

208 da auch beigetragen, dass ich vermehrt, wie schnell, was ist jetzt wichtig für die
 209 Pause. Oder was ist jetzt wichtig, wenn ich in diese Gruppenarbeit gehe? Oder
 210 was ist eben wichtig bei diesem Spiel? Da habe ich bei ihm kleine Fortschritte
 211 bemerkt. Wenn es einfach so läuft, dann eher nicht.
 212 VH: Mhm. Und kannst du dir vorstellen, dass diese Fortschritte... also habe ich das
 213 richtig verstanden, dass diese Fortschritte, die er macht, ganz ganz viel
 214 anderes dazu beigetragen hat, aber vielleicht ein bisschen die Spiele auch,
 215 dass das vielleicht so einen Zusammenhang hatte?
 216 LP4: Ja! Ja! Genau.
 217 VH: Hast du bei den anderen Kindern in der Klasse Veränderungen bemerkt beim
 218 Verhalten, also wirklich bei der Inhibition oder bei der kognitiven Flexibilität?
 219 LP4: Ich glaube schon, dass das regelmässige Spielen, gezielt mit diesen Spielen,
 220 bei den Kindern, vor allem wenn es wieder im gleichen Bereich war, so etwas
 221 gefördert hat. Ah, jetzt kommt wieder so eins, wo ich dran denken muss. Oder
 222 immer bei dieser Zahl muss ich diese Bewegung machen statt... Vielleicht
 223 einfach, weil es nicht so aus dem Kontext geworfen war. Sondern es hat so wie
 224 einen roten Faden gegeben. Ah, jetzt kommt wieder so ein Spiel. Ah, da geht
 225 es um das. Aber es braucht schon so ein bisschen das Gespräch darüber.
 226 VH: Mhm!
 227 LP4: Ja und so genau habe ich auch nicht alle Kinder beobachtet, muss ich auch
 228 sagen. Aber so als ganze Klasse, doch, jetzt kommt wieder so ein Spiel, und
 229 jetzt versuchen wir das besser als letztes Mal. Ah, bei diesem Spiel zum
 230 Beispiel, «Gute Frage, nächste Frage», ich muss immer eins zurück, also einen
 231 überspringen, und dort gut zuhören. Und dann hat es bei vielen Kindern dann
 232 beim zweiten Mal besser geklappt.
 233 VH: Gab es eine bestimmte Gruppe von Kindern, also zum Beispiel die eher stillen
 234 Kinder oder die eher aktiven Kinder, die sprachlich schwachen oder sprachlich
 235 starken Kinder, wo du sagst, da würde ich jetzt am ehesten sagen, haben sich
 236 Sachen verändert, oder ist das bei der ganzen Klasse etwa ähnlich?
 237 LP4: Also bei diesen Spielen, die eben mit Sprache zu tun haben, zum Beispiel die
 238 «Einsame Insel», wo sie immer diesen Satz wiederholen mussten: «Ich nehme
 239 auf die einsame Insel das und das mit», habe ich bemerkt, dass Kinder, die
 240 sonst eigentlich eher schwach sind in der mündlichen Sprache, durch das,
 241 dass es immer der gleiche Satz war, so ein bisschen mutiger wurden, auch
 242 wirklich aufzuhalten und einen Versuch zu machen. Weil schon der Anfang,
 243 diesen Satz ja richtig nachzusprechen, kann so eine Hürde sein, oder? Und
 dann noch das Richtige mitnehmen. Also, da fand ich vor allem Fortschritte bei

K 4.5

K 4.5

K 1.4

K 5.4

K 4.5

K 4.5

244 Kindern, die eher schwach sind in der mündlichen... Also, ja, im mündlichen 245
 Teil. Die starken Kinder sind einfach auch wieder aufgefallen, dass sie das
 246 schnell verstehen. Aber die Fortschritte habe ich eher bei schwächeren Kindern
 247 gesehen. K 4.5

248 VH: Hast du auch Veränderungen im Lernverhalten der Kinder bemerkt? Man sagt
 249 ja, die exekutiven Funktionen, wie du sagst, die werden gefördert, einerseits 250
 durch das Darübersprechen. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Man kann das
 251 durch Spiele fördern, da gibt's ganz ganz verschiedene Ansätze, die wie
 252 verschiedene Bereiche auch fördern. Hast du auch im Lernverhalten vielleicht
 253 etwas bemerkt, wo du sagst, das könnte jetzt mit diesen Spielen oder mit dem
 254 Fokus auf die Förderung der exekutiven Funktionen zu tun haben?

255 LP4: Es sind ja auch Sachen wie zum Beispiel sich zwei Sachen zu merken.

256 VH: Genau, das gehört zum Beispiel zum Arbeitsgedächtnis.

257 LP4: Genau. Wenn das jetzt bei diesem Spiel aus dem Bereich Arbeitsgedächtnis 258
 wichtig war, dann habe ich schon auch den Link gemacht zu, wenn ich euch 259
 jetzt zwei Aufträge gebe. Wir haben dann auch einmal das ein bisschen K 5.4
 260 übersetzt in nur so eine Übung. Ich sage euch zwei Sachen, macht das
 261 einfach. «Nimm einen Bleistift und lege ihn dorthin», oder so. Dann haben sie
 262 auch gemerkt, ich muss mir zwei oder drei oder vier Sachen merken, in
 263 Zusammenhang mit dem Spiel. Ich habe dann gesagt, genauso wie du hier
 264 merken musst, was war die Frage vom vorletzten Kind, muss ich auch genau 266 K 5.4
 265 zuhören. Wir haben es einfach ein bisschen übertragen. Und dann habe ich 267
 Fortschritte bei einzelnen Kindern bemerkt. Es gibt auch dort Kinder, die K 4.2
 268 spielen einfach nur mit und nachher ist es wieder weg.

269 VH: Genau.

270 LP4: Das gibt es glaub schon.

271 VH: Trotzdem ist das gut, dass du das so versprachlicht hast und eine Verbindung
 272 gebracht hast. Es ist natürlich wichtig, dass man nicht nur die Spiele macht
 273 jetzt in der globalen Förderung.

274 LP4: Ja, genau.

275 VH: Mhm. Gibt es Spiele hier von denen, die du jetzt getestet hast, die du sagst, sie
 276 sind vielleicht besonders wirkungsvoll in der Förderung in Bezug auf die
 277 exekutiven Funktionen? So, von deiner persönlichen Meinung her.

278 LP4: Also, ich finde ... Eigentlich alle die, aus dem Bereich des K 1.2
 279 Arbeitsgedächtnisses finde ich wirkungsvoll. Weil sie sind irgendwie ... Man 280
 muss sich wirklich drei bis vier Sachen merken können. Und das finde ich sehr
 281 gut umsetzbar in den Schulalltag. Also, da muss man ja oft drei, vier Sachen 282

- gleichzeitig sich merken können. Und trotzdem hat es sehr viel Spass gemacht. K 1.2
- 283 Auch «Post-it-Raten» übrigens, das ist ein sehr beliebtes Spiel, das wird auch
 284 gewählt. Dann ... Ja, also, aus diesen anderen Spielen ist wahrscheinlich
 285 schon der Spassfaktor auch eine mögliche ... Also ist es auch möglich zu
 286 sagen, weil es Spass macht, ist es wirkungsvoll. Also, weil es Spass macht, 287
 wiederholt man es wieder, macht es gerne. Und dadurch hat es auch eine
 288 Wirkung. Das ist mir vor allem beim Schmuggler aufgefallen. Das war sehr
 289 speziell. Das war cool für die Kinder, so einen Schmuggler zu haben. Dann den
 290 Detektiv. Einige haben sich zuerst ein bisschen in die Ecke zurückgezogen, 291
 dass man sie nicht fragt. Ich hatte immer eine Büroklammer. Plötzlich haben 292
 sich Kinder dort in die Ecke versteckt, weil sie es genau eigentlich nicht hatten.
 293 Damit man sie fragt, damit alle meinen, jetzt habe ich es, weil ich mich ... Sie 294
 haben wie weiter überlegt, wie kann ich mich ... Genau, die waren einfach auch
 295 wirkungsvoll, weil sie viel Spass gemacht haben.
- 296 VH: Könntest du dir vorstellen, den Kalender über ein ganzes Schuljahr
 297 einzusetzen, trotz diesem hohen Zeitaufwand, den er jeden Tag braucht?
- 298 LP4: Ja, ich habe mir auch überlegt, ob es da noch eine Fortsetzung gibt.
- 299 VH: Ja, also es gibt ihn wirklich als ganzen Kalender für das ganze Schuljahr.
- 300 LP4: Ja, das könnte ich mir vorstellen. K 8.4
- 301 VH: Wieso könntest du dir das vorstellen?
- 302 LP4: Weil es ... A sind es ja sehr sinnvolle Spiele aus diesen drei Bereichen. Da hast
 303 du dir sehr viel überlegt, oder? Und B finde ich es gut, wenn es so wie einen 304
 Rhythmus gibt. Also das hilft mir und das hilft den Kindern. Wenn ich sage, ich
 305 mache jeden Tag ein Spiel, das mache ich sicher. Ich kann dann immer noch 306
 ein Musikspiel machen oder irgendetwas anderes. Aber dann weiss ich, ich 307
 mache jeden Tag sicher ein Spiel, dann habe ich das wie abgehakt auch,
 308 oder?
- 309 VH: Hat dich das auch ein bisschen entlastet, dass die Spiele so ganz klar zugeteilt
 310 waren? Oder hättest du lieber eine Auswahl gehabt und dann ein passendes 311
 gewählt für eine Woche?
- 312 LP4: Nein, für mich war das cool, dass es zugeteilt war. K 7.3
- 313 VH: Wenn du den Kalender ein ganzes Jahr einsetzen würdest, würdest du da
 314 Effekte erwarten, wirklich in Bezug auf die exekutiven Funktionen?
- 315 LP4: Ja, auf jeden Fall! K 8.5
- 316 VH: Gibt es noch weitere Inputs zur Gestaltung oder zum Einsatz des Kalenders, 317
 die du mir gerne sagen möchtest? Was könnte verbessert werden? Oder was
 318 würde dir den Einsatz erleichtern? Was ist noch wichtig zu sagen?

319	LP4:	Es ist ja sehr, sehr übersichtlich. Ich habe jede Woche wieder eine neue Zahl	320	K 1.1
		weggenommen, also ein neues Spiel. Es steht alles hinten drauf. Es hat mir	321	K 1.4
		geholfen, jemand hat für mich gedacht, also ich musste mir nicht überlegen,	322	K 1.1
		welches Spiel jetzt. Es wäre gut, wenn es weitergeht oder eben wenn es noch		K 8.3
323		mehr sind davon. Verbesserungsvorschläge? Nein.		K 8.4
324	VH:	Gibt es weitere Beobachtungen, die für die Evaluation der Wirkung von den	325	
		Spiele, also die Effekte auf die Förderung der exekutiven Funktionen, noch	326	
		wichtig sein könnten?		
327	LP4:	Ich weiss jetzt nicht, ob das diese Frage trifft. Ich überlege mir gerade, wenn	328	
		man es lange Zeit macht, ob es dann ein bisschen flau werden könnte, ob es	329	K 8.2
		einen Einbruch geben könnte. Zehn Wochen sind übersichtlich, oder? Und		
330		auch jetzt in zehn Wochen, mit Schulschluss und allem, merkt man so es		
331		bisschen, es wird dann irgendwann einmal ein bisschen weniger spannend.	332	
		Was kommt jetzt noch? Obwohl ich finde, wir haben es sehr gut durchgehalten,		
333		und auch die Kinder voll, aber... Das könnte vielleicht, ich weiss nicht, wenn	334	
		man es ein ganzes Jahr macht, könnte das vielleicht eine mögliche		K 8.2
335		Beobachtung sein, oder eine Frage sein, was macht man, wenn es ein		
336		bisschen einen Einbruch gibt, abflaut.		
337	VH:	Mhm. Gut, möchtest du noch etwas ergänzen, was wir bisher nicht besprochen		
338		haben?		
339	LP4:	Wir haben, glaube ich, viel gesagt, viel besprochen. Nein, fällt mir gerade		
340		nichts ein.		

9.8. Auswertung der Interviews

Hauptkategorie	Unterkategorie	Zitate	Zentrale Ergebnisse
K1	Gestaltung / Struktur K 1.1 Verständlichkeit und Übersichtlichkeit	<p>«Also ich fand die Spiele sehr gut erklärt. Man hat immer sofort verstanden, wie es funktioniert.» Interview mit LP 1, Zeilen 36-37</p> <p>(auf die Frage, ob es unverständliche Anleitungen gab) «Nein, glaube ich nicht. Also habe ich jetzt nicht eins im Kopf.» Interview mit LP 1, Zeile 46</p> <p>(Auf die Frage nach der Verständlichkeit der Anleitungen) «Ja!» Interview mit LP 2, Zeile 35</p> <p>«Ich bin überall rausgekommen.» Interview mit LP 2, Zeile 38</p> <p>«Ja, die waren grösstenteils sehr klar beschrieben. Ich glaube, einmal musste ich noch etwas nachschauen, habe ich dann im Internet gegoogelt [...]» Interview mit LP 3, Zeilen 56-57</p> <p>«Aber ich finde es sehr gut formuliert und klar.» Interview mit LP 4, Zeile 47</p> <p>(über Verständlichkeit der Spielanleitungen) «Mhm, ich glaube einmal musste ich nachfragen, erinnere ich mich. [...] Aber sonst, bei den anderen war es für mich eigentlich klar.» Interview mit LP 4, Zeilen 54-56</p> <p>«Hinten die Anleitung, die war klar.» Interview mit LP 4, Zeile 43</p> <p>«Super, ich fand es sehr übersichtlich.» Interview mit LP 2, Zeile 30</p> <p>«Das war für mich sehr übersichtlich und einfach handzuhaben.» Interview mit LP 2, Zeilen 32-33</p> <p>«Es ist ja sehr, sehr übersichtlich. [...] Es steht alles hinten drauf.»</p>	<p>Die befragten Lehrpersonen beschreiben die Anleitungen als klar und gut formuliert. Dadurch wurden sie grösstenteils schnell verstanden. In Einzelfällen war der Spielbeschrieb nicht ganz klar, dann konnten sich die Lehrpersonen selbst weiterhelfen, indem sie nachfragten oder im Internet nachschauten.</p>

		<p>Interview mit LP 4, Zeilen 319-320 «Also wie schon gesagt, ich fand es sehr toll, strukturiert, es war sehr informativ, wie lange von der Zeit her, was man alles braucht.»</p> <p>Interview mit LP 3, Zeilen 184-185 «Doch, übersichtlich finde ich den oberen Teil, wo man sieht, wie lange dauerts ungefähr, wie viele Personen. Und dann unten die einfache Erklärung dazu.»</p> <p>Interview mit LP 4, Zeilen 50-51 «Also du hast so gegliedert, dass zuerst einmal das Spiel erklärt wurde und dann hast du eine Differenzierungsmöglichkeit angeboten.»</p> <p>Interview mit LP 3, Zeilen 41-42 «Also, die Unterscheidung von den Farben fand ich für mich persönlich sehr hilfreich.»</p> <p>Interview mit LP 4, Zeilen 42-43 «Ich fand es toll, dass es in den drei Farben, jetzt für mich, gegliedert war. Und für die Kinder war es in Ordnung mit dem Wort für das Lesen.»</p> <p>Interview mit LP 3, Zeilen 47-48 «Was ich mega toll fand, war, dass man es abreißen kann und dann in die Box versorgen konnte. Das war wirklich für die Kinder auch speziell.»</p> <p>Interview mit LP 3, Zeilen 49-51 «Auch, dass man sie dann in die Box versorgen kann und behalten kann, das fand ich sehr toll.»</p> <p>Interview mit LP 3, Zeilen 185-186</p>	<p>Die Lehrpersonen beschrieben den Aufbau des Kalenders als übersichtlich und die Struktur der einzelnen Karten gut verständlich und informativ.</p>
--	--	---	---

			<p>Die farbliche Zuordnung der Spiele zu den drei Kernbereichen wurde positiv wahrgenommen.</p> <p>Das Abreißen der Kalenderblätter war für die Kinder speziell. Die Karteibox, in welcher die Karten versorgt werden können, wurde als hilfreich empfunden.</p>
	<p>K 1.2 Vielfalt und Auswahl</p>	<p>«Ja, also ich finde, du hast sehr lustige Spiele ausgesucht, also sehr lustvolle Spiele.» Interview mit LP 1, Zeilen 4-5</p> <p>«Ich fand es wirklich cool. Also es hat wirklich Spass gemacht, mit mit... . Ja, wirklich, also ich bin begeistert.» Interview mit LP 1, Zeilen 48-49</p> <p>« [...] ja, weil es einfach lustige Ideen waren, tolle Ideen für die Kinder [...]» Interview mit LP 1, Zeile 160</p> <p>«A sind es ja sehr sinnvolle Spiele aus diesen drei Bereichen.» Interview mit LP 4, Zeilen 302</p> <p>(auf die Frage, ob die Spiele genug Abwechslung boten) «Ja, ja! Und ich hatte am Anfang ein bisschen die Befürchtung... Bei solchen Spielen, die</p>	<p>Die ausgewählten Spiele wurden als lust- und sinnvoll empfunden.</p>

		<p>nur verbal waren, zum Beispiel «auf meine Insel nehme ich mit», dachte ich, oh, ich bin gespannt, wie es funktioniert. Aber ich war sehr überrascht, wie gut das es...» Interview mit LP 1, Zeilen 52-55</p> <p>«Ich fand die Spiele sehr abwechslungsreich. Es gab auch einige Spiele mit Bewegung, was die Kindergartenkinder sehr geschätzt haben. Aber manchmal auch ruhigere Spiele. Ich fand es sehr abwechslungsreich, ja.» Interview mit LP 2, Zeilen 40-42</p> <p>(auf die Frage nach genügend Abwechslung) «Ja.» Interview mit LP 2, Zeile 45</p> <p>«Mhm. Ich fand es toll. Einige Spiele waren sehr sprachbasiert, wo die Kinder etwas reden mussten, viel reden mussten, auch fixe Sätze dann nachsprechen mussten, wie zum Beispiel «Gute Frage, nächste Frage». Da ging es wirklich auch um die Sprache. Es gab Spiele mit Zahlen, wie dieses Zählspiel, wo man dann bei jeder Zahl etwas machen musste. Es gab Spiele zum Bewegen und das fand ich toll, ja diese Abwechslung.» Interview mit LP 3, Zeilen 63-68</p> <p>Zwei sind mir ähnlich vorgekommen. Ich glaube, das mit dem Kommando. Und... [...] Genau, das mit dem Globi. Das ist es. Genau. Ob ich dann «Kommando» sage oder «Globi sagt», das ist die gleiche Überlegung, die die Kinder sich merken müssen. Wenn jemand «Kommando» sagt, dann mache ich das. Und wenn jemand «Globi» sagt, dann mache ich das. Das ist ähnlich. Genau. Interview mit LP 4, Zeilen 58-66</p> <p>«Ja, also die anderen fand ich alle irgendwie anders, verschieden.» Interview mit LP 4, Zeile 69</p> <p>(auf die Frage, ob die Spiele altersangemessen waren) «Ja, ja!» Interview mit LP 1, Zeile 61</p> <p>(auf die Frage nach der Altersangemessenheit der Spiele) «Ja.» Interview mit LP 2, Zeile 59</p>	<p>Die befragten Lehrpersonen erachten die Spiele als abwechslungsreich. Sie zählten Sprachspiele, Spiele mit Zahlen, Bewegungsspiele und ruhigere Spiele als verschiedene Kategorien auf.</p> <p>Zwei Spiele («Globi sagt...» und «Kommando Pimperle») wurden als ähnlich empfunden.</p>
--	--	--	---

		<p>(auf die Frage nach der Altersangemessenheit der Spiele) «Ja, das waren sie.» Interview mit LP 3, Zeile 79</p> <p>(auf die Frage nach der Altersangemessenheit der Spiele) «Mhm, ja. [...] Du fragst, ob es altersangemessen ist. Doch, ich finde schon, ja.» Interview mit LP 4, Zeilen 83-92</p> <p>(über SuS, der im Kreis oft Quatsch macht, bei den Spielen aber gut mitgemacht hat) «[...] und man hat gemerkt, er ist kognitiv auf diesem Niveau, wird herausgefordert [...].» Interview mit LP 1, Zeile 102</p> <p>«[...] und ich habe wirklich im ersten Kindergarten einige Kinder, für die jetzt einige Spiele einfach auch noch zu schwierig waren, auch wenn wir es auf die Stufe angepasst haben, aber auf alle Kinder kann man es ja eh nie anpassen, es stimmte nie für alle.» Interview mit LP 1, Zeilen 144-148</p> <p>«Spiele, die oft nur sehr sprachlastig waren, so mit Merkmalen herausfinden oder herausfinden mit einem Post-it-Zettel, das war eher schwierig für meine Klasse.» Interview mit LP 2, Zeilen 96-98</p> <p>«Zum Beispiel das «Kommando Pimperle», das war irgendwie nicht so beliebt.» Interview mit LP 4, Zeilen 154-155</p> <p>«[...], wie jetzt auch das Spiel mit dem «Gute Frage, nächste Frage». Das haben meine Kinder ganz schwierig gefunden.» Interview mit LP 3, Zeilen 98-99</p> <p>«Also das Spiel «Gute Frage, nächste Frage» zum Beispiel, das war eher ein schwieriges Spiel.» Interview mit LP 4, Zeilen 77-78</p> <p>(über Spiele, die für die Kinder anstrengend waren) «Vor allem bei der 38.» Interview mit LP 4, Zeile 166</p>	<p>Alle Lehrpersonen waren sich über die Altersangemessenheit der Spiele einig.</p> <p>Einige Spiele forderten kognitiv stärkere Kinder heraus während gleichzeitig einige Spiele für Kinder im ersten Kindergartenjahr zu anspruchsvoll waren.</p> <p>Spiele, welche einen grossen verbalen Anteil hatten (z.B. «Post-it-Raten») waren eher anspruchsvoll. Das Spiel «Gute Frage, nächste Frage» wird von vielen Lehrpersonen als schwierig beschrieben. Das Spiel «Kommando Pimperle» wurde von einer Lehrperson als weniger beliebt beschrieben.</p>
--	--	---	---

		<p>Hm, zum Beispiel das Spiel «Globi sagt...», [...], aber ich finde es ein sehr gutes Spiel, [...], aber ich glaube, das ist schon ein gutes Spiel, auch um sich selber zu steuern und auch zuzuhören und dann zu machen, was gesagt wird. Oder auch der Zahlensalat, das finde ich auch ein gutes Spiel. Da müssen sie selber... sie können aktiv sein, sie müssen aber trotzdem überlegen und mitdenken. Ich denke, das ist sicher ein sehr gutes Spiel.</p> <p>Interview mit LP 2, Zeilen 146-154</p> <p>«Zum Beispiel das Pöpperli-Spiel, das haben sie sehr gerne gemacht.»</p> <p>Interview mit LP 3, Zeilen 25-26</p> <p>«Was mir hat das «Globi sagt...» mega gefallen.»</p> <p>Interview mit LP 3, Zeile 157</p> <p>«Und, was mir auch gefallen hat, war das «Einsame Insel»-Spiel. Das habe ich vorher auch noch nicht gekannt.»</p> <p>Interview mit LP 3, Zeilen 164-165</p> <p>«Also, ich finde ... Eigentlich alle die, aus dem Bereich des Arbeitsgedächtnisses finde ich wirkungsvoll.»</p> <p>Interview mit LP 4, Zeilen 278-279</p> <p>«Auch «Post-it-Raten» übrigens, das ist ein sehr beliebtes Spiel, das wird auch gewählt.»</p> <p>Interview mit LP 4, Zeilen 283-284</p> <p>«Das ist mir vor allem beim Schmuggler aufgefallen. Das war sehr speziell. Das war cool für die Kinder, so einen Schmuggler zu haben.»</p> <p>Interview mit LP 4, Zeilen 288-289</p> <p>«Der Schmuggler war sehr cool. [...] Die 'Einsame Insel' war auch sehr beliebt. Der 'Elefant-Toaster-Mixer' war auch sehr beliebt.»</p> <p>Interview mit LP 4, Zeilen 84-87</p> <p>«Ich habe vor allem auch die Spiele toll gefunden, die eben die Kinder dann auch ohne meine Anleitung spielen konnten. Und ich ihnen mal sagen konnte, jetzt dürft ihr beginnen im Kreis mit diesem oder diesem Spiel. Das war nicht ganz bei allen möglich.»</p> <p>Interview mit LP 3, Zeilen 188-192</p>	<p>Viele Spiele wurden als sinnvoll oder beliebt beschrieben, darunter «Globi sagt...», «Kommando Pimperle», «Einsame Insel», «Post-it-Raten», «Schmuggler» oder «Elefant-Toaster-Mixer»</p> <p>Es ist nützlich, wenn die Kinder die Spiele auch ohne die Leitung</p>
--	--	---	---

			<p>der Lehrperson in einer Gruppe spielen können.</p>
	<p>K 1.3 Schwierigkeits- anpassung</p>	<p>«Und was ich ganz gut fand, ist, dass es immer Möglichkeiten gab, diese schwerer oder leichter zu machen. [...] Das fand ich super, dass man sich nicht selbst überlegen musste, wie man es noch einfacher machen könnte.» Interview mit LP 1, Zeilen 37-42</p> <p>«Also bei jedem Spiel gab es Variationen oder Erschwerungs- oder Erleichterungsmöglichkeiten und dadurch konnte das Spiel angepasst werden auf den Kindergarten oder auf die Gruppe.» Interview mit LP 2, Zeilen 45-47</p> <p>«Und das hat sehr viel hergegeben, die Differenzierungsmöglichkeiten.» Interview mit LP 3, Zeilen 44-45</p> <p>«Und manchmal habe ich dann für den Kindergarten direkt schon mit der ganz leichten Variante gestartet, weil ich dachte, man kann ja dann immer noch erschweren.» Interview mit LP 1, Zeilen 38-41</p> <p>«Manchmal habe ich das Spiel noch vereinfacht. Am Ende der Woche waren wir dann auf dem beschriebenen Spiel. Aber manchmal ging es auch gut und wir konnten mit der einfachsten Variante starten und sind dann gesteigert.» Interview mit LP 2, Zeilen 51-53</p> <p>«Ich fand es mega toll, dass, bei jedem Spiel war ja so eine Differenzierung möglich. [...] Und das fand ich mega toll, weil manchmal musste ich es wirklich einfacher machen und manchmal musste ich es erschweren, weil es zu einfach war.» Interview mit LP 3, Zeilen 40-44</p> <p>«Die Varianten habe ich dann manchmal, nicht immer, eingesetzt.» Interview mit LP 4, Zeilen 46-47</p>	<p>Die vorgeschlagenen Niveaueinstellungen wurden als hilfreich empfunden.</p> <p>Die Differenzierungsmöglichkeiten im Anspruchsniveau wurden flexibel eingesetzt. Teilweise wurde das Spiel direkt zu Beginn vereinfacht und auch Erschwerungsmöglichkeiten wurden genutzt.</p>

		<p>«Meine Klasse fand die Spiele sehr cool, bei welchen es Erschwerungsmöglichkeiten... [...] Ja, genau, so Herausforderungen waren sehr cool, fanden sie sehr cool, da konnte ich sie auch sofort motivieren.» Interview mit LP 2, Zeilen 92-96</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler sprachen ebenfalls auf die Herausforderungen an.</p>
	<p>K 1.4 Rhythmus/ Wiederholung</p>	<p>«Aber ich habe es eigentlich schon sehr regelmässig durchgeführt.» Interview mit LP 2, Zeilen 81-82 «Dann haben wir es wirklich jeden Tag gespielt [...]. Also kam es vielleicht einmal vor, dass ein Tag ausgelassen wurde.» Interview mit LP 4, Zeilen 6-11 «Ich habe versucht, ganz genau zu sein und das jeden Tag zu machen. Das ist mir fast gelungen. [...] Wahrscheinlich so gegen den Schluss hat es eher mal einen Tag gegeben, an dem es nicht gespielt wurde. « Interview mit LP 4, Zeilen 110-114 «Es ging auch einmal vielleicht vergessen. Das ist sicher auch einmal passiert.» Interview mit LP 4, Zeile 118 Einige, ich müsste nachher auch nachschauen, welche, haben wir mal begonnen. Und dann habe ich wie auch gemerkt, wir kommen nicht so weiter oder es ist schwierig, [...]. Und dann habe ich es in den letzten zwei Tagen von der Woche nicht mehr nochmals gemacht. Aber sonst habe ich wirklich alle Spiele jeden Tag einmal gespielt. Interview mit LP 3, Zeilen 96-102 «Jeweils die ganze Woche dasselbe Spiel und in der nächsten Woche ein neues Spiel.» Interview mit LP 2, Zeilen 7-8 «Und dann haben wir ihn immer am Montagmorgen in der ersten Lektion hervorgeholt, [...]» Interview mit LP 3, Zeilen 4-6 «Ich habe immer am Montag die Seite weggenommen und anschliessend am Schluss von der Woche eingeordnet in die grosse Karteibox.»</p>	<p>Die Intervention wurde sehr regelmässig durchgeführt und die Spiele wurden grundsätzlich täglich gespielt. Es gab auch wenige Tage, an welchen das Spiel vergessen wurde. War ein Spiel zu anspruchsvoll, wurde flexibel reagiert.</p>

		<p>Interview mit LP 2, Zeilen 31-32 «Wie gesagt, sie haben den Kalender immer im Blick gehabt und wie gewusst, das kommt jetzt heute noch [...]. Das war wie ein sicherer Teil.»</p> <p>Interview mit LP 4, Zeilen 179-184 «Und B finde ich es gut, wenn es so wie einen Rhythmus gibt. Also das hilft mir und das hilft den Kindern. Wenn ich sage, ich mache jeden Tag ein Spiel, das mache ich sicher.»</p> <p>Interview mit LP 4, Zeilen 303-305 «Ich habe jede Woche wieder eine neue Zahl weggenommen, also ein neues Spiel.»</p> <p>Interview mit LP 4, Zeilen 319-320 «Ah, jetzt kommt wieder so eins, wo ich dran denken muss. Oder immer bei dieser Zahl muss ich diese Bewegung machen statt... Vielleicht einfach, weil es nicht so aus dem Kontext geworfen war. Sondern es hat so wie einen roten Faden gegeben.»</p> <p>Interview mit LP 4, Zeilen 220-223 «...diese farbigen Kärtchen mit diesen Spielen sind irgendwie so ein Bestandteil geworden.»</p> <p>Interview mit LP 4, Zeilen 14-15</p> <p>«[...] und ich habe einfach so ein bis zwei Mal im Tag die Spiele gespielt [...]»</p> <p>Interview mit LP 1, Zeilen 22-23 «(Manchmal haben sie gewünscht, sie noch mal zu spielen.) Dann haben wir sie vielleicht noch mal gemacht.»</p> <p>Interview mit LP 1, Zeilen 25-26 «Oder vielleicht noch wiederholt, wenn es ein kurzes war, am Mittag noch einmal wiederholt.»</p> <p>Interview mit LP 4, Zeilen 127-128</p>	<p>Die befragten Lehrpersonen führten jeweils jede Woche (montags) ein neues Spiel ein. Durch die Wiederholung dieses Ablaufs und die Orientierung an den drei Kernbereichen entstand ein roter Faden und Rhythmus, welcher den Kindern und der Lehrperson Sicherheit gab.</p> <p>Die Spiele wurden auf Wunsch der Kinder oder Planung der Lehrperson teilweise nicht nur einmal pro Tag, sondern auch zweimal gespielt.</p>
--	--	---	--

<p>K2 Umsetzung in der Praxis</p>	<p>K 2.1 Integration in den Unterrichtsalltag</p>	<p>(auf die Frage, wie sich der Kalender in den Alltag integrieren liess) «Sehr gut. Also wir machen sowieso jeden Morgen einen Morgenkreis und dann singen wir ein paar Lieder und spielen Spiele oder so. Und dann haben wir gerade diese Spiele gespielt. Also das hat eigentlich super funktioniert.» Interview mit LP 1, Zeilen 68-70</p> <p>«Sehr gut, ganz unkompliziert. Da die Spiele ja meistens nur eine kurze Zeit dauern, [...], kann ich diese sehr gut integrieren. [...] Man spielt dann oft zu Beginn ein Sammelspiel im Kreis, wo man alle Kinder sammelt. Dann spielt man dieses Spiel je nach Programm, welches ich habe, länger oder kürzer. Und so konnte ich während dieser Zeit das Spiel etwas kürzer ansetzen und so hatten wir genügend Zeit für den Kalender.» Interview mit LP 2, Zeilen 63-69</p> <p>«[...] und wir machen immer einen Morgenkreis und einen Schlusskreis [...]» Interview mit LP 1, Zeilen 21-22</p> <p>«[...] wann es gerade gepasst hat. Manchmal am Morgen, wenn sie gekommen sind, manchmal am Mittag, bevor sie nach Hause gegangen sind.» Interview mit LP 1, Zeilen 23-25</p> <p>«Wir haben immer am Morgen in der ersten Lektion, da waren jeweils alle älteren Kinder vom zweiten Kindergarten anwesend und einige jüngere Kinder, und wir haben immer in der ersten Lektion diese Spiele gespielt.» Interview mit LP 2, Zeilen 5-7</p> <p>(über den Einsatz der Spiele) «Meistens als Unterbruch, nach einer Lektion dazwischen. Nicht im Morgenkreis, sondern eher als Unterbruch.» Interview mit LP 4, Zeilen 27-29</p> <p>«Wie gesagt, ich habe es meistens als Pause benutzt. Oder als Schlusspiel. Das fand ich eigentlich auch ein Vorteil, dass man, wie ich</p>	<p>Nach Aussagen der teilnehmenden Lehrpersonen liess sich der Kalender sehr gut in den Unterrichtsalltag einsetzen. Dabei fand jede Lehrkraft ihren eigenen Weg, ihn zu integrieren. Einige Lehrpersonen setzten den Kalender ritualisiert zu Beginn des Tages innerhalb eines Morgenkreises ein. Andere nutzten die Spiele als Auflockerung zwischendurch oder als Tagesabschluss. Die Lehrpersonen griffen teilweise auch flexibel auf die Spiele zurück und setzten diese ein, wann es gerade passte. Wenn vom Spielaufbau her möglich, setzte eine Lehrperson die Spiele auch im Rahmen eines Sammelspiels ein.</p>
---------------------------------------	---	--	--

		<p>schon gesagt habe, man konnte ein Spiel machen und gleichzeitig etwas fördern.» Interview mit LP 4, Zeilen 95-97</p> <p>Also wenn das Spiel dann mal eingeführt war, dann konnten wir immer dieses Zetteli von dieser Woche wieder hervornehmen, wenn wir gerade Zeit hatten. Das war manchmal, wenn einige Kinder noch am Arbeiten waren, die andere Gruppe war schon fertig, dann konnten sie das je nach Spiel auch alleine durchführen. [...] Und sonst war es schon sehr oft durch mich eingeleitet, als kleine Pause zwischendurch oder auch meist am Schluss vom Morgen. Interview mit LP 3, Zeilen 21-27</p> <p>(auf die Frage, wie sich der Kalender in den Alltag integrieren liess) «Eigentlich ziemlich gut, weil ich das einfach auch sehr oft mache. Ich spiele sehr gerne mit der Klasse und sehr oft mit der Klasse, eben auch zwischendurch. Und deshalb liess sich das sehr gut integrieren. Es war jetzt nicht so, dass ich jeden Tag noch überlegen musste, oh, ich muss mal noch diese Spiele integrieren, sondern das ging wie automatisch.» Interview mit LP 3, Zeilen 82-86</p> <p>«Also, darum war es eigentlich sehr gut einsetzbar. Weil die Kinder haben es nicht unbedingt als Übung angeschaut, sondern als Spiel.» Interview mit LP 4, Zeilen 101-103</p>	<p>Die spielerische Form unterstützte Alltagseinsatz, da im Zyklus 1 allgemein viel gespielt wird.</p>
	<p>K 2.2 (Zeit-)aufwand und Umsetzbarkeit</p>	<p>(auf die Frage nach dem Zeitaufwand pro Tag) «Ungefähr eine Viertelstunde vielleicht.» Interview mit LP 1, Zeile 85</p> <p>«[...] so 5 bis 10 Minuten maximal [...]» Interview mit LP 2, Zeile 64</p> <p>«Fünf bis zehn Minuten.» Interview mit LP 2, Zeile 84</p> <p>«Die meisten gehen ja nicht länger als zehn Minuten. Ich habe sie vielleicht eher ein bisschen länger gespielt. Aber das ist auch ein bisschen meine Art. Ich mache gerne etwas ein bisschen gründlicher als</p>	<p>Der Zeitaufwand betrug zwischen 5 und 15 Minuten pro Spiel.</p>

		<p>einfach nur so schnell-schnell. Ich habe sicher zehn bis fünfzehn Minuten pro Tag dann verwendet für dieses Spiel.» Interview mit LP 4, Zeilen 123-127</p> <p>«Kleiner Aufwand.» Interview mit LP 4, Zeile 102</p> <p>«Ich habe mich einfach immer darauf vorbereitet, dass ich am Freitag das Spiel schon durchgelesen habe, mir überlegt habe, brauche ich noch etwas dazu oder muss ich noch irgendwelche Materialien bereit machen.» Interview mit LP 3, Zeilen 88-91</p> <p>«Und dann haben wir zusammen, ich habe mich vorher schon vorbereitet, aber haben wir zusammen dann überlegt, wie das Spiel geht und haben es ausprobiert.» Interview mit LP 3, Zeilen 7-9</p> <p>«Manchmal habe ich sogar den Zettel genommen und den Kindern so vorgelesen, jetzt geht es um das. Jetzt müssen wir das, wenn ich das Spiel selber nicht kannte. Dann haben sie gerade mitüberlegt, wie das geht.» Interview mit LP 4, Zeilen 43-46</p> <p>(auf die Frage, ob die fixe Zuteilung der Spiele unterstützend war) «Also für mich war das sehr gut, es war natürlich alles fixfertig vorbereitet und für die Lehrperson wirklich einfach überhaupt keinen Aufwand mehr.» Interview mit LP 1, Zeilen 187-188</p> <p>«Ich denke, weil man eben auch differenzieren konnte, manchmal ein bisschen etwas Einfaches wählen konnte, waren sie sehr gut durchführbar, [...]» Interview mit LP 3, Zeilen 72-74</p> <p>«Ich denke, das kann auch jede Lehrperson wieder für sich selber entscheiden, wie die Spiele eingesetzt werden sollen und können.» Interview mit LP 3, Zeilen 187-188</p>	<p>Der Aufwand für die Lehrpersonen war gering. Teilweise lasen sie als Vorbereitung die Spielanleitung vorgängig. Diese konnte jedoch auch direkt mit den (älteren) Kindern (vor)gelesen und besprochen werden.</p> <p>Der Kalender war sehr gut umsetzbar. Die Niveaudifferenzierungen und die gewisse Flexibilität im Einsatz unterstützten dies.</p>
--	--	---	--

	<p>K 2.3 Einsatz der Spiele in Klasse/Gruppen</p>	<p>«Die waren eigentlich immer mit der ganzen Klasse möglich. Wir haben es auch nur in der ganzen Klasse gemacht.» Interview mit LP 3, Zeilen 30-31</p> <p>«Also ich habe den Kalender eigentlich immer mit der ganzen Gruppe oder in der Halbgruppe eingesetzt. Bei uns ist es so, dass wir meistens die ganze Klasse haben, manchmal auch nur die vom ersten Kindergarten oder die vom zweiten Kindergarten. Und dann habe ich einfach in der Gruppe, in der die Kinder dann da waren im Unterricht [...]» Interview mit LP 1, Zeilen 17-21</p> <p>«Ich habe es eigentlich immer in der ganzen Klasse gestartet. [...] Und wenn ich dann gemerkt habe, ein Spiel braucht ein bisschen mehr Zeit oder es ist kompliziert mit 20 Kindern, dann habe ich es gerne dann am Nachmittag auch gemacht, in der Halbklassse, oder einmal, wenn wir eben Halbklassse hatten. Ich habe das ein bisschen dem Spiel angepasst.» Interview mit LP 4, Zeilen 27-33</p> <p>«(Dann haben wir sie vielleicht noch mal gemacht,) am Nachmittag mit der halben Gruppe oder so.»</p>	<p>Die Spiele waren grundsätzlich mit der ganzen Klasse oder anwesenden Gruppe spielbar. Die Gruppengröße wurde von den Lehrpersonen flexibel an das Spiel angepasst und so wurden die Spiele wenn nötig auch in der Halbklassse gespielt.</p>
<p>K3 Reaktionen der Kinder</p>	<p>K 3.1 Begeisterung und Motivation</p>	<p>«Die Kinder haben sie sehr gerne gemacht. Immer wenn ich gesagt habe am Montag, es gibt ein neues Spiel vom Kalender, haben sie sich gefreut und waren sehr gespannt, was es diese Woche ist. Und sie haben immer wirklich begeistert mitgemacht.» Interview mit LP 1, Zeilen 5-8</p> <p>«Und darauf haben sich die Kinder immer sehr gefreut, weil sie wussten, jeden Montag gibt es ein neues Spiel, das wir dann die ganze Woche spielen.»</p> <p>«Also, wirklich, sie haben sie wirklich geliebt, die meisten.» Interview mit LP 1, Zeile 90</p> <p>«[...] weil die Kinder viel Spass daran hatten [...]» Interview mit LP 1, Zeile 159</p>	<p>Die Kinder zeigten Freude an den Spielen.</p>

		<p>«Manchmal haben sie gewünscht, sie [Anm.: die Spiele] noch mal zu spielen.» Interview mit LP 1, Zeilen 25-26</p> <p>(über SuS, der im Kreis oft Quatsch macht) «Aber immer, wenn ich gesagt habe, es gibt ein Spiel vom Kalender, war er begeistert dabei und hat mitgemacht [...].» Interview mit LP 1, Zeilen 100-101</p> <p>«Also, am Anfang war das so ein bisschen ein Highlight, wenn wir wieder ein neues Spiel anfangen konnten.» Interview mit LP 4, Zeilen 4-5</p> <p>(über Spiel «Einsame Insel») «Das haben sie mega gerne gespielt. Das spielen wir auch jetzt weiterhin.» Interview mit LP 3, Zeilen 166-167</p> <p>«[...] und auch gerne gespielt. Vielleicht gab es zwischendurch mal ein Spiel, das ein bisschen weniger beliebt war als das andere.» Interview mit LP 4, Zeilen 7-9</p> <p>«Vielleicht... gab es schon so beliebte Spiele und andere, die ein bisschen weniger beliebt sind.» Interview mit LP 4, Zeilen 153-154</p> <p>«Ich denke grundsätzlich, Kinder sind bei Spielen immer begeistert. Oder man kann sie schnell begeistern. Einige Spiele haben ihnen mega gefallen, also wirklich. Da haben sie sich jedes Mal riesig darauf gefreut. Andere waren vielleicht zum Teil ein bisschen schwierig oder auch, wenn wir es ein paar Mal gespielt haben, nicht mehr ganz so spannend.» Interview mit LP 3, Zeilen 113-117</p> <p>«Also ich habe einfach auch gemerkt, dass sie spielerische Sachen dann fast lieber hatten. Also, wenn es so ein bisschen mit Bewegung... [...] Alles, was so ein bisschen mit Bewegung, irgendwie ein bisschen so spannend noch ist. [...] Sobald es so ein bisschen ins Sprachspiel</p>	<p>Auch ein Kind, welches in Kreissituationen oft negativ auffällt, konnte sich auf die Spiele einlassen und zeigte Freude.</p> <p>Es gab beliebtere und weniger beliebte Spiele. Einige Spiele werden weiterhin im Unterricht gerne gespielt.</p> <p>Mit Spielen kann man Kinder schnell begeistern. Besonders Spiele mit Bewegung waren beliebt, während sprachlastige Spiele weniger Anklang fanden.</p>
--	--	--	---

		<p>hineinging, eben wie «Gute Frage, nächste Frage», das war ein bisschen weniger beliebt, weil es auch anstrengender ist.» Interview mit LP 4, Zeilen 83-89</p> <p>«Wenn es zu anstrengend wurde, irgendwie. [...] Genau, mehr Übungen waren [...]» Interview mit LP 4, Zeilen 162-165</p> <p>(über sprachlastige Spiele) «Und da konnte ich sie auch schlechter motivieren.» Interview mit LP 2, Zeilen 98-99</p> <p>«Aber der Spass, den die Kinder daran hatten, ist eigentlich geblieben.» Interview mit LP 4, Zeile 11</p> <p>«Und trotzdem hat es sehr viel Spass gemacht.» Interview mit LP 4, Zeile 282</p> <p>«[...] und ich glaube, sie hatten irgendwie auch Freude, dass jetzt jeden Tag wirklich auch sicher gespielt wird. [...] Und darauf haben sie sich gefreut.» Interview mit LP 4, Zeilen 180-184</p> <p>«Also ist es auch möglich zu sagen, weil es Spass macht, ist es wirkungsvoll. Also, weil es Spass macht, wiederholt man es wieder, macht es gerne. Und dadurch hat es auch eine Wirkung.» Interview mit LP 4, Zeilen 285-288</p>	<p>Die Kinder hatten über die 10 Wochen Spass an den Spielen. Das tägliche gemeinsame Spielen wurde als fester, freudvoller Bestandteil des Schulalltags wahrgenommen und ist ein guter Zugang, um die exekutiven Funktionen zu fördern.</p>
	<p>K 3.2 Teilnahme</p>	<p>(auf die Frage, ob alle Kinder partizipieren konnten) «Fast alle.» Interview mit LP 1, Zeile 63</p> <p>«[...] vor allem die Zweit-Kindergärtler haben sehr fest partizipiert und die Erst-Kindergärtler haben so [...] und sie mussten einfach zuschauen und zuhören, oft... oder sie wollten.» Interview mit LP 1, Zeilen 94-97</p> <p>(auf die Frage, ob alle Kinder partizipieren konnten) «Hmm, nicht immer. Und nicht bei allen Spielen. [...] Da habe ich auch gemerkt, dass einige wie abhängen. Und dann nicht mitdenken, wenn sie nicht gerade dran sind oder so. Bei den anderen eigentlich... ja mehr oder weniger schon, ja.» Interview mit LP 4, Zeilen 77-81</p>	<p>Nicht alle Kinder konnten bei allen Spielen partizipieren. Zusammenfassend konnten die kognitiv und sprachlich stärkeren und (im Kindergarten) älteren Kinder besser partizipieren als sprachlich schwächere und jüngere Kinder. Auch Kinder, welche sich sonst nicht auf spielerische Übungen</p>

		<p>«Also die schwächeren Kinder waren immer weniger beteiligt bei den Spielen, die nahmen sich auch eher zurück und auch die sprachlich schwächeren. Und die stärkeren Kinder, ja, die waren voll dabei bei den Spielen und setzten sich auch sehr stark ein, das ist mir aufgefallen.» Interview mit LP 2, Zeilen 139-142</p> <p>«Ich habe einfach bemerkt, wie das Kind voll dabei war, motiviert war und sich je nach Spiel ziemlich gut darauf einlassen konnte, was mich auch erstaunt hat, [...]» Interview mit LP 3, Zeilen 127-128</p>	<p>einlassen können, konnten mitmachen.</p>
	<p>K 3.3 Rückmeldungen der Kinder</p>	<p>«Ja, sie haben sich einfach immer gefreut, wenn ich gesagt habe, ein neues Spiel, haben sie gesagt: 'Juhu, wieder ein Spiel vom Kalender!' Interview mit LP 1, Zeilen 106-107</p> <p>«Manchmal sagten sie zu einem Spiel: 'Oh, das ist cool!' oder «Können wir das noch einmal spielen?' Oder wenn ich es am Tag danach noch einmal ausgepackt habe: 'Oh, können wir heute noch schwerere Sachen machen dazu?'» Interview mit LP 2, Zeilen 101-104</p> <p>«Einfach eben, dass sie die Spiele cool finden oder sich freuen. Sie haben mal gesagt, dass ich erklärt habe, dass der Kalender von dir ist, dass sie das toll finden. Das war, glaube ich, so die einzige Rückmeldung.» Interview mit LP 3, Zeilen 121-123</p> <p>«Ja, sie haben mich manchmal dann schon am Morgen darauf aufmerksam gemacht: 'Heute müssen wir das dann wieder spielen', weil ich ja sagte, wir machen das jetzt regelmässig und so.» Interview mit LP 4, Zeilen 177-179</p>	<p>Es gab wenig konkrete Rückmeldungen der Kinder. Die Lehrpersonen berichteten von einigen Ausdrücken der Freude über neue Spiele. Auch positive Rückmeldungen zu gespielten Spielen und Fragen nach Herausforderung wurden beobachtet. Einige Kinder erachteten den Kalender als festen Bestandteil und erinnerten die Lehrperson auch an die Spiele.</p>
	<p>K 4.1 Inhibition</p>	<p>«[...] und da tragen sicher die Spiele auch dazu bei, ist, so im Kreis sitzen und ruhig sitzen... heisst nicht nur ruhig sitzen und nicht schwatzen, sondern einfach auch den Körper ruhig halten. Das war für sie am Anfang der ersten Klasse sehr, sehr schwierig. Es war sehr unruhig. Und ich denke auch, dass die Spiele einen Effekt hatten und sie das wirklich auch üben und lernen konnten, sich, ja, ruhig zu sitzen und</p>	<p>Es konnte kleine Effekte im Bereich des Stillsitzens (auch nach Bewegungspausen wieder</p>

<p>K4 Effekte auf die exekutiven Funktionen</p>		<p>dann aber auch bei einem Spiel mal sich bewegen dürfen, diese Bewegungspausen wie auch dann haben, und sich dann aber wieder, wenn man sich setzt, wieder fokussieren zu können. Ich denke, das ist schon auch ein Effekt von den Spielen.»</p> <p>Interview mit LP 3, Zeilen 197-205</p> <p>«Ja, ich glaube der Kopf war so bei der Sache, dass sie dann doch auch still sitzen konnten.»</p> <p>Interview mit LP 1, Zeilen 55-56</p> <p>«Und gerade in Kreissituationen spielt er oft den Clown und macht oft wirklich Quatsch und redet rein. [...] und das war mega schön zu sehen, dass er eben dann in solchen Situationen richtig gut mitmachen kann.»</p> <p>Interview mit LP 1, Zeilen 99-104</p> <p>«Aber auch so das Warten, bis ich dran bin. Warten, wenn man aus dem Spiel fällt. Geduld haben. Ich denke schon, dass das geübt wird.»</p> <p>Interview mit LP 3, Zeilen 136-137</p> <p>«[...] konnte manchmal länger dranbleiben, [...]»</p> <p>Interview mit LP 1, Zeile 116</p>	<p>ruhig werden) beobachtet werden.</p> <p>In Kreissituationen wurden Verbesserungen bei der Inhibition beobachtet.</p> <p>Auch das Warten wird mit den Spielen gefördert.</p> <p>Dass ein Fokuskind länger an einer Aufgabe dranbleiben konnte wurde ebenfalls beobachtet.</p>
	<p>K 4.2 Arbeitsgedächtnis</p>	<p>«[...], weil es eben zum Teil Spiele sind, wo man sich viel überlegen muss oder viel merken muss. Und das hat ziemlich gut geklappt.»</p> <p>Interview mit LP 3, Zeilen 129-130</p> <p>«Dann haben sie auch gemerkt, ich muss mir zwei oder drei oder vier Sachen merken, in Zusammenhang mit dem Spiel. [...] Und dann habe ich Fortschritte bei einzelnen Kindern bemerkt. Es gibt auch dort Kinder, die spielen einfach nur mit und nachher ist es wieder weg.»</p> <p>Interview mit LP 4, Zeilen 262-268</p> <p>«Ich denke, die Spiele haben schon auch, wie auch andere Spiele, so den Effekt, dass man, ich mein, das Arbeitsgedächtnis wird ja eigentlich immer trainiert.»</p> <p>Interview mit LP 3, Zeilen 134-136</p>	<p>Bei einem Kind konnte eine Entwicklung im Bereich des Arbeitsgedächtnisses während des Spielens beobachtet werden. Bei einem Kind konnten durch die bewusste Übertragung der Spielinhalte auf Alltagsaufgaben, bei diesen Fortschritte beobachtet werden.</p> <p>Eine Lehrperson bewertet die Spiele, bei denen das Arbeitsgedächtnis trainiert wird, als effektiv.</p>

<p>K 4.3 Kognitive Flexibilität</p>		
<p>K 4.4 sozial-emotionale Entwicklung</p>	<p>«Es hatte oft Mühe einzusteigen. Ich finde schon, dass es sich etwas verbessert hat, er konnte besser in Aufgaben einsteigen, zum Teil, [...]» Interview mit LP 1, Zeilen 114-116</p>	<p>Ein Kind konnte besser in Aufgaben einsteigen (in die Kooperation gehen).</p>
<p>K 4.5 allgemeine Verhaltens- veränderungen</p>	<p>«Nein, schwieriger, negativ sicher nicht. Positiv, ja, ich denke, es sind schon einige positive Effekte spürbar, vielleicht bei einzelnen Spielen, bei einzelnen Situationen, aber noch nicht so stark gefestigt, dass ich sagen könnte, nach dieser Zeit können sie jetzt vollumfänglich die Funktionen so steuern.» Interview mit LP 2, Zeilen 128-131 «Weniger... es ist noch schwierig. Vielleicht bei einigen Spielen schon, aber so im Ganzen, jaaa.» Interview mit LP 2, Zeilen 112-113</p> <p>(auf die Frage, ob es eher gleich geblieben ist) «Mhm, mhm.» Interview mit LP 2, Zeile 118 «Jetzt direkt Veränderungen... kann ich nicht sagen, dass ich das beobachtet habe.» Interview mit LP 3, Zeilen 137-138</p> <p>Also am Anfang habe ich das nicht so bemerkt. [...] Und dann habe ich bei ihm so einzelne Fortschritte gemerkt.» Interview mit LP 4, Zeilen 190-197 «Wenn ich es spontan gespielt habe, eher nicht.» Interview mit LP 4, Zeile 198 «Und diese Spiele haben da auch beigetragen, [...]. Da habe ich bei ihm kleine Fortschritte bemerkt. Wenn es einfach so läuft, dann eher nicht.» Interview mit LP 4, Zeilen 206-210</p>	<p>Insgesamt wurden keine bis geringe, noch nicht gefestigte, Effekte in Bezug auf das Verhalten und die exekutiven Funktionen beobachtet.</p> <p>Vereinzelt wurden positive Veränderungen im Verhalten einzelner Kinder beobachtet.</p>

		<p>«[...] habe ich bemerkt, dass Kinder, die sonst eigentlich eher schwach sind in der mündlichen Sprache, durch das, dass es immer der gleiche Satz war, so ein bisschen mutiger wurden, auch wirklich aufzuhalten und einen Versuch zu machen.» Interview mit LP 4, Zeilen 238-241</p> <p>«Also, da fand ich vor allem Fortschritte bei Kindern, die eher schwach sind in der mündlichen... Also, ja, im mündlichen Teil. [...] Aber die Fortschritte habe ich eher bei schwächeren Kindern gesehen.» Interview mit LP 4, Zeilen 243-247</p> <p>«Also was ich wirklich gemerkt habe, ist, dass die Spiele immer besser funktioniert haben und ich glaube, da sieht man es auch, dass die exekutiven Funktionen einfach schon trainiert wurden, weil in den ersten eins, zwei Wochen hat es viel, viel länger gedauert. Wir mussten immer neu starten, zum Beispiel bei dem Zählen mit den Bewegungen und so. Das war am Anfang sehr schwierig und die Spiele, die ich dann am Schluss eingeführt habe, haben viel besser dann schon funktioniert und ich habe gestaunt. Manchmal habe ich gedacht, ich glaube das ist zu schwierig und dann konnten sie es wirklich sehr gut umsetzen und ich glaube, da habe ich vor allem, ja, einen grossen Effekt bemerkt.» Interview mit LP 1, Zeilen 129-138</p> <p>«Ich glaube schon, dass das regelmässige Spielen, gezielt mit diesen Spielen, bei den Kindern, vor allem wenn es wieder im gleichen Bereich war, so etwas gefördert hat.» Interview mit LP 4, Zeilen 218-220</p> <p>«Ich bin sicher, dass der Kalender einen kleinen Effekt hat.» Interview mit LP 1, Zeile 122</p> <p>«Ich hoffe, dass meine Klasse sich entwickelt hat seit dieser Zeit, oder ich denke es auch.» Interview mit LP 3, Zeilen 144-145</p>	<p>Kinder mit schwächerer mündlicher Ausdrucksfähigkeit trauten sich im Verlauf der Intervention vermehrt, mitzumachen. Dabei konnten Fortschritte beobachtet werden.</p> <p>Insbesondere in Bezug auf die Spiele konnten im Verlauf der Intervention Fortschritte beobachtet werden. Die Spiele wurden zunehmend schneller verstanden und konnten erfolgreicher umgesetzt werden.</p> <p>Die Lehrpersonen weisen darauf hin, dass die spielerische Förderung kleinere positive Effekte angestossen hat.</p>
--	--	--	--

<p>K5</p> <p>Weitere Einflussfaktoren auf die exekutiven Funktionen</p>	<p>K 5.1</p> <p>Unterricht</p>	<p>«Das ist schwierig zu sagen, finde ich, weil eben nicht nur mit diesen Spielen wird das über eine Zeit lang geübt, sondern auch mit dem Lerninhalt.»</p> <p>Interview mit LP 3, Zeilen 143-144</p> <p>«Ich glaube, dass vielleicht zusammen mit anderen Sachen, die in diesen zehn Wochen auch wichtig waren, auch das Elterngespräch und so, die Gespräche mit Frau Huber, also mit dir... habe ich bemerkt, dass es gut ist, ihn so ganz konkret auf kleine Sachen aufmerksam zu machen.»</p> <p>Interview mit LP 4, Zeilen 203-206</p>	<p>Auch der Unterricht und die allgemeine Förderung und getroffenen Massnahmen tragen zu Verbesserungen in den exekutiven Funktionen bei.</p>
	<p>K 5.2</p> <p>Reife der Kinder</p>	<p>« [...] und ich glaube aber auch, dass es generell die Reife, gerade im Kindergartenalter spielt die Reife und die Entwicklung oder auch generell im Zyklus 1 eine sehr grosse Rolle [...].»</p> <p>Interview mit LP 1, Zeilen 123-125</p> <p>«Also ich denke, und das ist einfach auch ein grosser Schritt, den die Klasse gemacht hat, [...].»</p> <p>Interview mit LP 3, Zeilen 196-197</p>	<p>Während des Zeitraums der Praxisphase haben die Kinder allgemein einen grossen Entwicklungsschritt gemacht und sind reifer geworden.</p>
	<p>K 5.3</p> <p>Zeitpunkt der Förderung</p>	<p>Nein, also was ich gemerkt habe, ist, dass es einfach das letzte Quartal war, es war kurz vor den Sommerferien [...]. Ich glaube, manchmal war die Luft ein bisschen raus. Ja, ich finde, das hat man gemerkt, [...].»</p> <p>Interview mit LP 1, Zeilen 192-197</p>	<p>Der Zeitpunkt vor den Sommerferien war ungünstig für eine Intervention und Testung.</p>
	<p>K 5.4</p> <p>Sprachliche Begleitung und Metakognition durch LP</p>	<p>«Und dann haben wir es wieder gespielt. Und worauf kommt es jetzt bei diesem Spiel an? Ich habe so ein bisschen versucht, ihnen das in Erinnerung zu rufen, und vor allem wegen (Name des Kindes), oder. Damit auch er auch wie so noch einmal hört: «Ah, jetzt muss ich auf das schauen!» [...] Wenn man darüber gesprochen hat.»</p> <p>Interview mit LP 4, Zeilen 193-198</p> <p>«Aber es braucht schon so ein bisschen das Gespräch darüber.»</p> <p>Interview mit LP 4, Zeile 224</p> <p>«Genau. Wenn das jetzt bei diesem Spiel aus dem Bereich Arbeitsgedächtnis wichtig war, dann habe ich schon auch den Link gemacht zu, wenn ich euch jetzt zwei Aufträge gebe. Wir haben dann auch einmal das ein bisschen übersetzt in nur so eine Übung. Ich sage</p>	<p>Eine Lehrperson hat den Einsatz der Spiele sprachlich auf die Aufgaben im Schulalltag übertragen. Dies hat im Vergleich zu Situationen ohne bewusste Übertragung auf Alltagsaufgaben grössere Effekte erzielt.</p>

		<p>euch zwei Sachen, macht das einfach. «Nimm einen Bleistift und lege ihn dorthin», oder so. [...] Ich habe dann gesagt, genauso wie du hier merken musst, was war die Frage vom vorletzten Kind, muss ich auch genau zuhören. Wir haben es einfach ein bisschen übertragen.</p> <p>Interview mit LP 4, Zeile 257-266</p>	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">K6 Herausforderungen und Grenzen</p>	<p>K 6.1 Praktische Hindernisse</p>	<p>«Aber eigentlich hat es ja nichts oder fast kein Material gebraucht. Nein, von dem her war es ziemlich leicht. Es ging auch alles im Kreis. Manchmal mussten wir den Tisch aus dem Kreis nehmen, aber das war auch schon alles.»</p> <p>Interview mit LP 3, Zeilen 91-94</p> <p>(auf die Frage nach organisatorischen Herausforderungen) «Nein. Also einmal, bei einem Spiel war es ein bisschen schwierig, beim Schmuggler, weil wir den Kreis offen haben. Und einmal habe ich es auch noch in der halben Gruppe gespielt und dann mussten wir halt mit den Stühlen einen neuen Kreis machen, weil sonst ist es ein bisschen schwierig, wenn Abstände sind. Aber das ist ja schnell gelöst. Also eigentlich keine grossen Schwierigkeiten.»</p> <p>Interview mit LP 1, Zeilen 72-77</p> <p>«Ja, ein Spiel war organisatorisch etwas aufwändiger. Dort, wo man Schere, Stein, Papier spielte und dann davon springen musste, das war eher ein bisschen schwieriger bei mir im Kindergarten. Aber die restlichen... aber sonst gab es keine grossen organisatorischen Herausforderungen.»</p> <p>Interview mit LP 2, Zeilen 71-74</p> <p>«Bei diesem Spiel musste ich fast eine Turnhalle oder draussen spielen, weil man Platz braucht. Das habe ich dann im Turnen gemacht und einmal draussen. Nein, die anderen Spiele waren gut machbar im Schulzimmer.»</p> <p>Interview mit LP 4, Zeilen 105-107</p>	<p>Bei der Durchführung der Spiele gab es kaum organisatorische Schwierigkeiten. Die meisten Aktivitäten konnten ohne zusätzliches Material im (angepassten) Kreis durchgeführt werden. Die Umsetzung erwies sich als unkompliziert.</p> <p>Bei einem Spiel brauchte man etwas mehr Platz. Dieses wurde draussen oder in der Turnhalle gespielt.</p>

		<p>Also, es gab sicher mal ein oder zwei Tage durchschnittsmässig, an welchen ich das Spiel vergessen hatte am Morgen. Das gab es sicher, weil es sonst noch... also viel anderes Thema war. Interview mit LP 2, Zeilen 79-81</p> <p>«Und jetzt, gegen den Schluss, war es auch manchmal ein bisschen ein Zeitproblem.» Interview mit LP 4, Zeilen 9-10</p> <p>«Oder die Zeit ist irgendwie nicht gut aufgegangen.» Interview mit LP 4, Zeile 119</p>	<p>Einzelne Lehrpersonen erwähnen, dass es gelegentlich vorkam, ein Spiel aus Zeitgründen ausgelassen zu haben.</p>
	<p>K 6.2 Kindbezogene Faktoren</p>	<p>«Also ich habe Kinder im ersten Kindergarten, die halt immer noch bei gemeinsamen Aktivitäten sehr zurückhaltend sind.» Interview mit LP 1, Zeilen 63-64</p> <p>«Ja, ich habe das Gefühl, im Kindergarten haben schon vor allem die profitiert, die halt auch schon gut mitmachen konnten bei den Spielen [...]» Interview mit LP 1, Zeilen 143-144</p> <p>«Aber ich glaube, ich finde die, die wirklich gut mitmachen konnten, einfach sich auch trauten mitzumachen und sprachlich in der Lage waren, die haben vor allem profitiert, habe ich das Gefühl.» Interview mit LP 1, Zeilen 148-150</p> <p>«Jaaa, also ich muss sagen, es war generell ein sehr schwieriges letztes Quartal mit diesem Kind oder für dieses Kind.» Interview mit LP 1, Zeilen 113-114</p> <p>« [...] es war aber sehr tagesabhängig [...]» Interview mit LP 1, Zeilen 116-117</p>	<p>Kinder, welche allgemein bei gemeinsamen Aktivitäten noch zurückhaltend sind, konnten weniger profitieren. Kinder, die sich trauten mitzumachen und sprachlich in der Lage waren, profitierten am meisten.</p> <p>Das letzte Quartal des Schuljahres war für ein Fokuskind anspruchsvoll und die</p>

			Ausprägungen der exekutiven Funktionen sehr tagesabhängig.
	K 6.3 Rahmenbedingungen	<p>« [...] weil dadurch, dass wir im Kindergarten halt auch, wir haben einen Waldmorgen, wir haben einen Turnmorgen, an dem wir eigentlich den ganzen Morgen in der Turnhalle sind und dann sind es noch irgendwie zwei bis drei Tage [...].Das ist jetzt vielleicht etwas, was ich mir für die Kindergartenstufe, aber auch, ich glaube, in der ersten, zweiten Klasse ist es vielleicht noch mal etwas anders, [...].» Interview mit LP 1, Zeilen 170-176</p> <p>«Jeweils am Mittwoch hatten wir keine Zeit, da hatten wir jeweils Sport oder Wald, und dann sind wir direkt losgegangen und erst am Mittag wieder zurückgekommen.» Interview mit LP 2, Zeilen 9-11</p> <p>«Also wir hatten ein paar kurze Wochen im letzten Quartal, weil viele Feiertage waren. Zum Beispiel bei der Auffahrt hatten wir am Mittwoch schon frei, dann waren es nur zwei Tage. Diese Spiele sind dann halt einfach ein bisschen weniger gespielt worden. Aber ich glaube, das ist einfach so im Schulalltag.» Interview mit LP 1, Zeilen 79-83</p> <p>«Jaa, das gab es auch mal noch in der Auffahrtswoche oder Pfingstwoche. Da hat es einfach nicht gereicht, jeden Tag das noch zu spielen.» Interview mit LP 3, Zeilen 105-106</p> <p>«Wir waren auf der Schulreise, wir hatten einen besonderen Tag mit den Projekttagen.» Interview mit LP 4, Zeilen 116-117</p>	<p>Die Vorgaben innerhalb der Wochenstruktur wie Turnstunden oder Waldmorgen erschwerten täglichen Einsatz der Spiele.</p> <p>Diverse Feiertage sowie Schulreisen oder Projekttage hatten ebenfalls einen Einfluss</p>

			auf die Regelmässigkeit bei der Durchführung der Spiele.
K7 Optimierungsmöglichkeiten	K 7.1 Anzahl Spiele	<p>«Ich weiss nicht, ich habe jetzt für mich gemerkt, dass ein Spiel pro Woche vielleicht fast ein bisschen viel ist. Ich könnte mir jetzt vielleicht auch vorstellen, alle zwei Wochen ein Spiel zu machen, [...] und bis die Kinder dann ein bisschen drin waren im Spiel, ja, hat es manchmal ein bisschen gedauert.» Interview mit LP 1, Zeilen 168-174</p> <p>«Ich denke, irgendwann ist es eine grosse Anzahl an Spielen.» Interview mit LP 3, Zeilen 173-174</p> <p>«Ich denke, man braucht gar nicht allzu viele Spiele. Wenn jetzt jede Woche in einem Jahr ein Neues kommen würde, wären es vielleicht auch fast zu viele.» Interview mit LP 3, Zeilen 177-179</p>	Die Anzahl der Spiele wird von den meisten der befragten Lehrpersonen als eher zu hoch bewertet.
	K 7.2 Wiederholung	<p>«[...], aber eventuell dann vielleicht die Spiele ein bisschen mehr verteilt. Also zum Beispiel, dass ich das Spiel zweimal in der Woche spiele und die nächste Woche wieder zweimal und dann so einen Monat und dann im Folgemonat zum Beispiel ein neues Spiel.» Interview mit LP 2, Zeile 158-161</p> <p>(auf den Vorschlag, die Spiele zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen anstellen von neuen Spielen und der Passung dieses Vorschlags zum Kindergarten) «Ja, genau.» Interview mit LP 1, Zeile 183</p> <p>(auf den Vorschlag, die Spiele zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen anstellen von neuen Spielen und der Passung dieses Vorschlags zum Kindergarten) «Nein, das wäre eine gute Möglichkeit.» Interview mit LP 2, Zeile 170</p> <p>«Und man könnte dann wieder von vorne beginnen, die wieder wiederholen.» Interview mit LP 3, Zeilen 174-175</p>	Einige Lehrpersonen empfehlen einen längeren Zeitraum, in welchem ein einzelnes Spiel gespielt wird, bevor ein neues Spiel erklärt wird. Auch die Anzahl der Durchführungen pro Woche (einmal spielen pro Tag) könnte für eine Lehrperson geringer sein.

	K 7.3 Freiheit der Lehrpersonen	<p>«Dass es wie nicht mehr so stark getaktet ist, dass ich ein bisschen mehr frei bin und dass ich dann auch das Spiel spielen kann, wann ich möchte. So ein bisschen mehr Freiheit.» Interview mit LP 2, Zeilen 161-164</p> <p>(auf die Frage, ob die LP lieber mehr Freiheit bei der Spiel-Zuteilung gehabt hätte) «Nein, für mich war das cool, dass es zugeteilt war.» Interview mit LP 4, Zeile 312</p>	<p>Ein Teil der befragten Lehrpersonen wünscht sich mehr Freiheit beim Einsatz der Spiele betreffend Zeitpunkt. Die Zuteilung der Spiele auf die Wochen wurde von einem Teil der Lehrpersonen positiv wahrgenommen.</p>
	K 7.4 Visualisierungen	<p>«Vielleicht wäre auch ein Bild für die Kinder noch toll.» Interview mit LP 3, Zeilen 48-49</p>	<p>Eine Ergänzung durch Bilder für die Kinder wird vorgeschlagen.</p>
K 8 Einstellung / Erfahrungen der LP	K 8.1 Vorerfahrungen	<p>«Nicht so bewusst. Also ich habe es schon versucht, in den Alltag einzubauen. Aber so konkret auf die exekutiven Funktionen mich fokussiert habe ich bis jetzt eigentlich noch nicht.» Interview mit LP 1, Zeilen 30-32</p> <p>«Nein, aber ich habe gemerkt, dass einige Übungen, welche im Kalender drin waren, dass ich diese auch schon gemacht habe im Kindergarten. Aber mir war wie nicht bewusst, dass dabei die exekutiven Funktionen gefördert werden.» Interview mit LP 2, Zeilen 24-26</p> <p>«Ich denke nicht, dass ich das jetzt so isoliert geübt habe. Ich denke, in ganz vielen Spielen werden die exekutiven Funktionen automatisch geübt. Ich habe mir jetzt nie so explizit Gedanken dazu gemacht.» Interview mit LP 3, Zeilen 34-36</p> <p>«[...] und viele Spiele habe ich auch schon gekannt.» Interview mit LP 3, Zeilen 57-58</p> <p>«Ich kannte einige Spiele schon so von früher, war mir aber nicht bewusst, dass es genau um diese verschiedenen Themen geht.» Interview mit LP 4, Zeilen 36-37</p>	<p>Keine der befragten Lehrpersonen hat bisher die exekutiven Funktionen gezielt im Unterricht gefördert.</p> <p>Einige Spiele waren den Lehrkräften bereits bekannt und wurden von ihnen eingesetzt. So wurden die exekutiven Funktionen unbewusst gefördert.</p>
	K 8.2 Einstellung zum Kalender	<p>«Es war schön mit den Kindern diesen Kalender zu spielen oder durchzuführen.» Interview mit LP 1, Zeilen 8-9</p>	

		<p>«Weil ich selbst viel Spass daran hatte, [...] und ja, es hat wirklich Spass gemacht.» Interview mit LP 1, Zeilen 159-164</p> <p>«Also ich habe das sehr geschätzt.» Interview mit LP 1, Zeilen 188-189</p> <p>«Ich denke einfach, dass ich es eine tolle Idee finde von dir, dass du das ausprobiert hast, und es würde mich wundernehmen, wie es weitergeht.» Interview mit LP 3, Zeilen 208-209</p> <p>«Ich überlege mir gerade, wenn man es lange Zeit macht, ob es dann ein bisschen flau werden könnte, ob es einen Einbruch geben könnte. Zehn Wochen sind übersichtlich, oder? Und auch jetzt in zehn Wochen, mit Schulschluss und allem, merkt man so es bisschen, es wird dann irgendwann einmal ein bisschen weniger spannend. [...] Das könnte vielleicht, ich weiss nicht, wenn man es ein ganzes Jahr macht, könnte das vielleicht eine mögliche Beobachtung sein, oder eine Frage sein, was macht man, wenn es ein bisschen einen Einbruch gibt, abflaut.» Interview mit LP 4, Zeilen 327-236</p>	<p>Die befragten Lehrkräfte erwähnen, dass sie interessiert sind, zu erfahren, wie es beim Kalender weitergeht und dass sie selbst viel Spass beim Einsatz des Kalenders hatten.</p> <p>Es gilt zu bedenken, dass ein Einbruch bei der Motivation der Kinder entstehend könnte, wenn der Kalender längerfristig eingesetzt wird und es für die Kinder nicht mehr «etwas Neues» ist.</p>
	<p>K 8.3 Persönlicher Gewinn</p>	<p>«Es hat mir geholfen, jemand hat für mich gedacht, also ich musste mir nicht überlegen, welches Spiel jetzt.» Interview mit LP 4, Zeilen 320-322</p> <p>«Ich möchte einfach noch einmal erwähnen, dass es so, es ist natürlich eine Förderung für die Kinder, klar, aber dass auch ich als Lehrperson davon profitiert habe, weil ich wirklich neue Sachen kennengelernt habe [...] und ich hätte wirklich bei zwei, drei Spielen, die hätte ich nicht ausprobiert, weil ich nicht gedacht hätte, dass sie in meiner Klasse funktionieren und durch den Kalender war ich so ein bisschen gezwungen, diese auch auszuprobieren und ich wurde von den Kindern überrascht, wie gut sie diese Spiele umsetzen konnten und das, ja, das war für mich sehr schön zu sehen, dass man so, ja, einfach auch die Kinder manchmal ein bisschen anders einschätzt und wenn man mal</p>	<p>Der vorbereitete Kalender und dessen Vorstrukturierung der Spiele wurden von den Lehrpersonen als Entlastung gesehen.</p> <p>Die Lehrpersonen lernten durch den Einsatz des Kalenders neue Spiele kennen, welche sie sonst vielleicht nicht mit ihrer Klasse ausprobiert hätten.</p>

		<p>durch so eine Aufgabe mal etwas Neues ausprobiert oder ausprobieren muss ein bisschen, dann kann man immer wieder überrascht werden.» Interview mit LP 1, Zeilen 202-213</p> <p>«[...] ich glaube, man macht ja selbst immer so ein bisschen die gleichen Spiele. Wenn man ein paar Jahre unterrichtet, merkt man, ja, dass man immer so ein bisschen das Gleiche macht und es sind einfach viele frische Ideen. Ich habe selbst viele Spiele noch nicht gekannt [...].» Interview mit LP 1, Zeilen 160-164</p> <p>«Und ich fand das auch sehr spannend zu wissen, jetzt kann ich eigentlich ein Spiel einsetzen und gleichzeitig fördere ich eine solche Funktion, was mir nicht so bewusst war.» Interview mit LP 4, Zeilen 37-39</p> <p>«Und das ist mir auch bei anderen Spielen, die ich sonst noch kenne, wie jetzt mehr bewusst geworden. Oder ich überlege mir eher, was will ich jetzt. Will ich Bewegung, will ich irgendetwas fürs Arbeitsgedächtnis? Oder will ich eben irgendeine Flexibilität fördern? Und die Kinder schauen es als Spiel an.» Interview mit LP 4, Zeilen 97-101</p>	<p>Durch die Beschäftigung mit den exekutiven Funktionen und dem Kalender schärften die Lehrpersonen den eigenen Blick, Spiele gezielter einzusetzen.</p>
	<p>K 8.4 Zukünftiger Einsatz des Kalenders</p>	<p>(auf die Frage, ob sich die LP vorstellen kann, den Kalender ein ganzes Jahr lang einzusetzen) «Ja!» Interview mit LP 1, Zeile 157</p> <p>«Ich könnte mir vorstellen, ihn einzusetzen, [...].» Interview mit LP 2, Zeile 158</p> <p>(auf die Frage, ob sich die LP vorstellen kann, den Kalender ein ganzes Jahr lang einzusetzen) «Kann ich mir vorstellen, ja.» Interview mit LP 3, Zeile 173</p> <p>(über Weiterentwicklung der Idee) «[...]», dann wäre ich auch sehr interessiert, die auszuprobieren.» Interview mit LP 3, Zeile 211</p> <p>(auf die Frage, ob sich die LP vorstellen kann, den Kalender ein ganzes Jahr lang einzusetzen) «Ja, das könnte ich mir vorstellen.» Interview mit LP 4, Zeile 300</p>	<p>Sämtliche befragten Lehrpersonen können sich gut vorstellen, den Kalender auch längerfristig einzusetzen.</p>

		<p>«Es wäre gut, wenn es weitergeht oder eben wenn es noch mehr sind davon.» Interview mit LP 4, Zeilen 322-323</p>	
	<p>K 8.5 Erwartete Effekte auf die exekutiven Funktionen bei längerfristigem Einsatz</p>	<p>«Ja, schon effektiv. Also ich finde, wir haben es jetzt ein Quartal gemacht und ich glaube aber, wenn man ein Jahr wirklich so den Kalender durchführt, glaube ich schon, dass es einen Effekt hat auf die Entwicklung.» Interview mit LP 1, Zeilen 152-154 «Nein, ich könnte mir das gut vorstellen, weil es dann über einen längeren Zeitraum auch ist.» Interview mit LP 2, Zeilen 174-175 (auf die Frage, ob die LP bei einem längeren Einsatz des Kalenders Effekte auf die EF erwarten würde) «Ja, auf jeden Fall!» Interview mit LP 4, Zeile 315</p>	<p>Alle befragten Lehrpersonen erwarten bei längerem Einsatz einen (höheren) Effekt auf die exekutiven Funktionen.</p>

9.9. Spielliste für Start zu Beginn des Kalenderjahres

1	Januar	Wer lauert hinter dem Laken?	Kognitive Flexibilität
2	Januar	Wie war das noch?	Arbeitsgedächtnis
3	Januar	Der geheime Dirigent	Inhibition
4	Januar/Februar	Guten Tag, mein Freund	Kognitive Flexibilität
5	Februar	Zahlenreihen nachsprechen	Arbeitsgedächtnis
Winterferien			
6	Februar	Armer schwarzer Kater	Inhibition
7	Februar/März	Los und stopp!	Kognitive Flexibilität
8	März	Menschen-Memory	Arbeitsgedächtnis
9	März	Alle Vögel fliegen hoch	Inhibition
10	März	Wer ist Herbert?	Kognitive Flexibilität
11	März/April	Ich packe in meinen Koffer	Arbeitsgedächtnis
12	April	Mein Hut, der hat drei Ecken	Inhibition
Frühlingsferien			
13	April	Ich sehe was, das du nicht siehst	Kognitive Flexibilität
14	April/Mai	Zahlensalat	Arbeitsgedächtnis
15	Mai	Verkehrte Welt	Inhibition
16	Mai	Klassenknoten	Kognitive Flexibilität
17	Mai	Feuer, Wasser, Sturm	Arbeitsgedächtnis
18	Mai/Juni	Sitzt ein Kuckuck auf dem Baum	Inhibition
19	Juni	Finde die Gemeinsamkeit!	Kognitive Flexibilität
20	Juni	Was fehlt?	Arbeitsgedächtnis
21	Juni	Wisch, Boing, Pow	Inhibition
22	Juni/Juli	Komm mit, lauf weg!	Kognitive Flexibilität
23	Juli	Merkketten	Arbeitsgedächtnis
Sommerferien			
24	August	Stopp-Tanz	Inhibition
25	August	Roboter und Erfinder	Kognitive Flexibilität
26	August/September	Körperscan	Arbeitsgedächtnis
27	September	De Töff vom Polizischt	Inhibition
28	September	Setz dich hin!	Kognitive Flexibilität
29	September	Tierimitator	Arbeitsgedächtnis
30	September/Okttober	Globi sagt ...	Inhibition
Herbstferien			
31	Oktober	Einsame Insel	Kognitive Flexibilität
32	Oktober	Bis 20	Arbeitsgedächtnis
33	Oktober/November	Auf der Mauer, auf der Lauer	Inhibition
34	November	Prinzessin, Drache, Ritter	Kognitive Flexibilität

35	November	Uno-Tausch	Arbeitsgedächtnis
36	November	Kommando Pimperle	Inhibition
37	November/Dezember	Elefant, Toaster, Mixer	Kognitive Flexibilität
38	Dezember	Post-it-Raten	Arbeitsgedächtnis
39	Dezember	Schmuggler	Inhibition
40	Dezember	Was denkst du?	Kognitive Flexibilität
	Zusatz	Planetenball	Arbeitsgedächtnis
	Zusatz	Klopfkreis	Inhibition
	Zusatz	Kopierball	Kognitive Flexibilität